

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

ISSN: 1300-2694

e-ISSN: 2587-0351

Sahibi

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör Yardımcıları

Dr. Hüseyin Güdücüoğlu, Van, Türkiye

Dr. Serap Güneş Bilgili, Van, Türkiye

Yayın Kurulu

Dr. Yunus Emre Beyhan, Van, Türkiye

Dr. Kamuran Karaman, Van, Türkiye

Dr. Hamit Hakan Alp, Van, Türkiye

Dr. Ramazan Üstün, Van, Türkiye

Dr. Erbil Seven, Van, Türkiye

Dr. Okan Arıhan, Van, Türkiye

Dr. Sıddık Keskin, Van, Türkiye

Dr. Can Ateş, Van, Türkiye

Dr. Saliha Yıldız, Van, Türkiye

Dr. Fırat Yıldız, Van, Türkiye

Dr. Dilek Kuşaslan Avcı, Van, Turkey

Dr. Sinemis Çetindağlı, Van, Turkey

Bilimsel Danışma Kurulu

(Alfabetik Sırayla)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Van Tıp Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu'nun doğal üyeleridir.

Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Manisa)

Dr. A. Feridun IŞIK (Gaziantep)

Dr. Abdullah ATLI (Diyarbakır)

Dr. Adem ŞENGÜL (İzmir)

Dr. Adnan SEYREK (Elazığ)

Dr. Asiye KANBAY (İstanbul)

Dr. Aytekin ÇIKMAN (Erzincan)

Dr. Banu Musaffa SALEPÇİ (İstanbul)

Dr. Barış GÜLHAN (Erzincan)

Dr. Begüm YILDIZHAN (İstanbul)

Dr. Bünyamin SERTOĞULLARI (İzmir)

Dr. Cemil GÖYA (Diyarbakır)

Dr. Cengiz DURUCU (Gaziantep)

Dr. Çapan KONCA (Adıyaman)

Dr. Eda DEMİR ÖNAL (Ankara)

Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)

Dr. Fulya ADALI (Balıkesir)

Dr. Gökçe Anık İLHAN (İstanbul)

Dr. Gökhan YILMAZER (Kocaeli)

Dr. Gülçin BAYRAMOĞLU (Trabzon)

Dr. Gülhan BORA (Van)

Dr. Günay SAKA (Diyarbakır)

Dr. Halil BAŞEL (Van)

Dr. Hasan EKİM (Yozgat)

Dr. Hasan KARSEN (Şanlıurfa)

Dr. Hasan Veyisi GÜNEŞ (Eskişehir)

Dr. Hüseyin DEMİR (Kayseri)

Dr. Kadir BAHAR (Ankara)

Dr. Levent ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Mahmut BULUT (Diyarbakır)

Dr. Mehmet BERKÖZ (Van)

Dr. Mehmet Burhan OFLAS (Konya)

Dr. Mehmet ŞENCAN (Sivas)

Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Diyarbakır)

Dr. Meral ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Merih ÇETİNKAYA (İstanbul)

Dr. Metehan GÜMÜŞ (Diyarbakır)

Dr. Mustafa GÜVEN (Çanakkale)

Dr. Mücahit EĞRİ (Tokat)

Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR (Gaziantep)

Dr. Özcan HIZ (Samsun)

Dr. Sunullah SOYSAL (İstanbul)

Dr. Şahin ZETEROĞLU (Bursa)

Dr. Tanju PEKİN (İstanbul)

Dr. Temel TOMBUL (İstanbul)

Dr. Y. Kenan HASPOLAT (Diyarbakır)

Dr. Zafer Hasan Ali SAK (Erzurum)

Van Tıp Dergisi, şu anda ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline ve Google Scholar tarafından indekslenmektedir.

Baskı Tarihi: Nisan / 2019 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Cilt:26 **Sayı:**2 **Yıl:**2019

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

26

Sayı
Number

2

Yıl
Year

2019

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Genç Kadınlarda Meme Hacminin Hesaplanması ve Meme Hacmini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 137
Sümevra Arabacı, Ayfer Metin Tellioglu
- 2 Hatay'da Bir İlköğretim Okulundaki Öğrencilerde Enterobius vermicularis yaygınlığının araştırılması 142
Cansu Önen Güneri, Özlem Makbule Kaya, Ebru Çelik
- 3 Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Göğüs Ağrısı Nedeniyle Başvuran Çocukların Tanısal Yönden Değerlendirilmesi 146
Ahmet İrdem, Ensar Duras, Soner Sazak, Muhammet Nurullah Yakut, Taciser Uysal, Hasan Dursun
- 4 Üreter Taşı Tedavisinde Transperitoneal ve Retroperitoneal Laparoskopik Üreterolitotomi Deneyimlerimiz 153
Murat Dursun, Hüseyin Beşiroğlu, Süleyman Sami Çakar, Alper Ötünçtemur
- 5 Kistik Ekinokokkozis Ön Tanılı Hastaların İndirekt Hemaglutinasyon (İHA) Test Sonuçlarının Araştırılması 158
Mehtap Hulya Aslan, Ali Kurt, Mete Koray Vural
- 6 The Diagnosis of Human Leukocyte Antigen Class I and Class II Allel In Eastern Anatolia Region 162
Eda Balkan, Ezgi Yaşar, Hasan Doğan
- 7 Distinct Expression Pattern of Circulating MiRNA-1, MiRNA-133a and MiRNA-133b in STEMI and NSTEMI 167
Gulcin Tezcan, Fatma Özdemir, Gulsab Cecener, Secil Ak Aksoy, Berrin Tunca, Erol Armagan, Özlem Koksak, Pinar Cinar Sert
- 8 Artifiyel Üriner Sfinkter Cerrahisine Ait Klinik Sonuçlar ve Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi 177
Ahmet Karakeçi, Tunç Özcan, Fatih Fırdolaş, Necip Pirinççi, Ahmet Rahmi Onur
- 9 Cep Telefonu Radyasyonunun Nöral Gelişim Üzerine Etkisi: Tavuk Embriyoları Modeli 181
Onur Özgür, Gökmen Kabiloğulları, Eyyub SM Al-beyati, Ezgi Aydın, Murat Aytemiz, Serhat Aktan, Serkan Aygün, Osman Arıcı, Murat Zaimoğlu, Ağahan Ünlü
- 10 Diyabetik Nöropatik Ağrılı Hastalarda Kaplıca Tedavisinin Ağrı, Uyku ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi 186
Fatmanur Aybala Koçak, Emine Eda Kurt, Yusuf Koçak, Senem Şaş, Figen Tunca, Hatice Rana Erdem
- 11 Bir Meta Analiz: Üst Solunum Yolu Enfeksiyon Etkenleri Prevalans Oranları 195
İmdat Kalbaş, Elmas Pınar Kabraman, İhsan Hakkı Çiftçi
- 12 Effect of Vitamin D Status on Invasive Electrophysiologic Parameters and Atrial Fibrillation Inducibility 202
Müjgan Tek, Basri Amasyalı, Mehmet Serkan Çetin, Aksiyek Savaş Çelebi, Erdem Diker, Berken Berkalp
- 13 Acil Servise Epileptik Nöbetle Başvuran Hastalarda Nöbeti Tetikleyen Faktörler ve Bir Haftalık Takipte Nöbet Tekrarlama Sıklığı 206
Ali Bilgin, Sema Arıcı, Hayri Ramadan, Figen Coşkun
- 14 Opere Rektum Kanseri Olgularının 6 Yıla Kadar Takip Görüntüleme Bulguları 212
Erdem Yılmaz
- 15 Kafeik Asit Fenetil Ester Sıçanlarda Göğüs Travması Sonrası Gelişen Hepatik Hasarı Nükleer Faktör Kappa Beta ve İndüklenebilir Nitrik Oksit Sentezini Baskılayarak Azaltır 220
İhsan Karaboğa
- 16 Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlarda Ne Durumdayız? Bir Yoğun Bakım Ünitesinin Değerlendirilmesi 226
Eşref Aracı, Şafak Kaya, Serdar Almacioğlu, Emrah Günay, Emver Yüksel, Mehmet Serdar Yıldırım, Songül Aracı
- 17 Acil Serviste Geriatrik Hastalar: Solunum Sıkıntısı ve Göğüs Ağrısı 232
Ekim Sağlam Gürmen, Cumbur Murat Tulay
- 18 Liken Hastalığına Farklı Bakış; Trombosit Lenfosit Oranı 236
İbrahim Halil Yavuz, Göknur Özaydın Yavuz
- 19 Ratlarda Topikal Adrenalinin Miringotomi Sonrası Miringosklerozis Gelişimi Üzerine Etkisi 242
Şeyda Belli, Erol Egeci, Murat Alper
- 20 Pediatrik Hastalarda Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamalarımız: Retrospektif Çalışma 248
Celaleddin Soyaltıp, Nureddin Yüzgeçat
- 21 Treatment Outcomes of HER-2 Positive Metastatic Breast Cancer Patients Treated with Pertuzumab in the First Line Setting- Real Life Experience 254
Bekir Hacıoğlu, Süleyman Şahin

OLGU SUNUMLARI

- 1 Bir Akrodermatitis Enteropatika Olgusu 261
Selda Önder, Havva Erdem, Gökürk Dere
- 2 Nadir Görülen Bir Metabolik Hastalık: Serebrotendinöz Ksantomatozis 265
Tülay Kamaşak, Yeseeren Nil Demirhan, Burcu Pariltan Küçükalioglu, Cavit Boz, Alper Han Cebi, İlker Eyüboğlu, Ali Cansu

Genç Kadınlarda Meme Hacminin Hesaplanması ve Meme Hacmini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Calculation of the Breast Volume and Investigation of Affecting Factors In Young Women

Sümeýra Arabacı, Ayfer Metin Tellioglu*

Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Aydın /Türkiye

ÖZET

Amaç: Kadın memesi yer, şekil ve büyüklük bakımından şahıslar ve ırklar arasında farklılık gösterebilir. Amacımız; yetişkin, sağlıklı ve evlenmemiş Türk kadınlarında meme hacim değerlerini hesaplamak ve vücut bileşenleri ile arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 93 sağlıklı gönüllü (18-24 yaş) dahil edildi. Meme hacmini hesaplamak için; sağ ve sol memede, meme projeksiyonu (MP), meme medial yarıçapı (MMR), meme lateral yarıçapı (MLR), papilla mammaria-sulcus inframamillaris mesafesi (IR) ölçümleri yapıldı. $MV=1/3*3.14*MP^2*(MMR+MLR+IR-MP)$ formülüyle meme hacmi hesaplandı. Ayrıca InBody720 vücut kompozisyon analiz cihazı yardımıyla; vücut ağırlığı, beden kitle indeksi (BMİ), vücut yağ ağırlığı (BFM), vücut yağ oranı (PBF), iskelet kas ağırlığı (SMM) ölçüldü. Elde edilen veriler SPSS (18,0 version) programına yüklenerek analiz edildi. Kolmogrov Smirnov testi sonuçlarına göre veriler normal dağılmadığı için sonuçlar medyan (25-75 percentil) olarak gösterildi. Sağ ve sol meme hacim ölçümleri Mann Whitney U testi ile karşılaştırıldı. Ayrıca vücut bileşenleri ve meme volümü arasındaki ilişki Spearman korelasyon analiziyle incelendi.

Bulgular: Man Whitney U testi sonuçlarına göre sağ ve sol meme hacmi arasında anlamlı bir fark bulunamadı ($P>0,05$). Sağ ve sol meme hacmi ile vücut Ağırlığı, BMİ, SMM, arasında orta düzeyde pozitif yönde korelasyon gözlemlendi ($r=0,29-0,4$). BFM, PBF arasında pozitif yönde düşük düzeyde korelasyon gözlemlendi ($r=0,2-0,28$).

Sonuç: Sonuçlarımız ideal meme boyutları hakkında fikir verebilir. Meme hacminin özellikle kilo ve vücut kitle indeksiyle ilişkili olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Meme hacmi, beden kitle indeksi, Vücut ağırlığı

ABSTRACT

Objective: The position, shape and size of the female breast could be variable among people and races. The aim of this study is to calculate the breast volume and to investigate the relationship between the breast size and body components in adult, healthy, unmarried women.

Material and Methods: Total of 93 healthy volunteers (18-24 age) were included this study. To calculate the breast volume of the right and left breast, we made measurements which include breast projection (BP), breast medial radii (BMR), breast lateral radii (BLR), nipple inframammary sulcus distance (NIR). Breast volume was calculated by the following formula $BV=1/3*3.14*BP^2*(BMR+BLR+NIR-BP)$. Additionally, body weight, Body Mass Index (BMI), Skeletal Muscle Mass (SMM), Body Fat Mass (BFM), Percent Body Fat (PBF) were measured using body composition analyzer (InBody 720); The volumes of right and left breasts were compared with Mann Whitney U test. Body composition parameters and their relation to breast volume were investigated with Spearman Correlation Analyses.

Results: According to the result of Man Whitney U test, there were no significant differences found between the volumes of the right and left breast ($P>0,05$). There was a moderate positive correlation between the breast volume and body weight, BMI and SMM ($r = 0.29-0.4$). There was a low correlation between the breast volume and BFM and PBF in the positive direction ($r = 0.2-0.28$).

Conclusion: Our results; might give an idea about ideal breast dimensions. it was also shown that breast volume is particularly related to body weight and body mass index.

Key Words: Breast volume, body mass index, body weight

Giriş

Memeler göğüsün ön tarafında bulunan bir çift bez olup yüzeysel fascia'nın iki yaprağı arasında bulunur. Genellikle yarım küre, koni, armut biçiminde, sarkık yada yassı olabilir. Buldukları

yer ve şekil bakımından şahıslar ve ırklar arasında farklar görülebildiği gibi aynı kişinin değişik dönemlerinde farklı şekil ve büyüklükte olabilir. Bireyin meme hacmi, meme dokusunun miktarına, yaşına, vücut kitle indeksine, hamilelik sayısına ve çocuklarını emzirip emzirmemesine göre

Tablo 1. Antropometrik meme ölçüm değerleri

Sağ	Sol		
Ölçümler	Medyan % (25-75)	Medyan%(25-75)	p
IR (cm)	6,50 (6,20-7,00)	6,50 (6,20-7,00)	0,762
MLR (cm)	9,30 (8,50-10,00)	9,30 (8,50-10,00)	0,736
MMR (cm)	8,80 (8,00-9,60)	8,80 (8,00-9,60)	0,855
MP (cm)	4,70 (4,25-5,40)	4,80 (4,30-5,45)	0,410
Meme hacmi(cc)	199,95 (165,50-232,25)	200,90 (171,99-231,35)	0,558

Tablo 2. Vücut kompozisyon ölçümleri

Ölçümler	Medyan %(25-75) Ortalama± Ss	Min-Max
Ağırlık (kg)	55.10 (49.60-60.65)	39.50-96.50
BMI (kg/m ²)	20.70 (18.80-23.45)	14.50-32.60
SMM (kg)	22.91±3.91	12.60-30.40
BFM (kg)	15.00±6.56	8.00-33.50
PBF (%)	25.24±7.51	9.30-36.30

Tablo 3. Meme hacmi ile vücut kompozisyon değerleri arasındaki korelasyon

Ölçümler	r	p
BMI (kg/m ²)	0.385	<0.001
KİLO (kg)	0,381	<0.001
SMM (kg)	0.317	<0.001
BFM (kg)	0.283	<0.001
PBF (%)	0.173	<0.001

değişebilir. Hormonal etkiye bağlı olarak premenstruel, menstruel, gebelik ve menopoz gibi değişik dönemlerde farklılık gösterebilir (1,2).

Günümüze kadar meme boyutları üzerinde yapılmış pek çok çalışma mevcuttur. Bu çalışmalarda meme hacmi farklı yöntemlerle hesaplanmıştır. Meme hacmi hesaplamalarında Arşimed prensibi, kalıp çıkarma yöntemi, bilgisayarlı görüntüleme yöntemleri (mamografi, MR, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi), Biostereometrik yöntemler (3 boyutlu ölçüm yöntemleri) ve antropometrik ölçüm yöntemler olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılmaktadır (3,4,5). Bu yöntemlerin birbirlerine üstünlükleri ve dezavantajları bulunmaktadır. Bu yöntemler içerisinde en uygun yöntemlerden biri; kesin sonuçlar veren, düşük maliyet ile gerçekleştirilebilen, uzun yıllardır kullanılan antropometrik ölçümlerden yola çıkılarak yapılan meme hacmi hesaplama yöntemidir.

Çalışmadaki amacımız 18-24 yaş aralığında, herhangi bir sağlık problemi olmayan, genç bekar, doğurmamış ve menstruel siklus döneminde

olmayan genç kadınların meme hacmini hesaplamaktır. Ayrıca; vücut ağırlığı, beden kitle indeksi (BMI), iskelet kas ağırlığı (SMM), vücut yağ ağırlığı (BFM), vücut yağ oranı (PBF) gibi faktörlerin meme hacmini etkileyip etkilemediğini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya başlamadan önce kurumumuz 'Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan gerekli izin alındı (2015/669). Nicola Brown ve ark. tarafından yapılan 'The Relationship Between Breast Size and Anthropometric Characteristics' başlıklı çalışmaya dayanarak WHR ile BMI arasındaki korelasyon katsayısı ($r=0,357$) ele alınarak power analizi yapıldığında alfa= 0.05 ve güç (1-beta)= %80 alındığında çalışmayı yürütmek için en az 56 kişi ile çalışılmasına karar verildi(6). Çalışmamıza; 18-24 yaş aralığında, herhangi bir sağlık problemi olmayan, genç bekar, üniversitemizde öğrenim görmekte olan öğrenciler dahil edildi. Toplam 93 gönüllü çalışmamıza katılmayı kabul etti.

Katılımcıların mestruel siklus döneminde olmamalarına dikkat edildi.

Yaptığımız ölçümler hakkında her bir gönüllü bilgilendirilerek olurları alındı. Her bir gönüllü için önce antropometrik ölçümler, daha sonra vücut kompozisyon analiz ölçümü gerçekleştirildi. Meme hacmini hesaplamak için yapılan antropometrik ölçümler; meme medial yarıçapı (MMR), meme lateral yarıçapı (MLR), papilla mammae-sulcus inframammarius mesafesi (IR), meme projeksiyonu (MP) ölçümleridir. Meme medial yarıçapı (MMR) memenin üst iç sınırı ile papilla mammae'nın, inframammarius sulcus üzerindeki izdüşümü arasındaki mesafe olarak ölçüldü (Resim1). Meme lateral yarıçapı (MLR): memenin üst dış sınırı ile papilla mammae'nın inframammarius sulcus üzerindeki izdüşümü arasındaki mesafe olarak ölçüldü. Memenin papilla mammae'sının inframammarius sulcus'a olan uzaklığı ölçülerek meme inferior kenar uzunluğu (IR) belirlendi (Resim 1). Meme projeksiyonu (MP), sternum ve sulcus inframammarius arası mesafeden sternum'dan papilla mammae'a kadar olan uzaklık arasındaki fark bulunarak hesaplandı. Bu ölçümlerden yola çıkarak Qiao ve ark'nın meme volümü hesaplama formülüne uygun olarak meme hacmini hesaplandı. $(MV=1/3*3.14*MP^2*(MMR+MLR+IR-MP))$ (7).

Antropometrik meme ölçümleri tamamlandıktan sonra Inbody 720 vücut kompozisyon analiz cihazı ile vücut bileşenlerinin ölçümleri yapıldı (Resim 2). Biyoelektrik İmpedans Analiz yöntemi yağsız doku kitlesi ve yağın elektriksel geçirgenlik farkına dayalı bir analiz yöntemidir. InBody 720 beş silindir (dört ekstremit ve bir gövde) olarak vücudu incelemek amacıyla segmental biyoelektriksel impedans yöntemi kullanır, 6 farklı frekansta (1, 5, 50, 250, 500 ve 1000 kHz) her segment için ayrı ayrı toplam 30 farklı impedans ölçümü yapar. Ayrıca 3 farklı frekansta (5, 50, 250 kHz) her 5 segment için, ayrı ayrı toplam 15 farklı reaktans ölçümü yapar. Cihazın sahip olduğu bilgisayar yazılımı yardımıyla ölçüm sonuçları kaydedilir. Kaydedilen ölçüm sonuçlarının çıktıları istenildiği zaman yazıcı yardımı ile alınır (8).

Ölçümler sırasında, ölçüm sonuçları etkilememesi için kişilerin üzerindeki metal toka, saat, kemer, küpe vb elektrik akımını ileten maddeleri çıkartıldı. Bu ölçümler; kişi cihaz üzerinde, çıplak ayaklı iken ve elleri hafif yana doğru açık durumda, omuz öne doğru anatomik pozisyonda olacak şekilde, ayakları cihazın işaretli kısımlarına gelecek konumda gerçekleştirildi. Vücut ağırlığı, (BMİ), iskelet kas ağırlığı (SMM), (BFM), (PBF) ölçümleri

yapıldı Ölçüm sonuçlarının çıktıları Samsung ml-1640 yazıcı ile alındı.

İstatistiksel analizler: İstatistiksel analizler SPSS 18 paket programı kullanarak gerçekleştirildi. İlk olarak verilerin normal dağılıma uygunluk gösterip göstermediğini Kolmogrov Smirnov testi ile araştırıldı.(9) Her bir ölçüm için ortalama±standart sapma ya da medyan (25-75 persantil) değerleri verildi. Sağ ve sol meme hacmi ve ölçümleri arasında fark olup olmadığı Mann-Whitney U testi ile belirlendi. Ayrıca vücut kompozisyon parametreleri ve meme volümü arasındaki ilişki Spearman korelasyon analiziyle incelendi. Korelasyon değerlerinden <0,29 düşük korelasyon, (0,29-0,4) aralığı orta düzeyde korelasyon, >0,5 güçlü korelasyon olarak tanımlanmıştır.

Bulgular

Yaptığımız çalışmada 93 gönüllü kadından ölçüm alındı. Yaşı 20 (20-24) percentil olan gönüllülerin boyları 164,00(159,00-168,00)cm olarak hesaplandı. Gönüllüler ortalama 55,10 (49,60-60,65) kg ağırlığındaydı.

Antropometrik ölçüm sonuçlarımız sağda; MMR: 8,80cm (8,00-9,60), MLR: 9,30cm (8,50-10,00), IR: 6,50cm (6,20-7,00), MP: 4,70 (4,25-5,40) bulundu. Solda MMR: 8,80cm (8,00-9,60) MLR: 9,30cm (8,50-10,00), IR: 6,50cm (6,20-7,00), MP: 4,80 (4,30-5,45) bulundu. Sağ meme hacmi (MV1); 199,95cc (165,50-232,25cc), Sol meme hacmi (MV2); 200,90cc (171,99-231,35cc) olarak hesaplandı. Man Whitney U testi sonuçlarına göre sağ ve sol meme hacmi ve ölçümleri arasında anlamlı bir fark bulunamadı (P>0,05) (Tablo 1).

Gönüllülerin vücut kompozisyon parametreleri; BMİ; 20,70 kg/m²(18,80-23,45 kg/m²), SMM; 22,10 kg (20,70-25,00 kg), PBF; 24,50 % (19,50-31,00), BFM; 13,80 kg (10,00-18,45 kg) olarak ölçüldü (Tablo 2).

Meme hacmi ile BMİ, kilo, SMM, arasında orta düzeyde pozitif yönde korelasyon gözlemlendi(r=0,29-0,4). Meme hacmi ile BFM, PBF parametreleri arasında pozitif yönde düşük düzeyde korelasyon gözlemlendi (r=0,2-0,28)(Tablo 3).

Tartışma

Meme hacmi, meme cerrahisi için çok önemli bir parametredir. Cerrahin implant boyutunu seçmesinde ve cerrahi protokole karar vermesinde önemli rol oynar. Litaratüre baktığımızda bu konuda pek çok çalışma mevcuttur. Bu çalışmalar daha çok cerrahi planlanan hastalar üzerinde yapılmış ve çok farklı yöntemlerle meme hacmi

Resim 1. Antropometrik ölçümler. Meme medial yarıçapı(MMR), Meme lateral yarıçapı(MLR), Papilla mammaria(PA)- sulcus inframammarius mesafesi(IR)

hesaplanmıştır. Arşimed prensibi, kalıp çıkarma yöntemi, bilgisayarlı tarama yöntemleri (mamografi, MR, ultrasonografi, BT), Biostereometrik yöntemler (3 boyutlu ölçüm yöntemleri) ve antropometrik ölçüm yöntemleri bu yöntemlerden bazılarıdır (3,4,5).

Arşimed prensibi yönteminde meme dokusu su dolu bir kaba yerleştirilir ve kendi hacmi kadar sıvı taşırır. Kabın ilk hacminden kapta kalan sıvının hacmi çıkarılarak meme hacmi bulunur (10,11). Kalıp çıkarma yöntemi ile de meme hacmi hesaplamaları yapılmaktadır. Kayar ve ark (12) yaptıkları çalışmada mastektomi ameliyatı geçirecek olan 30 kadında meme hacmini kalıp çıkarma yöntemi ile (583.8 ± 314.3)ml olarak hesaplamışlardır. Bu yöntemler uygulamadaki zorluklardan dolayı fazla tercih edilen yöntemler değildir.

Wang ve ark (13), Manyetik rezonans görüntüleme yöntemi ile ortalama meme hacmini ve fibroglandular meme hacmini hesaplamışlar, toplam meme hacmini ($412,1 \pm 48,9$)ml, fibroglandular meme hacmini ($102,3 \pm 1,9$)ml olarak hesaplamışlardır. Meme hacmini ölçmede kullanılan bilgisayar destekli görüntüleme yöntemleri (mamografi, MR, ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi) kesin ve geçerli sonuçlar vermektedir. Fakat yüksek maliyete neden olması ve ölçümler radyoaktif ortamda gerçekleştirileceği için sağlıklı bireyler üzerinde yapılan çalışmalarda pek fazla tercih edilmemektedir.

Biostereometrik yöntem (3 boyutlu tarayıcı ile ölçüm yöntemi) meme volümü ölçüm yöntemlerinden bir diğeridir. Bu yöntem memenin ön ve yan profil

Resim 2. Inbody 720 vücut kompozisyon analiz cihazı

fotoğraflarını çekerek bilgisayarda yapılan matematiksel ölçümlere dayanır (14). Lee ve ark (13) ortalama 42.5 ± 7.5 yaşında, BMİ (22.3 ± 2.1) kg/m^2 olan 25 kadında biostereometrik yöntem ile meme volümünü ($332,2 \pm 162,2$)ml olarak hesaplamışlardır. Bu metod geçerli olmasına rağmen pahalıdır ve uygulanabilirliği zordur. Bu nedenle geniş kapsamlı çalışmalar için uygun olamayabilir.

Antropometrik ölçüm noktalarından yola çıkılarak hesaplanan meme hacmi hesaplama yöntemi; pratik ve klinikte kolayca uygulanabilecek bir yöntemdir (7,10,16). Qiao ve ark (7) meme hacmi hesaplama formülü geliştirmişlerdir. Yaptığımız çalışmada bu formülden yararlanarak meme hacmini sağ memede $199,95\text{cc}$ ($165,50-232,25\text{cc}$) sol memede $200,90\text{cc}$ ($171,99-231,35\text{cc}$) olarak hesapladık. Kim ve ark (17) menapoz geçirmemiş 20-30 yaş, 31-40 yaş ve 41-50 yaş grubu kadınlarda antropometrik yöntemle hesapladıkları meme hacmi değerlerini karşılaştırmışlardır. Yaş aralığı 20-30(BMİ ($20,7 \pm 2,5$) kg/m^2 olan kadınlarda sağ meme hacmini ($296,3 \pm 258,6$)ml, sol meme hacmini ($303,0 \pm 270,6$)ml olarak hesaplamışlardır. Yaş aralığı 31-40 olan kadınlarda ortalama BMİ ($21,6 \pm 2,4$) kg/m^2 , sağ meme hacmini ($297,5 \pm 276,5$)ml, sol meme hacmini ($306 \pm 263,8$)ml olarak hesaplamışlardır. 41-50 yaş grubu kadınlarda ortalama BMİ($23,1 \pm 2,3$) kg/m^2 , sağ meme hacmini ($493,6 \pm 391,3$)ml sol meme

hacmini (500,7±400,4)ml olarak hesaplamışlardır. Bu çalışmada bulunan ortalama meme hacim değerlerinin standart sapmaları yüksektir. Bizim çalışmamızda meme hacim değerinin diğer çalışmalara göre düşük olmasının nedeni, ortalama 20 yaşında ve normal vücut kitle indeksine sahip grup üzerinde çalışmamız olabilir.

Celeste ve arkadaşları (18) 356 gönüllü üzerinde yaptıkları çalışmalarında, (yaş aralığı: 18.1-83.7 yıl, BMI aralığı: 18.4-54.5Kg / m²), Meme hacimlerinin 48 ila 3100 mL arasında değiştiğini tespit etti. Yaşla birlikte meme hacminde önemli bir değişiklik olmamasına rağmen BMI'den önemli oranda etkilendiğini ve meme hacminin aşırı kilolu ve şişman kadınlarda normal BMI olan kadınlara göre iki-üç kat fazla olduğunu vurguladı. Nicola Brown ve arkadaşları(6) çalışmalarında, Vücut kütlesi ve BMI'nin meme hacmi ile güçlü korelasyonunu ortaya koydu. Çalışmamızda benzer şekilde meme hacminin kilo ve vücut kitle indeksiyle orta düzeyde korelasyon gösterdiğini, vücut yağ ağırlığı ve vücut yağ oranıyla daha az ilişkili olduğunu ortaya koyduk.

Sonuç olarak yaptığımız bu çalışma; genç ve sağlıklı, normal vücut kitle indeksine sahip kadınların meme boyutları hakkında fikir sahibi olmamızı sağlamıştır. Meme hacminin özellikle vücut ağırlığı ve vücut kitle indeksiyle ilişkili olduğunu, vücut yağ ağırlığı ve vücut yağ oranıyla daha az ilişkili olduğunu göstermiştir. Verilerimiz meme protezi ameliyatlarında elde edilmek istenen ideal ölçüler olarak klinikte kullanılabilir.

Kaynaklar

1. Gökmen F. Sistemik Anatomi (1. baskı) Güven Kitabevi, İzmir: 2003; 913-915.
2. Arıncı K, Elhan A. Anatomi, 2.cilt (5.Baskı) Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara 2015; 401-404.
3. Bulstrode N, Bellamy E, Shrotria S. Breast volume assessment: comparing five different techniques. The Breast Journal 2001; 10(2): 117-123.
4. Xi W, Perdanasari AT, Ong Y, Han S, Min P, Su W et al. Objective breast volume, shape and surface area assessment: a systematic review of breast measurement methods. Aesthetic plastic surgery 2014; 38(6): 1116-1130.
5. Choppin SB, Wheat JS, Gee M, Goyal A. The accuracy of breast volume measurement methods: A systematic review. The Breast 2016; 28: 121-129.
6. Brown N, White J, Milligan A, Risius D, Ayres B, Hedger W, Scuring. The Relationship Between

- Breast Size and Anthropometric Characteristics. American Journal of Human Biology 2012; 24(2): 158-164.
7. Qiao Q, Zhou G, Ling, Y. Breast volume measurement in young Chinese women and clinical applications. Aesthetic Plastic Surgery 1997; 21(5): 362-368.
8. Finn K, Saint-Maurice PF, Karsai I, Ihasz F, Csanyi T. Agreement Between Omron 306 and Biospace InBody720 Bioelectrical Impedance Analyzers (BIA) in Children and Adolescents. Research Quarterly for Exercise and Sport 2015; 86: 58-65.
9. Demir E, Saatçioğlu Ö, İmrol F. Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Eğitim Araştırmalarının Normallik Varsayımları Açısından İncelenmesi. Curr Res Educ 2016; 2(3) : 130-148.
10. Sigurdson LJ and Kirkland, S.A. Breast volume determination in breast hypertrophy: an accurate method using two anthropomorphic measurements. Plastic and Reconstructive Surgery 2006; 118 (2): 313-320.
11. McGhee R, Deirdre E, Julie R. Breast volume and bra size. Steele. Australia International Journal of Clothing Science and Technology 2011; 23 (5): 351-360.
12. Kayar R, Civelek S, Cobanoğlu M, Gungor O, Catal H, Emiroğlu m. Five methods of breast volume measurement: a comparative study of measurements of specimen volume in 30 mastectomy cases. Breast cancer: basic and clinical research 2011; 5: 43-52.
13. Wang J, Azziz A, Fan B, Malkov S, Kfida C, Newitt D, et al. Agreement of mammographic measures of volumetric breast density to MRI. PLoS One 2013; 8(12): e81653.
14. Lee HY, Hong K. Optimal brassiere wire based on 3D anthropometric measurements of the under breast curve. Applied Ergonomics 2007; 38(3): 377-378.
15. Lee WY, Kim MJ, Lew DH, Song SY, Lee dw. Three-Dimensional Surface Imaging is an Effective Tool for Measuring Breast Volume: A Validation Study. Archives of Plastic Surgery 2016; 43(5): 430-437.
16. Zheng R, Yu, W. and Fan JT. Development of a new chinese bra sizing system based on breast anthropometric measurements. International Journal of Industrial Ergonomics 2007; 37 (8): 697-705.
17. Kim S J, Myungshin K, Min-Jeong K. The Affecting Factors of Breast Anthropometry in Korean Women. Breastfeeding Medicine 2014; 9(2): 73-78.
18. Celeste E, Coltman, Julie R, Steele & Deirdre E. McGhee. Breast volume is affected by body mass index but not age. Ergonomics 2017; 9: 1-10.

Hatay'da Bir İlköğretim Okulundaki Öğrencilerde *Enterobius vermicularis* yaygınlığının araştırılması

Investigation of Distribution of *Enterobius vermicularis* in Students of A Primary School in Hatay

Cansu Önlen Güneri¹, Özlem Makbule Kaya^{2*}, Ebru Çelik³

¹Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu/hatay

²Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı/hatay

³Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı/hatay

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, Hatay'da bir ilköğretim okulundaki öğrencilerde selofan-bant yöntemi ile *Enterobius vermicularis* (*E. vermicularis*) sıklığının tespiti amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, Zülüflühan Hikmet Çankaya İlköğretim Okulunda öğrenim gören öğrenciler üzerinde yapıldı. Öğrencilerden tuvalet ihtiyacını gidermeden ve banyo yapmadan önce selofan-bandın anal bölgeye yapıştırıp çekmesi ve sonrasında lam üzerine yapıştırması istendi. Ertesi gün lamlar toplanarak 10X ve 40X büyütmede ışık mikroskopunda incelendi. SPSS Windows 21.0 (Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi) programı istatistiksel değerlendirme için kullanıldı ve $p < 0.05$ anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular: 6-14 yaş aralığındaki 70'i kız, 97'si erkek olmak üzere 167 öğrencinin dahil edildiği çalışmada örneklerin 45'inde (%26,8) *E. vermicularis* yumurtası görüldü. Kolonize öğrenci sayıları kız öğrencilerde 16 (%22,9) erkek öğrencilerde 29 (%29,9) olarak tespit edildi ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü ($p < 0,05$). 6-10 yaş grubunda incelenen 111 öğrenciden 26'sinde (%23,4), 11-14 yaş grubunda incelenen 56 öğrenciden 19'unda (%33,9) *E. vermicularis* belirlendi. Yaş aralığı 11-14 olan çocukların *E. vermicularis* görülme sıklığı 6-10 yaş grubuna kıyasla daha yüksek bulunsu bile istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edildi.

Sonuç: Çalışmamızda tespit ettiğimiz yüksek *E. vermicularis* oranı nedeniyle, bölgemizdeki okullarda belirli aralıklarla taramalar yapılarak enfeksiyon oranının belirlenmesi, tedavilerinin sağlanması ve öğrenci, öğretmen ve velilerin bu etkenle karşı korunma kontrol yöntemleri hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: *Enterobius vermicularis*, selofan-bant, ilköğretim okul öğrencileri

ABSTRACT

Introduction: In this study, it was aimed to determine the frequency of *Enterobius vermicularis* (*E. vermicularis*) by cellophane-tape method in students in a primary school in Hatay.

Materials and Methods: The research was conducted on students of Zülüflühan Hikmet Çankaya Primary School. Students were asked to paste the cellophane-band into the anal area before taking the toilet and before bathing, and then paste it on the lame. The next day, lames were collected and examined in light microscope at 10X-40X. SPSS Windows 21.0 (Statistical Package for Social Sciences) package program was used for statistical evaluation and values of $p < 0.05$ were accepted as significant.

Results: In the study involving 167 students, 70 girls and 97 boys aged 6-14 years; in 45 (26.8%) of the samples, *E. vermicularis* was seen. Among the infected students, the number of female students was found to be 16 (22.9%) and the number of male students was found to be 29 (29.9%). This difference was statistically considerable ($p < 0.05$). *E. vermicularis* was found in 26 (23.4%) of the 111 students surveyed in the 6-10 age group and 19 (33.9%) of 56 students surveyed in the 11-14 age group. Although *E. vermicularis* incidence was higher in age range 11-14 compared to the 6-10 age group, it wasn't statistically significant.

Conclusion: Because of the high *E. vermicularis* rate that we have observed in our study, it was deduced that the schools in our region should be investigated at certain intervals to determine infection, to provide treatments, and to inform students, teachers and parents about the methods of protection against this effect.

Key Words: *Enterobius vermicularis*, cellophane-band, primary school students

Giriş

Paraziter hastalıklar özellikle az gelişmiş ülkelerde önemli bir sağlık problemidir. Kıl kurdu ya da oksiyür olarak bilinen *Enterobius vermicularis* (*E. vermicularis*) yaygın olarak görülen bir parazittir.

Özellikle tropikal iklimle sahip ılıman bölgelerde ve ilkokul çağı çocuklarda en yaygın bulunan nematoddur. İnsanda kolonda yerleşim gösterir, özellikle rektum ve çekumda, nadiren ileumda yaşar, insana özgüdür ve enterobiosis sebeptir olur (1, 2).

Tablo 1. *E.vermicularis* pozitifliğinin cinsiyete göre dağılımı

Yaş	Kız n/N (%)	Erkek n/N (%)	Toplam n/N (%)
6	0/10 (0)	1/7 (14,3)	1/17 (5,8)
7	2/9 (22,2)	7/14 (50)	9/23 (39,1)
8	4/10 (40)	4/17 (23,5)	8/27 (29,6)
9	0/4(0)	0/10 (0)	0/14 (0)
10	2/12 (16,6)	6/18 (33,3)	8/30 (26,6)
11	5/10 (50)	1/7 (14,2)	6/17 (35,2)
12	0/4(0)	4/10 (40)	4/14 (28,5)
13	1/6 (16,6)	4/9 (44,4)	5/15 (33,3)
14	2/5 (40)	2/5 (40)	4/10 (40)
Toplam	16/70 (22,9)	29/97 (29,9)	45/167 (26,9)

N: Toplam n: Pozitifler

Tablo 2. *E.vermicularis* pozitifliğinin yaş gruplarına göre dağılımı

Yaş	Kız n/N (%)	Erkek n/N (%)	Toplam n/N (%)
6-10	8/45 (17,7)	18/66 (27,2)	26/111 (23,4)
11-14	8/25 (32)	11/31 (35,4)	19/56 (33,9)

N: Toplam n: Pozitifler

Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmalarda bölgelere göre farklılıklar göstermekle birlikte en sık görülen nematod enfeksiyonu olarak bildirilmiştir (2, 3). Bulaşıcılığı hijyen şartları, yaşanan ortam ve sosyoekonomik durum gibi birçok faktöre bağlıdır (4, 5). Sıklıkla çocuklarda görülen *E. vermicularis* kreş, yatılı okular, kışla gibi insandan insana temasın çok fazla olduğu ortamlarda daha sık rastlanılır (3-6). Bulaş yolu sıklıkla fekal-oral yolla yumurtaların alınmasıyla gerçekleşir. Yumurtanın erişkin parazit formuna dönüşümü yaklaşık 15-43 gün sürer (1, 2). Parazitöz vücuttaki parazit sayısı ile sessiz ilerlemekle beraber sindirim sistemi, sinir sistemi, üro-genital sistemi ilgilendiren belirtilere de yol açabilir. Perianal bölgedeki *E. vermicularis* yumurtalarının tespitine dayanan selef bant tekniği dünya genelinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir (6, 7).

Çalışmamız bir ilköğretim okulunda öğrenim gören öğrencilerde *E. vermicularis* sıklığını tespit etmek ve yaş, cinsiyet dağılımını ortaya koymak amacıyla planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Hatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan (E.10164-15.02.2016) gerekli izin alınarak planlanan bu çalışma ile Nisan 2016 tarihinde; Antakya Zülflühan Hikmet Çankaya İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören 6-14 yaş aralığındaki 70’i kız, 97’si erkek olmak üzere toplam 167 öğrencide *E.vermicularis* pozitifliği araştırıldı. Çalışmada öncelikle okul

müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenler paraziter hastalıklar ve selofan-bant yönteminin nasıl uygulanacağı konusunda bilgilendirildi. Her sınıfa ait liste dikkate alınarak; üzerlerine selofan-bant yapıştırılmış lamlarla birlikte velileri de bilgilendirmek amacıyla “Gönüllülerin Bilgilendirilmiş Olur Formu” dağıtıldı ve onayları alındı. Bilgilendirme formlarında bu parazit hakkında kısa bir bilgi ve madde madde işlemin nasıl uygulanacağı yazıldı. Çalışma yapılırken öğrencilerin yaşları ve cinsiyetleri de göz önünde bulunduruldu. Sınıf listelerine göre kilitli poşetlerde teslim edilen lamlara; ertesi sabah, çocuk tuvalet ihtiyacını gidermeden ve banyo yapmadan önce selofan-bantın anal bölgeye yapıştırıp çekmesi ve lam üzerine yapıştırılması gerektiği anlatıldı. Öğretmenlere verilen lamlar toplanarak Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı’nda ışık mikroskopunda 10X ve 40X büyütmede incelendi. İstatistiksel olarak değerlendirmeler için SPSS Windows 21.0 (Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi) programı kullanıldı. $p < 0,05$ olan değerler anlamlı olarak kabul edildi. Araştırmada *E.vermicularis* yönünden pozitif bulunan öğrencilerin aileleri çocuklarının ve tüm aile fertlerinin nasıl tedavi edilecekleri konusunda bilgilendirildi.

Bulgular

Toplam 167 öğrenciye ait selofan-bant örneği *E. vermicularis* yönünden incelendi. Çalışmamızda 16’sı

Resim 1. *E. vermicularis* yumurtası orijinal büyütme x10

(%9,5) kız, 29'u (%17,3) erkek olmak üzere toplam 45 öğrenciye ait örnekte (%26,9) *E.vermicularis* yumurtası (Resim 1) görüldü (Tablo 1).

Yetmiş kız öğrencinin %22,9'unda, 97 erkeğin %29,9'unda parazitin pozitifliği belirlendi ($p<0,05$) (Tablo 1). Yaş grubu 6-10 arasında olan 111 öğrencinin 26'sında (%23,4), 11-14 yaş grubunda 56 öğrencinin 19'unda (%33,9) *E.vermicularis* belirlendi (Tablo 2).

Yaş aralığı 11-14 olan çocuklarda *E.vermicularis* görülme sıklığı 6-10 yaş grubuna göre daha yüksek oranda bulunmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı ($p>0,05$). Özellikle 6 yaş grubunda 17 öğrencinin sadece birinde parazite rastlanmış olup, 9 yaş grubu 14 öğrencinin hiçbirinde parazit yumurtasına rastlanmamıştır (Tablo 1).

Tartışma

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, dünyada yaklaşık 3.5 milyar kişinin bağırsak paraziti enfeksiyonlarından etkilendiği, bunlardan kozmopolit bir dağılım gösteren *E. vermicularis*'in de büyük bir halk sağlığı problemi olduğu bildirilmiştir (8). Bağırsak parazitleri çoğunlukla okul çağındaki çocukları etkilemektedir. *E. vermicularis*'in çocuklarda görülme sıklığı yaş gruplarına ve bölgelere bağlı olarak oldukça değişkenlik göstermektedir. Farklı ülkelerde ilköğretim çağındaki çocuklarda yapılan taramalarda *E. vermicularis*'in prevalansı İran'da %22,2 (9), Tanzanya'da %26,3 (10), Kore'de %9 (11), Malezya'da %40 (12), Taylan'da %19,9 (13) olarak bulunmuştur.

Yurdumuzda ilköğretim öğrencilerinde yapılan çalışmalarda bölgelere göre farklılık gösteren *E. vermicularis* prevalansı; Kayseri'de %10,4 (14), İstanbul'da %1,1 (15), Ankara'da %8,6 (16), Elazığ'da %9,4 (17), Hatay'da %39,63 (18), Kahramanmaraş'ta %47,47 (19), İzmir'de 45,3 (20) olarak bildirilmiştir. Çalışmamızda ise ilköğretim çocuklarında %26,8 oranında *E. vermicularis* tespit edilmiştir (Tablo 1).

Araştırmamızda yaş ile enterobiyaz arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir ($p>0,05$). *E. vermicularis* pozitifliği 6-10 yaş grubundaki çocuklarda (%23,4); 11-14 yaş grubundakilere göre (%33,9) daha düşük oranda tespit edilmiştir (Tablo 2). Tanzanya'da yapılan bir çalışmada *E.vermicularis* okul öncesi çocuklarda %16,7, ilköğretim çağındaki çocuklarda ise %26,3 (10) olarak tespit edilmiştir. Canan ve arkadaşları (21) 6-9 yaş arası öğrenciler üzerinde yürüttükleri çalışmada bu parazitin görülme oranını 8-9 yaş grubu öğrencilerde (%14,7), 6-7 yaş grubunda bulunan öğrencilere (%5,5) kıyasla daha yüksek bulmuşlardır. Yapılan iki çalışmanın (10, 21) sonuçları, bu çalışmamızdan elde edilen sonuçlarla uyumlu bulunmuştur. Okul öncesi çocuklarda sıklığın daha düşük olması, genel temizliğin görevliler tarafından yapılması ve dış ortam ile ilişkilerinin daha az olmasından kaynaklanıyor olabilir. Çalışmamızda yer alan, 6 yaşındaki 17 anaokulu öğrencisinin sadece birinde parazite rastlanmış olması öz bakımın yardımcı personel tarafından gerçekleştirilmesinin avantajını ortaya koymaktadır (Tablo 1).

Araştırmamızda cinsiyet ile parazit enfeksiyon arasında istatistiksel yönden anlamlı ilişki bulunmuştur ($p<0,05$). Bu parazitoz kız öğrencilerin %22,9'unda; erkek öğrencilerin %29,9'unda saptandı (Tablo 1). Bağırsak parazitinin cinsiyet ayırımı gözetmeksizin her bireyde gözlenebileceğini gösteren çalışmalar (10, 16, 22) bulunmakla birlikte cinsiyete göre farklı sonuçlar da bildirilmiştir (18, 23). Bu durum araştırma yaptığımız okul bazında; erkek ve kız öğrenciler arasındaki hijyen kurallarını doğru uygulamada farklılıklar olabileceğini düşündürmektedir.

Sonuç olarak çalışmamızda tespit ettiğimiz yüksek *E.vermicularis* oranı nedeniyle, bölgemizdeki okullarda belirli aralıklarla taramalar yapılarak enfeksiyonun belirlenmesi; enfekte kişilerin tedavilerinin sağlanması; öğrenci, öğretmen ve velilerin bu etkene karşı korunma yöntemleri hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Kaynaklar

1. Özcel MA. Genel Parazitoloji. Özcel MA(Editör). Özcel'in Tıbbi Parazit Hastalıkları. 1. Baskı, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını no:22, İzmir, Meta Basım Yayın Matbaacılık; 2007: 23-27.
2. Burkhart CN, Burkhart CG. Assessment of frequency, transmission and genitourinary

- complications of enterobiasis (pinworms). Int J Dermatol 2005; 44(10): 837-840.
3. Unat EK. Tıp Parazitolojisi, İstanbul, Çeltüt Matbaacılık; 1979.
 4. Rashid M, Rashid S, Rahman A. Prevalance of intestinal parasitoses in urban and rural children of a developing country. Asian Pacific Jour Of Trop Biomed 2011; 1(2): 268-270.
 5. Kuzey A. Yaşları 07-65 Arasındaki Kişilerin Bağırsak Parazitleri Yönünden Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya; 2009.
 6. Moura EC, Bragazza LM, Coelho M, Aun SM. Prevalence of intestinal parasitosis in school children. Jornal de Pediatria (Rio J) 1997; 73(6): 406-410.
 7. Turgay N, Üstün Ş. Enterobiasis. Özcel MA (Editör). Özcel'in Tıbbi Parazit Hastalıkları. 1. Baskı, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını no:22, İzmir, Meta Basım Yayın Matbaacılık 2007: 729-734.
 8. WHO. Control of tropical diseases. Geneva: WHO; 1998.
 9. Amiri SA, Rahimi MT, Mahdavi SA, Moosazadeh M, Ramzani O, Koshk AF, et al. Prevalence of *Enterobius vermicularis* infection among preschool children, Babol, North of Iran. J Parasit Dis 2016; 40(4): 1558-1562.
 10. Salim N, Schindler T, Abdul U, Rothen J, Genton B, Lweno O, et al. Enterobiasis and strongyloidiasis and associated co-infections and morbidity markers in infants, preschool- and school-aged children from rural coastal Tanzania: a cross-sectional study. BMC Infect Dis 2014; 9(14): 644.
 11. Park JH, Han ET, Kim WH, Shin EH, Guk SM, Kim JL, Chai JY. A survey of *Enterobius vermicularis* infection among children on western and southern coastal islands of the Republic of Korea. Korean J Parasitol 2005; 43(4): 129-134.
 12. Norhayati M, Hayati MI, Oothuman P, Azizi O, Fatmah MS, Ismail G et al. *Enterobius vermicularis* infection among children aged 1-8 years in a rural area in Malaysia. Southeast Asian J Trop Med Public Health 1994; 25(3): 494-497.
 13. Bunchu N, Vitta A, Thongwat D, Lamlerthton S, Pimolsri U, Waree P, et al. Enterobius vermicularis infection among children in lower northern Thailand. J Trop Med Parasitol 2011; 34(1): 36-40.
 14. Yazgan S, Çetinkaya Ü, Şahin İ. İlköğretim çağı çocuklarında *Enterobius vermicularis* (L.1758) yaygınlığı ve çeşitli semptomlar ile ilişkisinin araştırılması. T Parazitol Derg 2015; 39(2): 98-102.
 15. Ayhan B, Tümerdem Y. İstanbul gecekondü ilkokullarında bağırsak parazit enfeksiyonlarının prevalansı, etkileyen faktörler ve büyümeye etkisi. Mikrobiyol Bült 1994; 28(4): 366-377.
 16. Keskin N, Bektaş AA. Ankara ili sosyoekonomik düzeyi farklı ilköğretim okullarında *Enterobius vermicularis*'in görülme sıklığı. T Parazitol Derg 2014; 38(3): 159-165.
 17. Kaplan M, Polat SA, Kuk S, Ozan AT, Akgün D. Abdullahağa Eğitim ve Araştırma Sağlık Ocağı Bölgesindeki ilköğretim okulu öğrencilerinde barsak parazitlerinin görülme sıklığı. T Parazitol Derg 2003; 27(1): 40-44.
 18. Özcan K, Koltaş S, Tanrıverdi S, Yiğit S, Sadr YE. Hatay'daki bazı ilkokullarda bağırsak parazitleri araştırması. T Parazitol Derg 1994; 18(4): 461-468.
 19. Dinçer S, Kotlaş S, Kar Ş, Kazancı F, Özcan, K. Kahramanmaraş Yüzüncü Yıl İlköğretim ve Güzelyurt İlköğretim okullarında *Enterobius vermicularis* dağılımı, T Parazitol Derg 1999; 23(2): 137-138.
 20. Akısü Ç, Aksoy Ü, İnci A, Açıkgöz M, Orhan V. İzmir'in sosyoekonomik düzeyi düşük bir semtindeki ilkokul çocuklarında bağırsak parazitlerinin araştırılması. T Parazitol Derg 2000; 24(1): 52-54.
 21. Hazır C, Gündeşli H, Özkırım A, Keskin N. Ankara'da farklı sosyoekonomik düzeye sahip iki ilköğretim okulu öğrencileri arasında *Enterobius vermicularis* dağılımı. Türkiye Parazitol Derg 2009; 33(1), 54-58.
 22. Daldal N, Karaman Ü, Ayçan ÖM, Çolak C, Mıman Ö, Çelik T ve ark. Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Kurumundaki çocuklarda bağırsak parazitleri yaygınlığının incelenmesi. İnönü Üniv Tıp Fak Derg 2007; 14(4): 231-235.
 23. Turhan E, İnandı T, Çetin M, Taş S, Hatay İli Çocuk Esirgeme ve Yetiştirme Kurumlarında kalan çocuklarda bağırsak parazitlerinin dağılımı. T Parazitol Derg 2009; 33 (1): 59-62.

Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Göğüs Ağrısı Nedeniyle Başvuran Çocukların Tanısal Yönden Değerlendirilmesi

Diagnostic Evaluation of Children Admitted To Pediatric Cardiology Clinic Due To Chest Pain

Ahmet İrdem¹, Ensar Duras^{1*}, Soner Sazak¹, Muhammet Nurullah Yakut¹, Taciser Uysal², Hasan Dursun¹

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

²Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Psikiyatrisi, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Amaç: Göğüs ağrısı çocuklarda sık görülen bir yakınmadır. Fakat kardiyak kökenli göğüs ağrısı çok az görülmektedir. Çalışmamızın amacı, çocuk kardiyoloji polikliniğine göğüs ağrısı nedeniyle başvuran çocuklarda tanısal nedenlerin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Çocuk Kardiyoloji polikliniğine Mart 2017-Ekim 2017 tarihleri arasında göğüs ağrısı yakınmasıyla başvuran yaşları 3-18 arasında değişen 111'i kız, 99'u erkek olmak üzere 210 vaka alındı. Hastaların dosyalarından öz-soygeçmiş özellikleri, muayenelerindeki patolojik bulguları, ilaç kullanım öyküleri, elektrokardiyografi ve ekokardiyografi sonuçları kaydedildi. Bu veriler istatistiksel olarak değerlendirildi, hastaların dosyalarından etiyolojik nedenler ve tanılarının sıklıkları ile cinsiyete ve yaşa göre dağılımları incelendi. Analizlerde SPSS 22.0 programı kullanıldı.

Bulgular: Vakalarda göğüs ağrısı en sık istirahat halinde iken (%66.1) ve sternum solunda (%70.7) ortaya çıktığı saptandı. Göğüs ağrısı nedenleri ise en sık sırasıyla kas-iskelet sistemi (%43.8), idiyopatik (%28.1) ve psikojenik (%14.7) nedenlere bağlı olduğu görüldü. Bir hastada ise kardiyak nedenli (%0.5) göğüs ağrısı saptandı. Psikojenik nedenli göğüs ağrıları kızlarda daha sık (%54.8) olarak görüldü. Psikojenik nedenlerden depresyon (%68), anksiyete bozukluğu (%25.6) ve panik atak (%6.4) saptandı.

Sonuç: Çocukluk çağı göğüs ağrılarının çok az bir kısmı kardiyak nedenlidir. İdiyopatik nedenler, kas-iskelet sistemi kaynaklı nedenlerin yanı sıra psikojenik nedenler de göğüs ağrısı nedeni olarak akılda tutulmalıdır. Tanının kesinleştirilmesi hasta ve ailesinin endişesini gidermek ve doğru tedaviyi uygulamak için çok önemlidir. Ayrıca bu çocukların kardiyolojiye rutin sevkleri ailenin kaygılarını daha çok arttırabileceğinden ve uzun süren pahalı değerlendirmelere neden olacağından her zaman iyi sonuç vermeyebilir.

Anahtar Kelimeler: çocuk, göğüs ağrısı, kardiyak kökenli olmayan, psikosomatik

ABSTRACT

Introduction: Chest pain is a common complaint in children. However, cardiac chest pain is rarely seen. The aim of our study was to determine the diagnostic reasons in children who applied to the pediatric cardiology clinic for chest pain.

Materials and Methods: 210 cases were enrolled in the pediatric cardiology outpatient clinic between March 2017 and October 2017 with a chest pain complaint. The patients were aged between 3-18 and 111 of them were female and 99 of them were male. Family history, pathologic findings in the examinations, drug use history, electrocardiography and echocardiography results were recorded from the patients' files. The data is evaluated statistically, the etiologic causes and the frequency of the diagnoses and the distributions according to sex and age were examined from the files of the patients. SPSS 22.0 program was used in the analysis.

Results: It was found that chest pain occurred most frequently at rest (66.1%) and at the left side sternum (70.7%). Musculoskeletal (43.8%), idiopathic (28.1%) and psychogenic (14.7%) causes were the most common reasons of chest pain. In one patient cardiac (0.5%) chest pain was detected. Psychogenic chest pain was seen more frequently in girls (54.8%). It is found that most frequent psychogenic causes were depression (68%), anxiety disorder (25.6%) and panic attack.

Conclusion: Only a small proportion of childhood chest pain is cardiac-dependent. Idiopathic, musculoskeletal and psychogenic causes should be kept in mind as the cause of chest pain. The finalization of the diagnosis is crucial to relieve the anxiety of the patient and his family and to give correct treatment. Referral to the cardiology unit may not always be an appropriate option as it increases the concerns of the family and may result in expensive long-term evaluations.

Key Words: child, chest pain, non-cardiac, psychosomatic

Giriş

Göğüs ağrısı çocuk ve adolesanlarda sık görülen bir şikayet olup, bu nedenle bu hastalar çocuk acil, genel çocuk ve çocuk kardiyoloji polikliniğine sıklıkla başvurulur. Erişkinlerin aksine çocuklarda görülen göğüs ağrısı sıklıkla kardiyak kökenli olmayan nedenlere bağlıdır. Bununla birlikte ani kardiyak ölümle sonuçlanabilecek ciddi bir kardiyak hastalığın gözden kaçması endişesiyle olgular ayrıntılı değerlendirmelere alınmaktadır. Göğüs ağrısı olan çocuklar; ayrıntılı incelemeler, çok sayıda hastane ziyareti ve hastane yatışları gibi gereksiz ve masraflı tablolara neden olabilir (1). Kardiyak nedenli göğüs ağrıları tüm göğüs ağrıları nedenleri arasında %0-5 arasında değişen oranlarda bildirilmektedir (2,3). İdiyopatik göğüs ağrısı ve diğer kardiyak kökenli olmayan sebepler pediatrik popülasyondaki göğüs ağrılarının çok büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu sebepler çoğunlukla selimdir ve kendi kendini sınırlayıcı karakterdedir (4). Bu çalışmada göğüs ağrısı yakınmasıyla çocuk kardiyolojisi polikliniğine başvuran hastaların tanınal yönden değerlendirilmesi ve ağrı nedenlerinin araştırılması amaçlanmaktadır.

Gereç ve Yöntemler

Bu çalışma Mart 2017-Ekim 2017 tarihleri arasında çocuk kardiyoloji polikliniğine göğüs ağrısı şikayetiyle yönlendirilen 210 hastayı kapsamaktadır. Bütün hastalardan göğüs ağrısının karakteri, niteliği, sıklığı, süresi, yeri, yayılımı, ağrının nasıl geçtiği ve eşlik eden bulgular ile ilgili ayrıntılı öykü alındı ve hastaların yaş, cinsiyet gibi tanımlayıcı özellikleri kaydedildi. Bütün hastaların fizik muayeneleri yapılarak her birine 12 kanallı elektrokardiyografi (EKG), transtorasik ekokardiyografi (EKO) yapıldı. Gerekli görülen hastalar için çocuk psikiyatri uzmanı görüşü alındı. Psikiyatrik değerlendirmede DSM-V tanı kriterleri kullanıldı. Bu hastalardan 30'una Beck Depresyon ve Anksiyete Ölçeği uygulandı. Bu çalışma için etik kurul onayı alınmıştır (2017: 754).

İstatistiksel Çözümleme: Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için IBM SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Türkiye) programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotların (Ortalama, Standart sapma, frekans) yanı sıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım göstermeyen parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında Mann Whitney U testi kullanıldı. Niteliksel verilerin

karşılaştırılmasında Continuity (Yates) Düzeltmesi kullanıldı. Anlamlılık $p < 0,05$ düzeyinde değerlendirildi.

Bulgular

Çalışmaya alınan 210 hastanın 111'i (%52.9) kız, hastaların yaş ortalaması 12.03 ± 3.27 yıl (3-18 yaş arası) idi. Hastaların %44.8'i 11 yaş ve altındayken, %55.2'si 12 yaş ve üzerindedir. Göğüs ağrısı nedeniyle başvuran kız hastaların sayısı daha fazla olmakla birlikte, hastaların cinsiyetleri arasında istatistiksel açıdan fark saptanmadı ($p > 0.05$). Göğüs ağrısı olan hastaların yaş dağılımları ve klinik özellikleri Tablo 1'de gösterilmektedir. Hastalarda şikayetlerin başlaması ile polikliniğe başvurma süresi bir gün ile yedi yıl arasında, ağrının süresi ise 1-2 saniye ile 5-6 saat arasında değişmekteydi. Ayrıca 11 hastada (%5.9) GÖRH/peptik ülser, 13 hastada (%7) astım, bir hastada (%0.5) FMF öyküsü vardı. Bir hastanın fizik muayenesinde pektus karinatum, iki hastada telarş, bir hastada ise patolojik üfürüm tespit edildi. Elektrokardiyografik değerlendirmede beş hastada (%2.4) anormal bulgu vardı: İki hastada kısa PR aralığı, iki hastada sağ dal bloğu ve bir hastada erken repolarizasyon saptandı. Ekokardiyografik değerlendirmede ise 17 hastada (%8.1) anormal bulgular olduğu tespit edildi: On iki hastada mitral kapakta hafif yetersizlik (MY), bir hastada mitral kapak prolapsusu (MVP) ve hafif mitral yetersizlik, bir hastada atriyal septal anevrizma, bir hastada aort kapakta hafif yetersizlik (AY), bir hastada ise geçirilmiş akut romatizmal ateşe bağlı orta derece aort yetersizliği ve orta derece mitral kapak darlığı ve hafif-orta derece mitral yetersizlik saptandı.

Yapılan değerlendirmelerde hastaların birinde (%0.5) kardiyak nedene bağlı (mitral darlığı ve aort yetersizliği) göğüs ağrısı tespit edildi. Hastaların 92'sinde (%43.8) göğüs ağrısı nedeni kas-iskelet sistemi kaynaklı iken, 59'unda (%28.1) organik bir sebep bulunamadı ve olgular idiyopatik göğüs ağrısı olarak kabul edildi. Hastaların 31'inde (%14.7) psikojenik nedenler, 12'sinde (%5.7) prekordiyal catch sendromu, 9'unda (%4.2) akciğer hastalıkları, ikisinde (%1) gastrointestinal sistem hastalıkları, ikisinde (%1) telarş, birinde (%0.5) Ailevi Akdeniz Ateşi, birinde ise (%0.5) göğüs deformitesi olduğu tespit edildi (Tablo 2).

Göğüs ağrısı yakınmasıyla getirilen çocukların ve ebeveynlerinin bu şikayete yol açabileceğini düşündüğü olası sebepler sorulduğunda her iki grupta da gerçek tanılarının aksine en yüksek sıklıkta kardiyak kökenli nedenlerden şüphelendikleri

Tablo 1. Hastaların hikayelerine göre göğüs ağrısı özellikleri

Klinik özellikler	Hastalar		
	n	%	
Yaş	< 12 yaş	94	44.8
	≥ 12 yaş	116	55.2
Cinsiyet	Kız	111	52.9
	Erkek	99	47.1
Ne zamandır var	0-1 ay	71	33.9
	1-6 ay	71	33.9
	6-12 ay	41	19.3
	12 ay üzeri	27	13
Süresi	0-1 dk	67	32.1
	1-10 dk	102	48.4
	10-30 dk	28	13.7
	30-60 dk	6	2.6
Lokalizasyon	60 dk üzeri	7	3.2
	Göğsün sol tarafı	140	70.7
	Göğsün sağ tarafı	4	2
	Her iki tarafta	33	16.7
Ağrının tipi	Göğsün ortasında	19	9
	Göğsün altında	2	1
	Bıçak saplanır tarzda	91	43.3
	İğne batar tarzda	71	33.8
Zamanlaması	Baskıcı tarzda	48	22.8
	Eforla	32	15.2
Yayılm (boyuna, sol kola, sırta, omuza)	İstirahat halinde	139	66.1
	Her ikisinde de	39	18.6
Pozisyonla değişiyor mu?	Var	14	7.3
Egzersizle ilişkisi	Var	39	20.2
Yemekle ve sırtüstü yatmakla ilişkisi	Var	54	28.6
	Var	17	9.1

gözlemlendi. Ebeveynlerin kardiyak kökenli göğüs ağrısından şüphelenmesinin sıklığı %62.3 olarak saptanırken, çocukların da buna yakın olarak %59.2 sıklıkta şüphelendiği görüldü. Soygeçmiş anamnezinde kardiyak hastalık öyküsü bulunan 26 vakanın 17'sinin (%73.1) ebeveyninin çocuğunda kardiyak kökenli göğüs ağrısı düşündüğü saptandı. Ebeveynlerde kardiyak kökenli göğüs ağrısı şüphesi sıklığını sırasıyla kas-iskelet sistemi kaynaklı göğüs ağrıları (%13) ve psikojenik nedenlerin (%10.1) izlediği görüldü. Çocukların da ebeveynlerle benzer olarak ikinci sıklıkta kas-iskelet sistemi nedeniyle (%8.7) ağrıdan şüphelendikleri görülürken, bunu göğüs ağrısının sebebini bilmeyenlerin (%26.3) izlediği görüldü. Tanılara göre ebeveynleri ve çocukların şüphelendiği göğüs ağrısı nedenleri Tablo 3'te verilmiştir.

Psikosomatik kaynaklı göğüs ağrısı olduğu düşünülen 31 hasta çocuk psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirildi. Bu hastaların 17'si (%54.8) kız, 14'ü (%45.2) erkekti ve 14'ü (%45.2) 12 yaş altında iken, 17'si (%54.8) 12 yaş ve üzerinde idi. Psikojenik kaynaklı göğüs ağrısı olanlar ve olmayanlar arasında cinsiyet ve yaş grupları dağılım oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı ($p>0.05$) (Tablo 4).

Psikojenik kaynaklı göğüs ağrısı olan 31 hastanın 30'una Beck Depresyon ve Anksiyete Ölçeği uygulandı. Toplam 30 hastanın dokuzunda hafif, beşinde orta ve yedisinde ise ağır düzeyde depresyon saptandı. Geriye kalan yedi hastaya anksiyete bozukluğu, ikisine ise panik atak tanısı konuldu. Hafif depresyon tanısı alan hastaların

Tablo 2. Göğüs ağrısı nedenlerinin etiyolojik olarak sınıflandırılması

Tanı	n	%
Kas-iskelet sistemi	92	43.8
İdiyopatik	59	28.1
Psikojenik	31	14.7
Prekordiyalcatch sendromu	12	5.7
Solunum sistemi	9	4.2
Gastrointestinal sistem	2	1
Kardiyak	1	0.5
Diğer	4	2

Tablo 3. Tanılara göre ebeveynlerin ve vakaların şüphelendiği göğüs ağrısı nedenleri

Tanı	Ebeveynin düşündüğü tanı		Çocuğun düşündüğü tanı			
	N	%	N	%	n	%
Kas-iskelet sistemi	92	43.8	27	13	19	8.7
İdiyopatik	59	28.1	-	-	-	-
Psikojenik	31	14.7	21	10.1	5	2.4
Prekordiyalcatch sendromu	12	5.7	-	-	-	-
Solunum sistemi	9	4.2	9	4.3	2	1
Gastrointestinal sistem	2	1	2	1	-	-
Kardiyak	1	0.5	131	62.3	124	59.2
Diğer	4	2	14	6.5	5	2.4
Bilinmiyor	-	-	6	2.8	55	26.3

dördü, orta düzeyde depresyon tanısı alan hastaların ise ikisi davranışsal terapiye devam etti ve depresyon bulgularında ve bununla beraber göğüs ağrısı yakınmalarında gerileme oldu. Ayrıca ağır depresyon tanısı alan hastalara medikal tedavi başlandı.

Kas-iskelet sistemi kaynaklı göğüs ağrısı tanısı alan hastalara non-steroid antiinflatuvar tedavi başlandı. Bir haftanın sonunda sekiz hastada göğüs ağrısında gerileme olurken, ikisi tedaviden fayda görmedi, hastalar poliklinik takibine alındı.

Tartışma

Yetişkinlerde göğüs ağrısı sıklıkla kardiyak bir nedeni işaret ederken, çocuklarda ise bunun aksine sıklıkla kas-iskelet sistemi, idiyopatik, psikojenik, gastrointestinal ve pulmoner sistem gibi daha selim nedenlere bağlı göğüs ağrısı görülmektedir (5-7). Yapılan çeşitli çalışmalarda çocuk acil servisine göğüs ağrısı nedeniyle başvuru sıklığı %0.25 ile %0.6 arasında değişmektedir (8-10). Çocuklarda göğüs ağrısı en sık 12-14 yaşları arasında görülmektedir. Bazı çalışmalarda erkeklerde biraz daha sık olduğu bildirilmektedir. On iki yaşından sonra ise kızlarda daha sık olduğu

belirtilmektedir (8-10). Bizim çalışmamızda kızların oranı yüksek olmasına rağmen istatistiksel olarak cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunmadı. On iki yaş ve üzerindeki hastalarımızın sıklığı literatürle uyumlu olarak daha fazlaydı (6,9). Çocuk hastaların %12-85'inde göğüs ağrısını açıklayabilecek herhangi bir neden bulunamayıp, bunların idiyopatik kabul edildiği bildirilmektedir (10,11). Fakat idiyopatik göğüs ağrısı tanısı konulmadan önce ayrıntılı bir öykü alınmalı ve fizik muayene yapılmalıdır. Bu doğrultuda gereğinde elektrokardiyografi, ekokardiyografi ve diğer tetkikler yapılarak olası nedenler ekarte edilmelidir. Altta yatan organik bir hastalık var ise fizik muayenenin normal olması beklenmez (10). İdiyopatik göğüs ağrıları genellikle kroniktir, tipik öykü ve fizik muayene bulguları vardır ve diğer tetkikler normal olarak saptanmaktadır. Göğüs ağrısının şiddeti solunum ve pozisyonun etkilenmemektedir (2,12,13). Akut ve şiddetli başlayan göğüs ağrısının organik olma ihtimali daha yüksektir (6,14). İdiyopatik göğüs ağrıları ise genellikle kronik bir süreçte vardır ve takiplerde kendiliğinden geçmektedir (15). Bizim çalışmamızda da idiyopatik göğüs ağrıları literatürle uyumlu bir şekilde hastaların %28,1'inde

Tablo 4. Psikojenik göğüs ağrısı varlığına göre cinsiyet ve yaş parametrelerinin değerlendirilmesi

		Psikosomatik göğüs ağrısı		P
		Evet	Hayır	
		n (%)	n (%)	
Cinsiyet	Erkek	14 (%45.2)	85 (%47.5)	10.786
	Kız	17 (%54.8)	94 (%52.5)	
Yaş	11 ve altı	14 (%45.2)	80 (%44.7)	10.667
	>12	17 (%54.8)	99 (%55.3)	

¹Continuity (Yates) Düzeltmesi

saptandı. Bu durumda hasta ve ailesi ikna edilerek, ağrının kalpten kaynaklanmadığı anlatılmalı ve olası sorular cevaplanarak endişeleri giderilmelidir.

Solunum sistemine ait astım, pnömoni, plevral efüzyon, pulmoner emboli ve pnömotoraks gibi hastalıklar da göğüs ağrısına neden olabilir (9,11). Bunlardan en sık görüleni astımdır. Hastada öksürük ve ateş gibi şikayetlerin olması, nefes almakla ağrının arttığına tarif edilmesi, fizik muayenede patolojik solunum sesleri duyulması solunum sistemi hastalıklarından şüphe duydurur. Buna yönelik akciğer grafisi gibi tetkikler yapılarak tanı konulur ve uygun tedavisi verilir. Özellikle astım tanısıyla takipli hastalarda efor sonrası göğüs ağrısı gelişebilir ve muayenede hışıltı duyulmayabilir. Ayrıntılı öykü ve kullanılan ilaçların dikkatli bir şekilde sorgulanması ile etiyoloji daha kolay anlaşılabilir. Bizim hastalarımızın %4.2'sinde solunum sistemine ait göğüs ağrısı görüldü. Bu hastaların tamamı astım tanısıyla takipli idi. Uygun tedavi sonrası hastaların göğüs ağrısı şikayetinde gerileme gözlemlendi.

Kas-iskelet sistemiyle ilgili göğüs ağrısı sık görülür. Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonu sonrası görülen kostokondrit, egzersiz sonrası göğüs kafesinde zorlanma ve aşırı kullanmaya bağlı ağrı, öksürme sırasında göğüs kaslarının aşırı kullanılması, kaza ve kavgada durumdaki göğüs kafesine gelen darbeler, kayan kosta sendromu, Tietze sendromu ve göğüs duvarına ve vertebral kolona ait patolojiler bu tip göğüs ağrısına neden olabilir (2,6). Göğüs kafesinin hastalıkları da göğüs ağrısına sebep olabilmektedir. Fizik muayenede hastanın göğüs kafesinde palpasyonla ağrı olması, hareketle ve nefes almakla ağrının değişmesi hekimi bu tanılara yönlendirebilir (9,11). Öyküde sportif faaliyetlerde bulunması ve ağırlık kaldırılması da bu tanılardan şüphe ettirebilir (11). Bizim çalışmamızda hastaların %43.8'inde kas-iskelet sistemi kaynaklı göğüs ağrısı saptandı. Literatürde kas-iskelet sistemi kaynaklı göğüs ağrısı sıklığı %12-37 arasında değişen oranlarda bildirilmektedir (6,16). Saleeb ve arkadaşlarının (6) 3700 vakalık serisinde bu oran %37 olarak

saptanırken, Almawazini ve arkadaşlarının (17) 225 vakalık serisinde bu oran %16 olarak saptanmıştır. Bu hastalara non-steroid antiinflatuvar ilaç tedavisi ve istirahat önerildi. Kontrole gelen sekiz hastanın şikayetlerinde gerileme görüldü. Yine hastalarımızın %5.7'sinde prekordiyal catch sendromu görüldü. Literatürde %10'lara kadar değişen oranlarda görülebildiği bildirilmektedir (18).

Gastrointestinal sistem hastalıklarına bağlı ağrılar da göğüs ağrısı gibi bulgu verebilir. Reflü, gastrit, peptik ülser, özofajit, özofagusta yabancı cisim gibi birçok neden gastrointestinal sisteme bağlı göğüs ağrısına neden olabilir. Bu hastaların öyküsünde ağrının yemekle ilişkili olduğu, yatarken şikayetin arttığı ve fizik muayenede ağrının daha çok epigastrik bölgede olduğu görülebilir. Güvenç ve arkadaşlarının (19) çocuklarda göğüs ağrısı nedenleri ile ilgili yaptığı 441 vakalık seride gastrointestinal sistem kaynaklı göğüs ağrısı sıklığı bizim çalışmamızla benzer şekilde %1.4 olarak saptanmıştır. Hastalarımızın biri gastroözofageal reflü hastalığı nedeniyle takipli iken diğerinde ise gastrit mevcuttu. Öyküde şikayetlerinin sırt üstü yatmakla ve yemek yemekle arttığı öğrenildi, fizik muayenede göğüs ağrısına ek olarak epigastrik hassasiyetleri mevcuttu.

Bir diğer sık görülen göğüs ağrısı nedeni olarak psikojenik göğüs ağrıları sayılabilmektedir. Hastanın yaşı pediatrik göğüs ağrısı etiyolojisinde önemli bir faktördür. Adolesanlarda psikojenik veya stresle ilişkili ağrı sıklığı fazla iken, daha küçük çocuklarda öksürük, astım, pnömoni veya kalp rahatsızlığı gibi kardiyorespiratuvar nedenlerden kaynaklı ağrılar daha ön plandadır. Bu nedenle kapsamlı bir medikal değerlendirmeyi takiben psikososyal değerlendirme adolesan yaş grubu için son derece önemlidir. Daha büyük yaş grubunda görülen psikojenik göğüs ağrısı kişisel ya da aile ortamında yeni stres faktörlerinin tetiklediği anksiyete veya konversiyon bozukluğundan kaynaklanabilir. Psikosomatik nedenli göğüs ağrısı yapılan çalışmalarda %5'ten %30'a kadar değişen sıklıklarda bildirilmiştir (2,9,19). Bizim

çalışmamızda da psikojenik göğüs ağrısı sıklığı %14.7 saptandı. Bu hastalarda göğüs ağrısının tekrarlamasına sosyal stres, kötü ebeveyn ilişkisi, kardeş rekabeti, okulda yaşanan akademik ve sosyal zorluklar gibi durumlar sebep olabilmektedir. Ayrıca adolesanların televizyon, bilgisayar, tablet ve telefon ile uzun zaman geçirmeleri duygusal, sosyal ve fiziksel açıdan sorunlar meydana getirmekte; az uyku, uyku bozukluğu ve sonunda göğüs ağrısı ile birlikte depresyon belirtileri ortaya çıkmaktadır (20,21). Son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda psikojenik göğüs ağrısının organik nedenlerden daha yüksek olduğu, kardiyak nedenli olmayan göğüs ağrısı olan adolesanlarda anksiyete, depresyon ve intihar düşüncelerinin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu vurgulanmıştır (22). Bu yüzden psikojenik nedenli göğüs ağrısı olan hastaların gereğinde çocuk psikiyatrisine yönlendirilmeleri önem arz etmektedir. Bizim çalışmamızda psikojenik göğüs ağrısı düşünülen 31 hasta çocuk psikiyatrisine yönlendirildi. Bu hastaların dokuzu hafif, beşi orta ve yedisi ağır depresyon tanısı aldı. Geriye kalan dokuz hastanın yedisi anksiyete bozukluğu ve ikisi panik atak olarak değerlendirildi. Davranış terapisine alınan altı hastanın yakınmalarında gerileme görüldü. Bunların biri kaygı bozukluğu tanısı alıp terapiye devam etmedi. Ağır depresyonu olan hastalara ise davranış terapisi ile birlikte medikal tedavi verildi.

Kardiyovasküler sistem hastalıklarına bağlı olan göğüs ağrısı çeşitli çalışmalarda %0-5 oranında bildirilmektedir (2,3). Göğüs ağrısına neden olan kardiyak nedenli hastalıklar sıklıkla ciddi hayati tehdit edebilecek bir nedendir (23). Öyküde ailede erken yaşta ve ani ölüm öyküsü olan, anormal fizik muayene bulgusu olan hastalıklarda ayrıntılı değerlendirme yapılarak kesin tanı konulması gerekmektedir (9,23). Bizim çalışmamızda da kardiyak nedenli göğüs ağrısı sıklığı literatürle uyumlu şekilde %0.5 olarak bulundu. Bir vakada romatizmal mitral kapak darlığı ve aort yetmezliği bulunmaktaydı. Hasta çocuk kardiyoloji poliklinik takibine alındı. Göğüs ağrısına neden olabilen diğer kardiyak nedenler arasında; angina pectoris, aort anevrizması veya disseksiyonu (Marfan, Turner veya Noonan Sendromu vs), aritmiler, koroner arter hastalıkları (Kawasaki hastalığı, ALCAPA sendromu vs), endokardit/miyokardit/perikardit, yapısal lezyonlar (aort stenozu, hipertrofik kardiyomiyopati, mitral valv prolapsusu, pulmoner stenoz vs) gibi nedenler sayılabilmektedir. Fizik muayenede bu tanılar düşünülen hastalar ivedilikle

ayrıntılı olarak değerlendirilmeli, uygun olarak takip ve tedavisine devam edilmelidir.

Çalışmada ebeveynlerin ve çocukların göğüs ağrısına neden olabileceğini düşündüğü tanıların dağılımına bakıldığında, her iki grupta da ilk sırada kardiyak kökenli göğüs ağrısından şüphelenildiği görülmektedir. Bu durum göğüs ağrısı olan çocuk ve ebeveynin poliklinik muayenesine belirli bir kaygı düzeyiyle geldiğini desteklemektedir. Yapılan bir çalışmada kardiyak nedenli olmayan göğüs ağrısı olan çocukların ailelerinin %50'si kardiyak hastalıktan şüphelenmektedir. Kardiyak nedenli olmayan göğüs ağrısı olan hastaların %69'u aktivitesini kısıtladığını, %40'ı okul devamsızlığı yaptığını ve %44'ü ise kalp krizi geçirdiğini belirtmiştir. Oysaki kardiyak kökenli göğüs ağrıları çocukluk çağında oldukça nadir görülmektedir (2,3). Bu sebeple hastanın tanısını koyduktan sonra ailenin ve çocuğun endişesi giderilmeli, detaylı bilgi verilmelidir. Soygeçmişinde kardiyak hastalık öyküsü olan ebeveynlerin çocuklarındaki göğüs ağrısını kardiyak nedene bağlaması anlamlı şekilde yüksek (%73) olarak görülmüştür. Yine spor yaparken hayatını kaybeden sporcularla ilgili haberlerin basın-yayın kuruluşlarında verilmesi ailenin endişesinin artmasına sebebiyet verdiği düşünülebilir. Aileye bilgi verilirken soygeçmiş anamnezindeki kardiyak hastalığın çocuğun başvurusundaki göğüs ağrısıyla ilişkili olmadığını üzerinde durulmalı, tekrarlayan gereksiz şikayetlerin önüne geçilmelidir. Çalışmaya alınan çocukların ebeveynlerinden farklı olarak göğüs ağrısı yakınmalarını daha az sıklıkla psikojenik olarak değerlendirdiği görüldü (%10.1'e karşı %2.4). Bu durumun çocuğun içinde bulunduğu psikolojik durumun farkında olamamasından kaynaklandığı düşünülebilir. Bu konu ile ilgili detaylı çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Göğüs ağrısına neden olan diğer nadir nedenler arasında Ailevi Akdeniz Ateşi, göğüs duvarı anomalileri, telarş, orak hücreli anemi, spinal kök basısı gibi nedenler sayılabilir (11). Bizim çalışmamızda bir vakada Ailevi Akdeniz Ateşi, iki vakada telarş, bir vakada ise pektus karinatum saptandı.

Sonuç olarak; göğüs ağrısı aile ve çocukta önemli derecede endişeye neden olan bir yakınmadır. Aynı zamanda çocuk kardiyoloji polikliniğine sık yapılan bir sevk nedenidir. Çocuklarda erişkinlerin aksine kardiyak kökenli göğüs ağrıları nadir olarak görülmektedir. Özellikle günümüzde adolesan yaş grubunda okulda yaşanan akademik ve sosyal zorlukların yanı sıra, sosyal medya ve internetin yaygın kullanımı sonucu da depresyon, anksiyete

bozukluğu, panik atak ve intihar eğilimi gibi farklı sorunlara neden olabilmektedir. Bu tür sorunu olan adolesanları tespit etmenin, kardiyak kökenli göğüs ağrılı hastayı tanıma kadar önemli olduğunu düşünüyoruz.

Çalışmanın Kısıtlılıkları: Çalışmaya dahil edilen vaka sayısının az olması, çalışma dizaynının retrospektif dosya taraması şeklinde yapılması ve çalışma süresinin kısa olması çalışmanın kısıtlılıklarını oluşturmaktadır. Daha geniş kapsamlı ve prospektif olarak vakaların değerlendirildiği çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Etik Kurul Onayı: Bu çalışma için etik kurul onayı alınmıştır (2017: 754).

Hasta Onamı: Çalışmanın geriye dönük tasarımından dolayı hasta onamı alınmamıştır.

Çıkar Çatışması: Yazarlar arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynaklar

1. White CS. Chest pain in the emergency department: potential role of multidetector CT. J Thorac Imaging 2007; 22: 49-55.
2. Kocis KC. Chest pain in pediatrics. Pediatr Clin N Am 1999; 46(2): 189-203.
3. Danduran MJ, Earing MG, Sheridan DC, Ewalt LA, Frommelt PC. Chestpain: characteristics of children/adolescents. Pediatr Cardiol 2008; 29: 775-781.
4. Sabri MR, Ghavanini AA, Haghghat M, Imanieh MH. Chest pain in children and adolescents: epigastric tenderness as a guide to reduce unnecessary work-up. Pediatr Cardiol 2003; 24(1): 3-5.
5. Selbst SM, Ruddy RM, Clark BJ, Henretig FM, Santulli T Jr. Pediatric chest pain: a prospective study. Pediatrics 1988; 82: 319-323.
6. Saleeb SF, Li WY, Warren SZ, Lock JE. Effectiveness of screening for life-threatening chest pain in children. Pediatrics 2011; 128: 1062-1068.
7. Talner NS, Carboni MP. Chest pain in the adolescent and young adult. Cardiol Rev 2000; 8: 49-56.
8. Selbst SM. Chest pain in children. Pediatrics, 1985; 75: 1068-1070.
9. Friedman KG, Alexander ME. Chest pain and syncope in children: a practical approach to the diagnosis of cardiac disease. J Pediatr 2013; 163(3): 896-901.
10. Mohan S, Nandi D, Stephens P, M'farrej M, Vogel RL, Bonafide CP. Implementation of a Clinical Pathway for Chest Pain in a Pediatric Emergency Department. Pediatr Emer Care. 2016.
11. Veeram SR, Reddy MD, Harinder R, Singh MD, Reddy V. Chest pain in children and adolescents. Pediatr Rev 2010; 31(1): 1-9.
12. Massin MM, Bourguignon A, Coremans C, Comte L, Lepage P, Gerard P. Chestpain in pediatric patients presenting to an emergency department or to a cardiac clinic. Clin Pediatr (Phila) 2004; 43: 231-238.
13. Evangelista JA, Parsons M, Renneburg AK. Chestpain in children: diagnosis through history and physical examination. J Pediatr Health Care 2000; 14: 3-8.
14. Park MK. Park's Pediatric Cardiology for Practitioners. Child with chest pain. Elsevier Saunders 2014; 7(30): 495-504.
15. Tunaoglu FS. Çocukluk çağı göğüs ağrıları. Sted 2003; 12(2): 53-56.
16. Eslick GD. Classification, natural history, epidemiology, and risk factors of noncardiac chest pain. Dis Mon 2008; 54(9): 593-603.
17. Almwazini AM, Alghamdi ASD, Alzahrani AM, Sharkawy AAA, Alfekey AA. Chest Pain in Children. Pediat Therapeut 2013; 3(150): 2161-0665.
18. Gumbiner CH. Precordial catch syndrome. (Featured CME Topic: Precordial Catch Syndrome). South Med J 2003; 96(1): 38-42.
19. Güvenç O, Kaya F, Arslan D, Çimen D, Oran B. Göğüs Ağrısı Olan 441 Çocuk Hastanın Değerlendirilmesi. Selçuk Tıp Derg 2014; 30(4): 159-161.
20. Lemola S, Perkinson-Gloor N, Brand S, Dewald-Kaufmann JF, Grob A. Adolescents' electronic media use at night, sleep disturbance, and depressive symptoms in the smart phone age. J Youth Adolesc 2015; 44: 405-418.
21. Seo JH, Kim JH, Yang KI, Hong SB. Late use of electronic media and its association with sleep, depression, and suicidality among Korean adolescents. Sleep Med 2016; 29: 76-80.
22. Eliacik K, Kanik A, Bolat N, et al. Anxiety, depression, suicidal ideation and stressful life events in noncardiac adolescent chest pain: a comparative study about the hidden part of the iceberg. Cardiol Young 2016; 1-6.
23. Acra PE, Pérez MT. Thee valuation of adolescent chest pain: a screening ECG or PSC-17?. Curr Opin Pediatr 2017; 29(4): 414-419.

Üreter Taşı Tedavisinde Transperitoneal ve Retroperitoneal Laparoskopik Üreterolitotomi Deneyimlerimiz

Our Experiences of Transperitoneal and Retroperitoneal Laparoscopic Ureterolithotomy in the Treatment of Ureteral Stone

Murat Dursun^{1*}, Hüseyin Beşiroğlu², Süleyman Sami Çakır³, Alper Ötünçtemur³

¹Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, Malatya

²Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul

³Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul

ÖZET

Giriş: Yapılan bu çalışmada proksimal üreter taşlarının tedavisinde uygulanan retroperitoneal ve transperitoneal laparoskopik üreterolitotomi deneyimlerimizi aktardık ve bu iki yöntemi birbiriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem: Üst veya orta üreter taşları için laparoskopi uygulanan 41 hastanın verileri analiz edildi. Laparoskopik üreterolitotomi planlanan hastaların taş boyutu 15 mm'den fazla, tek taraflı, impakte ve sakroiliak bileşke üzerinde idi. Cinsiyet, yaş, üreter taşlarının tarafı ve boyutu, ameliyat süresi, kan kaybı, ameliyat sonrası hastanede kalış süresi ve komplikasyonlar tüm hastalarda retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama ameliyat süresi laparoskopik retroperitoneal laparoskopi grubunda 119,5±2,12 ve transperitoneal yapılan grupta 105,5±4,94 olarak belirlendi. Operasyon teknikleri karşılaştırıldığına, transperitoneal yöntem retroperitoneal yöntemle göre istatistiksel anlamlı olarak daha kısa sürmektedir (p<0,05). Operasyon sonrası günlük aktivitelere dönüş süreleri karşılaştırıldığında ise retroperitoneal yapılan grupta anlamlı olarak daha kısa bulunmuştur. Taşsızlık oranları her iki grupta da benzerdir.

Tartışma: Daha az tecrübesi olanlarda transperitoneal yöntem retroperitoneal yöntemle göre daha avantajlıdır, çünkü daha geniş operasyon alanı, düzenli bir anatomi ve sütür atma kolaylığı mevcuttur. Retroperitoneal yöntemde kısa hastanede kalış süresi, daha erken dren ve üreter kateteri çekilmesi avantajlardır. Laparoskopik yöntemin seçiminde cerrahın tecrübesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik üreterolitotomi, üreter taşı, üreterolitotomi, proksimal üreter taşı

ABSTRACT

Objectives: In this study, we presented our experience of retroperitoneal and transperitoneal laparoscopic ureterolithotomy in the treatment of proximal ureteral stones and evaluated these two methods comparatively.

Material and Method: The data of 41 patients who underwent laparoscopy for upper or middle ureteral stones were analyzed. The stone size of the patients who underwent laparoscopic ureterolithotomy was more than 15 mm, unilateral, impacted and upper of the sacroiliac junction. Gender, age, side and size of ureteral stones, operation time, blood loss, duration of hospital stay and complications were evaluated in all patients.

Results: The mean duration of operation was 119,5±2,12 in the LRU group and 105,5±4,94 in the LTU group. Compared with the operation techniques, it is statistically shorter in LTU group than LTU group (p <0.05). When we compared the periods of return to daily activities after operation, LRU was found to be significantly shorter. Stoneless rates were similar in both groups.

Conclusion: In less experienced centres, the transperitoneal method is more advantageous than the retroperitoneal method because of its wider operative area, regular anatomy, and ease of suturing. In the retroperitoneal approach, short hospital stay, early drainage, and ureteral catheter withdrawal are advantages. The experience of the surgeon in selecting the laparoscopic method is important.

Key Words: Laparoscopic ureterolithotomy, ureteral stone, ureterolithotomy, proximal ureteral stones

Giriş

Üriner sistem taş hastalığı tedavisinde son yıllarda teknolojideki gelişmelere paralel olarak yenilikler olmuş, artık daha az invazif tedavi yöntemleri tercih edilir hale gelmiştir.(1) Günümüzde taş hastalığı tedavisinde beden dışı şok dalga tedavisi (ESWL), perkütan nefrolitotomi (PNL), üreterorenoskopi (URS) gibi minimal invaziv yöntemler birçok modern üroloji kliniğinde uygulanan yöntemler haline gelmiştir (1). Özellikle büyük, sert, impakte taşlar veya çok sayıda taşın olduğu vakalarda, açık ya da laparoskopik üreterolitotomi tek seansta taşın komplet temizlenmesi için uygun olabilir (2).

Son 20 yılda teknolojinin gelişimine paralel olarak laparoskopik cerrahide muazzam bir ilerleme olmuş, ve birçok vakada açık cerrahinin yerini almıştır (3). Laparoskopik taş tedavisi (LTT) açık cerrahi girişime göre minimal invaziv girişim olup taş tedavisinde alternatif olabilmektedir. Laparoskopik cerrahi, 2007 Avrupa Üroloji Derneği (EAU) kılavuzlarında bir seçenek iken 2009 da yüksek öneri seviyesinde, 2014 yılında ise öneri düzeyi C olarak açık cerrahinin üzerinde kılavuzlarda yerini almıştır (4).

Laparoskopi deneyimlerinin artması ile nefrektomi dışında, rekonstrüksiyon da gerektiren girişimler popüler olmaya başlamıştır. Üreterolitotomi operasyonu ilk kez Lipsky tarafından transperitoneal, Gaur tarafından ise retroperitoneal olarak gerçekleştirilmiştir (5,6). Retroperitoneal yaklaşım ile transperitoneal yaklaşımı tanımlayan ayrı bazı çalışmalar mevcut olsa da bu iki yöntemi karşılaştıran az sayıda çalışma bulunmaktadır. Biz de bu çalışmamızda proksimal üreter taşlarının tedavisinde uygulanan retroperitoneal ve transperitoneal laparoskopik üreterolitotomi deneyimlerimizi aktardık ve bu iki yöntemi birbiriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem

Mart 2014-Ocak 2017 arası üst veya orta üreter taşları için konvansiyonel laparoskopik cerrahi uygulanan 41 hastanın verileri analiz edildi. Laparoskopik üreterolitotomi planlanan hastaların taş boyutu 15 mm'den fazla, tek taraflı, impakte ve sakroiliak bileşke üzerinde idi. Birden fazla üreter taşı olanlar, aynı tarafta daha önce üreter veya renal cerrahi geçirenler, aynı üretere taş için daha önce ESWL uygulananlar, eşlik eden konjenital anomalileri ve morbid obezitesi olan hastalar

çalışma dışı bırakıldı.

Tüm hastalarda ayrıntılı anamnez, idrar tetkiki, idrar kültürü, tam kan sayımı ve serumun biyokimyasal analizi, pıhtılaşma testleri ve intravenöz pyelografi, bilgisayarlı tomografi veya her ikisini değerlendirildi. Pozitif idrar kültürü olan hastalar operasyon öncesi uygun antibiyotik ile tedavi edildi. Cinsiyet, yaş, üreter taşlarının tarafı ve boyutu, ameliyat süresi, kan kaybı, ameliyat sonrası hastanede kalış süresi ve komplikasyonlar tüm hastalarda retrospektif olarak değerlendirildi. Taş boyutu, preoperatif görüntülemeye gözlenen en uzun taş eksenini hesaplanarak ölçüldü.

Her prosedürün ayrıntıları ve muhtemel yeniden tedavi ihtiyaçları, başka bir tedaviye geçiş ihtimali veya olası komplikasyonlar tüm hastalara açıklandı. Tüm hastalardan yazılı bilgilendirilmiş onamlar alındı.

Hastalar rastgele iki gruba ayrıldı: Birinci grup laparoskopik transperitoneal üreterolitotomi (LTU) ile tedavi edilen 24 hasta ve ikinci grup laparoskopik retroperitoneal üreterolitotomi (LRU) ile tedavi edilen 17 hasta içeriyordu.

LTU hastaları için, umbilikusun distalinde ve rectus kasına doğru lateralde 10 mm'lik trokar visiport yardımıyla yerleştirildi. Daha sonra bu trokar üzerinden karbon dioksit ile pnömoperitoneum 12 mmHg'de tutulan basınç ile oluşturuldu. Sol üreter taşı için; iliak fossadaki 12 mm'lik bir port, göbek çizgisinin orta klaviküler hattın üzerinden geçtiği noktaya yerleştirildi. Ayrıca orta klaviküler hattın kosta marjın hemen altında 5 mm'lik trokar yerleştirildi. Sağ tarafta ise; 12 mm'lik trokar, orta klaviküler hattaki kosta marjının hemen altına ve 5 mm'lik trokar iliak fossaya yerleştirildi. Taşın olduğu üreter kısmında insizyon yapıldı ve taşlar çıkarıldı. Daha sonra üreterin distal ve proksimal uçlarına 4,8 Fr double-J stent takıldı. 12 mm'lik trokar üzerinden çıkarılan taşı tutmak için taş tutma pensesi kullanılmıştır. Üreter insizyonu su sızdırmaz şekilde 4-0 poligalaktin ile sütüre edildi. 18 F yumuşak dren sütür hattına yakın yerleştirildi.

LRU hastaları için, prosedür genel anestezi altında üç trokar girişiyle uygulandı. Retroperitoneal boşluk orta aksiller hattın üzerinden yerleştirilen ilk trokarın üzerinden genişletildi. Direkt görüş altında, sırasıyla 12. kosta altında anterior ve posterior aksiller hatlara sırasıyla 10 ve 5 mm'lik trokarlar yerleştirildi. Taşın olduğu üreter segmenti vüzialize edildi. Taşın olduğu üreter kısmı insize edildi ve taş alındı. Daha sonra üreterin distal ve proksimal uçlarına 4,8 Fr double-J stent takıldı.

Tablo 1. Hastaların Demografik Verileri

	LTU	LRU	P Değeri
Hasta sayısı (n)	24	17	
Yaş (ort±std sapma)	38±10,7	34,5±14,8	0,19
Cinsiyet (erkek/kadın)	15/9	11/6	0,58
Taş boyutu (ort±std sapma)	19,1±3,1	18,4±2,8	0,16
VKI (ort±std sapma)	28,3±3,8	26,4±4,1	0,12

Üreteral kesi su sızdırmaz olarak 4-0 Vicryl sutureleri ile kapatıldı ve retroperitoneal alana bir dren yerleştirildi. İdrar sızıntısı yoksa LRU'dan 3 gün sonra dren çıkarıldı. Araştırmaya katılan tüm bireylere bilgilendirilmiş onam formu doldurtuldu. Hastanenin klinik araştırmalar etik kurulundan onay alınmıştır.

Veriler, ortalama ± standart sapma ve sayı ile yüzde olarak ifade edilmiştir. İki grubun istatistiksel karşılaştırmasında T testi ve ki-kare testi kullanıldı. $p < 0.05$ istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

LRU uygulanan 17 hastanın 11'i erkek; LTU uygulanan 24 hastanın 15'i erkek idi. Cinsiyet ve oranları açısından iki grup benzerdi. Hastaların yaş ortalaması LRU grubunda $34,5 \pm 14,8$ ve LTU grubunda $38 \pm 10,7$ olarak belirlendi. Her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Ayrıca taş boyutları ve vücut kitle indeksleri değerlendirildiğinde iki grup arasında anlamlı farklılık yoktu. Tüm bu veriler Tablo 1'de gösterilmiştir.

Ameliyatlar ile ilgili veriler ve bu verilerin her iki grup arasında karşılaştırmalı değerlendirilmesi Tablo 2'de özetlenmiştir. Ortalama ameliyat süresi LRU grubunda $119,5 \pm 2,12$ ve LTU grubunda $105,5 \pm 4,94$ olarak belirlendi. Operasyon teknikleri karşılaştırıldığında, LTU LRU'ye göre istatistiksel anlamlı olarak daha kısa sürmektedir ($p < 0,05$). Her iki grupta da 1'er hastada açık operasyona geçme ihtiyacı doğmuştur. LRU grubunda taş migrasyonu nedeniyle açık operasyona geçilirken; LTU grubunda üreterin yapışık olması nedeniyle taşın laparoskopik olarak alınması sonrası üreteral stent yerleştirilememiş ve açık operasyonla DJ kateter yerleştirilerek üreter onarılmıştır. LRU grubunda 1 hastada kontrol altında olan postoperatif ateş gelişmiş ve tedavi ile düzelmiştir. Taşsızlık oranları her iki grupta da benzerdir. Operasyon sırasında kan kayıpları karşılaştırıldığında LRU grubunda kan kaybı

$74,6 \pm 8,9$; LTU grubunda $69,8 \pm 7,4$ ml olarak belirlendi. Her iki grup arasında istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı. Operasyon sonrası günlük aktivitelere dönüş süreleri karşılaştırıldığında ise LRU anlamlı olarak daha kısa bulunmuştur.

Tartışma

Günümüzde ESWL ve endoürolojik prosedürlerin gelişmesiyle birlikte açık üreterolitotomi sınırlı sayıda hastada uygulanmaktadır (5,7). Fakat ESWL ve URS de dahil olmak üzere uygulanan prosedürlerin bazı komplikasyonları ve kısıtlılıkları mevcuttur. Proksimal üreterde büyük ve impakte olan kalküller hala tedavisi zor tartışmalı olan sorunlardır. Hiç şüphe yok ki ESWL bu yöntemlerin içerisinde en az invaziv olanıdır, ancak yapılan 10 mm'den büyük olan taşlarda taşsızlık oranları düşüktür (8). Ekipman ve teknolojinin gelişmesi ile URS'nin başarısı artmaktadır, ama özellikle impakte ve büyük proksimal üreter taşlarında bazı sorunlara sebep olmaktadır (9). Laparoskopik üreterolitotomi, ESWL ve URS ye kıyasla daha fazla morbiditeye sebep olsa da, üreter taşı tedavisinde minimal invaziv tedavi seçeneği olarak düşünülmektedir. Laparoskopik üreterolitotominin 1979 yılında Wickham tarafından tanımlanmasından sonra, teknik ve tecrübelerdeki gelişimle birlikte, komplike üreter taşlarının tedavisinde etkili bir seçenek olarak öne çıkmıştır (10). Yapılan bir çalışmada Lopes Neto ve ark. < 1 cm proksimal üreter taşı olan 48 hastada ESWL, Laparoskopik Üreterolitotomi (LU) ve URS'yi karşılaştırmışlardır. Taşsızlık oranları laparoskopik grubunda (%93.3), ESWL (%35.7) ve URS (%62.5) grubuna göre daha yüksek bulunmuştur (11). Yine başka bir çalışmada, LU'de daha yüksek taşsızlık oranları izlenmiştir (12). Yaptığımız bu çalışmada laparoskopik teknikler karşılaştırılmış ve taşsızlık oranları her iki grupta da benzer bulunmuştur.

Yapılan çalışmalarda, LTU ve LRU operasyonlarının açık operasyonlara üstünlüğü gösterilmiştir. Daha geniş pencereden bakıldığında, anatomik yapının daha iyi görülmesi

Tablo 2. Operasyonlarla İlgili Veriler

	LTU	LRU	P Değeri
Operasyon Süresi (ort±std sapma) (dakika)	105,5±4,94	119,5±2,12	<0,05
Kan kaybı (ort±std sapma) (ml)	69,8±7,4	74,6±8,9	0,43
Postoperatif Ateş (n)	1	0	
Hastanede Kalış Süresi (ort±std sapma) (gün)	3,4±0,8	3,9±0,7	0,09
Günlük aktivitelere dönüş süresi (ort±std sapma) (gün)	13,9±3,1	11,4±2,8	<0,05
Açık Operasyona Geçiş (n)	1	1	
Taş Migrasyonu (n)	1	0	
Taşsızlık (n)	16	24	

ve portlar arasındaki mesafenin daha geniş olması transperitoneal yaklaşımda cerraha oryantasyon açısından fayda sağlamaktadır. Retroperitoneal yaklaşımda, kısa hastaneden kalış süresi ve düşük komplikasyon oranı avantajken, sınırlı ve dar bir çalışma alanı dezavantaj olarak görülmektedir (13-16). Ayrıca LRU, daha önce karın cerrahisi geçirmiş hastalarda kolaylıkla uygulanabilmektedir. Bizim çalışmamızda da benzer olarak, LRU grubunda günlük aktivitelere dönüş daha hızlıdır. Farklı olarak hastanede kalış süresi daha kısa olarak gözükse de istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. Ayrıca, dar çalışma alanı nedeniyle operasyon süreleri daha uzun bulunmuştur. Çalışmamıza gösterilen komplikasyon oranlarının benzer olarak görülmesi, öğrenme eğrisi ve gün geçtikçe kazanılan tecrübe ile açıklanabilir.

LRU veya LTU seçimi cerrahın tecrübe ve tercihinin bağlıdır (17). Yine, Qingfeng Hu ve ark.'nın yaptığı bir çalışmada, LRU yüksek taşsızlık oranları ile, kompleks üreter taşı ve anatomik anomalisi mevcut olan hastalarda etkili ve güvenli bir prosedür olarak kullanılabileceğini göstermişlerdir (18). Ayrıca, LRU'de ameliyat sonrası idrar kaçağına bağlı peritoneal alanın kontaminasyonu ve ileus oranları daha düşüktür. Yaptığımız bu çalışmada da iki grupta da 1'er hastada açık operasyona geçme ihtiyacı doğmuştur. LRU grubunda taş migrasyonu nedeniyle açık operasyona geçilirken; LTU grubunda üreterin yapışık olması nedeniyle taşın laparoskopik olarak alınması sonrası üreteral stent yerleştirilememiş ve açık operasyonla DJ kateter yerleştirilerek üreter onarılmıştır. LRU grubunda 1 hastada kontrol altında olan postoperatif ateş gelişmiş ve tedavi ile düzelmiştir. Yüksek seri yapılan ve tecrübeli yerlerde cerrahın seçimine bağlı olarak primer vakalarda da uygulanabilmektedir (19). Diğer bir çalışmada, proksimal veya orta üreterde yerleşimli impakte

kalküller için uygulanan LTU'de LRU'ye göre daha fazla ağrı, analjezik ihtiyacı, ileus ve daha uzun hastanede kalış süresi saptanmıştır. Fakat, taşsızlık oranları arasında farklılık bulunmamıştır (20). LRU LTU'ye göre anlamlı olarak daha zor bir yöntemdir; fakat, öğrenme eğrisinin ve tecrübenin artması; operasyon süresini ve komplikasyon oranını düşürecektir (21).

Sonuç olarak, daha az tecrübesi olanlarda transperitoneal yöntem retroperitoneal yöntemle göre daha avantajlıdır, çünkü daha geniş operasyon alanı, düzenli bir anatomi ve sütür atma kolaylığı mevcuttur. Retroperitoneal yöntemde kısa hastanede kalış süresi, daha erken dren ve üreter kateteri çekilmesi avantajlardır. Laparoskopik yöntemin seçiminde cerrahın tecrübesi önemlidir, bu da zamanla artmaktadır. Daha geniş hasta serili, prospektif yapılan çalışmalar bu iki yöntemi net olarak karşılaştırmak için daha anlamlı veriler sunacaktır.

Kaynaklar

1. Nambirajan T, Jeschke S, Albqami N, Abukora F, Leeb K, Janetschek G. Role of laparoscopy in management of renal stones: single-center experience and review of literature. J Endourol 2005; 19(3): 353-359.
2. Basiri A, Simforoosh N, Ziaee A, Shayaninasab H, Moghaddam SM, Zare S. Retrograde, antegrade, and laparoscopic approaches for the management of large, proximal ureteral stones: a randomized clinical trial. J Endourol 2008; 22(12): 2677-2680.
3. Bayraktar AM, Ölçülüoğlu E, Taştumur S ve ark. Laparoskopik Ürolojik Cerrahilerdeki Erken Dönem Sonuçlarımız: İlk 32 vaka Fırat Tıp Dergisi 2014; 19(2): 75-78
4. Simforoosh N, Aminsharifi A. Laparoscopic management in stone disease. Current opinion in urology 2013; 23(2): 169-174.
5. Keeley FX, Gialas I, Pillai M, Chrisofos M, Tolley

- DA. Laparoscopic ureterolithotomy: The Edinburgh experience. *BJU International* 1999; 84(7): 765-769.
6. Gaur DD, Agarwal DK, Purohit KC, Darshane AS, Shah BC. Retroperitoneal laparoscopic ureterolithotomy for multiple upper mid ureteral calculi. *J Urol* 1994; 151(4): 1001-1002.
 7. Raboy A, Ferzli GS, Ioffreda R, Albert PS. Laparoscopic ureterolithotomy. *Urology* 1992; 39(3): 223-225.
 8. Park H, Park M, Park T. Two-year experience with ureteral stones: extracorporeal shockwave lithotripsy v ureteroscopic manipulation. *J Endourol* 1998; 12(6): 501-504.
 9. El-Nahas A.R, El-Tabey N.A, I. Eraky Shoma AM, El-Hefnawy AS, et al. Semirigid ureteroscopy for ureteral stones: a multivariate analysis of unfavorable results. *J Urol* 2009; 181(3): 1158-1162.
 10. Wickham JE. The surgical treatment of renal lithiasis; in Wickham JE (ed): *Urinary Calculous Disease*. Churchill Livingstone, New York 1979; 145-198.
 11. Neto ACL, Korkes F, Silva JL 2nd, Amarante RD, Mattos MH, Tobias-Machado M et al. Prospective randomized study of treatment of large proximal ureteral stones: extracorporeal shock wave lithotripsy versus ureterolithotripsy versus laparoscopy. *J Urol* 2012; 187(1): 164-168.
 12. Kumar A, Vasudeva P, Nanda B, Kumar N, Jha SK, Singh H. A prospective randomized comparison between laparoscopic ureterolithotomy and semirigid ureteroscopy for upper ureteral stones >2 cm: a single-center experience. *J Endourol*. 2015; 29(11): 1248-1252.
 13. Bove P, Micali S, Miano R, Mirabile G, De Stafani S, Botteri E et al. Laparoscopic ureterolithotomy: a comparison between the transperitoneal and the retroperitoneal approach during the learning curve. *J Endourol*. 2009; 23(6): 953-957.
 14. McAllister M, Bhayani SB, Ong A, Jaffe W, Malkowicz SB, VanArsdalen K et al. Vena cava transection during retroperitoneoscopic nephrectomy: report of the complication and review of the literature. *J Urol*. 2004; 172(1): 183-185.
 15. Bayar G, Sarıoğulları U, Acinikli H, ve ark. Üreter orta ve üst bölümünde görülen büyük impakte taşların tedavisinde üreteroskopi ve üreterolitotominin karşılaştırılması. *Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni* 2014; 48(2): 119-123.
 16. Demir Ö, Öztürk B, Eğriboyun S, Esen AA. Kliniğimizde Laparoskopik Cerrahide İlk Deneyimlerimiz Ve Öğrenme Süreci. *DEÜ Tıp Fakültesi Derg* 2010; 24(3): 105-112.
 17. Sancaktutar AA, Bozkurt Y, Atar M, Söylemez H, Penbegül N, Hatipoğlu NK ve ark. Urological laparoscopic surgery: Our experience of first 100 cases in Dicle University. *J Clin Exp Invest* 2012; 3: 44-48.
 18. Hu Q, Ding W, Gou Y, Ho Y, Xu K, Gu B et al. Retroperitoneal Laparoscopic Ureterolithotomy for Proximal Ureteral Calculi in Selected Patients. *Scientific World Journal*. 2014; 2014: 687876.
 19. Feyaerts A, Rietbergen J, Navarra S, Vallancien G, Guillonneau B. Laparoscopic ureterolithotomy for ureteral calculi. *Eur Urol* 2001; 40(6): 609-613.
 20. Singh V, Sinha RJ, Gupta DK, Kumar M, Akhtar A. Transperitoneal versus retroperitoneal laparoscopic ureterolithotomy: a prospective randomized comparison study. *J Urol* 2013; 189(3): 940-945.
 21. Ercil H, Altunkol A, Kuyucu F, Sener NC, Vuruskan E, Ortoglu F et al. Experience and learning curve of retroperitoneal laparoscopic ureterolithotomy. *Asian J Surg* 2015; 38(2): 91-95.

Kistik Ekinokokkozis Ön Tanılı Hastaların İndirekt Hemaglütinasyon (İHA) Test Sonuçlarının Araştırılması

The Investigation of Indirect Hemagglutination (IHA) Test Results of Patient With Early Diagnosis Cystic Echinococcosis

Mehtap Hulya Aslan^{1*}, Ali Kurt², Mete Koray Vural¹,

¹Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

²Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı

ÖZET

Amaç: Kistik Ekinokokkozis (KE) dünyada ve ülkemizde yaygın şekilde görülen paraziter bir hastalıktır. Bu çalışmada Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına KE şüphesiyle gönderilen hastaların serumlarında çalışılan İndirekt Hemaglütinasyon (IHA) test sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2008 - Aralık 2016 tarihleri arasında, laboratuvarımıza gönderilen 3771 hastanın test sonuçları retrospektif olarak araştırılmıştır.

Bulgular: Hastalardan elde edilen serum örnekleri IHA metoduyla çalışılmıştır. 1/160 ve üzeri sonuçlar pozitif olarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya alınan toplam 3771 hastanın 530'unun (%14,05) IHA test sonucu pozitif bulunmuştur. Pozitif olarak değerlendirilen 530 hastanın 310'u (%58,49) kadın, 220'si (%41,51) erkek idi. Pozitif olgu sayılarının 25-49'lü yaş gruplarında en fazla (%43,21), 0-14'lü yaş gruplarında en az (%10,75), olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Kadınlarda IHA pozitifliğinin daha fazla olduğu ayrıca cinsiyet ayırımı yapılmaksızın orta yaş grubunda pozitiflik oranının daha fazla olduğu görülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Kistik Ekinokokkozis, IHA, Tanı

ABSTRACT

Objective: Cystic echinococcosis (CE) is an important parasitic disease which is common in the world and our country. In this study, it was aimed to retrospectively evaluate the Indirect Hemagglutination (IHA) test results of patients with suspected cystic echinococcosis sent to the Erzurum Regional Training and Research Hospital Microbiology Laboratory.

Materials and Methods: Between January 2008 and December 2016, the results of 3771 patients who had been sent to our laboratory were evaluated retrospectively.

Results: Serum samples obtained from patients were studied by (IHA) method. Results of 1/160 titer and above were evaluated as positive. 530 (%14,05) of the 3771 patients who were included in the study were found to have positive IHA of the 530 patients evaluated as positive, 310 (%58,49) were female and 220 (41,51%) were male. Positive case numbers were observed to be highest in 25-49 age groups, at least in 0-14 age groups,

Conclusion: As a conclusion, we can say that women have higher CE positivity and that the incidence of the disease is higher in middle age group irrespective of sex.

Key Words: Cystic Echinococcosis, IHA, Diagnosis

Giriş

Echinococcus granulosus'un etken olduğu KE, insan sağlığını tehdit eden önemli bir paraziter hastalıktır (1). Türkiye'de halkın büyük bir bölümünün geçimini sağlamak için hayvancılıkla uğraşması, korunma için gerekli önlemlerin uygun şekilde alınamaması nedeniyle gerek insanlarda, gerekse sığır, keçi, koyun gibi hayvanlarda sık görülmektedir (2). *E.granulosus* yumurtaları köpek

dışkıları ile dışarı atılır. Ara konak olarak koyun, keçi, sığır gibi hayvanlarda enfeksiyona neden olurken, tesadüfi olarak da insanda enfeksiyona neden olur. Parazitin en sık karaciğer olmak üzere; akciğer, böbrek, dalak, beyin, kemik, kalp gibi birçok organa yerleştiği bilinmektedir (3).

KE; iş gücü kaybına sebep olması, kesin tanıyı koymak için yapılan detaylı tetkikler, hastanede yatma süresi, cerrahi ve ilaç tedavileri nedeniyle ülke ekonomisine ağır yükler getirmektedir (1).

Hastalığın tanısında radyolojik görüntüleme yöntemlerinin yanı sıra serolojik testler de kullanılmaktadır. Bir kistin varlığını ortaya koymak için görüntüleme teknikleri kullanılırken kesin tanı serolojik testlerle konulmaktadır (4). KE hastalığının serolojik tanısı, konağın parazite karşı oluşturduğu hümorale immün yanıtın gösterilmesiyle konulur. Serolojik testler olarak, İndirekt Hemaglutinasyon (IHA), İndirekt İmmüno Floresans (IFA), Enzim İmmün Yöntemi (ELISA), Lateks Aglutinasyon (LA), İmmünoelektroforez (IEP), Counter IEP (CIEP) ve İmmüno blotting yöntemleri kullanılabilir (5). Bu testler hasta olgularını saptamakla birlikte, asemptomatik kist taşıyıcılarının belirlenmesinde, hastalığın toplumdaki yaygınlığının tespit edilmesinde ve ayrıca varsa bir kontrol programının etkinliğini göstermek amacıyla da kullanılmaktadır (6). Serolojik testlerden IHA ve ELISA günümüzde en sık kullanılan tanı ve tarama testleridir. Western Blot gibi doğrulama testleri ve moleküler testler de hastalığın tanısının konulmasında kullanılmaktadır (3). Diğer taraftan bazı kişilerde kistin büyüklüğüne, lokalizasyonuna, yapısına, canlılığına ve kişinin immün aktivitesine bağlı olarak antikor oluşmamaktadır. Bu nedenle negatif serolojik test sonuçları KE tanısından uzaklaştırmamalıdır (7,8). Serolojik testlerden olan IHA testinde, hastanın serumunda spesifik anti-E. granulosus antikorları aranmaktadır. Bu test; KE serolojik tanısında, uygulaması kolay, kısa sürede sonuç alınan ve güvenilir bir yöntem olması sebebiyle tercih edilmektedir (1). IHA testi ilk kez 1957 yılında Garabedian ve arkadaşları tarafından 16 hastada kullanılmış, 13'ünde %81 oranında pozitiflik tespit edilmiştir (9). Testin duyarlılığı ve özgüllüğü diğer serolojik testlerle karşılaştırıldığında yüksek bulunmuştur (10,11,12,13).

Bu çalışmada hayvancılığın yaygın olduğu bölgemizde, çevre iller içinde sağlık merkezi durumunda olan hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen KE ön tanılı hastalara ait serum örneklerinde, IHA pozitif test sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler

Ocak 2008-Aralık 2016 tarihleri Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına KE ön tanısı ile gönderilen toplam 3771 hasta serumu, özgül antikorların saptanabilmesi amacı ile ticari IHA (Fumouze Laboratoires, France) test prosedürüne uygun

şekilde çalışılmıştır. Serum sulandırılmaları U tabanlı mikropklarda yapılmış, antijen ile duyarlı hale getirilmiş eritrosit süspansiyonu her dilüsyona eklenmiş. 2 saatlik inkübasyon sonrası, küçük düğme gibi düzgün bir çökelti varsa sonuç negatif, düzensiz geniş bir çökelti olması veya hiç çökelti olmaması durumunda da serum pozitif olarak değerlendirilmiştir. Ticari kitin yorumlama kriterleri göz önüne alınarak 1:160 titre ve üstü pozitif reaksiyon olarak belirlendi. Bu şekilde çalışılmış olan hastalara ait kayıtlar retrospektif olarak tarandı.

İstatistiksel Analiz: Sonuçlar negatif pozitif olarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizlerde SPSS 22.0 bilgisayar programı ile pearsonun ki-kare testi uygulanmış olup $p < 0.05$ değeri önemli kabul edilmiştir.

Bulgular

Çalışmaya alınan toplam 3771 hastanın 1578'i kadın, 2193'ü erkekti. Hastaların 530'unda (%14,05) IHA testi 1/160 ve üstü titrelerde pozitif bulundu. Pozitif hastaların 310'u (%58,49) kadın, 220'si (%41,51) erkekti. Pozitif olgu sayılarının 25-49' lu yaş gruplarında en fazla (%43,21), 0-14'lü yaş gruplarında en az (%10,75), kadınlarda erkeklerden fazla olduğu saptandı. 1/160, 1/320, 1/640 pozitiflik oranları, yaş ve cinsiyet durumları Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tartışma

KE tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaygın görülen önemli bir zooparazitodur (3). KE için Türkiye endemik bir bölgedir (14). Radyolojik görüntüleme teknikleri yüksek maliyet ve özel cihazlara ihtiyaç göstermesi sebebiyle KE tanısında pratik bir yöntem değildir. Bu sebeple serolojik tanı, hem hastalığın primer tanısında hem de cerrahi veya tıbbi tedavinin takibinde, düşük maliyeti ve uygulanabilirliği açısından önemlidir (5). KE ön tanılı hastaların IHA test sonuçlarının değerlendirildiği çalışmalarda seropozitiflik oranı %14-40.6 arasında bildirilmiştir (8,15,16). Bu çalışmada da 3771 serum örneğinin 530'unda (%14,05) pozitiflik saptanmıştır.

Çeşitli çalışmalarda hastalığın cinsiyet ile bağlantısı incelenmiştir. Erzurum'da Yılmaz ve arkadaşları (3) erkeklerde %79 kadınlarda %112, Ankara'da Eşgin ve arkadaşları (1) erkeklerde %19.56 kadınlarda %81.44, Kocaeli'de Yazıcı ve arkadaşları (2) erkeklerde %47.67 ve kadınlarda %53.33, Malatya'da Tefik ve arkadaşları (17)

Tablo 1. İHA Pozitiflik Oranlarının Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı

Yaş	1/160		1/320		1/640	
	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın
0-14	7(1.32)	5(0.94)	7(1.32)	4(0.75)	21(3.96)	13(2.45)
15-24	11(2.07)	14(2.64)	9(1.70)	11(2.08)	23(4.34)	35(6.60)
25-49	36(6.80)	45(8.49)	14(2.64)	35(6.60)	44(8.30)	55(10.38)
50-	12(2.26)	27(5.10)	10(1.89)	16(3.02)	26(4.91)	50(9.43)
Toplam	66 (%12.45)	91(%17,17)	40(%7.55)	66(%12.45)	114(%21,51)	153(%28,86)

erkeklerde %42,25 kadınlarda %57,5, İzmir'de Ertabaklar ve arkadaşları (18) erkeklerde %41,8 kadınlarda %58,2 oranında pozitiflik tespit etmişlerdir. Sunulan çalışmada da erkeklerde %43,23 kadınlarda %56,86 pozitiflik saptanmıştır. Benzer şekilde kadınlarda görülme sıklığının daha fazla olmasına ait sonuçlarla uyumludur. Fakat bu sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı değildir. ($p>0,05$)

Bunun yanında KE'ü kadın ve erkeklerde eşit oranlarda gösteren çalışmalar da vardır. Örneğin; Samsun'da Karadağ ve arkadaşları (19) yapmış oldukları çalışmada erkeklerde seropozitifliği %51 kadınlarda %49 olarak saptamıştır. Karaman ve arkadaşları (20) Kars bölgesinde yaptıkları çalışmada erkeklerde %33,6 kadınlarda %35,6 pozitiflik bulmuşlar ve cinsiyet olarak farklılık olmadığını belirtmişlerdir. Çalışmalar arası bu farklılığın kadınların daha fazla kırsal alanda çalışmasından, hayvanlarla daha fazla uğraşmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Yılmaz ve arkadaşları (3) seropozitif sonuçlarının 31-45 yaş arasında (%28,3) olduğunu, Yazıcı ve arkadaşları (2) 20-40 yaş arasında (%33,33), Tevfik ve arkadaşları (17) 21-30 yaş arasında (%24,01), Aldemir ve arkadaşları (21) 21-30 yaş arasında (%23,7), Delibaş ve arkadaşları (8) ise vakaların en sık 31-50 yaş arasında (%31) olduğunu bildirmektedir. Bu çalışmada da seropozitiflik oranının 25-49'lu yaş aralığında (%43,21) en fazla olduğu saptanmıştır.

IHA testinin duyarlılık ve özgüllüğünün diğer serolojik testlerle karşılaştırıldığında daha yüksek olduğu bildirilmektedir (16). Sarı ve arkadaşları (22) KE olduğu bilinen hastalarda yaptıkları bir çalışmada IHA testini %97,5 özgül %90 duyarlı, Bilge ve arkadaşları (23) ise yaptıkları çalışmada %100 özgül %74,6 duyarlı olarak bildirmişlerdir.

Serolojik testlerde duyarlılık ve özgüllük kullanılan kitin özelliklerine, kistin yerleşim yerine ve sayısına, antijenin özelliklerine, antijenin elde edildiği konağa, hastanın antikor yanıtına, seçilen yöntemeye göre değişmektedir (24). Bu testlerin

duyarlılık ve özgüllüğünü arttırmak için aynı serum örneğinin farklı bir diğer yöntemle de çalışılması önerilmektedir (25).

Çalışmanın yapıldığı laboratuvar da rutin bakıda, kolay uygulanabilmesi, pahalı laboratuvar gereçlerine ihtiyaç duyulmaması, yüksek duyarlılık ve özgüllüğü nedeniyle IHA yöntemi KE serolojisinde kullanılmaktadır.

Sonuç olarak, Bölge halkının geçimini hayvancılıkla sağlaması nedeniyle KE önemli halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'nin farklı bölgelerinde daha önce yapılan çalışmalarda görüldüğü gibi sunulan araştırmada da KE pozitifliği kadınlarda istatistiksel olarak anlamlı olmasa da yüksek (%58,49) tespit edilmiştir. Ayrıca cinsiyete bakılmaksızın orta yaş (25-49) grubunda hastalığın daha sık görüldüğünü söylenebilir (%43,21). Bölgede kadınların hayvanların bakım ve süt sağma işleriyle uğraşması, yakıt amacıyla kullanılan hayvan gübresıyla daha fazla temas etmesi ve bası boş gezen köpeklerin kontrolünün yetersiz olması sebebiyle kadınlarda daha fazla görüldüğünü düşünülmüştür. Hastalığın ciddi bir halk sağlığı problemi olmasından dolayı ortadan kaldırılması için uygun çalışmaların yapılması ve toplumun hastalığın ciddiyeti ile ilgili bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Kaynaklar

1. Eşgin M, Aktaş M, Coşkun Ş, İndirekt Hemaglutinasyon Testi (IHA) yöntemi ile Kistik Ekinokokkoz şüpheli hastaların serumlarında antikor varlığının araştırılması. Türkiye Parazitoloj Derg, 2007; 31 (4): 283-287.
2. Yazıcı V, Oruç T, Ertabaklar H, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarına 2009-2011 Yılları arasında Kistik Ekinokokkozis şüphesiyle başvuran olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi. Türkiye Parazitoloj Derg 2012; 36: 219-221.
3. Yılmaz A, Uslu H, Aktaş F, 2009-2013 yılları arasında Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma

- Hastanesindeki Kistik Ekinokokkozis şüpheli hastaların İndirekt Hemaglutinasyon (İHA) metoduyla değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2016; 5(1): 23-32.
4. Pawloski ZS, Anderson FI, Chai J, Liu F (eds), Critical Points in the Clinical management of Cystic Echinococcosis. Compendium on Cystic Echinococcosis. Bringham Yuoun University Print Services 1993; USA 119-131.
 5. Kılıç S, Babür C, Özkan Taylan A, Kist Hidatik ön tanılı olgularda İndirekt Hemaglutinasyon ve ELISA yöntemleri ile alınan sonuçların karşılaştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni 2007; 571-577.
 6. Gönlüger U, Gönlüger TE, Akkurt İ, Kist Hidatik tanısında serolojik testlerin değeri. Akciğer Arşivi, 2007; 5: 158-161.
 7. Yazar S, Cystic Echinococcosis (CE)'in tanısında SDA-PAGE ve Western Blot yönteminin diğer serolojik tanı yöntemleri ile karşılaştırılması (Doktora Tezi). İzmir: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilimdalı 1998.
 8. Delibaş SB, Ozkoç S, Şahin S, Aksoy U, Akisü C. of cystic echinococcosis to the serology laboratory of the parasitology Department of Dokuz Eylül University Evaluation of patients presenting with a suspicion Medical Faculty. Parazitology Derg 2006; 30: 279-281.
 9. Garabedian GA, Matossian RM, Djanian AY, An indirect hemagglutination test for hydatid disease. J İmmunol, 1957; 78 (4): 269-272.
 10. Altıntaş N, Özcel MA, Kist hidatikli hastalarda operasyon öncesi ve sonrası İFAT ile Ig G ve IgM antikorlarının karşılaştırılması. Türkiye Parazitoloji Derg 1991; 15: 31-40.
 11. Force L, Torres JM, Carrilo A, Busca J, Evaluation of eight serological test in the diagnosis of human echinococcosis and follow - up. Clin Infect Dic 1992; 15(3): 473-480.
 12. Kuru C, Baysal B, Uniloküler kistik ekinokokkozis 'in tanısında İHA yönteminin değeri. Türkiye Parazitoloji Derg 1999; 23: 251-254.
 13. Özçelik S, Saygı G, Kist hidatik tanısında İHA deneyinin duyarlılığı ve özgüllüğü. Türkiye Parazitoloji Derg, 1990; 14: 21-26.
 14. Altıntaş N, Past to Present: Hydatidosis/ Echinococcosis in Turkey. Acta Tropica Journal 2003; 85 (2): 105-112.
 15. Aslan M, Polat E, Aygün G ve ark. Kistik Ekinokokkozis şüpheli serum örneklerinde İHA, ELISA Ig G ve kendi hazırladığımız ELISA Ig G test sonuçlarının karşılaştırılması. Türkiye Parazitoloji Derg 2003; 27: 122-124.
 16. Saygı G, Özçelik S, Temizkan N.Cumhuriyet Üniversitesi hastanesi parazitoloji laboratuvarında kist hidatik şüpheli olgularda İndirekt Hemaglutinasyon ve Casoni cilt testi ile saptanan bulgular.Türk parazitoloji derg 1990; 14: 27-34.
 17. Tevfik M, Aldemir OS, Karadaş K, Çelik T,Daldal N.Malatya Bölgesinde Uniloküler Kistik Ekinokokkozis. Türkiye Parazitoloji Derg 2000; 24: 33-6.
 18. Ertabaklar H, Pektaş B, Turgay N, Yolasığmaz A, Dayangaç M, Özdamar A ve ark. İzmir ve Çevresindeki Hastanelerde Ocak 1997-Mayıs 2001 arasında saptanan Kistik Ekinokokkozis olgularında tanı. Türkiye Parazitoloji Derg 2003; 27(2): 125-128.
 19. Karadağ A, Yanık K, Ünal N, Odabaşı H, Hökelek M. Kistik Ekinokokkozis şüphesi ile 2005-2011 yılları arasında on dokuz mayıs üniversitesi tıp fakültesi parazitoloji laboratuvarına gönderilen örneklerin değerlendirilmesi. Türkiye Parazitol Derg 2013; 37: 28-31.
 20. Karaman Ü, Mıman Ö, Kara M, Gıcık Y, Aycan MÖ, Atambay M. Hydatid Cyst prevalence in the Region of Kars. Türkiye Parazitoloji Derg 2005; 29: 238-240.
 21. Aldemir OS, Baykan M, Gökçen A. Konya Numune Hastanesinde 1986-1998 Yılları Arasındaki Kistik Hidatik Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi. Türkiye Parazitol Derg 2000; 24: 73-75.
 22. Sarı C, Ertuğ S, Karadam SY, Özgün H, Karaoğlu AÖ, Ertabakalar H. Kistik Ekinokokkozis Tanısında ELISA (Enzym Lynked Immunosorbent Assay), İndirekt Hemaglutinasyon Test (İHA) ve İndirekt fluorezan Antikor testi (İFAT) 'nin Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi. Türkiye Parazitol Dergi 2009; 33(1) :73-76.
 23. Bilge UE, Ozdemir M, Baykan M. (Comparison of commercial İFA, İHA and in-hous İFA Test in the Diagnosis of Cystic Echinococcosis). Türkiye Parazitoloji Derg 2009; 33: 73-76.
 24. Gottstein B. Molecular and İmmunological Diagnosis of Echinococcosis. Clin Microbiol Rev. 1992; 7: 248-261.
 25. Cetinkaya Ü, Hamamcı B, Kaya M, Gücüyetmez S, Kuk S, Yazar S ve ark. Kistik Ekinokokkozis Ön tanılı Hastalarda Anti-Echinococcus Granulosus Antikorlarının Araştırılması. Türkiye Parazitoloji Derg 2012; 36: 57-60

The Diagnosis of Human Leukocyte Antigen Class I and Class II Allel In Eastern Anatolia Region

Doğuanadolu Bölgesinde İnsan Lökosit Antijen Sınıf I ve Sınıf II Alel Dağılımı

Eda Balkan*, Ezgi Yaşar, Hasan Doğan

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Erzurum Türkiye

ABSTRACT

Objective: The aim of our study was to investigate the frequency of HLA class I and class II alleles in Eastern Anatolia.

Materials and Methods: The study included 1050 unrelated bone marrow donors from the archives. HLA class I and II polymorphisms were identified using polymerase chain reactions (PCR) using sequence-specific primers (SSP) and sequence-specific oligonucleotides (SSO). Ethical approval was obtained.

Results: The most common alleles were HLA-A*02 (21.1%), HLA-A*24 (18.4%), and HLA-A*03 (12.3%) in the HLA-A locus; HLA-B*35 (20%), HLA-B*51 (18.3%), and HLA-B*44 (6.3%) in the HLA-B locus; and HLA-DRB1*11 (22.3%), HLA-DRB1*04 (16.2%), and HLA-DRB1*15 (12.4%) in the HLA-DR locus.

Conclusion: Our results are consistent with the HLA antigens identified in previous studies. We believe that our study will contribute to the determination of HLA diversity in our region. Consolidating the data obtained in this study and other national data will facilitate the selection of bone marrow donors.

Key Words: HLA; Class I; Class II

ÖZET

Amaç: Çalışmamızın amacı Doğu Anadolu bölgesindeki HLA sınıf I ve sınıf II alellerinin sıklığının araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya aralarında herhangi bir akrabalık ilişkisi olmayan 1050 kemik iliği vericisi alındı. HLA sınıf I ve II polimorfizmleri, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) metodu ile sekansa özgü primerler (SSP) ve sekansa spesifik oligonükleotidler (SSO) kullanılarak belirlendi. Etik kurul onayı alınmıştır.

Bulgular: En yaygın aleller, HLA-A lokusunda, HLA-A*02 (21,1%), HLA-A*24 (18,4%), HLA-A*03 (12,3%), HLA-B lokusunda HLA-B*35 (20%), HLA-B*51 (18,3%), HLA-B*44 (6,3), HLA-DR lokusunda HLA-DRB1*11 (22,3%), HLA-DRB1*04 (16,2%), HLA-DRB1*15 (12,4%) olarak belirlendi.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, daha önce yapılan çalışmalarda tespit edilen HLA antijenleri ile uyumludur. Çalışmamız bölgemizdeki HLA çeşitliliğinin belirlenmesinde katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Çalışmamızda elde ettiğimiz veriler ve diğer ulusal verilerin toplanılması kemik iliği bağışçıların seçiminde yardımcı olacaktır

Anahtar Kelimeler: HLA; sınıf I; sınıf II

Introduction

The MHC (major histocompatibility complex), which is found in all vertebrates, is a diverse group of genes encoding molecules with and without immune-related functions. The human MHC is called the human leukocyte antigen (HLA) genes. HLAs are glycoproteins expressed by the human MHC region. In humans, the MHC is located on the short arm of chromosome 6. HLA antigens are divided into three groups according to their structural and functional properties: Class I (HLA-A, -B, -C), Class II (HLA-DR, -DQ, -DP), and Class III (properdin factor B [FB], tumor necrosis factor [TNF], C4A, C4B, and C2). The physiological function of HLA molecules is to present peptides derived from

protein antigens to antigen-specific T lymphocytes (1).

HLAs have considerable clinical importance. HLA molecules are the main cause of acute rejection after transplantation. Graft survival is associated with HLA compatibility between the recipient and donor.

In addition, it has been determined that some diseases have a higher prevalence among individuals with certain HLA alleles. These include the common conditions ankylosing spondylitis (B27), celiac disease (DR3), and Behçet's disease. There are several hypotheses regarding the role of HLAs in autoimmune disease, such as antigenic mimicry between pathogens and HLA, and antigenic hypo- and hyperresponsiveness regulated

*Sorumlu Yazar: Dr Öğr Üyesi Eda Balkan, Atatürk University Medical Biology Erzurum /Turkey

E-mail:eda.diyarbakir@hotmail.com, Phone: 0 (533) 540 28 26

Geliş Tarihi: 03.04.2018, Kabul Tarihi: 23.10.2018

Table 1. Distribution of human leukocyte antigen (HLA)-A allele frequencies

HLA-A alleles	Allele Frequency (%)
A*02	21.1%
A*24	18.4%
A*03	12.3%
A*11	11.3%
A*01	9.2%
A*26	6%
A*68	4.8%
A*32	3.5%
A*29	3.5%
A*23	3.1%
A*30	2.9%
A*31	1.5%
A*31	1%
A*28	0.5%
A*66	0.4%
A*25	0.3%
A*69	0.1%

by class II genes (2).

There is a broad range of HLA molecules in the population. The frequencies of the HLA alleles show considerable variation between different populations. HLA diversity results in significant immunological differences among individuals. A total of 17,695 HLA alleles have been reported to date, 12,893 in the class I region and 4,802 in the class II region, and this number continues to increase (3).

In the present study, we aimed to determine the frequency of HLA alleles in healthy individuals tested by the Tissue Typing Laboratory of a Health Research and Application Center Hospital between 2007 and 2017, and to assess the results of HLA genotyping (4-6).

Materials and Methods

A total of 1,050 unrelated volunteer bone marrow donors who applied for HLA tissue typing were included. Genomic DNA was isolated from whole blood using EZ-1 isolation kit (QIAGEN GmbH, Hilden, Germany). HLA Class I and II (HLA-A, -B, -DRB1) tissue typing was performed on all samples using low-resolution polymerase chain reaction using sequence-specific primers (PCR-SSP) (One lambda, SSP AB, Stockholm, Sweden) and Luminex-based sequence-specific

oligonucleotide primed PCR (PCR-SSO) (Lifecodes, Immucor, Norcross, GA, USA).

PCR-SSO amplification was performed in a Labcycler (SensoQuest GmbH, Germany). Following the oligonucleotide probes and conjugated streptavidin on hybridized fluorescent beads step, the results were analyzed using MatchIT Software (version 3.27). PCR-SSP amplification was performed in a PE 9700 thermal cycler and the resulting PCR products were loaded in an agarose gel, visualized in ultraviolet (UV) light. Positives were documented and analyzed using the Start Scored program.

The study was conducted in accordance with the principles of the Declaration of Helsinki and was approved by the local ethics committee (Atatürk University Faculty of Medicine Ethics Committee no:21). Written informed consent forms were obtained from each volunteer bone marrow donor. The frequencies of HLA-A, -B, and -DR alleles were analyzed using SPSS the study data were analysed using SPSS® version 23.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA) statistical software package. Frequency distributions were used for comparisons.

Results

Seventeen different HLA-A alleles were identified in our group of 1,050 bone marrow donors. The

Table 2. Distribution of human leukocyte antigen (HLA)-B allele frequencies

HLA-B alleles	Allele Frequency (%)
B*35	20.0%
B*51	18.3%
B*44	6.3%
B*49	6.2%
B*52	5.1%
B*18	4.5%
B*38	4.3%
B*55	4.2%
B*07	4.2%
B*50	3.7%
B*08	3.6%
B*41	2.4%
B*40	2.3%
B*27	2.2%
B*15	2.2%
B*13	1.9%
B*57	1.5%
B*58	1.4%
B*14	1.4%
B*39	0.9%
B*53	0.6%
B*37	0.6%
B*45	0.4%
B*47	0.3%
B*56	0.2%
B*60	0.2%

Table 3. Distribution of human leukocyte antigen (HLA)-DR allele frequencies

HLA-DR alleles	Allele Frequency (%)
DRB1*11	22.3%
DRB1*04	16.2%
DRB1*15	12.4%
DRB1*13	11.9%
DRB1*03	9.0%
DRB1*07	6.9%
DRB1*14	6.5%
DRB1*01	5.2%
DRB1*16	3.1%
DRB1*08	2.7%
DRB1*10	2.1%

most common alleles in the HLA-A locus were HLA-A*02 (21.1%), HLA-A*24 (18.4%), and HLA-A*03 (12.3%) (Table 1). Twenty-six different alleles were detected in the HLA-B locus.

The most common HLA-B alleles were HLA-B*35 (20%), HLA-B*51 (18.3%), HLA-B*44 (6.3%) (Table 2). In the HLA-DR locus, the most common alleles were HLA-DRB1*11 (22.3%),

HLA-DRB1*04 (16.2%), and HLA-DRB1*15 (12.4%) (Table 3).

Discussion

The most frequently detected HLAs in our study were A*02, B*35, and DRB1*11. Previous studies have identified HLA antigen types in different populations and groups using a variety of methods. Our findings are similar to the most common HLA alleles found in other regional studies conducted in Turkey.

Choukri et al. (7) reported the distribution of HLA-A and -B alleles among 100 healthy, unrelated individuals living in the Casablanca region of Morocco as HLA-A*02 (21%), A*01 (11%), A*03 (10%), B*44 (11.4%), B*50 (9.9%), B*05 (8.5%), and B*35 (6.5%).

In a study by Bardi et al., (8) the most common alleles were HLA-A*02, 24, 01, HLA-B*35, 44, 51, and DRB1*11, 13, 07 among Caucasians; HLA-A*02, 03, 30, HLA-B*35, 15, 44, and DRB1*13, 11, 03 among Afro-Brazilians; and HLA-A*24, 02, 26, HLA-B*40, 51, 52, and DRB1*04, 15, 09 among Asians.

Chen et al. (9) reported the distribution of HLA-A, -B, and -Cw as A*24 (27.2%), B*51 (16.8%), Cw*04 (13.3%), and Cw*070201G1 (13.3%) among 158 unrelated Tibetan Chinese individuals.

In studies conducted in Turkey, Patroğlu et al. (10) investigated the distribution of HLA antigens in the Kayseri region and identified 185 HLA Class I and 125 HLA Class II molecules using microcytotoxicity assay. They determined the most common alleles in that region to be HLA-A*02, A*09, A*03, HLA-B*05, B*35, B*12, HLA-Cw*04, HLA-DR*05, DR*02, and HLA-DQ*03.

Pala et al. (11) reported that HLA-A*02 (20.5%), HLA-B*35 (22.9%) and HLA-DR*11 (17.6%) were the most common HLAs in a Thracian population.

In a study by Erikoğlu et al. (12) including 362 subjects (57% male, 43% female), the most common HLAs were HLA-A*02 (48%), HLA*B35 (33%), and HLA-DR*B11 (48%).

In another study, Kayhan et al. (13) reported that the most frequent alleles in the HLA-A, -B, and -DRB1 groups were HLA-A*02, 24, 11; HLA-B*35, 51, 44; and HLA-DRB1*11, 04, 13. They also reported the most common haplotypes as HLA-A*02-B*51-DRB1*11, HLA-A*11-B*35-DRB1*11, and A*24-B*35-DRB1*11.

Söyöz et al. (6) determined that the highest frequency alleles among 450 bone marrow donors were HLA-A*02, HLA-B*35, and HLA-DRB1*11.

The results of our study corroborate the findings of other studies conducted in Turkey. We believe our study makes an important contribution to HLA allele frequency data in the Eastern Anatolia region of Turkey. Our next study will investigate HLA haplotype frequency in a larger Turkish population.

Conflict of Interest: None

Source of Funding: None

References

1. Abbas KA, Andrew HL, Pillai S. Cellular and Molecular Immunology. Philadelphia: Saunders Elsevier: 2007.
2. Yalçın B. Major doku uygunluk kompleksi (MHC) molekülleri: genel özellikleri ve hastalıklarla ilişkisi. *Turkderm* 2013; 47(1): 12-17.
3. Available from: <http://hla.alleles.org/nomenclature/stats.html> [Date last updated: December 2017] [Date last accessed: December 27 2017]
4. Andric Z, Popadic D, Jovanovic B, Jaglicic I, Bojic S, Simonovic R. HLA-A, -B, -C, -DRB1 and -DQB1 allele and haplotype frequencies in the Serbian population. *Hum Immunol* 2014; 75: 218-226.
5. Tiercy JM, Claas F. Impact of HLA diversity on donor selection in organ and stem cell transplantation. *Hum Hered* 2013; 76: 178-186.
6. Soyöz M et al. Human Leukocyte Antigen Class I-II Allele Frequencies and Association Between Human Leukocyte Antigen Alleles and ABO Blood Group Antigens İnsan Lökosit Antijeni Sınıf I-II Alel Frekansları ve İnsan Lökosit Antijeni Alelleri ve ABO Kan Grup Antijenleri Arasındaki İlişki. *J Immunol* 2016; 4(1): 14-18.
7. Choukri F, Chakib A, Himmich H, Hue S et al. HLA class I polymorphism in a Moroccan population from Casablanca. *European Journal of Immunogenetics* 2001; 29: 205-211.
8. Bardi MS, Jarduli LR, Jorge AJ, Camargo RB, Carneiro FP, Gelinski JR, et al. HLA-A, B and DRB1 allele and haplotype frequencies in volunteer bone marrow donors from the north of Parana State. *Bras Hematol Hemoter* 2012; 34(1): 25-30.
9. Chen S, Hong W, Shao H, Fu Y, Liu X, Chen D et al. Allelic distribution of HLA class I genes in the Tibetan ethnic population of

- China. *nt J Immunogenet* 2006; 33(6): 439-445.
10. Patirođlu T, Iřık N, Öter H. Kayseri Yöresinde Doku Antijenleri (HLA). *Official Journal of the Turkish Nephrology Assosiation* 1993; 3: 137-138.
 11. Pala FS et al. Evaluation of Frequencies of HLA-A, B and DR in Thracian Population and Examination of its Relationship With Balkan Populations. *Trakya Univ Tıp Fak Derg* 2008; 25(3): 189-195.
 12. Erikođlu M, Büyükdođan M, Cora T. The Relationship Between.HLA Antigens and Blood Groups. *European Journal of General.Medicine* 2011; 8: 65-68.
 13. Kayhan B, Kurtoglu EL, Taskapan H, et al.HLA-A, -B, -DRB1 allele and haplotype frequencies andcomparison with blood group antigens in dialysis patients in th eEast Anatolia region of Turkey.*Transplant Proc* 2013; 45: 2123-2128.

Distinct Expression Pattern of Circulating MiRNA-1, MiRNA-133a and Mirna-133b in STEMI and NSTEMI

Sirküle MiRNA-1, MiRNA-133a ve MiRNA-133b' nin STEMI ve NSTEMI' deki Farklı Ekspresyon Özellikleri

Gulcin Tezcan¹, Fatma Ozdemir^{2*}, Gulsah Cecener³, Secil Ak Aksoy³, Berrin Tunca³, Erol Armagan², Ozlem Koksall², Pinar Cinar Sert⁴

¹Kazan Federal University, Institute of Fundamental Medicine and Biology, Kazan, Russia

²Uludag University, Faculty of Medicine, Emergency Medicine Department, Bursa, Turkey

³Uludag University, Faculty of Medicine, Medical Biology Department, Bursa, Turkey

⁴Cekirge Government Hospital, Emergency Medicine Department, Bursa, Turkey

ABSTRACT

Objective: miR-1 miR-133a and miR-133b release into the circulation during the early stages of acute coronary syndrome (ACS). However, their discriminative expression pattern in ST-elevation myocardial infarction (STEMI) and Non-ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI) remains unknown. The present study aims to characterize and compare the circulating miR-1, miR-133a and miR-133b expression levels in peripheral blood samples of ACS patients to determine their discriminative expression pattern of STEMI or NSTEMI.

Material and Methods: Peripheral blood samples were taken from 54 patients with ACS (27 STEMI, 27 NSTEMI) and 20 healthy volunteers. The expression levels of miR-1, miR-133a and miR-133b were measured by qRT-PCR. The association of miRNA expressions and characteristics of STEMI and NSTEMI patients were evaluated using a web-based program "RT2 Profiler PCR Array Data Analysis".

Results: The expression levels of miR-1, miR-133a and miR-133b were higher in ACS than the control group ($P < 0.05$). However, the expression pattern of miRNAs differs between STEMI and NSTEMI patients, time-dependently. While miRNA expressions were in positive correlation with CK-MB in STEMI, they were in negative correlation in NSTEMI patients.

Conclusion: Our findings suggest that the dynamic expression of miR-1, miR-133a and miR-133b could predict the severity and progression of coronary heart disease in ACS patients. Advanced functional studies and larger cohort validations are required.

Key Words: Acute Coronary Syndrome, STEMI, NSTEMI, circulating miRNA

ÖZET

Amaç: Akut koroner sendrom (ACS)'un erken evrelerinde kanda sirküle miR-1 miR-133a ve miR-133b ekspresyonlarının artış gösterdiği saptanmıştır. Ancak, bu miRNA'ların ST yükselmeli miyokard enfarktüsü (STEMI) ve ST yükselmesi olmayan miyokard enfarktüsü (NSTEMI) olgularında ekspresyon özelliklerindeki olası farklılıklar bilinmemektedir. Çalışmamızın amacı, sirküle miR-1, miR-133a ve miR-133b'nin STEMI ve NSTEMI' deki farklı ekspresyon özelliklerinin araştırılmasıdır.

Yöntem ve Gereçler: 54 ACS olgusundan (27 STEMI, 27 NSTEMI) ve 20 sağlıklı gönüllüden periferik kan örnekleri alındı. qRT-PCR yöntemi kullanılarak miR-1, miR-133a ve miR-133b'nin periferik kandaki ekspresyon seviyeleri ölçüldü. miRNA ekspresyon analizi sonuçları ile STEMI ve NSTEMI arasındaki ilişki "RT2 Profiler PCR Array Data Analysis" ağ tabanlı yazılımı kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: ACS olgularında miR-1, miR-133a ve miR-133b'nin ekspresyon seviyelerinin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu belirlendi ($P < 0.05$). Ancak STEMI ve NSTEMI olgularında miRNA ekspresyon profilinin zamana bağımlı olarak farklılık gösterdiği gözlemlendi. STEMI olgularında miRNA ekspresyon seviyelerinin CK-MB ile pozitif korelasyon gösterdiği, NSTEMI olgularında ise negatif korelasyon gösterdiği saptandı.

Sonuç: Çalışmamız miR-1, miR-133a ve miR-133b'deki ekspresyon değişimlerinin, ACS olgularında koroner kalp hastalığının şiddetini ve ilerlemesini öngörebileceğini göstermekle birlikte, bulgularımızın fonksiyonel çalışmalarla ve daha geniş hasta gruplarında desteklenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, STEMI, NSTEMI, sirküle miRNA

Introduction

Acute coronary syndrome (ACS) is one of the leading culprits of death worldwide. ACS refers to a spectrum

of conditions compatible with acute myocardial ischemia and/or infarction that may arise from a sudden reduction in the coronary blood flow. Symptoms which occur because of a partial or total

Table 1. Clinical characteristics of enrolled ACS patients

	STEMI	NSTEMI	Total
	N (%)	N (%)	N (%)
Gender			
Male	21 (77.8)	19 (70.4)	40 (74.1)
Female	6 (22.2)	8 (29.6)	14 (25.9)
Coronary heart disease			
(+)	6 (22.2)	12 (44.4)	18 (33.3)
(-)	21 (77.8)	15 (55.6)	36 (66.7)
Obesity			
(+)	0 (0.0)	2 (7.4)	2 (3.7)
(-)	27 (100.0)	25 (92.6)	52 (96.3)
Arterial hypertension			
(+)	7 (25.9)	9 (33.3)	16 (29.6)
(-)	20 (74.1)	18 (66.7)	38 (70.4)
Hyper lipid			
(+)	0 (0.0)	3 (11.1)	3 (5.6)
(-)	0 (0.0)	24 (88.9)	51 (94.4)
Diabetes mellitus			
(+)	7 (25.9)	7 (25.9)	14 (25.9)
(-)	20 (74.1)	20 (74.1)	40 (74.1)
Family hisyory			
(+)	2 (7.4)	3 (11.1)	5 (9.3)
(-)	25 (92.6)	24 (88.9)	49 (90.7)
Smoking			
(+)	12 (44.4)	3 (11.1)	15 (27.8)
(-)	15 (55.6)	24 (88.9)	39 (72.2)
Admition time to emergency department			
1 h	9 (33.3)	10 (37.1)	19 (35.2)
2 h	4 (14.8)	3 (11.1)	7 (12.9)
3-5 h	11 (40.8)	4 (14.8)	15 (27.8)
6-12 h	3 (11.1)	4 (14.8)	7 (12.9)
13-24 h	0 (0.0)	6 (22.2)	6 (11.2)

blockage of a coronary artery and cause myocardial ischemia (cells starving of oxygen) OR infarction (cell death) (1). According to Turkish Statistical Institute, ACS is responsible for almost 40 % of death due to heart diseases in Turkey (2).

WHO report that the diagnostic criteria of ACS are a typical chest pain evocative of myocardial ischemia, changes in ST-segment or new Q waves development and altered cardiac enzymes (3). The majority of emergent hospitalizations for ACS include ST segment-elevation myocardial infarction (STEMI) and Non-ST segment-elevation myocardial infarction (NSTEMI) (4). Currently cardiac troponins and creatine kinase MB (CK-MB) fraction are the most

common biomarkers used for the diagnosis of this disease in clinical practice. In STEMI there is an elevation of CK-MB fraction, troponin I or T above the cut off levels. NSTEMI is mostly because of necrosis of myocardium with the release of biochemical markers Troponins I or T and CK-MB (5, 6). Although huge progress has been observed regarding diagnosis, treatment, and prognosis of ACS recently if the patient does not have symptoms, such as chest pain or atypical pain, STEMI or NSTEMI are may be unpredictable (7, 8).

Recently, microRNAs (miRNAs), which are involved in the post-transcriptional regulation of genes, also come into focus to understand the molecular biology

Table 2. MiRNA expression status of ACS cases

	miR-1	miR-133a	miR-133b	
1 h	2 [^] (-Avg.(Delta(Ct)))	0.0084	0.0005	0.0004
	Fold Change	8.06	3.27	3.42
	Fol Regulation	8.06	3.27	3.42
	95% CI	(0.00001, 23.09)	(0.00001, 7.36)	(0.00001, 7.36)
	*P value	0.22044	0.14797	0.34033
2 h	2 [^] (-Avg.(Delta(Ct)))	0.0065	0.0003	0.0002
	Fold Change	6.22	2.45	2.25
	Fol Regulation	6.22	2.45	2.25
	95% CI	(0.00001, 25.66)	(0.00001, 6.80)	(0.00001, 5.87)
	*P value	0.01203	0.26607	0.75533
3-5 h	2 [^] (-Avg.(Delta(Ct)))	0.0065	0.0003	0.0002
	Fold Change	6.24	1.80	1.64
	Fol Regulation	6.24	1.80	1.64
	95% CI	(0.00001, 16.72)	(0.00001, 3.84)	(0.00001, 3.37)
	*P value	0.00609	0.89357	0.31499
6-12 h	2 [^] (-Avg.(Delta(Ct)))	0.0202	0.0013	0.0008
	Fold Change	19.35	9.55	7.22
	Fol Regulation	19.35	9.55	7.22
	95% CI	(0.00001, 53.81)	(0.00001, 22.05)	(0.00001, 16.39)
	*P value	0.00012	0.02949	0.20799
12-24 h	2 [^] (-Avg.(Delta(Ct)))	0.0019	0.0001	0.0001
	Fold Change	1.78	1.04	1.29
	Fol Regulation	1.78	1.04	1.29
	95% CI	(0.00001, 6.58)	(0.00001, 2.60)	(0.00001, 3.30)
	*P value	1.78280	1.03810	1.28890

*P values evaluated by independent sample T test with comparing control samples 2[^](-Avg.(Delta(Ct))) 2[^](-Avg.(Delta(Ct))) of control group; miR-1: 0.001046, miR-133a: 0.000139 and miR-133b: 0.000109

of ACS better. miRNAs are involved in the pathogenesis of the heart, and their expression levels change considering the pathologic conditions (9). Among the miRNAs implicated in cardiac diseases, miR-1, miR-133a and miR-133b have also been detected in the plasma or serum of ACS patients. Thus, the miRNAs are of particular interest to clarify the difference between the mechanism of STEMI and NSTEMI. The present study aims to characterize and compare the circulating miR-1, miR-133a and miR-133b expression levels in peripheral blood samples of ACS patients to determine their discriminative expression pattern of STEMI or NSTEMI.

Material and Methods

Study Cohort: A total of 54 patients with ACS (40 males and 14 females; 60.94 ± 1.79 years old) participated in this study. 20 healthy volunteers were control subjects (43.15 ± 1.48 years old).

In line with the guidelines, ACS was diagnosed considering the combination of various parameters, including ischemic symptoms plus increased cardiac troponin T, CK-MB levels, chest pain that lasts for N30 min, pathological Q waves or ST-segment elevation or depression. STEMI diagnosis was reached considering ECG criteria, NSTEMI on troponin levels with the symptoms of ischemia. The patients involved in this study if only they admitted to the emergency department within first 24 hours of chest pain feeling. The time of admission after chest pain feeling was recorded for all patients and they classified accordingly. Patients applied to emergency department with chest pain and have the final diagnosis except STEMI or NSTEMI (such as stable angina, unstable angina pectoris, pulmonary embolism, aorta dissection, pericarditis) and under the age of 18 were excluded from this study. This study was approved by the Local Ethics Committee (2011-2/21 and 2011-2/24) and conducted in line with the

Table 3. Time dependent miRNA expressions in STEMI cases

		miR-1	miR-133a	miR-133b
1 h	2 ^{-Avg.(Delta(Ct))}	0.0002	0.0001	0.0001
	Fold Change	0.17	0.64	0.96
	Fol Regulation	-5.87	-1.55	-1.04
	95% CI	(0.00001, 0.40)	(0.00001, 1.35)	(0.00001, 2.19)
	*P value	0,19630	0,22561	0,34616
2 h	2 ^{-Avg.(Delta(Ct))}	0.0004	0.0001	0.0001
	Fold Change	0.38	0.63	0.65
	Fol Regulation	-2.65	-1.59	-1.53
	95% CI	(0.00001, 1.54)	(0.00001, 1.66)	(0.00001, 1.56)
	*P value	0.07963	0.46856	0.41496
2-6 h	2 ^{-Avg.(Delta(Ct))}	0.0031	0.0003	0.0001
	Fold Change	2.98	1.87	1.36
	Fol Regulation	2.98	1.87	1.36
	95% CI	(0.00001, 8.49)	(0.00001, 4.25)	(0.00001, 2.90)
	*P value	0.00172	0.93178	0.34766
6-12 h	2 ^{-Avg.(Delta(Ct))}	0.1133	0.0032	0.0017
	Fold Change	108.32	22.69	15.22
	Fol Regulation	108.32	22.69	15.22
	95% CI	(38.81. 177.83)	(0.00001. 56.42)	(0.00001. 40.26)
	*P value	0.00001	0.00174	0.04519

*P values evaluated by independent sample T test with comparing control samples 2^{-Avg.(Delta(Ct))} 2^{-Avg.(Delta(Ct))} of control group; miR-1: 0.001046, miR-133a: 0.000139 and miR-133b: 0.000109

Fig. 1. Different expression profile of miR-1, miR-133a and miR-133 between STEMI and NSTEMI

Helsinki Declaration. All the participants in this study provided written informed consent.

RNA Extraction from Peripheral Blood Samples and RT-qPCR: Peripheral blood samples were taken from a peripheral vein of each patient with vein puncture and collected in 2 mL EDTA-coated tubes.

MiRNA was extracted from the peripheral blood samples through miRVana miRNA isolation kit (Thermo Fisher Scientific, Wilmington, Delaware, USA) according to the manufacturer's instructions. The amount and purity of miRNA for the samples were determined using the Nanodrop 2000

Table 4. Time dependent miRNA expressions in NSTEMI cases

		miR-1	miR-133a	miR-133b
1 h	2 ⁻ (-Avg.(Delta(Ct)))	0.2393	0.0020	0.0012
	Fold Change	228.73	14.12	10.55
	Fol Regulation	228.73	14.12	10.55
	95% CI	(0.00001. 558.57)	(0.00001. 34.90)	(0.00001. 22.75)
	*P value	0.07931	0.02592	0.08067
2 h	2 ⁻ (-Avg.(Delta(Ct)))	0.2734	0.0021	0.0013
	Fold Change	261.30	14.94	11.70
	Fol Regulation	261.30	14.94	11.70
	95% CI	(0.00001. 561.58)	(0.00001. 41.95)	(0.00001. 29.36)
	*P value	0.00002	0.01330	0.17798
2-6 h	2 ⁻ (-Avg.(Delta(Ct)))	0.0727	0.0007	0.0005
	Fold Change	69.46	4.99	4.12
	Fol Regulation	69.46	4.99	4.12
	95% CI	(0.00001. 152.66)	(0.00001. 12.67)	(0.00001. 9.83)
	*P value	0.00033	0.60984	0.98407
6-12 h	2 ⁻ (-Avg.(Delta(Ct)))	0.0056	0.0003	0.0004
	Fold Change	5.32	1.90	3.47
	Fol Regulation	5.32	1.90	3.47
	95% CI	(0.00001. 17.63)	(0.00001. 4.25)	(0.25. 6.70)
	*P value	0.02244	0.59304	0.69332
12-24 h	2 ⁻ (-Avg.(Delta(Ct)))	0.0019	0.0001	0.0001
	Fold Change	1.78	1.04	1.29
	Fol Regulation	1.78	1.04	1.29
	95% CI	(0.00001. 6.58)	(0.00001. 2.60)	(0.00001. 3.30)
	*P value	0.05571	0.66893	0.72384

*P values evaluated by independent sample T test with comparing control samples 2⁻(-Avg.(Delta(Ct))) 2⁻(-Avg.(Delta(Ct))) of control group; miR-1: 0.001046, miR-133a: 0.000139 and miR-133b: 0.000109

spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific). MiRNA was transcribed to cDNA using miRCURY LNA™ Universal RT microRNA PCR System, First-Strand cDNA Synthesis Kit (Exicon, Woburn, MA, USA) considering the protocol of the manufacturer. miRNAs were quantified by RT-qPCR using microRNA LNA™ PCR primer sets (Exicon), considering the protocol of the manufacturer. Data were analyzed with the Light Cycler 480II software (Roche Diagnostics, Indianapolis, USA) with automatic setting for assigning baseline. The 2^{-ΔCt} method was used to calculate the fold change in miRNA expression between the tested samples (10).

Statistical Analysis: RT2 Profiler PCR Array Data Analysis (<http://www.sabiosciences.com/pcr/arrayanalysis.php>) was used to compare the results of the miRNA expression analysis with characteristics of STEMI and NSTEMI patients. Fold differences ≥ 2 between miRNA expressions was considered significant.

Correlation analyses of paired sample t-test were performed to analyze the correlations between time-dependent miRNA expressions and biochemical parameters with SPSS 20 statistical software (IBM SPSS Inc, Chicago, IL, USA). Confidence intervals of 95% were calculated with the associated estimated standard errors. A p-value < 0.05 was considered statistically significant.

Results

Patient Characteristics: In this study, 27 of the patients diagnosed with acute STEMI (61.41 ± 2.71 years old) and 27 of the patients diagnosed with NSTEMI (60.48 ± 2.39 years old). 33.3%, 3.7%, 29.6%, 5.5% and 25.9% of patients were formerly diagnosed with coronary heart disease, obesity, arterial hypertension, hyper lipid and diabetes mellitus respectively. 29.6 % of patients were cigarette dependent, and 9.3% of the patients had the family history. After feeling chest pain, 19 (35.2 %) patients

Table 5. Correlation of CK-MB and miRNA expressions in NSTEMI and STEMI

	CK-MB	NSTEMI		STEMI	
		Correlation	*P value	Correlation	*P value
miR-1	1 h	-0.142	0.697	0.152	0.697
	2 h	-0.934	0.233	0.232	0.768
	2-6 h	-0.971	0.029	0.164	0.629
	6-12 h	-0.140	0.860	0.987	0.102
	12-24 h	-0.412	0.417	-	-
miR-133a	1h	-0.189	0.601	0.278	0.468
	2h	-0.351	0.772	0.383	0.617
	2-6 h	-0.997	0.003	0.604	0.049
	6-12h	-0.208	0.792	0.957	0.188
	12-24h	-0.520	0.290	-	-
miR-133b	1 h	-0.076	0.835	0.168	0.666
	2 h	-0.999	0.022	0.364	0.636
	2-6 h	-0.938	0.062	0.237	0.483
	6-12 h	-0.495	0.505	0.462	0.694
	12-24 h	-0.472	0.344	-	-

*P values evaluated using correlation analyses of paired samples T test

Table 6. Correlation of Troponin T and miRNA expressions in NSTEMI and STEMI

	Troponin T	NSTEMI		STEMI	
		Correlation	*P value	Correlation	*P value
miR-1	1 h	-0.177	0.624	-0.151	0.698
	2 h	0.989	0.094	0.919	0.081
	2-6 h	0.977	0.023	0.204	0.547
	6-12 h	-0.002	0.998	0.999	0,026
	12-24 h	-0,325	0.530	-	-
miR-133a	1h	-0.225	0.532	-0.340	0.370
	2h	-0.155	0.901	0.524	0.476
	2-6 h	-0.998	0.002	0.572	0.066
	6-12h	0.440	0.560	-0.984	0.113
	13-24h	-0.366	0.476	-	-
miR-133b	1 h	-0.110	0.761	-0.386	0.304
	2 h	0.853	0.349	0.463	0.537
	2-6 h	-0.946	0.054	0.075	0.827
	6-12 h	0.689	0.311	-0.563	0.619
	12-24 h	-0.323	0.532	-	-

*P values evaluated using correlation analyses of paired samples T test

within one hour, 7 (12.9%) patients within 2 hours, 15 (27.8 %) patients within 3 to 6 hours, 7 (12.9 %) patients within 6 to 12 hours and 6 (11.2 %) patients within 12 to 24 hours admitted to the emergency department. Accordingly, patients were divided into five individual groups. Distribution of these patients is shown in Table 1.

Time-dependent Expression Status of Circulated miRNA in ACS: In the whole population statistics, the expression of miR-1 was 6.91 fold, miR-133a was

2.73 fold, and miR-133b was 2.65 fold upregulated in ACS patients in compare to control group (P= 0.40509; P=2.31700 and P= 0.56716; respectively). However, the expression levels of these miRNAs fluctuated time dependently. From 1st hour to 12th hour the expression level of miR-1 was up-regulated in all patients ($p < 0.05$ or fold change > 2) in comparison to control group. However, between 12th and 24th hours, the expression level was in normal levels. miR-133a and miR-133b were up-regulated in

Fig. 2. Time dependent fold regulations of miR-1, miR-133a and miR-133b

first 2 hours and within 6th to 12th hours. In 3th to 5th hours and after 12th hours their expressions were in normal levels (Table 2).

When the expression levels of these miRNAs were evaluated comparatively between STEMI and NSTEMI patients, the time-dependent fluctuation of miRNA regulations disappeared, and unique, distinctive expression patterns were observed in STEMI and NSTEMI patients (Figure 1). In comparison to control group, the expression of miR-1 was 5.87 fold and 2.65 down-regulated in STEMI subjects within the first two hours of chest pain. ($P=0.19630$ and $P=0.07963$; respectively). However, the expression of miR-1 began to increase after the second hour; between 2th and 6th hours its expression observed 2.98 fold more than the control group ($P=0.00172$) and following hours from 6th to

12th hour the expression of this miRNA was 108.32 fold upregulated ($P=0.00001$). MiR-133a and miR-133b demonstrated a similar expression curve with miR-1. Similarly, their expressions were down-regulated in the first couple of hours and between 2th and 6th hours although they were still in normal expression levels, they turned to increase. After 6th hours, miR-133a was 22.69 fold, miR-133b was 15.22 fold upregulated ($P=0.00174$ and $P=0.04519$; respectively, Table 3).

The regulations of the miRNAs were in an opposite direction in NSTEMI cases to STEMI cases (Figure 2). In case of NSTEMI, in compare to control group, the expression of miR-1 was significantly increasing within first two hours of chest pain (in 1st hour: 228.73 fold. $P=0.07931$; in 2nd hour: 261.30 fold. $P=0.00002$). However, after the second hour, the

expression of miR-1 tended to decrease. Between 2nd and 6th hours its expression observed 69.46 fold ($P=0.00033$) and between 6th to 12th hour it was 5.32 fold upregulated ($P=0.02244$). Following hours from 12th to 24th hour the expression of this miRNA was in normal levels (1.78 fold; $P=0.05571$). In addition, the expression of miR-133a and miR-133b were significantly upregulated in six hours with a tendency to decrease. miR-133a in between 6th and 12th hours and miR-133b in between 12th to 24th hours decreased to normal expression levels (Table 4, Figure 2).

Correlation Between Diagnostic Parameters and miRNA Expressions: The expressions of miR-1, miR-133a and miR-133b were in negative correlation with CK-MB in NSTEMI group and were in positive correlation in STEMI group ($P > 0.05$; Table 5). However, there was no correlative association between Troponin T levels and miRNA expression neither in STEMI nor NSTEMI patients (Table 6).

Discussion

In the treatment and prognosis of ACS, rapid and correct diagnosis is crucial. Cardiac troponins and CK-MB are the most commonly used biomarkers for ACS. However, their clinical value is limited (11). Recent studies highlighted the role of altered miRNA expressions in the formation of cardiac diseases (11, 12). Some of these miRNAs, such as miR-1, miR-133a and miR-133b, which are expressed in heart tissue, are also associated with ACS (11, 12). Although these miRNAs are expressed in heart tissue, secretoms of heart tissue cells, such as microvesicles, exosomes, microparticles and lipoprotein complexes, consist of these miRNAs and can be detected in serum or plasma. Circulating muscle-derived miRNAs may leak out of the necrotic myocardium and release into the circulation during the early stages of ACS (13–15).

MiRNA levels in serum or plasma remain stable in prolonged room temperature incubation or freeze-thawed multiple times (11, 16). Therefore, miRNAs which are secreted by cardiac cells and accumulated in the blood may provide unique knowledge to contribute understanding of mechanism of ACS and may open a new frame for diagnostic and therapeutic interventions (17). Wang et al. (18) showed that the levels of muscle-enriched miR-1 increased in plasma of rats and human with ACS and showed a positive correlation with serum CK-MB level. On the other hand, in another clinical study from Cheng et al. (19) demonstrated that although plasma miR-1 level was significantly higher in ACS patients compared with non-ACS subjects, the increased plasma miR-1 was

not in correlation with serum CK-MB level. Our were compatible with the studies that showed that levels of the circulating miR-1 was 6.91 fold increased in ACS patients and was significantly higher than those in healthy volunteers ($P= 0.40509$). However, the fold regulation of this miRNA fluctuated time-dependently.

It is notable that reports on the regulation of circulating miR-133 in ACS are controversial. Wang et al. found out that miR-133 in increased levels in plasma of rats and human with ACS and reported a positive correlation with serum Troponin I (24). However, Ai et al.'s research showed that there was no significant difference in plasma level of miR-133 between ACS patients and healthy subjects (20). In the present study, the expression level of miR-133a and miR-133b were 2.73 fold and 2.65 fold upregulated in plasma of ACS patients. Although in this frame our data support Wang et al.'s findings, the fold regulations of these miRNAs were also fluctuated time dependently.

As reported above, there are several studies that underline the altered expressions of miR-1, miR-133a and miR-133b in ACS. However, the knowledge about their distinct regulation pattern in STEMI and NSTEMI is still insufficient. The diagnostic factors of ACS may also demonstrate different patterns between STEMI and NSTEMI cases. Evaluation of these cases individually may clarify the current inconsistent data about their miRNA expression profile. Therefore, in the present study, we evaluated the different expression pattern of miR-1, miR-133a and miR-133b between STEMI and NSTEMI cases comparatively. Our findings showed that these miRNAs regulation is in the opposite direction between STEMI and NSTEMI. In STEMI patients, in the first 2 hours miR-1 was 5.87 and 2.65 folds down-regulated and became observable between 2th and 6th hours (2.98 fold) and between 6th and 12th hours, it was significantly (108.35 fold) induced ($P < 0.05$). Inversely; in NSTEMI patients, in the first 2 hours miR-1 was 228.73 fold and 261.30 fold higher than control subjects. However, between 2th and 6th hours, the expression of miR-1 reduced to 69.46 fold, between 6th to 12th hours it reduced to 5.32 fold ($P < 0.05$) and after 12 hours it reduced to similar levels of control subjects. MiR-133a and miR-133b were also demonstrated similar expression patterns with miR-1 in STEMI and NSTEMI cases. In the first 6 hours of STEMI, there were no significant differences between the expression of these miRNAs and control subjects (fold regulation < 2 fold). However, from 6th to 12th hours their expressions were considerably increased (22.69 fold and 15.22 fold, respectively; $P < 0.05$). On the other hand; these

miRNAs were in high levels during the first six hours of ACS in NSTEMI patients. MiR-133a decreased to normal levels following times of the 6th hour, and miR-133b decreased to normal levels between 12th and 24th hour. Thus, our data demonstrated that, in STEMI, and NSTEMI patients the expression levels of these miRNAs might change in different directions depending on measuring time. This finding may clarify the reason for time-dependent fluctuation in the expression level of these miRNAs in the evaluation of whole patients in the same sample group.

Troponin T is a part of troponin complex expressed in skeletal and cardiac myocytes. The cardiac subtype of troponin T is released into the blood stream when heart muscle damaged (21). CK isozymes provide specific information about the localization of tissue injury. CK enzymes rise when muscle cells damaged in the body. CK-MB is presented, to various degrees, in heart muscle (25% to 46% of CK activity) and also to a minor degree in skeletal muscle (<5%) (22, 23). In people with chest pain, total CK and CK-MB levels are measured to realize a potential heart attack. Because total CK height indicates damage to the heart or other muscles, CK-MB helps distinguish these two damaged areas. CK-MB is 2-3% of total serum CK. If CK-MB exceeds 6%, it is accepted as pathological values. In ACS, usually, total CK starts to increase in 3-4 hour following chest pain, reaches the maximum in 24 hours and decrease to normal values in three days (24). Current knowledge about the diagnostic factors of ACS and miRNA is also insufficient. Cheng et al. (19) did not find out any link between plasma miR-1 expression and CK-MB. On the other hand, a positive correlation was reported between the elevated plasma miR-133 and Troponins. Plasma levels of miR-133a and miR-133b were reported as upregulated in STEMI patients about 156 minutes after the occurrence of ACS, consistent with the time course of change in Troponin T level (14, 25). Approximately two-thirds of ACS occurs outside the hospital, and most of these patients apply to the hospital not immediately but within 24 hours after feeling the chest pain. Thus, the association of altered expressions of miR-1, miR-133a and miR-133b and diagnostic factors of ACS may be time depended. Therefore, in the present study, we evaluated the different expression pattern of miR-1, miR-133a and miR-133b and the association of these miRNAs with diagnostic factors of ACS, such as Troponin T and CK-MB in STEMI and NSTEMI cases in a time depended manner. Unlikely to previous studies, in STEMI patients, miR-1, miR-133a and miR-133b were in positive correlation with CK-MB during the first 12 hours. Due to any STEMI patients did not

apply to emergency department between 12th and 24th hours of chest pain, we could not evaluate the correlation of these miRNAs with other diagnostic factors of ACS for this time period. On the other hand, in case of NSTEMI, as expected, the expressions of miRNAs were in negative correlation with CK-MB during the first 24 hours. However, we could not determine a continue correlation with a stability between miRNAs and Troponin T.

In conclusion, supporting previous literature, we identified that, circulating miR-1, miR-133a and miR-133b expressions were significantly increased in ACS cases. We demonstrated the considerably higher expression levels of these miRNAs in NSTEMI cases in compare to STEMI cases during the first 6 hours of chest pain. We also defined that although these miRNA expressions increase during ACS in both STEMI and NSTEMI patients, their expression pattern differs between these two groups of patients depend on the time of evaluation. While miRNA expressions were in positive correlation with CK-MB in STEMI, they were in negative correlation in NSTEMI patients for the first 24 hours. Hence, we suggest that time dependent miR-133a and miR-133b expression pattern of ACS patients are likely to guess the progression of coronary heart disease. Advanced functional and in-vivo studies to evaluate the association between the miRNA carrier vesicle releasing time of heart tissue and their expression levels in peripheral blood and larger cohort validations are required.

References

1. Amsterdam EA, Wenger NK, Brindis RG, Casey DE Jr, Ganiats TG, Holmes DR Jr, et al. 2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with non-ST-elevation acute coronary syndromes: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. *Circulation* 2014; 130(25): 344-426.
2. Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2016, Türkiye İstatistik Kurumu, <http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24572> (ET: 27.04.2017)
3. Kontos MC, Diercks DB, Kirk JD. Emergency department and office-based evaluation of patients with chest pain. *Mayo Clin Proc* 2010; 85(3): 284-299.
4. Aradi D, Tornyoş A, Pinter T, Vorobcsuk A, Konyi A, Falukozi J, et al. Optimizing P2Y₁₂ receptor inhibition in patients with acute coronary syndrome on the basis of platelet function testing: impact of prasugrel and high-dose clopidogrel. *J Am Coll Cardiol* 2014; 63(11): 1061-1070.

5. Loria V, Leo M, Biasillo G, Dato I, Biasucci LM. Biomarkers in Acute Coronary Syndrome. *Biomark Insights* 2008; 3: 453-68.
6. Lloyd-Jones D, Adams R, Carnethon M, De Simone G, Ferguson TB, Flegal K, et al. Heart disease and stroke statistics-2009 update. A report from the American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. *Circulation* 2009; 119: 21-182.
7. Zdzienicka J, Siudak Z, Zawislak B, Dziewierz A, Rakowski T, Dubiel J, et al. Patients with non-ST-elevation myocardial infarction and without chest pain are treated less aggressively and experience higher in-hospital mortality. *Kardiol Pol* 2007; 65(7): 769-777.
8. Braunwald E, Antman EM, Beasley JW, Califf RM, Cheitlin MD, Houchman JS, et al. ACC/AHA guidelines for the management of patients with unstable angina and non-ST-segment elevation myocardial infarction: executive summary and recommendations. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association task force on practice guidelines (committee on the management of patients with unstable angina). *Circulation* 2000; 102(10): 1193-1209.
9. Small EM, Frost RJ, Olson EN. MicroRNAs add a new dimension to cardiovascular disease. *Circulation* 2010; 121(8): 1022-1032.
10. Livak KJ, Schmittgen TD. Analysis of relative gene expression data using realtime quantitative PCR and the 2(-Delta Delta C(T)) method. *Methods* 2001; 25(4): 402-408.
11. Sayed AS, Xia K, Yang TL, Peng J. Circulating microRNAs: a potential role in diagnosis and prognosis of acute myocardial infarction. *Dis Markers*. 2013; 35(5): 561-566.
12. Clauss S, Wakili R, Hildebrand B, Käab S, Hoster E, Klier I, et al. MicroRNAs as Biomarkers for Acute Atrial Remodeling in Marathon Runners (The miRathon Study-A Sub-Study of the Munich Marathon Study). *PLoS One* 2016; 9: 0148599.
13. Bostjancic E, Zidar N, Stajer D, Glavac D. MicroRNAs miR-1, miR-133a, miR-133b and miR-208 are dysregulated in human myocardial infarction. *Cardiology* 2010; 115(3): 163-169.
14. D'Alessandra Y, Devanna P, Limana F, Straino S, Di Carlo A, Brambilla PG, et al. Circulating microRNAs are new and sensitive biomarkers of myocardial infarction. *Eur Heart J* 2010; 31(22): 2765-2773.
15. Dimmeler S, Zeiher AM. Circulating microRNAs: novel biomarkers for cardiovascular diseases? *Eur Heart J* 2010; 31(22): 2705-2707.
16. Zheng HW, Wang YL, Lin JX, Li N, Zhao XQ, Liu GF, et al. Circulating MicroRNAs as potential risk biomarkers for hematoma enlargement after intracerebral hemorrhage. *CNS Neurosci Ther* 2012; 18(12): 1003-1011.
17. Meder B, Keller A, Vogel B, Haas J, Sedaghat-Hamedani F, Kayvanpour E, et al. MicroRNA signatures in total peripheral blood as novel biomarkers for acute myocardial infarction. *Basic Res Cardiol* 2011; 106(1): 13-23.
18. Wang GK, Zhu JQ, Zhang JT, Li Q, Li Y, He J, et al. Circulating microRNA: a novel potential biomarker for early diagnosis of acute myocardial infarction in humans. *Eur Heart J* 2010; 31(6): 659-666.
19. Cheng Y, Tan N, Yang J, Liu X, Cao X, He P, et al. A translational study of circulating cell-free microRNA-1 in acute myocardial infarction. *Clin Sci (Lond)* 2010; 119(2): 87-95.
20. Ai J, Zhang R, Li Y, Pu J, Lu Y, Jiao J, et al. Circulating microRNA-1 as a potential novel biomarker for acute myocardial infarction. *Biochem Biophys Res Commun* 2010; 391(1): 73-77.
21. Mann D, Zipes D, Libby P, Bonow R. Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, Single Volume. 10th ed. Philadelphia (PE): Saunders Elsevier; 2014.
22. Moss DW, Henderson AR. Clinical enzymology. In: Brutis CA, Ashwood ER, eds. *Tietz Textbook of Clinical Chemistry*. 3th ed. Philadelphia (PE): W.B. Saunders Co; 1999.
23. Takagi Y, Yasuhara T, Gomi K. Creatine kinase and its isozymes. *Rinsho Byori* 2001; 116: 52-61.
24. Pierce GF, Jaffe AS. Increased creatine kinase MB in the absence of acute myocardial infarction. *Clin Chem* 1986; 32(11): 2044-2051.
25. Hunter MP, Ismail N, Zhang X, Aguda BD, Lee EJ, Yu L, et al. Detection of microRNA expression in human peripheral blood microvesicles. *PLoS One* 2008; 3: 3694.

Artifisyel Üriner Sfinkter Cerrahisine Ait Klinik Sonuçlar ve Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

Clinical Results Related To Artificial Urinary Sphincter Surgery and Evaluation of Patient Satisfaction

Ahmet Karakeçi^{1*}, Tunç Ozan¹, Fatih Firdolaş¹, Necip Pirinççi¹, Ahmet Rahmi Onur²

¹Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji ABD, Elazığ, Türkiye

²Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji ABD, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada özellikle prostat cerrahisi sonrası sfinkterik yetmezliğe bağlı meydana gelen inkontinans tedavisinde kullanılan artifisyel üriner sfinkter (AÜS) uygulamasının etkinliğini, hasta memnuniyetini ve cerrahi sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2009 -2018 tarihleri arasında AÜS uygulaması yapılmış olan hastaların verileri geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastaların operasyon öncesi ve sonrası inkontinans durumlarını, AÜS başarı oranını, AÜS sonrası memnuniyetlerini değerlendirmek amacıyla operasyon öncesi ve sonrası idrar kaçırma değerlendirme sorgulama formu olan ICIQ-SF (International Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form) doldurtuldu.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 67.92 ±24.08 yıl ve ortalama takip süresi 66.38 ±11.17 aydı. Günlük ped kullanım miktarı ve ICIQ-SF skoru sırasıyla preoperatif dönemde 4.23±1.49 ve 16.84±4.64 bulunurken, postoperatif dönemde ise 1.33±1.01 ve 2.91±0.64 olarak belirlendi. Bu sonuçlar karşılaştırıldığında hem ped tüketimi hem de ICIQ-SF skoru açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05).

Sonuç: AÜS uygulaması orta ya da şiddetli idrar kaçırması olan hastalarda diğer tedavi seçeneklerinden yarar görmeyen hastalarda güvenilir ve etkin bir tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: Artifisyel üriner sfinkter, idrar, prostat, cerrahi

ABSTRACT

Objective: In this study we aimed to evaluate the efficacy of artificial urinary sphincter (AUS) surgery in the treatment of incontinence especially due to sphincter incompetence after prostate surgery, retrospectively according to surgical outcomes and patient satisfaction.

Materials and Methods: In our clinic the data of patients who underwent AUS surgery between 2009 and 2018 were evaluated retrospectively. In order to evaluate the incontinence status of the patients before and after the operation, the success rate of AUS surgery and patients satisfaction after AUS surgery, the ICIQ-SF (International Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form), which is a questionnaire for urinary incontinence evaluation before and after the operation, was filled.

Results: The mean age of the patients was 67.92 ± 24.08 years and the mean follow-up period was 66.38 ± 11.17 months. Daily amount of pad usage and ICIQ-SF score were 4.23 ± 1.49 and 16.84 ± 4.64 in the preoperative period and 1.33 ± 1.01 and 2.91 ± 0.64 in the postoperative period respectively. When these results were compared, there was a statistically significant difference in terms of both the consumption of pads and the ICIQ-SF score (p <0.05).

Conclusion: AUS is a safe and effective treatment option for patients who do not benefit from other treatment options with moderate or severe urinary incontinence.

Key Words: Artifical urinary sphincter, urine, prostate, surgery

Giriş

Radikal prostat cerrahisi, transüretral prostat rezeksiyonu, ve diğer üretral girişimler sonucu oluşan sfinkterik yetmezliğe bağlı idrar kaçırma, Artifisyel Üriner Sfinkter (AÜS) uygulamasındaki en önemli endikasyonlar olarak kabul görmektedir. Medikal tedavi seçenekleri, intraüretral enjeksiyonlar, retropubik ve transobturatuar sling uygulamaları gibi farklı tedavi yöntemleri bulunmasına rağmen adı

geçen patolojilerin tedavisinde AÜS “altın standart” yöntem olarak tercih edilmektedir (1, 2). Sfinkterik yetmezlik nedeni ile gelişen san üriner inkontinans (Üİ) tedavisinde, yaklaşık yarım asırdır kullanılan AÜS, özellikle orta- şiddetli Üİ tedavisinde uzun dönem etkinlik ve güvenilirliği kanıtlanmış bir tedavi seçeneğidir (2, 3). Ancak cihazın karmaşık yapısı, uzun öğrenme eğrisi, maliyetinin yüksek olması, komplikasyonlara neden olabilecek mekanik problemler, bu prosedüre ait cerrahinin başarısını

Tablo 1. AUS hastalarına ait preoperatif ve post operatif ped sayısı ve ICIQ-SF skoru

	Preoperatif	Postoperatif	p
Ped Sayısı	4,23±1,49	1,33±1,01	(p<0,05)
ICIQ-SF Skoru	16,84±4,64	2,91±0,64	(p<0,05)

ICIQ-SF: International Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form (idrara kaçırma değerlendirme sorgulama formu)

sınırlandırmaktadır.

Bu çalışmada kliniğimizde diğer tedavi alternatiflerine yanıt alınmamış olan ve idrara kaçırması olan 15 erkek hastadaki artifisiyel üriner sfinkter tedavisinin başarısını, güvenilirliğini ve hasta memnuniyetini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Kliniğimizde 2009 -2018 tarihleri arasında sfinkterik yetmezliğe bağlı en az bir yıldır idrara kaçırması olan ve bu nedenle AÜS uygulaması yapılmış olan erkek hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Operasyondan önce tüm hastalara ayrıntılı kan testleri, idrara analizi, ultrasonografi, işeme günlüğü, sistoskopi ve ürodinami yapıldı. Çalışmaya sfinkterik yetmezliğe bağlı olarak idrara kaçırma şikayeti olan ve diğer tedavi seçeneklerinden yarar görmemiş hastalar alınırken, nörojenik nedenli hastalıklara bağlı idrara kaçırma hastalar ve daha önce radyoterapi öyküsü olan hastalar çalışma dışında bırakıldı. Tüm hastalara cerrahi öncesi operasyon ve olası komplikasyonlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler verilmiş olup tamamından bilgilendirilmiş onam formları alındı. Hastaların operasyon öncesi ve sonrası inkontinans durumları (kullanılan ped sayısı), cerrahi öncesi üretral darlık vb durumlar, komplikasyon (atrofi, erozyon, enfeksiyon, cihaz fonksiyon bozukluğu vb.), preop ASA (American Society of Anesthesiologists) skorları, operasyon sırasında kullanılan manşet çapları not alındı. Yine hastaların AUS sonrası memnuniyetlerini değerlendirmek amacıyla operasyon öncesi ve sonrası idrara kaçırma değerlendirme sorgulama formu olan ICIQ-SF (International Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form) doldurtuldu. Tüm hastalara AÜS cihazı olarak AMS 800 (American Medical Systems, Andromed, İstanbul, Türkiye) cihazı yerleştirildi. Operasyon öncesi dönemde hastalar gerekli laboratuvar testleri ile değerlendirilmiş olup operasyona engel durumu olanların operasyonu optimum şartlar sağlanıncaya kadar ertelendi. Hastalara operasyondan önceki gece ve operasyon sabahı antibiyotik profilaksisi olarak tek doz 1 gr Vankomisin (IV) uygulandı. Hastaların tamamı genel anestezi altında operasyona alındı. Operasyon öncesi hastanın pubik bölgesi traşlandıktan sonra, genital bölge % 3 Cetrimide ve % 0.3 Chlorhexidine Gluconate solüsyonu ve batikon ile 15 dakika

boyunca yıkandı. Uygun temizlik ve örtünmeden sonra supin pozisyonda no:16 2 yollu sonda takıldıktan sonra penoskrotal insizyonla bulber üretraya komşu üretra segmenti bulundu ve çevresinde bulunan doku ve korpus kavensözomlardan ayrıştırıldı. Üretranın çapı ölçülerek uygun çapta manşet yerleştirildi. Basınç düzenleyici balon 51- 70 cmH₂O arasında basınç olacak şekilde yüzeysel inguinal halkadan sokuldu ve fasya transversalisin üzerine yerleştirildi. Kontrol pompası ve tüm bağlantılar skrotuma yerleştirildi. Kontinans durumu hastaların günde bir kereden daha az ped kullanmaları ve cihazdan memnuniyet duymaları olarak kabul edilmiştir. Erkekler düzenli olarak pedlere ihtiyaç duymadıklarını iddia ettikleri zaman tamamen kuru olarak öngörüldü.

İstatistiksel değerlendirmeler SPSS (Statistical Package for Social Sciences for Windows 22) paket programı kullanılarak yapıldı ve tüm değerler ortalama ± standart sapma olarak sunuldu. Korelasyon analizleri için Pearson korelasyon analizi kullanıldı ve p ≤ 0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Hastaların yaş ortalaması 67,92 ±24,08 olup 29 ile 80 yaş arasında değişmekteydi. Hastalarımızın 14'ünde geçirilmiş prostat cerrahisi (Radikal prostatektomi, Transüretral prostat rezeksiyonu) 1 hastada ise internal üretrotomi işlemi sonrası gelişen inkontinans mevcuttu. Ortalama inkontinans süresi 5,76±2,26 yıl olup preoperatif 7 hastamıza komorbid patolojiler (Hipertansiyon, diyabet, geçirilmiş serebro vasküler olaylar vb.) eşlik etmekteydi. Hastalarımızın 2'sinde preoperatif ASA skoru 1, 8'inde 2, 3'ünde 3, 2'sinde 4 olarak tespit edilmiştir. Hastalarımızın ortalama takip süresi 66,38±11,17 ay idi. Hastalarımızın tamamına penoskrotal insizyon yapıldı; 2'sinin üretrasına 4 cm'lik, 2'sinin üretrasına 5 cm'lik manşet yerleştirilirken geri kalan 11 hastamızın üretrasına 4,5 cm'lik manşet yerleştirildi. Hastalarımıza ait preoperatif ve post operatif ped sayısı ve ICIQ-SF skoru tablo 1'de gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre operasyon öncesi ve sonrası ped sayısı ve ICIQ-SF skorunun istatistiksel olarak anlamlı şekilde birbirinden farklı bulundu (p<0,05). Operasyon sonrası hastalarımızın sondalı kalma süresi 2,56±0,7 gün olarak bulundu. Operasyon sonrası hastaların kuru kalma durumları

değerlendirildiğinde 9 (%60) hastanın tamamen kuruluk, 2 (%13,5) hastanın sosyal düzeyde kuruluk (günde 1 veya daha az ped tüketimi) bildirdiği, buna karşın 4 (%26,5) hastanın ise günde 1 ped ve üzerinde ped tüketimi ve operasyon öncesi durumlarında bir değişiklik olmadığını bildirmişlerdir. AÜS cerrahisindeki başarı düzeyimiz %73,5 olarak bulundu. AÜS sonrası hastalarımızın 2'sinde üretral erozyon 2'sinde ise mekanik arıza nedeni ile sfinkter çıkarımı gerçekleştirildi. Hiçbir hastamızda AÜS sonrası enfeksiyon gelişimi gözlenmedi.

Tartışma

Post prostatektomi inkontinans (PPI), özellikle prostatın benign veya malign nedenli operasyonlarını takiben sürekli ve rahatsız edici idrar kaçağı olarak tanımlanmış olup % 1 ile % 40 arasında raporlanmıştır (4-6). Başta radikal prostat cerrahisi sonrası olmak üzere ortaya çıkan üriner inkontinansın tedavisinde kollajen ya da diğer ajanların enjeksiyonu, slingler ve ayarlanabilir inkontinans tedavileri gibi pek çok yöntem kullanılmasına rağmen özellikle orta ya da şiddetli sfinkterik yetmezliğe bağlı inkontinans için günümüzde "altın standart" tedavi yöntemi olarak AÜS olarak kabul edilmektedir (7). AÜS tedavisinin temelleri ilk kez 1973 yılında Scott ve ark. tarafından bildirilmiş olmasına rağmen günümüzde kullanılan son versiyon olan AMS-800 (American Medical Systems, Minnetonka, MN, USA) 1983 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. AUS cihazı silikondan oluşur ve şişirilebilir dar destekli manşet, basınç düzenleyici bir balon (PRB) ve cihazı aktifleştirip ve devre dışı bırakmaya yarayan kontrol düğmesinden oluşur. Geleneksel olarak, AUS yerleştirmeden önce prostat kanseri tedavisi sonrası en az 1 yıl beklenmesi önerilmekle beraber, hastadaki stres üriner inkontinans şiddetli ise, hastaya rahatsızlık veriyor ve konservatif tedavi ile düzelme gözlenmiyorsa ilk 6 aydan sonra da cihazın takılabileceği bildirilmiştir. (8). AÜS cerrahisine ait başarı oranı % 61 ile % 100 arasında değişmektedir. (9, 10). AÜS sonrası 5 ay ile 192 ay arasında değişen takip süresi olan yakın tarihli bir çalışmada sosyal kontinans olarak adlandırılan günde 1 veya daha az ped ıslatma oranı %79 olarak bildirilmiştir (11). PPI sonrası AÜS takılan 103 hastayı içeren başka bir prospektif çalışmada, kuruluk oranının %57 olduğu iddia edilmiştir (12). Kendi çalışmamızda ise AÜS cerrahisinin başarısını değerlendirmede kullandığımız operasyon öncesi ve sonrası ped sayısı ve ICIQ-SF skorunun istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalmış olduğu görüldü. Elde ettiğimiz bulguların analizinde AÜS operasyonu sonrası hastaların %60'ında tamamen kuruluk, %13,5'inde sosyal düzeyde kuruluk,

buna karşın 4 (%26,5) hastada ise günde 1 ped ve üzerinde ped tüketimi ve operasyon öncesi durumlarında bir değişiklik olmadığı yani cerrahi başarısızlık tespit edilmiştir. Bu veriler ışığında AÜS uygulamasına ait cerrahi başarı oranımız % 73,5' inde düzeyinde olup elde ettiğimiz verilerin literatür ile uyumlu olduğu görülmüştür.

AÜS, adı geçen patolojilere bağlı idrar kaçırma tedavisinde "altın standart" yöntem olarak kullanılmasına rağmen enfeksiyon, üriner retansiyon, üretral atrofi, üretral erozyon veya mekanik cihaz arızası dahil olmak bir çok komplikasyon, göz önünde bulundurulması ve operasyon öncesi hastalar ile ayrıntılı şekilde tartışılması gereken durumlardır. Erken dönem AÜS komplikasyonlarından biri de enfeksiyondur. Manşet erozyonu ya da intraoperatif kontaminasyon en sık suçlanan nedenlerdir. Güncel serilerde enfeksiyon oranı % 0,5-10,6 arasında olduğu belirtilmektedir. (11, 13). Genellikle cerrahi işlemden hemen sonraki ortalama 3,7 ay içinde veya çoğunlukla ilk 2 yıl içerisinde gözlenir. (11, 14). Radyoterapi veya sekonder vakalarda enfeksiyon oranı %10 civarında olmaktadır. Özellikle radyoterapi sonrası geç erozyonlar ve enfeksiyonlar 2. yılın sonunda ortaya çıkabilmektedir (15). Enfeksiyonların çoğunluğunu Staphylococcus aureus ve Staphylococcus epidermidis gibi gram pozitif organizmalar oluşturmakta olup bu mikroorganizmaların % 26'sında metisilin direnci bildirilmiştir (16). Kendi çalışmamızda hiçbir hastamızda üriner enfeksiyon gelişimi ve buna bağlı tedavi gereksinimi oluşmadı.

Üriner retansiyon çoğunlukla geçicidir ve periüretral diseksiyon ve/veya gözden kaçan cerrahi yaralanmaya sonucu oluşan üretral enflamasyon ve hematoma bağlı olabilir, bu da genellikle birkaç gün içinde düzelir (1). Linder ve arkadaşlarının yaptığı geniş serili çalışmada, daha önceden %1-15 arasında bildirilen üriner retansiyon oranının % 31 olduğu iddia edilmiştir (17). Yine hiçbir hastamızda operasyon sonrası üretral veya suprapubik katater takımını gerektirecek üriner retansiyon gelişmedi. Hastalar, AÜS aktivasyonunu takiben tatmin edici bir kontinans düzeyi elde ettikten sonra (günde 0 ila 1 ped), ped kullanımında veya inkontinans ataklarında kademeli bir artıştan şikayet ederlerse, üretral atrofi, cihaz arızası veya üretral erozyon başlıca düşünülmesi gereken geç dönem komplikasyonlarıdır. AÜS sonrası komplikasyonların ortalama başlangıç süreleri; erozyon için 19,8 ay, atrofi için 29,6 ay ve mekanik bozulma için 68,9 ay olarak bildirilmiştir (14). Üretral erozyon postoperatif erken veya geç komplikasyon şeklinde ortaya çıkabilir. Cerrahiden sonraki ilk birkaç ay içinde erozyon ortaya çıkmışsa, muhtemelen AÜS yerleştirme sırasında gözden kaçan bir intraoperatif üretral yaralanma

olduğu söylenebilir (13). Geç erozyonlar ise ortalama 19-20 ay sonunda ve % 5-10 oranında görülür. Kendi çalışmamızda 2 hastamızda (%13,3) üretral erozyon görülmüş ve buna bağlı sfinker çıkarımı yapılmıştır. Bu sonucun literatürden yüksek çıkmasının muhtemel nedeninin hasta sayımızdaki düşüklüğe bağlı olduğunu düşünmekteyiz. AÜS sonrası bir hastada tekrarlayan ya da daha da artan idrar kaçırma şikayeti varsa ve üretral erozyon dışlanmışsa mekanik arıza akıld tutulması gereken bir komplikasyondur. Mekanik arızalar AÜS cerrahisinden sonraki herhangi bir zaman diliminde ortaya çıkabilmesine rağmen üretral atrofi, erozyon ve enfeksiyonlardan daha geç bir zaman diliminde gerçekleşir. Ortalama takip süresi 4,1 yıl olan bir çalışmada mekanik arıza oranının % 6 olduğu bildirilmiştir (17). Mekanik arızaların % 40 nedeni özellikle sıvı kaçağına bağlı gelişen manşet arızaları, %35 nedeni ise pompa arızalarıdır. Yaptığımız çalışmada sadece 2 hastamızda (%13,3) mekanik arıza nedeni ile AÜS çıkarımı ve daha sonraki zamanda yeniden AÜS takımı gerçekleştirildi. Bu sonucun da literatüre göre yüksek çıkmasının nedeni hasta sayımızın azlığı olarak düşünmekteyiz.

Çalışmamıza ait kısıtlayıcı faktörler hasta sayısının azlığı ve komplikasyon oranının literatürden hafif oranda yüksek çıkmasıdır. AÜS'e bağlı postoperatif komplikasyon oranını etkileyen önemli faktörlerin başında cerrahi tecrübe gelmektedir. Yapılan çalışmalarda AÜS cerrahisinde eğitimin plato safhasına gelmesi için >200 vaka uygulanması gerektiği unutulmamalıdır (18).

Sonuç olarak AÜS uygulaması orta ya da şiddetli düzeyde idrar kaçırması olan hastalarda diğer tedavi seçeneklerinden yarar görmeyen hastalar için güvenilir ve etkin bir tedavi seçeneğidir.

Kaynaklar

1. Trost L, Elliot DS. Male stress urinary incontinence: A review of surgical treatment options and outcomes. *Adv Urol* 2012; 2012: 287489.
2. Wessells H, Peterson AC. Surgical procedures for sphincteric incontinence in the male: The artificial genitourinary sphincter and perineal sling proced res. In: Wein AJ, Kavoussi LR, Novick AC, Partin AW, Peters CA, editors. *Campbell-Walsh Urology*. 10th ed. Saunders 2012; 2290-2300.
3. Tse V, Stone AR. Incontinence after prostatectomy: the artificial urinary sphincter. *BJU* 2003; 92(9): 886-889.
4. Rodriguez E, Skarecky DW, Ahlering TE. Post-robotic prostatectomy urinary continence: characterization of perfect continence versus occasional dribbling in pad-free men. *Urology* 2006; 67(4): 785-788.
5. Krupski TL, Saigal CS, Litwin MS. Variation in continence and potency by definition. *J Urol* 2003; 170(4): 1291-1294.
6. Olsson LE, Salomon L, Nadu A, Hoznek A, Cicco A, Saint F, et al. Prospective patient-reported continence after laparoscopic radical prostatectomy. *Urology* 2001; 58(4): 570-572.
7. Petrou SP, Elliott DS, Barrett DM. Artificial urethral sphincter for incontinence. *Urology* 2000; 56(3): 353-359.
8. Biardeau X, Aharony S, AUS Consensus Group, Campeau L, Corcos J. Artificial urinary sphincter: report of the 2015 consensus conference. *Neurourol Urodyn* 2016; 35(2): 8-24.
9. Ramsay AK, Granitsiotis P, Conn IG. The use of the artificial urinary sphincter in the West of Scotland: a single centre 10-year experience. *Scott Med J* 2007; 52(2): 14-17.
10. O'Connor RC, Lyon MB, Guralnick ML, Bales GT. Long-term followup of single versus double cuff artificial urinary sphincter insertion for the treatment of severe postprostatectomy stress urinary incontinence. *Urology* 2008; 71(1): 90-93.
11. Van der Aa F, Drake MJ, Kasyan GR, Petrolekas A, Cornu JN; Young Academic Urologists Functional Urology Group. The artificial urinary sphincter after a quarter of a century: a critical systematic review of its use in male non-neurogenic incontinence. *Eur Urol* 2013; 63(4): 681-689.
12. Mottet N, Boyer C, Chartier-Kastler E, Ben Naoum K, Richard F, Costa P. Artificial urinary sphincter AMS 800 for urinary incontinence after radical prostatectomy: the French experience. *Urol Int* 1998; 60(2): 25-29.
13. Suarez OA, McCammon KA. The artificial urinary sphincter in the management of incontinence. *Urology* 2016; 92: 14-19.
14. Lai HH, Hsu EI, Teh BS, Butler EB, Boone TB. 13 years of experience with artificial urinary sphincter implantation at Baylor College of Medicine. *J Urol* 2007; 177(3): 1021-1025.
15. Emmanuel Ravier, Hakim Fassi-Fehri, Sébastien Crouzet, Albert Gelet, Nadia Abid, Xavier Martin. Complications after artificial urinary sphincter implantation in patients with or without prior radiotherapy. *BJU Int* 2015; 115(2): 300-307.
16. Magera JS Jr, Elliott DS. Artificial urinary sphincter infection: causative organisms in a contemporary series. *J Urol* 2008; 180(6): 2475-2478.
17. Linder BJ, Piotrowski JT, Ziegelmann MJ, Rivera ME, Rangel LJ, Elliott DS. Perioperative complications following artificial urinary sphincter placement. *J Urol* 2015; 194(3): 716-720.
18. Sandhu JS, Maschino AC, Vickers AJ. The surgical learning curve for artificial urinary sphincter procedures compared to typical surgeon experience. *Eur Urol* 2011; 60(6): 1285-1290

Cep Telefonu Radyasyonunun Nöral Gelişim Üzerine Etkisi: Tavuk Embriyolari Modeli

Effect of Mobile Phone Radiation on Neural Development: Chick Embryos Model

Onur Özgür^{1*}, Gökmen Kahiloğulları¹, Eyyub SM Al-beyati¹, Ezgi Aydın², Murat Aytemiz², Serhat Aktan², Serkan Aygün², Osman Avcu², Murat Zaimoğlu¹, Ağahan Ünlü¹

¹Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi A. D.

²Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi

ÖZET

Amaç: Cep telefonları günlük hayatta en çok kullanılan cihazlar olup olası yan etkileri ile ilgili olarak bilinenler yetersizdir. Ayrıca, cep telefonu kullanımı ile nöral tüp defekti oluşması arasındaki olası bağlantı tartışmalıdır. Bu çalışmada, cep telefonu radyasyonunun nöral gelişim üzerine olası etkisi tavuk embriyolari modelinde çalışılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD Nöroembriyoloji Laboratuvarında yapılmıştır. Her biri 20 örnekten oluşan toplam 6 grup, fertil, nonpatojen Super Nick cinsi tavuk yumurtası kullanılmıştır. Bu gruplar kontrol, bekleme, çağrı yönlendirme, 1-dakika görüşme, 4-dk görüşme ve 7-dk görüşme olarak düzenlenmiştir. Embriyolar, radyasyon maruziyetini takip eden, inkubasyonun 2. gününde gelişme geriliği (GG) ve nöral tüp defekti (NTD) açısından ışık mikroskobu ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: GG saptanan embriyolar kontrol grubunda 3, standby grubunda 6, 1 dk ve 4 dk telefon görüşmesi gruplarının her birinde 5 iken; 7 dk görüşme grubunda 5 gelişme geriliğinin yanı sıra 1 NTD saptanmıştır. Gruplardaki diğer embriyolar normal olarak tespit edilmiştir.

Tartışma: Bu çalışmada saptanan cep telefonu radyasyonuna bağlı olası nöral gelişim problemleri istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte maruziyet gruplarında tespit edilen söz konusu gelişme gerilikleri özellikle gebelik açısından dikkat çekicidir. Cep telefonu kullanımı etkileri açısından ileri çalışmaların ve değerlendirmelerin yapılması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Cep telefonu, Nörolojik gelişme geriliği, nöral tüp defekti, embriyo

ABSTRACT

Objective: Mobile phones are the most used devices in current daily life but with no sufficient data regarding their prospective side effects. Also any association between mobile phone usage and formation of neural tube defects is controversial. In this paper, any effect of mobile phone radiation on neural development in chick embryos was studied.

Material and Method: This study was performed in the neuro-embryology laboratory, Ankara University, Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery. The specimens consisted of 6 groups; 20 fertile, pathogen-free, super Nick race chick eggs in each group. These groups arranged as control, standby, call-forwarding, one-minute-call, four-minute-call and seven-minute-call groups. The embryos were evaluated using light microscope after the second day of incubation post radiation-exposure regarding growth failure (GF) and neural tube defect (NTD).

Results: GG detected-embryos were 3 in the control group, 6 in the standby group and 5 in one and four-minute-call groups, each. In the seven-minute-call group, 1 NTDs were detected in addition to 5 growth retardations. Other embryos in the groups were found to be normal.

Discussion: Negative effect of mobile phones on neural development is statically insignificant. Even so, the results in all the standby, one-minute-call, four-minute-call and seven-minute-call group make it difficult to pass judgment on mobile phone usage in pregnant. It is necessary to perform further studies to clarify any potential damages regarding mobile phone usage.

Key Words: Neurologic development; neural tube defect; mobile phone; chickembryo

Giriş

Teknolojik gelişmeler günlük yaşantımızı önemli ölçüde etkilemiş; bilişim çağının kazanımlarının yanı sıra olası olumsuz etkileri de tartışıla durmuştur. Bu hususta özellikle cep telefonlarının kullanımı, akıllı

uygulama platformlarının popülerize edilmesi ile artarak yaygınlaşmıştır.

Elektromanyetik alanın (EMA) sağlığa etkilerine yönelik genetik hasar, karsinogenez, embriyonel gelişim gibi konularda multidisipliner çalışmalar yapılmış olmasına rağmen kesin sonuçlar elde edilememiştir. Ancak düşük şiddet ve yoğunlukta bile

Tablo 1. Çalışma gruplarına göre analiz sonuçları

	Normal	GG	NTD	Kontrol
Kontrol	17	3	0	
Standby	14	6	0	p>0,05
ÇY	20	0	0	p>0,05
1dk	15	5	0	p>0,05
4dk	15	5	0	p>0,05
7dk	14	5	1	p>0,05

GG: Gelişme geriliği

NTD: Nöral tüp defekti

ÇY: Çağrı yönlendirme

EMA'nın hücre çoğalması, farklılaşması veya hücre ölümü üzerinde biyolojik etkilerinin olduğu vurgulanmıştır (1-3). Araştırmacılar söz konusu dalga ve alanların özellikle sinir sistemi bileşenleri üzerindeki etkisini doğumsal anomaliler, bilişsel fonksiyonlar ve tümör gelişimi gibi farklı açılardan ele alarak incelemişlerdir.

Nöral tüp defekti (NTD), gebeliklerin yaklaşık 6/10000'inde görülmektedir. Bu patolojilerin etiolojisinde ise genetik ve çevresel etkenlerin olduğu düşünülmektedir. Özellikle cep telefonu kaynaklı EMA'nın doğumsal kapanma defektleri üzerindeki etkisini araştıran sayılı sayıda yayın mevcuttur. Bu, özellikle prenatal dönemde EMA maruziyetinin belirlenmesi ve olası patolojilere yönelik önlemler alınması bağlamında belirleyici olabilir.

Gereç ve Yöntemler

Bu çalışma Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD Nöroembriyoloji Laboratuvarında yürütülmüştür. Tavuk embriyolarında cep telefonlu kaynaklı EMA'nın etkileri maruziyet temelinde farklı gruplar üzerinde gözlemlenmiştir.

Ortalama ağırlıkları 65g olan yumurtalar cep telefonu maruziyetini takip eden süreçte 37.8 °C (100.04 °F) ve %65-75 nem oranı koşullarında her 2 saatte otomatik olarak döndürmenin sağlandığı makinalarda 2 günlük bir inkübasyonun ardından incelenmiştir. Söz konusu cep telefonu maruziyeti 24 saatlik inkübasyonu takip eden süreçte belirtilen süreler içerisinde sağlanmış olup bu süreç sonunda 24 saatlik ek sürelerde inkübasyon işlemine devam edilmiştir.

Her grupta 20'şer adet olmak üzere toplam 120 adet fertil, patojen içermeyen, sıfırıncı gün, Süper Nick cinsi tavuk yumurtası kullanılmıştır. Çalışma grupları kontrol (1.grup), standby (2.grup), çağrı yönlendirme (ÇY) (3.grup), 1 dk, 4 dk ve 7 dk telefon görüşmesi (4,5 ve 6.gruplar) olarak belirlenmiştir.

Fig. 1. Kapalı nöral tüp mikroskopik görüntü

Yumurtalar GSM 900M Hz frekanslı bir telefonla, 30cm uzaklıkta belirlenen gruplara göre farklı süre ve koşullarda EMA'a maruz bırakılarak 48. Saatte (Hamburger & Hamilton evre 12) açılarak incelenmiştir. Embriyolar, maruziyetten sonraki 2 günlük inkübasyonun sonunda gelişim geriliği (GG) ve nöral tüp defekti (NTD) açısından ışık mikroskopunda morfolojik olarak değerlendirilmiştir. Defektli embriyoların boyanması AÜTF Histoloji ve Embriyoloji ABD'de yapılmıştır.

Veriler, SPSS 11.5 programında Pearson Ki Kare ve FisherExact testleriyle değerlendirilmiştir. Grupların ikili kombinasyonları kıyaslanmış olup p<0,05 değerleri anlamlı kabul edilmiştir.

Fig. 2. Kapalı nöral tüp histoembriyolojik görüntü

Bulgular

Kırk sekiz saatlik inkübasyon süresinin ardından toplam 120 tavuk embriyosu mikroskopik olarak incelenmiştir.

Kontrol grubundaki embriyolarda kavisli baş yapıları, görülebilir kalp ve göz yapıları ile kapalı nöral tüp yapıları normal embriyolojik gelişim bulguları olarak değerlendirilmiştir. Hamburger & Hamilton evre 12 karakterlerini gösteremeyen tavuk embriyoları gelişme geriliğinde kabul edilmiştir.

Normal gelişimli nöral tüpte notokord ve somitlere ek olarak katmanlı epitel dokusunu kapsayan nöroektoderm yapısı gözlenir (Figüre 1 ve 2). Nöral tüp defektli saptanan örnek Figür 3 ve 4'de gösterilmiştir.

Kontrol grubunda 17 normal, 3 GG; standby grubunda 14 normal, 6 GG; ÇY grubunda 20 normal; 1 dk ve 4 dk telefon görüşmesi gruplarının her birinde 15 normal, 5 GG ve 7 dk telefon görüşmesi grubunda 14 normal, 1 NTD, 5 GG bulunmuştur. Yapılan analizlerde kontrol grubuyla kıyaslamalarda anlamlı sonuç bulunamamıştır ($p>0,05$). Buna rağmen ÇY-standby, ÇY-1 dk telefon görüşmesi, ÇY-4 dk telefon görüşmesi, ÇY-7 dk telefon görüşmesi kıyaslamalarında sonuçlar istatistik açıdan anlamlıdır ($p<0,05$). Geri kalan grupların kıyaslanmasında anlamlı sonuç görülmemiştir ($p>0,05$) (Tablo-1).

Tartışma

Elektromanyetik alan yaşadığımız bütün çevrede bulunan görünmez bir dalga alanıdır. İnsanları etkisi altına alan 2 tür EMA mevcuttur. Bunlardan ilki aşırı düşük frekanslı EMA olup bunlar elektrik kabloları ve elektrik aparatlarından kaynaklanır. Bir diğeri ise radyo

Fig. 3. Açık nöral tüp mikroskopik görüntü

frekans (RF) EMA olup kablosuz ve mobil telefonları içeren kablosuz cihazlar tarafından kaynaklanır.

Uzun süre EMA maruziyetinin sinir sistemi hücresi ve nöronlarda Kalsiyum düzeylerinde dalgalanmalara neden olabileceği böylece oksidatif stresi indükleyebileceği bildirilmiştir (4). Benzer şekilde, uzun süreli EMA maruziyetinin oksidatif stres yoluyla Alzheimer hastalığı veya Alzheimer benzeri semptomlara yol açabileceği bildirilmiştir (5). Bir diğer görüş de söz konusu RF dalgalarına maruz kalan hücre ve dokularda meydana gelebilecek ısı artışlarının kalıcı hasara neden olabileceği yönündedir. Bu çalışmanın planlanması olası RF dalgalarının sinir sistemi üzerine etkisinin araştırılması üzerine kurulmuştur. Elde edilen bulgular ise olası etkileri destekleyebilecek boyutta olup daha geniş serilerde ve örneklem boyutlarında araştırılması gereklidir.

Cep telefonlarından kaynaklanan EMA'ların özellikle fazla kullanım ile kronik süreçte insan sinir sistemini etkileyebileceği ve kanser riskini artırabileceğini bildiren çalışmalar mevcuttur (6). Öte yandan vertigo ve migren gibi nörolojik semptomların artabileceği de bildirilmiştir (7). Deneysel çalışmalar belirli koşullar altında kronik ve uzun süreli cep telefonu kullanımının artan baş ağrısı, uyku sikluslarının düzensizleşmesi ve sinaptik plastisitenin engellenmesi gibi etkilere yol açabileceği üzerinde durmuştur (8-12). Auvinen ve ark. cep telefonu kullanımı ile gliom riski arasında bağlantı olabileceğini bildirmişlerdir (13).

Fig. 4. Açık nöral tüp histoembriyolojik görüntü

Yine de cep telefonlarının sağlığa tehdit teşkil etmediğine dair görüşler de mevcuttur (14). Bazı çalışmalar doğumsal defektleri EMA maruziyeti ile ilişkilendirmeye çalışmışlardır (15,16). Buna karşın, bu defektlerin değerlendirilmesi sırasında EMA maruziyeti ile belirgin anlamlı fark saptanmamıştır (17). Umur ve ark cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik radyasyonun doza bağımlı olarak erken embriyogenik dönemde tavuk embriyolarında gelişme gecikmesi yaptığını bildirmişlerdir (18). EMA'ların sinir sistemi üzerine etkilerinin tek bir parametre üzerinden değerlendirmek mümkün olmamakla birlikte; bu çalışmada NTD olasılığı ve RF maruziyeti bağlantısı araştırılmıştır. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı farklılık saptanmamasına rağmen, RF maruziyet süreleri farklı olan gruplar arasında anlamlı farklılıklarının olması nöral tüp defektinin RF maruziyet süresi ile orantılı olabileceğini düşündürmektedir.

Prenatal dönemde EMA maruziyeti sonucunda Hippokampus'da postnatal dönemde piramidal hücre kaybı bildirilmiştir (19). Bunun nörogenezisin inhibisyonu ile doğrudan bağlantılı olabileceği varsayılmıştır. Öte yandan Aldad ve ark. EMA hiperaktivitesine maruz bırakılmış hayvan embriyolarında bilişsel ve hafıza bozukluklarının meydana gelebileceğini saptamışlardır (20). Bu bulguların ve olası etki mekanizmalarının planlanan çalışmamızda olduğu gibi farklı hayvan modellerinde test veya teyit edilmesi gereklidir.

Sonuç olarak, kablosuz telefonlar ve özellikle cep telefonlarının oluşturduğu EMA'nın sinir sistemi üzerindeki etkisi tartışmalı konumunu korumaktadır. Gözleme dayalı çalışmaların geniş boyutta, örneklem sayılarının artırılarak, maruziyet koşullarının mümkün olduğunca standardize hale getirilmesi ile artırılması gerekmektedir. Bu hususta bu çalışmada bazı kısıtlanmalar mevcut olup ancak çalışma prototipi açısından örnek teşkil edebileceği ve daha ileri çalışmalara yol gösterici olabileceğine inanılmaktadır.

Kaynaklar

1. Ikehara T, Yamaguchi H, Miyamoto H. Effect of electromagnetic fields on membrane ion transport of cultured cells. *J. Med. Invest* 1998; 45: 47-56.
2. Burchard JF, Nguyen DH, Block E. Macro- and trace element concentrations in blood plasma and cerebrospinal fluid of dairy cows exposed to electric and magnetic fields. *Bioelectromagnetics* 1999; 20(6): 358-364.
3. Aydın B, Akar A. Effects of a 900-MHz electromagnetic field on oxidative stress parameters in rat lymphoid organs, polymorphonuclear leukocytes and plasma. *Arch Med Res* 2011; 42(4): 261-267.
4. Hardell L, Sage C. Biological effects from electromagnetic field exposure and public exposure standards. *Biomed Pharmacother* 2008; 62(2): 104-109.
5. Jiang DP, Li J, Zhang J, Xu SL, Kuang F, Lang HY, Wang YF, et al. Electromagnetic pulse exposure induces overexpression of beta amyloid protein in rats. *Arch Med Res* 2013; 44(3): 178-184.
6. Khurana VG, Teo C, Kundi M, Hardell L, Carlberg M. Cell phones and brain tumors: A review including the long-term epidemiologic data. *Surg. Neurol* 2009; 72(3): 205-214.
7. Schüz J, Waldemar G, Olsen JH, Johansen C. Risks for central nervous system diseases among mobile phone subscribers: a Danish retrospective cohort study. *PLoS One* 2009; 4(2): e4389.
8. Frey AH. Headaches from cellular telephones: are they real and what are the implications? *Environ. Health Perspect.* 1998; 106(3): 101-103.
9. Hocking B. Preliminary report: symptoms associated with mobile phone use. *Occup. Med. (Lond.)* 1998; 48(6): 357-360.
10. Borbély AA, Huber R, Graf T, Fuchs B, Gallmann E, Achermann P. Pulsed high-frequency electromagnetic field affects human sleep and sleep electroencephalogram. *Neurosci. Lett.* 1999; 275: 207-210.
11. Maaroufi K, Save E, Poucet B, Sakly M, Abdelmelek H, Had-Aissouni L. Oxidative stress and prevention of the adaptive response to

- chronic iron overload in the brain of young adult rats exposed to a 150 kilohertz electromagnetic field. *Neuroscience* 2011; 186: 39-47.
12. Manikonda PK, Rajendra P, Devendranath D, Gunasekaran B, Channakeshava, Aradhya RS, Sashidhar RB, et al. Influence of extremely low frequency magnetic fields on Ca²⁺ signaling and NMDA receptor functions in rat hippocampus. *Neurosci. Lett* 2007; 413(2): 145-149.
 13. Auvinen A, Hietanen M, Luukkonen R, Koskela RS. Brain tumors and salivary gland cancers among cellular telephone users. *Epidemiology* 2002; 13(3): 356-359.
 14. World Health Report. Reducing risks, promoting healthy life. Geneva: World Health Organization 2002.
 15. Blaasaas KG, Tynes T, Lie RT. Residence near power lines and the risk of birth defects. *Epidemiology* 2003; 14(1): 95-98.
 16. Cardis E, Kilkenny M. International case-control study of adult brain, head and neck tumours: Results of the feasibility study. *Radiat. Prot. Dosimetry* 1999; 83: 179-183.
 17. Blaasaas KG, Tynes T, Lie RT. Risk of selected birth defects by maternal residence close to power lines during pregnancy. *Occup. Environ. Med.* 2004; 61(2): 174-176.
 18. Umur AS, Yaldiz C, Bursali A, Umur N, Kara B, Barutcuoglu M, et al. Evaluation of the effects of mobile phones on the neural tube development of chick embryos. *Turk Neurosurg.* 2013; 23(6): 742-752.
 19. Bas O, Odaci E, Mollaoglu H, Ucok K, Kaplan S. Chronic prenatal exposure to the 900 megahertz electromagnetic field induces pyramidal cell loss in the hippocampus of newborn rats. *Toxicol. Ind. Health* 2009; 25(6): 377-384.
 20. Aldad TS, Gan G, Gao XB, Taylor HS. Fetal radiofrequency radiation exposure from 800-1900 mhz-rated cellular telephones affects neurodevelopment and behavior in mice. *Sci Rep* 2012; 2: 312.

Diyabetik Nöropatik Ağrılı Hastalarda Kaplıca Tedavisinin Ağrı, Uyku ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

The Effect of Spa Treatment on Pain, Sleep and Quality of Life in Patients With Diabetic Neuropathic Pain

Fatmanur Aybala Koçak^{1*}, Emine Eda Kurt¹, Yusuf Koçak², Senem Şaş³, Figen Tuncay¹, Hatice Rana Erdem¹

¹Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

²Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

³Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği

ÖZET

Amaç: Bu araştırmanın amacı, diyabetik nöropatik ağrılı hastalarda kaplıca tedavisinin ağrı, uyku ve yaşam kalitesine etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya diyabetik nöropatik ağrı tanısı almış olan 35 hasta alındı. Nöropatik ağrı şiddeti Visuel Analog Skala (VAS) ile, uyku kalitesi Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKI) ile, yaşam kalitesi düzeyi ise Nottingham Sağlık Profili (NHP) ile değerlendirildi. Tüm değerlendirmeler tedavi öncesi ve sonrası olmak üzere iki kez yapıldı. Hastalara 15 seans kaplıca tedavisi uygulandı.

Bulgular: Tedavi sonrasında; hastaların VAS ile ölçülen ağrı şiddetindeki değişim istatistiksel olarak anlamlı olmakla beraber bu değişiklik klinik olarak anlamlı değildi ($p=0,033$). Hastaların PUKI ile değerlendirilen uyku kalitesinde tedavi sonrasında istatistiksel olarak anlamlı ölçüde artış oldu ($p<0,001$). NSP ile değerlendirilen yaşam kalitesinin duygusal reaksiyonlar, uyku, sosyal izolasyon ve fiziksel hareketlilik alt bölümlerinde tedavi sonrasında istatistiksel olarak anlamlı iyilik hali görüldü (p sırasıyla $<0,001$, $0,002$, $0,002$, $0,039$).

Sonuç: Sonuç olarak, kaplıca tedavisi diyabetik nöropatik ağrılı hastalarda ağrı şiddetini belirgin olarak azaltmamakla beraber, hastaların uyku kalitelerinde ve yaşam kalitelerinde iyileşmeye sebep olabilmektedir. Özellikle uyku probleminin belirgin olduğu diyabetik nöropatik ağrılı hastaların tedavisi kaplıca ile desteklenebilir.

Anahtar Kelimeler: Balneoterapi; diyabetik nöropatik ağrı; uyku; yaşam kalitesi

ABSTRACT

Objective: The aim of this study was to determine the effect of spa therapy on pain, sleep and quality of life of patients with diabetic neuropathic pain.

Material and Methods: Thirty-five patients with diabetic neuropathic pain were included in the study. Neuropathic pain severity was assessed by Visual Analog Scale (VAS), sleep quality by Pittsburgh Sleep Quality Index (PUKI), and quality of life by Nottingham Health Profile (NHP). All evaluations were done twice before and after treatment. 15 sessions of spa treatment were applied.

Results: After treatment; the change in severity of pain that was assessed by VAS was statistically significant, although the change was not clinically significant ($p=0,033$). There was a statistically significant increase in sleep quality assessed by PUKI in patients after treatment ($p<0,001$). Statistically significant improvements were observed in the emotional reactions, sleep, social isolation and physical activity subscales of NHP which was used for the assessment of the quality of life (p respectively $<0,001$, $0,002$, $0,002$, $0,039$).

Conclusion: In conclusion, spa treatment may not improve the severity of pain in patients with diabetic neuropathic pain, but may improve the sleep quality and quality of life of patients. The treatment of patients with diabetic neuropathic pain, especially where the problem of sleep is prominent, can be supported by the spa treatment.

Key Words: Spa treatment; diabetic neuropathic pain; quality of life; sleep

Giriş

Nöropatik ağrı, periferik veya merkezi sinir sisteminin bir kısmının hasarlanması,

fonksiyonunun bozulması veya uyarılabilirliğinin değişmesi ile ilgili bir ağrıdır (1). Nöropatik ağrı tipik olarak şiddetlidir, iyileşmesi yavaştır. Diğer

kronik ağrı formlarındaki gibi hastanın psikolojik sağlığı, sosyal işlevleri ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi üzerine son derece olumsuz bir etkiye sahiptir (2).

Nöropatik ağrı periferik veya santral sinir sisteminin bir lezyonu sonucu gelişir. Nöropatik ağrının en çok kaynaklandığı yerler, periferik sinirler, pleksuslar, dorsal kök ganglionları, omurilik ve beyindir (2). Nöropatik ağrı oluşturan periferik lezyonlar lokal ve diffüz olarak ikiye ayrılabilir. Periferik lokal nedenler arasında tuzak nöropatileri, kompleks bölgesel ağrı sendromu, postherpetik nevralji, diyabetik mononöropati, iskemik nöropati, poliarteritis nodosa, posttravmatik nevralji sayılabilir. Periferik diffüz nedenler arasında diyabetes mellitus, amiloidoz, plazmositom, duysal herediter nöropatiler, HIV nöropatisi, B vitamini yetmezlikleri, toksik nöropatiler sayılabilir. Santral lezyonlar ise dorsal kök gangliyonu lezyonları, pleksus yaralanmaları, spinal kord lezyonları (travma, tümör, siringomiyeli, multiple skleroz), orta beyin, pons, talamik, kortikal lezyonlar (tümör, inme) olarak sıralanabilir (3). Nöropatik ağrının patofizyolojisi günümüzde tam olarak anlaşılamamıştır. Bu zamana kadar konu ile ilgili olarak birçok insan ve hayvan çalışması yapılmış; patogenez açıklanmaya çalışılmış, tedavi seçenekleri geliştirilmiştir. Fakat nöropatik ağrı, hala tedavisi zor ağrı sendromları arasında bulunmaktadır ve bazı durumlarda da etkili bir şekilde ağrıyı kesebilmek mümkün olamamaktadır (1).

Diyabetes mellitus; temelinde genetik, çevresel faktörler ve yaşam tarzı değişikliklerinin bulunduğu, insülin salınımı azlığı ve/veya insüline verilen doku cevabının azalması sonucu gelişen, kan şekeri yüksekliği ile karakterize bir hastalıktır (4). Diyabetik nöropati, morbiditesi ve mortalitesi yüksek olan ve diyabetik hastaların yaşam kalitesini düşüren ciddi bir komplikasyondur. Diyabetik nöropati; proksimal ya da distal sinirleri etkileyebilir. Duyu, motor veya otonom sinirleri birçok şekilde etkileyerek çeşitli bir klinik tablo oluşturur (5). Diyabetik nöropatide klinik tablolar otonom nöropati, distal simetrik duysal nöropati, mononöropati multipleks şeklinde görülebilir ve patolojik mekanizmalar demiyelinizasyon ile aksonal dejenerasyondur (3). Diyabetik nöropatiye sebep olan birçok metabolik olayın sorumlusu olarak kronik hiperglisemi görülmektedir. Yapılan çalışmalara göre insülin ya da C peptid eksikliği ya da her ikisinin birden eksikliği diyabetik nöropatiye neden olmaktadır. Hiperglisemi; insülin direncine, yağ hücreleri toksisitesine, endotel hasarına ve mikrovasküler bozuklukların

metabolik sonuçlarına bağlı gelişen aksonal hasarla sinir iskemisine yol açmaktadır. Diyabetin nitrik oksit yetersizliğine ve endotel kaynaklı gevşetici faktör değişikliklerine yol açarak mikrovasküler reaktivite ve yapısal mikroanjyopati gibi diyabetik nöropatiyi ağırlaştıran fonksiyonel bozukluklara neden olabileceği bildirilmiştir (6).

Diyabetik nöropatik ağrı kendiliğinden, devamlı veya aralıklı olabilir; yanma, batma, karıncalanma, uyuşma veya üşüme şekillerinde tanımlanabilir. Bir veya birden çok dermatoma lokalize olabilir (5). Ülkemizde 1113 diyabetik hasta ile yapılan çok merkezli bir araştırmada, diyabetik nöropati prevalansı %62,2, diyabetik nöropatik ağrı prevalansı ise %16,0 bulunmuştur (7). Bu oldukça yüksek bir orandır. Nöropatik ağrı, hastalarda yaşam kalitesinde azalmaya, iş gücü kaybına, uyku bozukluklarına sebep olmaktadır. Böylelikle bireysel ve toplumsal ekonomik kayıplar da yaşanmaktadır.

Diyabetik nöropatik ağrı tedavisinde ilk olarak diyabete yönelik yaklaşımlar hedeflenmelidir. Bunlar; kan şekerinin düzeltilmesi, kan basıncının düzeltilmesi, dislipidemi tedavisi, nöropatik ayak ülserlerinin önlenmesi, diğer olası nöropati nedenlerinin düzenli takibi, varsa hipotiroidinin düzeltilmesi, varsa vitamin eksikliklerinin düzeltilmesi gibi yaklaşımlardır. Semptomlara yönelik tedavide bazı ilaçlardan yararlanılmaktadır. Bunlar gabapentin, pregabalin gibi antiepileptikler ve amitriptilin gibi trisiklik antidepressanlardır. Ayrıca opioidler, SNRI'lar, lamotrijin ve tramadol daha sonraki basamaklarda düşünülebilecek ilaçlar arasındadır (5). Ancak ağrı kesici olarak ilaç kullanımı; hem bu ilaçların yan etkileri açısından hem de uzun süreli kullanım gerektirmeleri sebebiyle zaten diyabet nedeniyle birçok ilacı aynı anda kullanmak zorunda olan hastalar tarafından çok da tercih edilmemektedir. İlaç maliyetleri de azımsanmayacak kadar çoktur. Bildiğimiz kadarıyla, diyabetik nöropatik ağrı tedavisinde kaplıca tedavisinin etkinliği daha önce araştırılmamıştır.

Kaplıca tedavisi; spa tedavisi veya balneoterapi olarak da anılmaktadır. Bu tedavi yöntemi; jeotermal kaynaklı mineralli (termomineralli) suların, uygulama şekli ve süreleri ayrıntılı bir şekilde belirlenmiş, banyo, içme ve inhalasyon tedavileri şeklinde, belirli aralıklarla tekrarlanarak kullanılmasıyla, belirli bir zaman diliminde ve kür tarzında uygulanan bir "uyarı-uyum" tedavisi olarak tanımlanabilir (8).

Termomineralli suların etki mekanizmaları; mekanik etkileri, sıcaklıklarının yarattıkları termal

Tablo 1. Çalışmaya katılan hastaların bazı demografik ve klinik özellikleri

Yaş (yıl) (ortalama±SD) (minimum-maksimum)	59,05 ± 9,56 (36-70)
Cinsiyet (n, %)	
Kadın	20 (%57,14)
Erkek	15 (%42,86)
Beden Kitle İndeksi (kg/m ²) (ortalama±SD) (minimum-maksimum)	51,57 ± 11,94 (31,10-74,53)
Bel çevresi/Kalça çevresi oranı	0,89 ± 0,10 (0,79-1,34)
Eğitim düzeyi (n, %)	
Okur-yazar değil	10 (% 28,6)
İlkokul mezunu	19 (% 54,3)
Ortaokul mezunu	4 (% 11,4)
Lise ve üniversite mezunu	2 (% 5,7)
Sigara kullanımı (n, %)	
Var	4 (% 11,4)
Yok	31 (% 88,6)
Obezite (n, %)	
Var	35 (% 100)
Yok	0 (% 0)
Hipertansiyon (n, %)	
Var	24 (% 68,6)
Yok	11 (% 31,4)
Koroner Arter Hastalığı (n, %)	
Var	7 (% 20)
Yok	28 (% 80)
Dislipidemi (n, %)	
Var	17 (% 48,6)
Yok	18 (% 51,4)
Diyabetes Mellitus Aile Öyküsü (n, %)	
Var	16 (% 45,7)
Yok	19 (% 54,3)
Diyabetes Mellitus Tanı Süresi (yıl) (ortalama±SD) (minimum-maksimum)	5,21 ± 3,84 (1-15)
HbA1c (ortalama±SD) (minimum-maksimum)	6,68 ± 1,04 (5,10-8,92)
LANSS Ağrı Skalası (ortalama±SD) (minimum-maksimum)	17,58 ± 3,84 (14-24)

etkileri, kimyasal etkileri ve kür şeklinde uygulandıklarında ortaya çıkan genel etkileri ile açıklanabilir (9).

Mekanik etkilerin başında “suyun kaldırma kuvveti” gelir. Suyun kaldırma kuvveti ile vücut ağırlığının azalmasının yanında kaslarda relaksasyon, ağrıda azalma, dolaşımın düzenlenmesi, hemodilüsyon, plazma viskozitesinde düşme, eklem ve yumuşak dokunun mobilizasyonu etkileri oluşur. Hem ağırlık kaybı olması nedeniyle hem de dokunma reseptörlerinin tüm vücutta uyarılması ile kaslarda relaksasyon oluşur. Periferik dokunma reseptörleri ve ince

miyelinli A delta liflerinden kaynaklanan uyarılarla ağrı inhibisyonu ortaya çıkar. Mekanik etkilerden bir diğeri “hidrostatik basınç”tır. Termomineral suya dalma sırasında artmış hidrostatik basınç, bazı fizyolojik değişikliklere neden olur. Hidrostatik basınç ve kaldırma kuvvetinin toplam etkisiyle dolaşım intravasküler alana, periferden merkeze ve toraksa yönelir. Volüm yüklenmesi sağ atrium, karotid sinus ve böbrekteki baroreseptörlerin gerilmesine neden olur. Dolaşımdaki bu değişiklikler başlıca kardiyovasküler, renal, endokrin, pulmoner ve gastrointestinal sistemleri etkiler. Bir diğ

mekanik etki ise “viskozite” dir. Su içinde yapılan harekete suyun rölatif direncidir. Su içinde egzersiz esnasında viskozite direnç amaçlı kullanılabilir. Su içinde herhangi bir yöne hareket esnasında eşit dirençle karşılaşılır ve agonist antagonist kaslar eşit olarak güçlendirilmiş olur (9).

Termomineral suların etki mekanizmalarının önemli bir bölümünü “termal etkiler” oluşturur. Termal etkiyi oluşturan banyo suyunun sıcaklığı ve termomineral suyun spesifik ısı kapasitesidir. Termal banyolar ile pasif hipertermi oluşturularak sıcaklığın genel fizyolojik etkileri elde edilirken, lokal termal banyolar ile lokal ısınmanın fizyolojik etkileri sağlanmış olur. Genel etkiler; kardiyovasküler sistemin aktivasyonu, kalp atım hacminde artma, kalp atım sayısında artma, hipotansiyon, parasempatik uyarıyla genel sedasyon ve gevşeme, immün stimülasyon, hormonal stimülasyon (kortizol, katekolamin, prolaktin, renin, aldosteron, somatotropin) olarak sıralanabilir. Lokal etkiler ise, vazodilatasyon, difüzyonda artma, ven tonusunda artma, hücre metabolizmasının aktivasyonu, iskelet kaslarında relaksasyon, kollajenlerin esnekliğinde artma, analjezik etki, antiinflamatuvar etki olarak sıralanabilir (9).

Mineralli suyun özel kimyasal komponenti ve özel element veya madde içeriği de “kimyasal etkisini” sağlar. Kükürtlü, radonlu, karbondiyoksitli, tuzlu, bikarbonatlı vs sulardaki minerallerin deride asetilkolin, histamin, bradikinin ve serotonin gibi maddeleri açığa çıkarması primer etkisidir. Termomineral sular deri metabolizması ve immunolojisinde değişiklikler yaparak sekonder etkilere de neden olabilirler. Ancak termomineral su banyolarının kimyasal etkileri, fiziksel etkilerine göre daha az aydınlatılmıştır (9).

Termomineral sular mekanik, termal ve kimyasal özellikleriyle etkili olurlarken kaplıca tedavisinin bir komponenti olarak kür şeklinde uygulanmaları sonucu uzun süreli genel etkiler de sağlarlar. Kaplıca tedavisinin insanda özellikle fizyolojik ve homeostatik süreçleri olumlu yönde etkileyerek, uyararak ve destekleyerek etki gösterdiği bildirilmiştir. Kaplıca kürü sonunda kişide genel bir iyilik hali oluşur. Genel etki belli aralıklarda tekrarlayan uyarılara kişinin vücudunun adaptasyonu temeline dayanır. Otonom sistem, endokrin ve immün sistem bu uyarılar ile adaptif yanıtlar geliştirir (9).

Ülkemizde birçok bölgede kaplıca suyu bulunmakta ve birçok ağrılı hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Kırşehir ili de bu bölgeler

arasında yer almaktadır. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kliniği yataklı servisinde kaplıca tedavisi de uygulanmaktadır. Bu kaplıcada hem yüzyıllardır süren bir geleneksel tedavi olarak hem de son yıllarda sayıları hızla artan bilimsel çalışmaların ışığı altında birçok hastalık tedavi edilmektedir. Bunlar özellikle primer jeneralize osteoartrit olmak üzere, diz, kalça, omurga, el osteoartritleri; disk hernileri, faset eklem patolojileri, sakroiliak eklem disfonksiyonu gibi ağrılı omurga sendromları; fibromiyalji, miyofasiyal ağrı sendromları, tendinit ve bursitler; ankilozan spondilit, romatoid artrit gibi inflamatuvar romatolojik hastalıkların akut alevlenme dönemi dışındaki dönemleri; kırık operasyonu, artroskopik tamir operasyonu, rotator manşon tamiri vb ortopedik operasyon geçirmiş hastalar; bazı nörolojik hastalıklar gibi geniş bir yelpazede hastalık grubudur.

Bu araştırmanın amacı, birçok ağrılı durumda etkinliği gösterilmiş kaplıca tedavisinin; diyabetik nöropatik ağrıdaki etkinliğini değerlendirmek; ayrıca bu hastaların kaplıca tedavisi sonrası uyku ve yaşam kalitelerindeki değişiklikleri araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya diyabetes mellitus tip 2 tanısı almış, nöropatik ağrısı olan hastalar alındı. Nöropatik ağrı tanısı “The Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs” (LANSS) (10) ağrı skalası ile konuldu. LANSS ağrı skalasının Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği gösterilmiştir (11). Toplam skoru 12 ve üzeri değerde olan hastalar çalışmaya alındı. HbA1c değeri 9 ve üzerinde olan; diyabete ya da başka bir etiyolojiye bağlı periferik vasküler komplikasyonları olan, stabil olmayan sistemik hastalığı (hipertansiyon, koroner arter hastalığı vs) bulunan, malignitesi olan, sistemik enfeksiyonu olan ve başka bir etiyolojiye (alkol, ilaç, toksin, periferik sinir hasarı vs) bağlı nöropatik ağrısı bulunan hastalar ile kaplıca tedavisi almasında sakınca bulunan hastalar çalışmaya alınmadı.

Bu çalışma klinik araştırmalar etik kurulu (Tarih:08/10/2015; Karar No: 99950669/206) tarafından onaylanmış ve Helsinki Deklerasyonuna uygun olarak yapılmıştır. Çalışmaya katılan hastaların sözlü ve yazılı onamları alınmıştır.

Değerlendirme Parametreleri: Tüm hastaların tedavi öncesinde cinsiyet, yaş, beden kitle indeksi (kg/m²), bel çevresi(cm)/kalça çevresi(cm) oranı, eğitim düzeyi, hastalık süresi, sigara kullanım öyküsü, eşlik eden diğer hastalıkları, LANSS ağrı

Tablo 2. Çalışmaya katılan hastaların tedavi öncesi ve sonrasında bazı laboratuvar ve klinik özellikleri

	Tedavi Öncesi	Tedavi Sonrası	p
Açlık kan şekeri (ortalama ±SD) (min-mak)	115,88 ± 26,88 (81-205)	107,15 ± 21,07 (74-189)	0,033*
İnsülin (ortalama ±SD) (min-mak)	12,87 ± 10,76 (4,20-54,98)	13,42 ± 10,56 (4,07-51,48)	0,271
HOMA-IR (ortalama ±SD) (min-mak)	3,83 ± 3,31 (1,05-15,30)	3,56 ± 2,63 (1,10-13,09)	0,954
VAS (ortalama ±SD) (min-mak)	6,74 ± 2,23 (2,00-10,00)	6,29 ± 1,99 (2,00-10,00)	0,037*
Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (ortalama ±SD) (min-mak)	8,67 ± 3,91 (2-18)	6,32 ± 3,62 (0-14)	<0,001*
NSP-Enerji (ortalama ±SD) (min-mak)	53,22 ± 30,50 (0-100)	48,28 ± 36,75 (0-100)	0,535
NSP-Ağrı (ortalama ±SD) (min-mak)	61,33 ± 27,94 (0-100)	56,80 ± 28,84 (0-100)	0,176
NSP-Duygusal Reaksiyonlar (ortalama ±SD) (min-mak)	35,57 ± 39,16 (0-100)	19,85 ± 27,36 (0-100)	<0,001*
NSP-Uyku (ortalama ±SD) (min-mak)	46,59 ± 37,86 (0-100)	14,51 ± 20,81 (0-100)	0,002*
NSP-Sosyal İzolasyon (ortalama ±SD) (min-mak)	24,01 ± 36,61 (0-100)	5,76 ± 20,19 (0-100)	0,002*
NSP-Fiziksel Hareketlilik (ortalama ±SD) (min-mak)	64,61 ± 29,47 (0-100)	50,87 ± 26,13 (0-100)	0,039*

HOMA-IR: Homeostasis Model Assesment Insulin Resistance (homeostaz modeli insülin direnci değerlendirme), VAS: Vizüel Analog Skala, NSP: Nottingham Sağlık Profili

*p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Anlamlı değerler koyu punto ile gösterilmiştir.

skalası skoru kaydedildi.

Laboratuvar değerlendirme parametreleri: Kan şekeri ve insülin düzeyi, 12 saatlik açlıktan sonra saat 8 ile 11 arasında alınan venöz kan örneğinden değerlendirildi. İnsülin tek basamaklı kemiluminesan yöntemi ile ölçüldü. Kan tetkikleri için hastanemizin biyokimya laboratuvarı kullanıldı. Laboratuvarımıza ait normal değerler; açlık kan şekeri=79-109 mg/dl, insülin=2,6-24,9 uU/ml arası değerlerdir. İnsülin direnci ise “homeostaz modeli değerlendirme” – Homeostasis Model Assesment (HOMA) ile değerlendirildi. İnsülin direncini hesaplamak için HOMA-IR (Açlık plazma insülini (U/ml) x Açlık kan şekeri (mg/dl) / 405) (Normal değer: < 2,5) formülü kullanıldı.

Klinik değerlendirme parametreleri: Nöropatik ağrı şiddeti Visuel Analog Skala (VAS) (0: hiç ağrı yok, 10: en şiddetli ağrı) ile değerlendirildi (12).

Hastaların uyku kalitesini değerlendirmek için Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış

olan Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) kullanıldı (13-14). PUKİ son bir ay içerisindeki uyku kalitesini değerlendiren, 0-21 arasında puanlanan bir ölçektir. Toplam puanın yüksek olması uyku kalitesinin kötü oluşuna işaret eder.

Hastaların yaşam kalitesi, Nottingham Sağlık Profili (NSP) ile değerlendirildi (15). Nottingham Sağlık Profili; altı alt bölümden oluşmaktadır ve ayrı ayrı skorlanabilmektedir. Bu bölümler; enerji düzeyi, ağrı, fiziksel aktivite, uyku, emosyonel reaksiyonlar ve sosyal izolasyondur. Anket toplam 38 sorudan oluşur. Sorular evet veya hayır şeklinde cevaplandırılır. Verilen pozitif cevapların belirli bir puanlama cetveli vardır ve bu puanlar toplanarak şiddet değerlendirilir. Her bir alt kategorinin toplam puanı 100'dür. 0 en iyi sağlık durumunu, 100 en kötü sağlık durumunu gösterir. Alt kategorilerin skorları ayrı ayrı hesaplanabilir. Nottingham Sağlık Profili'nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği gösterilmiştir (16).

Tüm değerlendirmeler tedavi öncesi ve sonrası olmak üzere aynı araştırmacı tarafından iki kez yapılmıştır.

Uygulanan Tedavi Yöntemi: Hastalara; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kliniğinin yataklı servisinde bulunan kaplıcada haftada 5 gün toplam 15 seans 20 dakikalık kaplıca tedavisi uygulandı. Kaplıca suyu $42 \pm 1^\circ\text{C}$ ısıda; total mineralizasyon içeriği 556 mg/L HCO_3 ; 98,2 mg/L SO_4 ; 34,5 mg/L Mg; 226 mg/L Ca, 232 mg/L Cl, 2,6 mg/L F olan oligometalik özellikteydi.

Hastaların kullanmakta oldukları ilaçlarında ve diyetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

İstatistiksel Analiz: İstatistiksel analizlerde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 20 istatistik paket programı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler ortalama \pm standart sapma ve yüzde olarak gösterildi. Verilerin normal dağılıma uyup uymadığı Shapiro Wilks testi ile değerlendirildi. Normal dağılıma uyan veriler Paired T test, uymayan veriler ise Wilcoxon testi ile değerlendirildi. $p < 0,05$ değeri anlamlı olarak kabul edildi. Çalışmanın post-hoc güç analizi için G. Power 3.1.9.2 programı kullanıldı. Bu programa göre $\alpha = 0,05$ olacak şekilde çalışmanın gücü % 97,25 olarak hesaplandı.

Bulgular

Çalışmaya 35 hasta (20 K, 15 E) alındı. Hastaların bazı demografik ve klinik özellikleri Tablo-I'de gösterilmiştir.

Hastaların tedavi öncesi açlık kan şekeri ortalaması $115,88 \pm 26,88$, tedavi sonrası ise $107,15 \pm 21,07$ idi. Değişiklik istatistiksel olarak anlamlı olmakla beraber ($p = 0,033$) klinik olarak anlamlı bulunmadı. Ancak insülin ve insülin direncini gösteren HOMA-IR değerleri arasında tedavi sonrasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamadı (Tablo-II).

Hastaların VAS ile değerlendirilen tedavi öncesi ağrı şiddeti ortalaması $6,74 \pm 2,23$, tedavi sonrası ağrı şiddeti ortalaması $6,29 \pm 1,99$ idi. Ağrı şiddetindeki değişim istatistiksel olarak anlamlıydı ($p = 0,037$) ancak bu değişiklik klinik olarak anlamlı değildi.

Çalışmaya katılan hastaların PUKİ ile değerlendirilen uyku kalitesinde tedavi sonrasında istatistiksel olarak anlamlı ölçüde artış oldu ($p < 0,001$). NSP ile değerlendirilen yaşam kalitesinin enerji ve ağrı alt bölümlerinde tedavi sonrasında istatistiksel olarak anlamlı değişiklik

görülmüdü (p sırasıyla 0,535, 0,176) ancak duygusal reaksiyonlar, uyku, sosyal izolasyon ve fiziksel hareketlilik alt bölümlerinde tedavi sonrasında istatistiksel olarak anlamlı iyilik hali görüldü (p sırasıyla $< 0,001$, 0,002, 0,002, 0,039) (Tablo-II).

Tartışma

Kronik ağrılar kişinin ev, iş ya da sosyal hayatında olumsuzluklara, önceleri zevkle yapılan aktivitelerden uzak kalmaya, iş kaybına, yaşam kalitesinde bozukluğa yol açıp; psikiyatrik semptomlara sebep olabilmektedir (17). Bu ağrılardan biri de diyabetik nöropatik ağrıdır. Diyabetik nöropati, diyabetes mellitusun sık görülen ve rahatsızlık verici bir komplikasyonudur, ayrıca yüksek sağlık giderlerine yol açmaktadır (18). Ciddi komplikasyonlar ile sonlanabilen bir sürecin ilk semptomu olan ağrı, aynı zamanda hastanın yaşam kalitesini de olumsuz etkilemektedir. Nöropatik ağrının tanı ve tedavisi bu nedenle büyük önem taşımaktadır (19). Nöropatik kaynaklı ağrının tedavisi oldukça zordur ve semptomatik tedavi ile ağrının giderilmesi esasına dayanmaktadır. Patofizyolojinin anlaşılması ve uygun bir tedavi sağlamak için yapılan hayvan çalışmaları yeni tedavi seçeneklerini gündeme taşımıştır. Ne yazık ki mekanizmanın detaylı olarak anlaşılması tedavi başarısını artırmamıştır. Nöropatik ağrının tedavisinde antikonvülzanlar, trisiklik antidepressanlar, lokal anestezipler, opioidler gibi çeşitli ilaçların yanı sıra TENS ve spinal kord stimülasyonu gibi çeşitli girişimsel yöntemler de kullanılmaktadır (1). Türkçe ve İngilizce literatürde diyabetik nöropatik ağrının semptomatik tedavisinde kaplıca tedavisinin araştırıldığı çalışma bulunmamaktadır. Bu konuda yapılmış birkaç çalışma mevcuttur ancak onlar da Rusça, Macarca ve Çince dillerinde yazılmıştır. Çalışmamızın bu nedenle literatüre katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz.

Kaplıca tedavisinin etki mekanizmaları olarak kaplıca suyunun ısı, hidrostatik basıncı, suyun kaldırma kuvveti, içerdiği mineral özellikleri sayılabilir. Kaplıca suyunun sıcaklığı ağrı kesici ve kas gevşetici etkisiyle başta kas iskelet sistemi hastalıkları olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Isı etkisi sayesinde yumuşak dokuların elastikiyeti artar, eklem sertlikleri giderilir. Hidrostatik basınç, su içinde, insan vücuduna su moleküllerinin çevresel olarak yapmış olduğu basınçtır. Bu etki, yumuşak dokularda venöz dönüşü azaltır, motor nöron aktivitesini artırır ve ağrı kesici etki gösterir. Suyun kaldırma kuvveti ise insan vücudunu yer çekim

etkisinden kurtardığı için hareketlerin daha kolay yapılmasını sağlar. Böylece, çeşitli nedenlere bağlı gelişen kas güçsüzlüklerinde ve ağrı sebebiyle eklem hareketlerinde kısıtlılık geliştiğinde kullanılmaktadır (20).

Kaplıca tedavisinin etkinliği birçok ağrılı kas-iskelet sistemi hastalığında araştırılmıştır. Bunların başında fibromiyalji gelmektedir. Fibromiyalji, nedeni tam olarak bilinmeyen, kronik yorgunluk, yaygın ağrı, allodini, hiperaljezi, tutukluk, hassas noktalar, kognitif disfonksiyon, uyku bozukluğu, anksiyete, irritabl barsak sendromu, migren gibi bir çok semptom ve bulgu ile karakterize, yaşam kalitesini bozan kompleks bir hastalıktır. Fibromiyaljinin etiyojisi ve patofizyolojisi tam açıklanamamakla birlikte, genetik yatkınlık, psikolojik nedenler, uyku bozuklukları, nöroendokrin bozukluklar, otonom, santral ve periferik sinir sistemi bozuklukları, immün sistem değişiklikleri, kas işlev bozuklukları ve çevresel faktörler sorumlu tutulmaktadır. Kişilerin yaşam kalitesini bozarak dizabiliteye, iş gücü kaybına ve yüksek tedavi maliyetine neden olur (21). Klasik nöropatik ağrı sendromlarının tedavisinde kullanılan maddelerin fibromiyalji tedavisinde de etkili olması nöropatik ağrı ile fibromiyaljinin ortak patofizyolojik mekanizmaları paylaştığını düşündürmektedir. Nöropatik ağrı tedavisinde kullanılan gabapentin, pregabalin, trisiklik antidepressanların fibromiyalji tedavisinde etkili olduğuna dair yayınlar mevcuttur (22). Fibromiyalji sendromunun semptomlarının düzelmesinde ve uzun süren semptomatik yönetiminde kaplıca tedavisi etkin bir farmakolojik olmayan tedavi yöntemidir. Altan ve ark. 12 hafta süreyle haftada üç gün balneoterapi uygulanan fibromiyaljili hastalarında değerlendirme parametrelerinde ve semptomlarda düzelmeye sağlandığını bildirmişlerdir (23). Evcik ve ark. da 3 haftalık balneoterapinin etkinliğinin değerlendirildiği kontrollü çalışmada, fonksiyonellik, ağrı ve hassas nokta sayısında kısa dönemde ve altı aylık takiplerinde etkili olduğunu göstermişlerdir (24).

Kaplıca tedavisinin sık olarak kullanıldığı bir diğer hastalık grubu kronik bel ağrılarıdır. Günümüzde kronik bel ağrısının hem nöropatik hem de nosiseptif kaynaklı olduğu kabul edilmektedir. Çalışmalar sonucunda kronik bel ağrısına nöropatik ağrının da eşlik ettiği bildirilmiş ve nöropatik ağrının klinik görünümde önemli etkisinin olduğu tespit edilmiştir (25). Yapılan çalışmalarda kronik bel ağrısının tedavisinde kaplıca tedavisinin ağrı ve fonksiyonun iyileştirilmesinde, kısa ve uzun dönem yararlı etkisi

gösterilmiş olup, alternatif bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini göstermektedir (26).

Bizim çalışmamızda hastalarımızın VAS ile değerlendirilen ağrı şiddeti $6,74 \pm 2,23$ 'den $6,29 \pm 1,99$ 'e düşmüştür. Bu azalma istatistiksel olarak anlamlı olmakla birlikte, klinik olarak anlamlı değildi. Ancak ağrının ölçülmesinde subjektif bir test kullanılması bu çalışmanın bir limitasyonudur.

Diyabetik nöropatik ağrının, dizabilite yaratması nedeniyle, özellikle uzun dönemde hastaların duygudurumları üzerinde etkili olduğu, depresif semptomların görülebildiği bazı çalışmalarda gösterilmiştir (27). Diyabetin yol açtığı komplikasyonlar sebebiyle, hastanın yaşamındaki zorluklar artarak yaşam kalitesini düşürmekte, bu da depresyon oranının yükselmesine neden olmaktadır (28). Diyabet komplikasyonlarından nöropatik ağrı başta olmak üzere, diyabetik ayak ülserlerine bağlı ağrılar ve birçok hastada görülebilen uyku apnesi uykunun süresi ve kalitesini bozmakta; yetersiz uyku sonucu kan şekeri regülasyonu bozulmakta; bu durum kısır döngüye sebep olmaktadır. Uykunun sağlık için faydası her dönem vurgulanmıştır. Diyabetik hastalarda da uykunun metabolizmada yol açtığı bazı değişiklikler bilinmektedir. Uyku süresi yetersiz olduğunda, enerji dengesini sağlayan hormonların salınımında değişim nedeniyle, obezite, hiperglisemi ve insülin direnci gelişme riski artmakta; diyabetli kişilerde mikro ve makrovasküler komplikasyonlar ortaya çıkmaktadır. Uyku kalitesinde bozulma ve fazla uyuma da glukoz metabolizmasını olumsuz etkilemektedir. Çalışmalarda, toplam uyku süresi yeterli olduğu halde, uyku kalitesindeki değişikliklerin, bozulmuş glukoz toleransı, insülin direnci ve glukoz metabolizması ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Ayrıca uyku zamanı değişikliklerinin glukoz metabolizmasında bozulmaya neden olduğu, nörohormonal bazı değişiklikler olduğu; sempatik aktivitede ve kortizol düzeyinde artış ve büyüme hormonunda azalma olduğu gösterilmiştir. O nedenle diyabetik hastalarda uyku bozukluklarının tanımlanması ve giderilmesi önerilmektedir. Böylelikle diyabetin yol açtığı bazı komplikasyonların önlenilebileceği söylenmektedir (29). Kronik ağrı tedavisinde en gerçekçi tedavi hedefleri; ağrının tamamen yok edilmesi olmasa bile şiddetinin ve sıklığının azaltılması; fonksiyonel durumun artırılması; duygudurumda ve uyku kalitesinde gelişebilecek sorunların düzeltilmesi; hastanın bizzat kendisinin başa çıkma becerilerinin artırılması ve işe geri dönüşü içermektedir (17).

Diyabetik nöropatik ağrısı olan hastaların klinik olarak en büyük yakınmaları özellikle geceleri olan

ellerde, ayaklarda olan yanma, iğnelenme, uyuşma, karıncalanma şeklinde tarif ettikleri yakınmalardır. Bu yakınmalar hastaların uyku kalitesini bozmaktadır. Uyku kalitesi bozulan bireyin, yaşam kalitesinin de etkileneceği aşıkardır. Literatürde diyabetik nöropatik ağrı tedavisinde kaplıca tedavisinin uyku kalitesi ve yaşam kalitesini değerlendiren çalışma yoktur. Bu nedenle çalışmamızın kıymetli olduğunu düşünmekteyiz.

Bu çalışmanın kısıtlılıkları arasında hasta sayısının azlığı, kontrol grubu olmayışı ve uzun dönem takip sonuçlarının olmaması sayılabilir. Uzun dönem takip sonuçlarının değerlendirildiği, hastalara diyet ve egzersiz tedavileri verilerek kontrol grubu oluşturulacak çalışmalar yapılmasını önerebiliriz.

Kaplıca tedavisi diyabetik nöropatik ağrılı hastalarda ağrı şiddetini belirgin olarak azaltmamakla beraber, hastaların uyku kalitelerinde ve yaşam kalitelerinde iyileşmeye sebep olabilmektedir. Özellikle uyku probleminin belirgin olduğu diyabetik nöropatik ağrılı hastaların tedavisi kaplıca ile desteklenebilir.

Teşekkür: Bu çalışmanın planlanma aşamasındaki değerli bilimsel katkıları için endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Sayın Doç. Dr. Neşe Çınar'a teşekkür ederiz.

Çıkar Çatışması Beyanı: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir.

Finansal Destek: Bu çalışma için herhangi bir finansal destek alınmamıştır.

Kaynaklar

1. Yücel A, Çimen A. Nöropatik ağrı: Mekanizmalar, tanı ve tedavi. *Ağrı* 2005; 17(1): 5-13.
2. İrdeseli J. Nöropatik ağrı tedavisi. *Turk J Phys Med Rehab* 2005; 51 (Suppl A): A6-A15.
3. Berker E. Nöropatik ağrı ve fizyopatolojik mekanizmalar. *Turk J Phys Med Rehab* 2005; 51 (Suppl A): A1-A5.
4. Atmaca M, Dilek İ, Atmaca B, Dülger AC, Taşdemir E. Yeni Tanı Tıp 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Mikrovasküler Komplikasyonların Görülme Sıklığı. *Van Med J* 2010; 17(4): 124-130.
5. Nöropatik Ağrı Platformu Üyeleri (Editör Tan E). Nöropatik Ağrı Tanı ve Tedavi Kılavuzu, 1. Baskı. İstanbul: Gang Reklam Tanıtım ve Yayıncılık Tic. Ltd. Şti 2013; 11-29.
6. Bayram EH, Elçioğlu HK. Diyabetik nöropatiye güncel tedavi yaklaşımları. *Marmara Pharmaceutical Journal* 2016; 20: 252-262.
7. Erbaş T, Ertaş M, Yücel A. Prevalence of Peripheral Neuropathy and Painful Peripheral Neuropathy in Turkish Diabetic Patients. *J Clin Neurophysiol* 2011; 28(1): 51-55.
8. Kurt EE, Erdem HR, Tuncay F. Kronik İnflamatuvar Romatizmal Hastalıklarda Kaplıca Tedavisi. *J PMR Sci* 2016; 19(3): 167-173.
9. Alkan H, Ardiç F. Kaplıca tedavisinde etki mekanizmaları. *Türkiye Klinikleri J PM&R-Special Topics* 2018; 11(1): 10-20.
10. Bennett M. The LANSS Pain Scale: The Leeds assessment of neuropathic symptoms and signs. *Pain* 2001; 92(1-2): 147-157.
11. Yuçel A, Şenocak M, Kocasoy OE, Çimen A, Ertaş M. Results of the Leeds assessment of neuropathic symptoms and signs pain scale in Turkey: a validation study. *J Pain* 2004; 5(8): 427-432.
12. Hong CZ. Muscle pain syndromes. In: Braddom RL, editor. *Physical Medicine and Rehabilitation*. 4th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2011. p. 971-1001.
13. Buysse DJ, Reynolds CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. *Psychiatry Res* 1989; 28(2): 193-213.
14. Ağargün MY, Kara H, Anlar O. Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi'nin geçerliliği ve güvenilirliği. *Türk Psikiyatri Derg* 1996; 7(2): 107-111.
15. Hunt SM, McEwen J, McKenna SR. Measuring health status: a new tool for clinicians and epidemiologists. *J R Coll Gen Pract* 1985; 35(273): 185-188.
16. Küçükdeveci AA, McKenna SP, Kutlay S, Gürsel Y, Whalley D, Arasıl T. The development and psychometric assessment of the Turkish version of the Nottingham Health Profile. *Int J Rehabil Res* 2000; 23(1): 31-38.
17. Tütüncü R, Günay H. Kronik ağrı, psikolojik etmenler ve depresyon. *Dicle Tıp Dergisi* 2011; 38(2): 257-262.
18. Oşar Siva Z. Nöropatik Ağrı, 1. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2009:119-37.
19. Terzi M, Cengiz N, Onar MK. Diyabetik Nöropati. *O.M.Ü. Tıp Dergisi* 2004; 21(1): 39-49.
20. Sarı H. Hareket Sistemi Hastalıklarında Fiziksel Tıp Yöntemleri, 1. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri 2002: 177-182.
21. Özgen M. Fibromiyalji'de kaplıca tedavisi *Türkiye Klinikleri J PM&R-Special Topics* 2018; 11(1): 37-42.
22. Köşehanoğulları M, Yılmaz N. Fibromiyalji sendromu ve nöropatik ağrı. *Aegean J Med Sci* 2018; 1: 26-31.
23. Altan L, Bingöl Ü, Aykaç M, Koç Z, Yurtkuran M. Investigation of the effects of pool-based exercise on fibromyalgia syndrome. *Rheumatol Int* 2003; 24: 272-277.

24. Evcik D, Kızılay B, Gökçen E. The effects of balneotherapy on fibromyalgia patients. *Rheumatol Int* 2002; 22: 56-59.
25. Çalık Y, Çalık AF. Kronik bel ağrılı hastalarda nöropatik ağrının fonksiyonel yetersizlik üzerine etkisinin değerlendirilmesi. *Turk J Osteoporos* 2015; 21: 122-126.
26. Abacı EA, Balcı N. Bel ağrıları ve kaplıca tedavisi. *Türkiye Klinikleri J PM&R-Special Topics* 2018; 11(1): 30-36.
27. Değirmenci Y, Keçeci H, Özışık Karaman HI. Diyabetik Nöropatili Hastaların Nöropatik Ağrı ve Depresyon Tedavisinde, Antidepresan ve Antiepileptik Kullanımı: Bir Karşılaştırma Çalışması. *İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi* 2011; 18(3): 149-154.
28. Bahar A, Sertbaş G, Sönmez A. Diyabetes Mellituslu Hastaların Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi. *Anadolu Psikiyatri Dergisi* 2006; 7(1): 18-26.
29. Talaz D, Kızılcı S. Tip 2 Diyabet Riski ve Hastalık Sürecinde Uykunun Rolü. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi* 2015; 8(3): 203-208.

Bir Meta Analiz: Üst Solunum Yolu Enfeksiyon

Etkenleri Prevalans Oranları

A Meta Analysis: Prevalence Rates of Upper Respiratory Tract Infection Agents

İmdat Kılbaş*, Elmas Pınar Kahraman, İhsan Hakkı Çiftci

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya

ÖZET

Giriş: Larinksin üzerindeki hava yolları üst solunum yolu olarak adlandırılmaktadır. Üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) viral veya bakteriyel, akut veya kronik olabilmektedir. Bu çalışmada literatür sistematik olarak gözden geçirilerek ÜSYE etkeni bakteriyel etkenlerin prevalansını araştıran çalışmalar meta-analiz yöntemi ile irdelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma PRISMA yönergelerine uygun olarak tasarlanmış ve yürütülmüştür. Çeşitli arama motorlarını kullanarak 1989'dan 2017'ye kadar yayınlanan eserler tespit edilerek toplamda 19 çalışma dahil edilmiştir. İstatistiksel analizler için IBM SPSS 24 programı kullanılmıştır.

Bulgular: Yıllara göre yapılan analizde; 1989-1994 ve 1995-2000 yılları arasında en yüksek prevalans oranına sahip etken *S. pyogenes* iken, 2001-2006 arasında *S. pneumoniae*, 2007-2017 yılları arasında ise %57.5 ile *H. influenzae* olarak belirlendi.

SONUÇ: Her çalışmada bakteri identifikasyonu için kullanılan yöntemler farklı olduğundan ÜSYE etkenlerinin sıklıkları açısından büyük farklılıklar bulunmaktadır. Gelecekteki çalışmalar yalnızca ayaktan hastalar için değil hastanede yatan hastalar için de veri sağlamalıdır. Bu tür veriler ÜSYE'de ampirik tedavi için güvenilir kılavuzlar tasarlamada yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: üst solunum yolları; solunum yolu enfeksiyonu etkenleri; meta analiz; Türkiye

ABSTRACT

Introduction: The upper respiratory tract is the airways over the larynx. Infections can be viral or bacterial, acute or chronic. The literature was systematically reviewed and the studies investigating the prevalence of bacterial agents causing the Upper Respiratory Tract Infection (URTI) were examined by meta-analysis method.

Material and Methods: This study was designed and conducted in accordance with PRISMA guidelines. Using various search database, studies published from 1989 to 2017 were identified and a total of 19 studies were included. IBM SPSS 24 program was used for statistical analysis.

Results:

In the analysis made according to years; *S. pyogenes* had the highest prevalence rate between 1989-1994 and 1995-2000 and *S. pneumoniae* between 2001-2006 and *H. influenzae* with 57.5% between 2007-2017.

Conclusion: Since the methods used for bacterial identification differ in each study, there are significant differences in the frequency of URTI agents. Future studies should provide data not only outpatients but also hospitalized patients. This kind data will assist in designing reliable guidelines for empirical treatment in URTI.

Key Words: upper respiratory tracts; respiratory tract infection agents; meta analysis; Turkey

Giriş

Üst solunum yolu gırtlak üzerindeki hava yollarıdır. Enfeksiyonlar viral veya bakteriyel, akut veya kronik olabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) aile hekimine yapılan başvuruların en yaygın nedenidir ve bebekler ve çocuklarda daha yaygındır (1, 2). Türkiye'de % 1,2 ile 0-14 yaş grubu çocuklardaki ölüm nedenleri arasında dokuzuncu sırada yer almaktadır (3).

Bu enfeksiyonlar bademcik iltihabı, farenjit, rinit, sinüzit, otitis media, influenza, soğuk algınlığı olarak sınıflandırılabilir. Farenjit, ağırlıklı olarak lokal veya daha az oranda sistemik, alerji veya toksinlerden kaynaklanan orofarenksin enflamatuvar bir enfeksiyonudur. Streptokokal farenjitik semptomlar halsizlik, odinofaji, baş ağrısı, anoreksi, karın ağrısı ve genellikle orta veya yüksek ateş ile karakterizedir. İlişkili fizik muayene bulguları faringeal eksüda, eritem, peteşi, donut

*Sorumlu Yazar: İmdat Kılbaş, Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konuralp Bulvarı 81/1 Korucuk, Sakarya, Türkiye

E-mail: imdtklbs@gmail.com, Tel:+90 (507) 616 32 96

Geliş Tarihi: 24.05.2018, Kabul Tarihi: 16.10.2018

Tablo 1. Meta analize dahil edilen çalışmaların özellikleri (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29).

İsim	Yıl	Örnek	Örnek Sayısı	Bakteri	Kullanılan Metod	Bakteri Sayısı	Yaş
Tevfik Cengiz ve ark.	1989	Boğaz sürüntüsü, nazal akıntı	218	S. pyogenes	Boğaz-burun kültürü	99	7-16
Emre Cingi ve ark.	1990	Boğaz sürüntüsü	40	S. aureus, S. pneumoniae, S.pyogenes	Boğaz kültürü	14	19-44
M. Ali Şehitoğlu ve ark.	1992	Boğaz sürüntüsü, kulak akıntısı	41	S.pyogenes, S. pneumoniae, S. aureus, H. Influenzae	Boğaz-kulak kültürü	27	-
Ayşe Engin Arısoy ve ark.	1992	Boğaz sürüntüsü, postnazal akıntı	59	S.pyogenes, S. pneumoniae, S. aureus	Boğaz kültürü	38	3-15
Bengül Durmaz ve ark.	1992	Boğaz sürüntüsü	1355	S. pyogenes, S. agalactiae	Boğaz kültürü	134	-
Burçin Şener ve ark.	1996	Boğaz sürüntüsü	61	S. pneumoniae, S.pyogenes	Boğaz kültürü	61	-
Abdullah Kılıç ve ark.	1997-1998	Burun-boğaz sürüntüsü	2274	S. pyogenes, S. pneumoniae, S. equi, H. Influenzae	Boğaz kültürü	264	-
F. Müjgan Aynacı ve ark.	1997	Boğaz sürüntüsü	58	S. pyogenes	Boğaz kültürü	58	0-17
Rahmiye Berkiten ve ark.	1998	Boğaz-burun sürüntüsü	30	S. pyogenes	Boğaz-burun kültürü	54	-
A. Yasemin Öztıp ve ark.	1998	Boğaz sürüntüsü	132	S. pyogenes, S. agalactiae	Boğaz kültürü	38	-
Rahmiye Berkiten ve ark.	2001	Boğaz sürüntüsü	100	S. pyogenes	Boğaz kültürü	66	-
Arzu İlki ve ark.	2004	Boğaz sürüntüsü	324	S. pneumoniae	Boğaz kültürü	92	0-18
Belgin Altun ve ark.	2002-2007	Kulak, Tonsil	861	H. Influenzae	Kültür	861	0-18
Funda Doğruman Al ve ark.	2005	Burun sürüntüsü	63	S.aureus	Burun kültürü	2	-
Fahriye Ekşi ve ark.	2007	Boğaz sürüntüsü	116	S.aureus	Boğaz kültürü	15	-
Rahmiye Berkiten ve ark.	1994-1997	Üst solunum yolu örnekleri	282	H. influenzae	Kültür	23	18>
Müzeyyen Mamal ve ark.	1994-2000	Sinüs sıvısı, Nazofarinks sürüntüsü, Kulak sürüntüsü	200	S. pneumoniae	Kültür	30	18>
Arzu İlki ve ark.	2000-2001	Nazofarinks sürüntüsü	315	S. pneumoniae	Kültür	90	0-18
Gülçin Bayramoğlu ve ark.	2008-2013	Üst solunum yolu örnekleri	143	S. pneumoniae, H. Influenzae, S. pyogenes, M.catarrhalis	Kültür	143	-

Tablo 2. ÜSYE etkenlerinin coğrafi bölgelere göre dağılımı (%). (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)

	Marmara Bölgesi	Ege bölgesi	Karadeniz Bölgesi	İç Anadolu Bölgesi	Doğu Anadolu bölgesi
<i>S. pyogenes</i>	24	84,2	93,05	53,93	76,63
<i>S. pneumoniae</i>	69	-	4,16	1,74	4,67
<i>H. influenzae</i>	7	-	1,41	13,7	-
<i>S. agalactiae</i>	-	15,8	-	12	15,2
<i>S. aureus</i>	-	-	-	3,77	3,5
<i>S. equi</i>	-	-	-	14,86	-
<i>M. catarrhalis</i>	-	-	1,38	-	-
Toplam	100	100	100	100	100

	Marmara Bölgesi	Ege bölgesi	Karadeniz Bölgesi	İç Anadolu Bölgesi	Doğu Anadolu bölgesi
<i>S. pyogenes</i>	24	84,2	93,05	53,93	76,63
<i>S. pneumoniae</i>	69	-	4,16	1,74	4,67
<i>H. influenzae</i>	7	-	1,41	13,7	-
<i>S. agalactiae</i>	-	15,8	-	12	15,2
<i>S. aureus</i>	-	-	-	3,77	3,5
<i>S. equi</i>	-	-	-	14,86	-
<i>M. catarrhalis</i>	-	-	1,38	-	-
Toplam	100	100	100	100	100

benzeri lezyonlar (sarı eksüdatif merkezli artmış bir hemorajik bölge), lenfoid hipertrofi, öksürük ve rinore bulunmaktadır (4). Solunum yolu hastalıklarının etiyolojisi ve semptomatolojisi yaş, cinsiyet, mevsim, risk altındaki popülasyon türü ve diğer faktörlere göre değişebilmektedir (5).

Beta Hemolitik Streptokoklar (en sık *Streptococcus pyogenes*), tonsillofarenjit etkenleri arasında en sık görülen bakterilerdir (6). Akut orta kulak iltihabına genellikle *Streptococcus pneumoniae* (% 30-50), *Haemophilus influenzae* ve daha düşük oranda *Moraxella catarrhalis* neden olmaktadır (7). Sinüzit etiyolojisinde rol oynayan başlıca bakteriyel etkenler *S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *M. catarrhalis* ve *S. pyogenes*'tir (8). *S. pneumoniae* ve *H. influenzae* viral akut rinosinüzit ile birlikte bakteriyel süper enfeksiyon neden olan en yaygın mikroorganizmalardır (9).

Bu çalışmada, 1989-2017 yılları arasında Türkiye'de bağımsız araştırmacılar tarafından yapılan ve üst solunum yolu enfeksiyöz etkenlerini konu alan bilimsel eserlerin sistematik olarak bir araya getirilerek meta-analiz yöntemiyle irdelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamız veri kaynakları ve anahtar kelimeler, araştırmaların nitel analizi, seçim ve red kriterlerinin belirlenmesi ve verilerin analizi evrelerinden oluşmaktadır. Sistematik meta-analiz formatındaki çalışmamız PRISMA Bildirisi talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Veri Kaynakları ve Anahtar Kelimeler: Meta-analiz için kullanılan çalışmalar Google Scholar, PubMed, Sciencedirect ve Türk Medline veritabanlarında; upper respiratory tract infections, upper respiratory tract infections in Turkey, respiratory tract infections in Turkey, üst solunum yolu enfeksiyonları Türkiye anahtar kelimeleri ile tarama yapıldı.

Çalışmaların Kalitatif Analizi: PRISMA bildiri kılavuzları çerçevesinde hazırlanan meta-analizde irdelenen bilimsel eserler için gerçekleştirilen nitel analizler iki bağımsız yazar tarafından yapıldı.

Dahil Edilme ve Elenme Kriterleri: Araştırmaya dahil edilmesi muhtemel tüm bilimsel eserlerin başlıkları ve özetleri, araştırmacılar tarafından detaylı olarak incelendi. Yapılan inceleme sonrası dahil edilme ve elenme kriterleri için, eşdeğerlik belirleme ölçütleri saptandı. Değerlendirme

Şekil 1. Meta-analizdeki çalışmalar için dahil edilme ve dışlama kriterleri

sonrası uygunluk ölçütlerine uymayan çalışmalar elendi. Tekrarlamayı önlemek amacıyla çalışmalarda bulunan aynı vaka gruplarına ait veriler çıkarıldı. Meta analize dahil edilen çalışmaların özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir.

Veri Analizi: Meta-analize dahil edilen çalışmalar 1989-1994, 1995-2000, 2001-2006 ve 2007-2017 yılları olmak üzere dört gruba ayrıldı. Nesnellik ilkesine uygun olarak, yayınlar değerlendirilirken, kurumlar ve yayınlanan dergiler dikkate alınmadı. Yayınlardaki tüm sayısal veriler dikkatlice ayrıntılı olarak incelendi ve sayısal veriler tekrar hesaplanarak ortak birimlerce (n ve %) kaydedildi. İki bağımsız araştırmacı tarafından incelendi ve yazarlar arasındaki anlaşmazlıklar, uygunluk kriterlerine göre oybirliğiyle ortak bir karara bağlandı. Meta-analize dahil edilen araştırmaların bölgeleri, klinik örnek türü, üst solunum yolu enfeksiyonu etkenleri prevalans verileri ve izolatların toplam sayıları değerlendirildi. İstatistiksel analiz IBM SPSS Statistics 24

kullanılarak yapıldı. Kategorik veriler (yıllar ve coğrafik bölgelerin karşılaştırılması) için ki-kare testi uygulandı. $p < 0.05$ istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Bakteri izolatlarının % 50’sinin boğaz, %19’unun kulak,%7’sinin burun, %7’sinin adenoid, %5’inin bademcik, %5’inin nazofarenks sürüntüsü, %5’inin balgam ve % 2’sinin sinüs sıvısından izole edildiği gözlemlendi.

Yıllara göre yapılan analizde; 1989-1994 ve 1995-2000 yılları arasında en yüksek prevalans oranına sahip etken *S. pyogenes* iken, 2001-2006 arasında *S. pneumoniae*, 2007-2017 yılları arasında ise %57,5 ile *H. influenzae* olarak belirlendi (Şekil 2). İstatistiksel analiz sonucunda yıllar açısından en sık gözlenen ÜSYE etkenleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamadı ($\chi^2=0,213$; $p > 0,05$).

Şekil 2. ÜSYE etkenlerinin yıllara göre prevalans oranları (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)

Coğrafi bölgelere göre analiz yapıldığında Marmara Bölgesi harici bütün bölgelerde en yüksek prevalansa sahip ÜSYE etkeninin *S. pyogenes* olduğu belirlendi. Bu veriler Tablo 2'de gösterilmektedir. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise belirlenen kriterlere uygun herhangi bir çalışma saptanmadı. Eldeki verilerin istatistiksel analizleri sonucunda bölgeler arasında en sık gözlenen etkenler arasında anlamlı bir farklılık bulunamadı ($\chi^2=0,220$; $p>0,05$).

Tartışma

Üst solunum yolları burundan larinkse kadar olan burun, tonsiller, farinks, paranasal sinüsler ve kulakları kapsamaktadır (29). ÜSYE etkenlerinin çoğu viral olup, en sık izole edilen bakteriler ise *S. pyogenes*, *S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *M. catarrhalis*, *S. aureus*'tur (30). Bu meta-analiz çalışmasının amacı ÜSYE neden olan bakteriyel etkenlerin prevalans oranlarını incelemektir. Dahil edilen çalışmalarda akut ÜSYE, otitis media, nezle, farenjit ve tonsillit olan hastalar bulunmaktadır. Böylece geniş bir solunum yolu hastalığı spektrumu gözlemlenmiştir.

Kousalya ve ark. ları tarafından Hindistan'da yapılan bir çalışmada ÜSYE'li hastaların boğaz sürüntüsü örneklerinden izole edilen bakterileri sırasıyla *S. aureus* %45.6 ve β hemolitik streptokok %22.5 olarak bildirmişlerdir (31). Varotto ve ark.ları tarafından solunum yolu enfeksiyon etkenlerinin epidemiyolojisi üzerine yapılan bir

çalışmada *P. aeruginosa* (%24), *S. pyogenes* (%18), *S. aureus* (%17) ve *K. pneumoniae*'nin (%8) en sık görülen mikroorganizmalar olduğu bildirilmiştir (32). Lieberman ve ark. ları İsrail'de yaptıkları bir çalışmada, 19 solunum yolu enfeksiyonlu hastadan %42.1 *S. pneumoniae*, %26.3 A grubu β -hemolitik streptokok izole ettiklerini bildirmişlerdir (33). Ndip ve ark. larının 2008 yılında Kuzey Afrika'da yaptıkları taramada en yüksek insidansa sahip patojenler sırasıyla *H. influenzae*, *S. pneumoniae*, *K. pneumoniae* ve *S. aureus* olarak saptanmıştır (34). Bizim çalışmamızda ise ÜSYE'ye en fazla sebep olan bakteriler sırasıyla *S. pyogenes* (% 80.5), *H. influenzae* (%57.5) ve *S. pneumoniae* (%50.5) olarak bulundu.

Enfeksiyonların laboratuvar teşhisinde kullanılan kültür yöntemleri bazı patojenler için çok düşük bir hassasiyete sahip olabilmektedir (35). Klinik örneklerden izole edilmiş potansiyel bir patojen olmasına rağmen varlığının hastalığa bağlı kontaminasyondan kaynaklanmadığının kanıtlanmasının hiçbir yolu bulunmamaktadır. Seri olarak uyuşan serumlar arasındaki spesifik bir patoloji için antikor titresindeki önemli bir değişiklik patojen mikroorganizma ile konak arasında bir ilişki bulunduğunu göstermektedir (36).

Bu meta analizde bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Alt solunum yolu ve üst solunum yolu enfeksiyonlarını ayırt etmeyen çalışmaların dışlanması dahil edilen çalışma sayısını önemli ölçüde azaltmış ve prevalans oranlarının anlamlılık

seviyesini azaltmıştır. Literatürdeki verilerin büyük çoğunluğu alt solunum yolu enfeksiyonları üzerine yapılmıştır. Ayrıca elde edilen sonuçların özellikle hastalıkların ortaya çıktığı mevsim, yaş grubu, hasta özellikleri ve coğrafi bölge gibi faktörlerle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Tablolar ve grafiklerdeki oranlar yorumlanırken bu kısıtlamalar göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlara ek olarak, her çalışmada bakteri identifikasyonu için kullanılan yöntemler farklı olduğundan ÜSYE etkenlerinin frekanslarında büyük farklılıklar oluşabilmektedir.

Gelecekteki çalışmalarda sadece ayaktan hastalar için değil hospitalize hastalar için de veri bildirimini yapılmalıdır. Bu tür veriler ÜSYE'nin etiolojisinin anlaşılmasında ve ampirik tedavisi için güvenilir kılavuzlar tasarlamada yardımcı olacaktır. Dahil edilen çalışma sayısı az ve metodolojileri heterojen olduğundan, önümüzdeki titiz araştırmalar mevcut sonuçları değiştirebilecektir.

Kaynaklar

- Rakel RE (Editor). Textbook of Family Practice. In: Parri FM, Neu HC, Connelly JV. Infectious diseases. Philadelphia: W.B. Saunders Company 5th ed 1995: 317-392.
- Purssell E. Upper respiratory tract infection in infants from a nutritional perspective. J Fam Health Care 2009; 19(5): 164-168.
- Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet-Etkililik Projesi Hastalık Yükü Final Rapor. 1 ed. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü 2004.
- Garau J, Barry B, Butxler JP, Dagan R, Pelton SI. Upper respiratory tract infections: etiology, current treatment, and experience with fluoroquinolones. Clin Microbiol Infect 1998; 4(Suppl 2): 51-58.
- Khan S, Priti S, Ankit S. Bacteria Etiological Agents Causing Lower Respiratory Tract Infections and Their Resistance Patterns. Iran Biomed J 2015; 19(4): 240-246.
- Bisno AL, Gerber MA, Gwaltney JM, Kaplan EL, Schwartz RH. Practice guidelines for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis. Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2002; 35: 113-125.
- Biberoğlu K, Tarhan O, Üretmen Pk. Temel İç Hastalıkları. In: İliçin G, Ünal S, Biberoğlu K, Akalın S, Süleymanlar G. Üst solunum yolu enfeksiyonları. Güneş Kitabevi, Ankara. 1996: 2093-2096.
- Clinical practice guideline: management of sinusitis. Pediatrics 2001; 108: 798-808.
- Wilson JF. In the clinic: acute sinusitis. Ann Intern Med 2010; 153:ITC3-2-ITC3-14.
- Cengiz AT, Kıyan M, Çiftçioğlu N. A Grubu Beta Hemolitik Streptokokların Antibiyotiklere Duyarlılıkları. Mikrobiyoloji Bülteni 1989; 23: 163-173.
- Cingi E, Cingi C, Kiraz N, Cingi Mİ, Demirbağ B. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Roksitromisinin Klinik Etkinliği ve Tek Doz Sonrası Serum Ve Tonsil Doku Konsantrasyonlarının Araştırılması. ANKEM 1992; 6(1): 86-89.
- Şehitoğlu MA, Üneri C, Batman Ç, Tutkun A, Mamıkoğlu B. Üst Solunum Yolu Ve Orta Kulağın Bakteriyel Enfeksiyonlarında Sefuroksim Aksetilin Etkinliği. ANKEM 1992; 6(1): 67-70.
- Arısoy AE, Arısoy ES, Öncü T, Koç A. Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Tedavisinde Sefuroksim Aksetilin Etkinliği. ANKEM 1992; 6(4): 442-445.
- Durmaz B, Durmaz R. Boğaz Salgınlarından İzole Edilen Beta-Hemolitik Streptokokların Gruplandırılması ve Duyarlılıklarının Araştırılması. ANKEM 1992; 6(1): 25-28.
- Şener B, Gür D, Sümerkan B ve ark. Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae ve Streptococcus pyogenes'in Çeşitli Antibiyotiklere Karşı İn-Vitro Duyarlılıkları. Mikrobiyoloji Bülteni 1996; 30: 129-137.
- Kılıç A, Başustaoğlu AC, Aydoğan H, Saraçlı MA, Özyurt M. GATA Hastanesinde İzole Edilen Solunum Yolları İzolatları ve Direnç Dağılımları. Klimik Dergisi 2000; 13(3): 106-110.
- Aynacı FM, Mocan H, Soylu H, Aydın K, Köksal İ. Çocukluk Yaş Grubunda Beta-Hemolitik Streptokoklara Bağlı Akut Tonsillit Tedavisinde Azitromisin, Eritromisin ve Benzatin Penisilinin Etkilerinin Karşılaştırılması. ANKEM 1997; 11(1): 14-18.
- Berkiten R, Gürol DS. Solunum Yolu Örneklerinden İzole Edilen Haemophilus influenzae Suşlarında Antibiyotiklere Direnç. ANKEM 1992; 12(4): 492-496.
- Öztop AY, Şanlıdağ T, Erandaç M. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlu Çocuklardan İzole Edilen Beta-Hemolitik Streptokokların Gruplandırılması ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Araştırılması. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 1999; 30: 73-76.
- Berkiten R, Gürol DS. Erişkin Hastaların Solunum Sisteminden İzole Edilen Beta-Hemolitik Streptokokların Serogrupları, Penisilin ve Eritromisin Duyarlılığı. ANKEM 2001; 15(4): 735-739.

21. Altun B, Gür D. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde Klinik Örneklerden İzole Edilen *Haemophilus influenzae* Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Durumu (2002-2007). Çocuk Enfeksiyonları Dergisi 2008; 2: 50-54.
22. İlki A, Akbencioğlu C, Yağcı A, Söyletir G, Bakır M. Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Nazofarenksde *Streptococcus pneumoniae* Kolonizasyon Epidemiyolojisi. Mikrobiyoloji Bülteni 2004; 38: 1-7.
23. Al FD, Akca G, Aykan B, Sipahi AB, Çağlar K. Metisiline Dirençli *Staphylococcus aureus* Suşlarında Kinupristin/Dalfopristin, Linezolit Duyarlılıkları Ve Makrolit-Linkozamit-Streptogramin B Direnci. Enfeksiyon Dergisi 2008; 22(3): 153-163.
24. Ekşi F, Balcı İ, Gayyurhan ED, Çekem G. Klinik Örneklerden Soyutlanan *Staphylococcus aureus* Suşlarının Metisilin Direncinin Belirlenmesi ve Antimikrobiyal İlaçlara Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi. Enfeksiyon Dergisi 2007; 21(1): 27-31.
25. Berkiten R, Gürol DS. Solunum Yolu Örneklerinden İzole Edilen *Haemophilus influenzae* Suşlarında Antibiyotiklere Direnç. ANKEM 1998; 12(4): 492-496.
26. Torun MM, Bahar H, Alkan E. *Streptococcus pneumoniae* Kökenlerinde Penisiline ve Diğer Antimikrobik Maddelere Direnç. ANKEM 2001; 15(1): 109-113.
27. İlki A, Sağroğlu P, Elgörmüş N, Söyletir G. *Streptococcus pneumoniae* ve *Haemophilus influenzae* İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılık Paternlerindeki Değişim: Dört Yıllık İzlem. Mikrobiyoloji Bülteni 2010; 44: 169-175.
28. Bayramoğlu G, Köksal İ. Solunum Yolu Patojenlerinde Spiramisin Duyarlılığı. Nobel Medicus 10(2): 25-29.
29. Öztin H, Bozoğlu E. Yaşlılarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları. Türkiye Klinikleri J Geriatr-Special Topics 2015; 1(3): 20-26.
30. Gonzales R, Bartlett JG, Besser RE et al. Principles of Appropriate Antibiotic Use for Treatment of Nonspecific Upper Respiratory Tract Infection: Background. Annals of Internal Medicine 2001; 134(6): 490-494.
31. Kousalya K, Thirumurugu S, Arumainayagam DC, Manavalan R, Vasantha J, Reddy CUM. Antimicrobial Resistance of Bacterial Agents of The Upper Respiratory Tract In South Indian Population. J Adv Pharm Technol Res 2010; 1(2): 207-215.
32. Varotto F, Maria GD, Azzaro R et al. An Observational Study on The Epidemiology of Respiratory Tract Bacterial Pathogens and Their Susceptibility to Four Injectable Betalactam Antibiotics: Piperacillin, Piperacillin/Tazobactam, Ceftazidime and Ceftriaxone. J Chemother 2001; 13:413-423.
33. Lieberman D, Lieberman D, Korsonsky I et al. A Comparative Study of The Etiology of Adult Upper and Lower Respiratory Tract Infections in The Community. Diagn Microbiol Infect Dis 2002; 42(1) :21-28.
34. Ndip RN, Ntiege EA, Ndip LM, Nkwelang G, Aochere TK, Nkuo AT. Antimicrobial Resistance of Bacterial Agents of The Upper Respiratory Tract of School Children in Buea, Cameroon. J Health Population and Nutr 2008; 26: 397-404.
35. Babady NE. Laboratory Diagnosis of Infections in Cancer Patients: Challenges and Opportunities. J Clin Microbiol 2016; 54(11): 2635-2646.
36. Guy H. Palmer, Troy Bankhead, H. Steven Seifert. Antigenic Variation in Bacterial Pathogens. Microbiol Spectr 2016; 4(1): 10.1128/microbiolspec.VMBF-0005-2015.

Effect of Vitamin D Status on Invasive Electrophysiologic Parameters and Atrial Fibrillation Inducibility

Vitamin D Düzeyinin İnvaziv Elektrofizyolojik Parametrelere ve Atriyal Fibrilasyon İndüklenebilirliği'ne Etkisi

Müjgan Tek*, Basri Amasyalı, Mehmet Serkan Çetin, Aksüyek Savaş Çelebi, Erdem Diker, Berkten Berkalp

TOBB Economy and Technology University Cardiology Department, Ankara, Turkey

ABSTRACT

Objectives: Deficiencies of Vitamin D (VitD) has been associated with coronary heart disease, hypertension and left ventricular hypertrophy. However its effects on cardiac conduction system and atrial fibrillation (AF) predisposition have not been studied yet. In this study we aim to evaluate the effects of VitD on invasive electrophysiologic parameters and AF inducibility.

Materials and Methods: This retrospective cross-sectional study included 135 patients. Study population was divided into three group as VitD sufficient, VitD insufficient and VitD deficient according to baseline vitD levels. Patients' invasive electrophysiologic parameters and induced AF episodes were recorded.

Results: Corrected sinus node recovery time, baseline cycle length, atrial-His interval, His-ventricular interval and Wenckebach cycle length were lengthened in vitD deficient group but they didn't reach statistical significance. The rate of AF inducibility was twice as likely in VitD deficient group than sufficient group, however, it also didn't reach statistical significance.

Conclusion: Baseline VitD levels were not associated with cardiac electrophysiologic parameters and AF inducibility. To demonstrate the role of VitD in cardiac conduction system and AF inducibility thoroughly, further studies such as addressing VitD replacement are warranted.

Key Words: Vitamin D, electrophysiologic parameters, atrial fibrillation inducibility

ÖZET

Amaç: Vitamin D (vit D) eksikliği, koroner kalp hastalığı, hipertansiyon ve sol ventrikül hipertrofisi ile ilişkili bulunmuştur. Ancak kardiyak iletim sistemi ve atriyal fibrilasyon (AF) yatkınlığına etkisi henüz araştırılmamıştır. Bu çalışmada, VitD'nin invaziv elektrofizyolojik parametreler ve AF indüklenebilirliği üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif kesitsel çalışma 135 hastayı içermektedir. Çalışma popülasyonu, temel vitD düzeylerine göre VitD yeterli, VitD yetersiz ve VitD eksikliği olmak üzere üç gruba ayrıldı. Hastaların invaziv elektrofizyolojik parametreleri ve uyarılan AF epizodları kaydedildi.

Bulgular: Düzeltilmiş sinüs nodu iyileşme zamanı, bazal döngü uzunluğu, atriyal-His aralığı, His-ventriküler aralık ve Wenckebach siklus uzunluğu, vitD eksikliği olan grupta uzamış, ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. AF indüklenebilirlik oranı, VitD eksikliği olan grupta, yeterli gruba göre iki kat daha fazlaydı., ancak istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Sonuç: Bazal VitD seviyeleri kardiyak elektrofizyolojik parametreler ve AF indüklenebilirliği ile ilişkili değildi. VitD'nin kardiyak iletim sistemindeki rolünü ve AF'nin indüklenebilirliğini tam olarak göstermek için VitD replasmanını da içeren daha ileri çalışmalar gereklidir.

Anahtar Kelimeler: vitamin D, elektrofizyolojik parametreler, Atriyal fibrilasyon

Introduction

Frequently attributed as a hormone of bone metabolism, Vitamin D (VitD) has multiple regulatory effects on other systems such as cardiovascular system. Deficiencies of VitD have been associated with coronary heart disease,

hypertension, and left ventricular hypertrophy (1). However the relationship of vitD status and invasive electrophysiologic properties has not been studied yet and also some controversial data arised (2-4). In this study we aimed to evaluate the effects of vitD levels on invasive electrophysiologic parameters and AF inducibility.

Table 1. Baseline Characteristics of Study Population

	VitD Deficient (n=94)	VitD Insufficient (n=18)	VitD Sufficient (n=23)	p
Female (%)	67 (71.2)	11 (61.1)	18 (78.2)	0.484
Age, years	51.2±17.6	46.5±18.8	51.9±16.2	0.545
LVEF, %	64.4±3.9	64.6±3.9	63.6±3.3	0.588
LA, mm	34.6±1.7	35.5±2.4	35.3±2.0	0.890
VitD, ng/mL	11.1±6.4	23.6±2.5	43.2±12.2	<0.001*
Hemoglobin, g/dL	12.8±1.5	12.5±1.6	12.2±1.5	0.288
Glucose, mg/dL	90.7±9.8	89.5±9.3	92.1±9.4	0.684
Creatinine, mg/dL	0.8±0.2	0.9±0.2	0.9±0.2	0.520
Potassium, mmol/dL	4.2±0.4	4.1±0.4	4.2±0.5	0.923

*All pairwise correlations were significant at $p < 0.05$

Abbreviations: LA, left atrium; LVEF, left ventricular ejection fraction; VitD, vitamin D

Materials and Methods

In this retrospective cross-sectional study, we included a total of 135 patients who were suffered with undiagnosed repetitive palpitations and referred to our clinic for diagnostic cardiac electrophysiologic study (EPS) between January 2015 and May 2017. Patients with structural heart disease, hypertension, diabetes, known sinus /atrioventricular nodal dysfunction, antiarrhythmic usage, thyroid or parathyroid diseases and calcium or vitD supplementation were excluded.

Patients' electrophysiology reports were carefully reviewed and patients' corrected sinus node recovery times (cSNRT), baseline sinus cycle lengths (BCL), Wenckebach cycle length, atrial-His (AH) and His-ventricular (HV) intervals and AF episodes were recorded. In all patients, AF was induced by burst atrial pacing and then categorized into sustained and nonsustained according to the duration (30 seconds).

Demographic information and vitD measures were recorded. All VitD measurements were within the one-month window before the procedure. According to the Endocrinology Society Guidelines, study population was divided into three group as VitD sufficient (VitD \geq 30ng/mL), VitD insufficient (VitD 21-29 ng/mL) and VitD deficient (VitD <20 ng/mL) (5).

Local ethics committee approved the study protocol and informed consent was taken from all patients.

Statistical Analysis: Continuous variables were presented as mean \pm standard deviation, categorical variables were presented as percentages. Analysis of variance (ANOVA) test was used for statistical comparison of continuous variables. χ^2 test was used for comparison of

categorical variables. A two-tailed $P < 0.05$ was considered statistically significant. All statistical analyses were performed using the SPSS 15 (SPSS INC, Chicago, Illinois, USA). We also performed post hoc power analysis to preclude type II error. Effect size for the parameter which had the most difference between the VitD groups was specified and post hoc study power was determined with 0.05 type one error rate. Power analysis was carried out with G*Power 3.1.9.2.

Results

The study population was female predominant (71.1%) and had a mean age of 50. The demographic, laboratory and echocardiographic properties of groups were not statistically different (Table 1). cSNRT was increased 13% and 10% in VitD deficient and insufficient groups than sufficient group respectively. Similarly, BCL, Wenckebach cycle length, AH and HV intervals were increased in a similar but more attenuated fashion than cSNRT. However these differences did not meet statistical significance (Table 2). AF was two times likely inducible in VitD deficient patients than sufficient ones. However this difference also did not meet statistical significance (Table 2). With an effect size of 0.47 for cSNRT and with a type I error rate of 0.05, the study power was 99%.

Discussion

This study demonstrated that baseline VitD levels did not affect invasive electrophysiologic parameters and AF inducibility. To the best of our knowledge, this is the first study in the literature evaluating the effects of VitD on cardiac

Table 2. Comparison of the Groups' Electrophysiologic Parameters

	VitD Deficient (n=94)	VitD Insufficient (n=18)	VitD Sufficient (n=23)	p
cSNRT, ms	390.0±44.1	380.0±35.5	345.0±27.0	0.374
BCL, ms	769.8±168.2	746.5±108.6	725.6±83.9	0.420
Wenchebach, ms	331.5±44.0	326.6±34.9	319.1±12.7	0.389
AH, ms	86.8±21.1	84.3±14.6	84.7±7.1	0.813
HV, ms	44.3±7.7	44.0±5.6	42.6±2.4	0.564
Inducible AF, n (%)	16 (17.0)	2 (11.1)	2 (8.6)	0.584
Nonsustained AF, n (%)	10 (10.6)	0 (0.0)	2 (8.6)	
Sustained AF, n (%)	6 (6.38)	2 (11.1)	0 (0.0)	

Abbreviations: AF, Atrial fibrillation; AH, atrial-His interval; BCL, baseline sinus cycle length; cSNRT, corrected sinus node recovery time; HV, His-ventricular interval

conduction system and AF inducibility.

Deficiencies in VitD have been demonstrated as an emerging risk factor in cardiovascular diseases. Vitamin D exerts its cardiovascular functions by direct and indirect pathways. VitD receptors which are abundant in endothelium, vascular smooth muscle and cardiomyocytes are responsible for its direct cardiovascular effects while renin-angiotensin system (RAS) and inflammatory pathways are responsible for indirect effects. Studies have shown that vitamin D deficiency increases plasma renin activity, increases blood pressure, and has adverse effects on ventricular remodeling (4,6,7).

The mechanism of arrhythmias in VitD deficiency can be explained by primarily due to its effects on cardiac repolarization. Mineralocorticoid receptor activation causes an increase in the inward calcium channel current and a decrease in the transient outward potassium current. These changes prolong the repolarization interval and cardiac action potential. Also vitD have a direct effect on cardiac repolarization (8-10).

Previous studies investigated the possible mechanisms responsible for the relationship between VitD deficiency and AF. Deficiencies of VitD is associated with both structural and electrical atrial remodeling which are the consequences of increased TGFB1 expression, enhanced atrial fibrosis, and conduction heterogeneity (11,12). Hanafy et al. demonstrated that replacement of VitD prolonged atrial action potential and therefore diminished AF inducibility and maximal AF rate in their animal study (13). Canpolat et al. showed that VitD deficiency prolonged atrial electromechanical delay which is an indicator for AF progression (14). Gode et al. reported that one ng/mL increase of VitD is associated with 15% decrease of postoperative AF

odds in patients undergoing coronary artery bypass surgery (15).

In our study, we evaluated the relationship between baseline VitD levels with invasive electrophysiologic parameters and AF inducibility and found that there were no significant differences existed. However, single measurement of vitD levels, seasonal variations (although our measurements were winter and spring time) may affect results. Also, apart from baseline levels, replacement of VitD may alter cardiac conduction times and AF inducibility.

In conclusion, baseline VitD levels were not associated with cardiac electrophysiologic parameters and AF inducibility. To demonstrate the role of VitD in cardiac conduction system and AF inducibility thoroughly, further studies such as addressing VitD replacement are warranted.

Competing Interests: The authors declared no conflict of interest.

Funding: No funding was received for this research.

Acknowledgements: We are really grateful to cardiology staff of TOBB Economy and Technology University.

References

1. Norman PE, Powell JT. Vitamin D and cardiovascular disease. *Circ Res* 2014; 114(2): 379-393.
2. Deo R, Katz R, Shlipak MG, Sotoodehnia N, Psaty BM, Sarnak MJ, Fried LF, Chonchol M, de Boer IH, Enquobahrie D, Siscovick D, Kestenbaum B. Vitamin D, parathyroid hormone, and sudden cardiac death: results from the Cardiovascular Health Study. *Hypertension* 2011; 58(6): 1021-1028.

3. Rienstra M, Cheng S, Larson MG, McCabe EL, Booth SL, Jacques PF, Lubitz SA, Yin X, Levy D, Magnani JW, Ellinor PT, Benjamin EJ, Wang TJ. Vitamin D status is not related to development of atrial fibrillation in the community. *Am Heart J* 2011; 162(3): 538-541.
4. Demir M, Uyan U, Melek M. The effects of vitamin D deficiency on atrial fibrillation. *Clin Appl Thromb Hemost* 2014; 20(1): 98-103.
5. Holick MF, Gordon CM. The Hormone Foundation's: Patient guide to vitamin D deficiency. *J Clin Endocrinol Metab* 2011; 96(7): 1-2.
6. Reddy Vanga S, Good M, Howard PA, et al. Role of vitamin D in cardiovascular health. *Am J Cardiol* 2010; 106: 798-805
7. Walters MR, Wicker DC, Riggle PC: 1, 25-Dihydroxyvitamin D3 receptors identified in the rat heart. *J Mol Cell Cardiol* 1986; 18: 67-72.
8. Kim HW, Park CW, Shin YS, Kim YS, Shin SJ, Choi EJ, Chang YS, Bang BK. Calcitriol regresses cardiac hypertrophy and qt dispersion in secondary hyperparathyroidism on hemodialysis. *Nephron Clin Pract* 2006; 102: 21-29.
9. Perrier E, Kerfant BG, Lalevee N, Bideaux P, Rossier MF, Richard S, Gomez AM, Benitah JP. Mineralocorticoid receptor antagonism prevents the electrical remodeling that precedes cellular hypertrophy after myocardial infarction. *Circulation* 2004; 110: 776-783. Straus SM, Kors JA, De Bruin ML, van der Hooft CS, Hofman A, Heeringa J, Deckers JW, Kingma JH, Sturkenboom MC, Stricker BH, Witteman JC. Prolonged QTc interval and risk of sudden cardiac death in a population of older adults. *J Am Coll Cardiol* 2006; 47: 362-367.
10. De Jong AM, Maass AH, Oberdorf-Maass SU, et al. Mechanisms of atrial structural changes caused by stretch occurring before and during early atrial fibrillation. *Cardiovasc Res* 2011; 89: 754-765.
11. Cardús A, Parisi E, Gallego C, Aldea M, Fernández E, Valdivielso JM. 1, 25-Dihydroxyvitamin D3 stimulates vascular smooth muscle cell proliferation through a VEGF-mediated pathway. *Kidney Int* 2006; 69(8): 1377-1384.
12. Hanafy DA, Chang SL, Lu YY, Chen YC, Kao YH, Huang JH, Chen SA, Chen YJ. Electromechanical effects of 1, 25-dihydroxyvitamin d with antiatrial fibrillation activities. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2014; 25(3): 317-323.
13. Canpolat U, Yayla Ç, Akboğa MK, Özcan EH, Turak O, Özcan F, et al. Effect of Vitamin D Replacement on Atrial Electromechanical Delay in Subjects with Vitamin D Deficiency. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2015; 26(6): 649-655.
14. Gode S, Aksu T, Demirel A, Sunbul M, Gul M, Bakır I, Yeniterzi M. Effect of vitamin D deficiency on the development of postoperative atrial fibrillation in coronary artery bypass patients. *J Cardiovasc Thorac Res* 2016; 8(4): 140-146.

Acil Servise Epileptik Nöbetle Başvuran Hastalarda Nöbeti Tetikleyen Faktörler ve Bir Haftalık Takipte Nöbet Tekrarlama Sıklığı

Factors Triggering Seizures in Patients Presenting with Epileptic Seizures to the Emergency Department and the Frequency of Seizure Recurrence During One-Week Period of Follow-up

Ali Bilgin¹, Sema Avcı^{1*}, Hayri Ramadan², Figen Coşkun³

¹Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp, Amasya

²Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp, Ankara

³Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp, Kırıkkale

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada epileptik nöbet geçirme şikayetiyle acil servise başvuran hastalarda, epileptik nöbeti tetikleyen faktörler ve taburculuk sonrası bir haftalık dönemde nöbet tekrarlamaya durumunun araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, prospektif olarak üçüncü basamak bir eğitim ve araştırma hastanesinin acil servisinde Ocak 2013- Temmuz 2013 tarihleri arasında yapıldı. Çalışmaya toplam 90 hasta dâhil edildi. Tüm hastaların verileri acil servise başvuru anında, standardize edilmiş bir çalışma formuna kaydedildi. Hastalar taburcu edildikten bir hafta sonra telefonla aranarak nöbet geçirme sıklıkları ve ilaç kullanma bilgileri sorgulandı. İstatistiksel analiz SPSS for Windows 18.0 (SPSS Inc., Chicago, USA) programında yapıldı. İstatistiksel olarak $p < 0.05$ anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Hastalar nöbet sıklığını arttıran faktörler açısından değerlendirildiğinde; yaş, cinsiyet, nöbetten önceki son 24 saat içerisinde alkol alımı, kullanılan antiepileptik ilaçta doz atlanması ve kullanılan antiepileptik ilaç grubu açısından anlamlı fark saptanmadı. Düzenli ilaç kullananlarda, istatistiksel olarak anlamlı ($p < 0.05$) nöbet sıklığında azalma saptandı. Nöbetten önceki son 24 saatte uykusuz kalanlar ($p = 0.026$), stresli bir durumla karşılaşanlar ($p = 0.048$) ve bekar olanlarda ($p = 0.001$) istatistiksel olarak anlamlı nöbet sıklığında artma saptandı.

Sonuç: Acil servise nöbet geçirme şikayetiyle başvuran hastalarda nöbet sıklığını etkileyen faktörler arasında düzenli ilaç kullanımı, medeni durum, son 24 saatte uykusuz kalma veya stresli durum yaşama anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler: Antiepileptik ilaçlar; epilepsi; nöbet

ABSTRACT

Objective: In this study, it was aimed to investigate factors triggering seizures and status of seizure recurrence after discharge from a one-week period in patients admitted to the emergency department with complaining of epileptic seizures.

Materials and methods: The study was prospectively conducted between January 2013 and July 2013 in an emergency department of tertiary care training and research hospital. 90 patients were included in the study. All patients' data were recorded to a standardized study form at the time of admission to the emergency department. Patients were questioned about the frequency of seizures and medication usage by telephone after one week of being discharged. Statistical analysis was conducted via SPSS for Windows 18.0 (SPSS Inc., Chicago, USA) program. Statistically, $p < 0.05$ was considered significant.

Results: When patients were evaluated in terms of factors that increase the frequency of seizures there was no significant difference in age, gender, alcohol intake in the last 24 hours before seizure, skipping antiepileptic drug dosage and group of drug used for antiepileptic activity. There was a statistically significant reduction in seizure frequency in patients taking antiepileptic drugs regularly ($p < 0.05$). Whereas there were statistically significant increases in seizure frequency in patients who had a sleepless night last 24 hours before the seizure ($p = 0.026$), were experiencing a stressful situation ($p = 0.48$) and patients who were single ($p = 0.001$).

Conclusion: Among the factors that affect the seizure frequency in patients admitted to the emergency department with complaining of epileptic seizure regular antiepileptic drug use, marital status, and deprivation of sleep or the presence of a stressful situation in last 24 hours were statistically significant.

Key Words: Antiepileptic drugs; epilepsy; seizure

Giriş

Epilepsi hemen her yaşta görülebilen, uzun süreli takip gerektiren ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen, en sık karşılaşılan kronik nörolojik hastalıklardan biridir (1,2). Epilepside, merkezi sinir sistemi nöronlarının paroksizmal (tekrarlayan), reversibl (geçici) ve anormal elektriksel deşarjının olduğu bölgeye göre değişen klinik özellikler gösteren kasılma nöbetleri görülür (2). Epilepsi tüm dünyada yaklaşık 50 milyon insanda var olan, gerek tek başına gerekse diğer hastalıklara eşlik eden bir semptom olarak morbiditeyi, mortaliteyi, iş verimini ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır (1). Epilepsi insidansı; gelişmiş ülkelerde yılda 40–70/100.000, gelişmekte olan ülkelerde yılda 100–190/100.000, prevalansı ise; gelişmiş ülkelerde 4.3–7.5/1.000, gelişmekte olan ülkelerde 17-57/1.000 olarak bildirilmektedir (3).

Epilepsi; beyindeki sinir hücrelerinin artmış uyarılabilirliğinden (nöronal hipereksitabilite) kaynaklanan bir klinik durumdur. Epilepsi nöbeti gri maddedeki artmış, hızlı ve lokal elektriksel boşalmalardan köken alır ve klinik olarak belli bir süreye sınırlı, bilinç, davranış, duyu, hareket veya algılama fonksiyonlarına ilişkin stereotipik bir bozukluk görülür (4).

Epileptik nöbeti tetikleyen nedenler arasında; ilaç dozunun atlanması, ilaç markasının değiştirilmesi, ilaç alım saatlerinin düzensiz olması, uykusuzluk, alkol kullanımı, madde kullanımı ve yoksunluğu, enfeksiyon ve elektrolit bozuklukları sayılabilir (5).

Epilepsi, hastaların sosyal hayatlarını ciddi şekilde etkilemektedir. Acil servise başvuran hastaların %1.7'sini epileptik nöbet geçiren hastalar oluşturmaktadır. Epilepsi hastalarının acil servise ek hastalığı olmayanlara göre 2.8 kat daha fazla başvurdukları tespit edilmiştir (6).

Bu çalışmada, epileptik nöbet geçirme şikâyetiyle acil servise başvuran hastaların nöbetini tetikleyen faktörleri ve bir hafta süre içinde nöbet tekrarlamaya sıklığını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Bu prospektif çalışma Ocak 2013-Temmuz 2013 tarihleri arasında çalışmanın yapıldığı hastaneden etik kurul onayı alınarak acil servise epileptik nöbet geçirme şikâyeti ile başvuran erişkin hastalarla yapıldı. Çalışmaya acil servise 112 ambulansları ya da kendi imkanlarıyla başvuran, 18 yaş üstü, hikayelerinden jeneralize tonik klonik nöbet geçirdiği düşünülen, epilepsi tanısı olan veya

acil serviste epilepsi tanısı alan toplam 90 hasta dâhil edildi. 18 yaş altında olan, hipoglisemi gibi altta yatan bir diğer hastalık tespit edilen veya fokal nöbet geçiren hastalar çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya alınan hastalar için 3 bölümden oluşan bir form acil tıp asistan ve uzman doktorları tarafından dolduruldu. Formun birinci bölümde hastaların sosyodemografik özellikleri, özgeçmiş, epilepsi varlığı, daha önce nöbet geçirip geçirmediği, nöbetin karakteri, kullandığı ilaçlar, ilaçlarını düzenli kullanıp kullanmadığı, son 24 saat içindeki uyku düzeni, alkol kullanımı, stres durumu sorgulandı. İkinci bölümde vital bulgular ve nörolojik muayenesi değerlendirildi. Üçüncü bölümde ise hastalara yapılan tetkikler (bilgisayarlı beyin tomografisi) (BBT), nöroloji konsültasyonu istenip istenmediği, hastanın acil serviste kalış süresi ile hastanın taburculuk ya da yatış kararı kaydedildi. Hastalar 1 hafta sonra telefonla arandı ve tekrar nöbet geçirip geçirmediği, ilaçlarını düzenli kullanıp kullanmadıkları, tekrar hastane başvurularının olup olmadığı sorgulandı. İstatistiksel verilerin analizi SPSS for Windows 18.0 (SPSS Inc., Chicago, USA) programında yapıldı. Tanımlayıcı istatistiklerden frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, medyan ve minimum-maksimum değerleri verildi. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkilerin analizinde Fisher'in kesin testi veya Pearson ki-kare testi kullanıldı. İki grubun ölçüm değerleri arasındaki farkın analizinde Mann-Whitney U testi kullanıldı. İki den fazla grubun parametrik olmayan karşılaştırmasında Kruskal Wallis testi kullanıldı. Sıralı (ordinal) veya sürekli değişkenler arasındaki ilişkiler Spearman korelasyon testi ile analiz edildi. $p < 0.05$ ise sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya alınan 90 hastanın 28'si (%31) kadın, 62'si (%69) erkekti ve yaş ortalaması 39.56 ± 16.91 idi. Hastaların 59'u evliydi (kadınların %60.7'si ve erkeklerin de %67.7'si). Çalışma durumlarına göre hastaların %58.9'u işsizdi (kadınların %75'i, erkeklerin %51.6'sı). İşsiz olan hastaların %50'si ilkökul, %19'u ortaokul, %13.3'ü lise mezunu iken, 10 hastanın okur yazarlığının olmadığı ve altı hastanın ise üniversite öğrencisi ya da mezunu olduğu görüldü. İlkokul ve ortaokul mezunu olma oranı erkeklerde daha fazla iken lise ve üniversite mezunu olma oranları kadınlarda daha fazlaydı. Ayrıca okuma yazma bilmeme oranı kadınlarda daha fazlaydı.

Hastalardan 83'ünün (%92.2'si) daha önce de epilepsi nöbeti geçirdiği ve 80 hastanın da

(%88.9'u) daha önceden epilepsi tanısının olduğu öğrenildi. Acil serviste epilepsi tanısı alan 10 hastanın üçünde son bir yılda nöbet geçirme hikayesi vardı, tanı almayan üç hastanın ikisi son bir yıl içinde iki kez, bir hasta ise bir kez nöbet geçirmişti.

Hastaların nöbet etiyolojisinde; 66 (%73.3'ü) hastada spontan başlangıç, 5 (%5.6'sı) hastada beyin tümörü, 4 (%4.4'ü) hastada beyin operasyonuna sekonder, 2 (%2.2'si) hastada konjenital ve 13 (%14.4'ü) hastada ise diğer sebepler (trafik kazası, yüksekte düşme, intrakranial kanama) tespit edildi.

Hastaların sadece %27.8'inde saptanan auralar; %28 baş ağrısı, %24 baş dönmesi-mide bulantısı, %16 vücudun farklı yerinde uyuşma, %12 hastada işitme kaybı, %8 hastada gözlerini kırıştırmaya ve %8 hastada ise vücutta titremeydi.

Bilinen epilepsi tanısı olan 80 hastanın 55'inin ilaçlarını düzenli kullandığı, 14'ünde son bir ayda ilaç değişikliği yapıldığı, 20'sinde ise son bir haftada enfeksiyon öyküsünün olduğu saptandı. Son bir hafta içinde 17 hasta antiepileptik dışında farklı bir ilaç kullanmıştı. Acil serviste tanı alan 10 hastadan hiçbirinde son bir haftada ilaç kullanımı veya enfeksiyon geçirme öyküsü yoktu.

Acil servise başvurudan önceki son 24 saatte 40 hastanın stresli bir durumla karşılaştığı, 35 hastanın uyku problemi yaşadığı ve üç hastanın alkol aldığı öğrenildi. Son 24 saatte stresli bir olayla karşılaşan hastaların son bir yılda nöbet geçirme riski olmayanlara göre 3.32 kat daha fazlaydı ($p=0.048$). Son 24 saatte uykusuzluğu olan hastaların son bir yılda nöbet geçirme öyküsü uykusuzluğu olmayanlara göre 5.11 kat daha fazlaydı ($p=0.026$). Son 24 saat içinde alkol alımı ile son bir yıl içinde nöbet arasındaki anlamlı bir ilişki saptanmadı ($p=0.425$).

Hastaların 22'sinde nöbet sonrası travmatik bulgular (vücudun herhangi bir bölgesinde cilt bütünlüğünü bozan yaralanma, ekimoz veya fraktürle uyumlu görünüm) saptanırken, 14 hastada nöbet geçirirken dil ısırmasına bağlı kesi izlendi (cerrahi girişim gerektirmeyen). Bir hastada nöbete bağlı humerus fraktürü, üç hastada yüz bölgesinde kesi, dört hastada skalp kesisi, üç hastanın da ekstremitelerde kesi saptandı. 12 hastanın vücudunun farklı yerlerinde cerrahi müdahale gerektirmeyen yüzeysel yaralanmalar, ekimoz saptandı.

Hastaların 18'i acil serviste tekrar nöbet geçirdi ve tamamına diazepam 5 mg i.v. uygulandı. Nöbeti tekrarlayan hastaya aynı dozda benzodiazepin tekrar verildi ve fenitoin yüklemesi yapıldı. Acil

serviste yeni tanı alan 10 hastadan ikisi acil serviste nöbet geçiren ve nöbeti tekrarlayan grupta olup, hem benzodiazepin hem de fenitoin yüklemesi verilen hastalardandı.

Sık nöbet geçiren ve nöbet karakterinde değişiklik olmayan veya çok yakın zamanda BBT'si çekilmiş olan 10 hastaya tekrar çekilmedi. Çekilen 80 hastanın patolojik olarak dördünde ensefalomalazik alan, ikisinde kronik enfarktla uyumlu hipodens alan, ikisinde menenjiomla uyumlu hiperdens alan, birinde subakut-kronik subdural hematoma, birinde subakut enfarkt, birinde kistik lezyon mevcuttu. Acilde epilepsi tanısı alan üç hastada menenjiom, ensefalomalazi ve subakut-kronik subdural hematoma saptandı. Lezyonu olan hastalardan sadece biri (menenjiomu olan) taburculuk sonrası bir haftalık dönemde tekrar nöbet geçirmişti. Lezyon saptanması ile taburculuk sonrası nöbet geçirme arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki ve fark bulunamadı ($p>0.05$).

Hastaların 74'ü Nöroloji kliniğine konsülte edildi ve sekizine yatış verildi. Altı hasta ileri tetkik ve tedaviyi kabul etmeyerek hastaneden ayrıldı. Yatan hastaların hiçbirinde mortalite gelişmedi. Acilde tanı alan hastaların ikisi yatırıldı ve kalan hastalara antiepileptik ilaç başlandı, iki gün sonra Nöroloji polikliniğine kontrole çağrılarak taburcu edildi.

Hastaların acil serviste takip süreleri ortalama $4,24\pm 1,32$ (min:2, max:6) saatti.

Çalışmaya alınan tüm hastalar bir hafta sonra telefonla arandı. 71'inin ilaçlarını düzenli kullandığı, birinin ateşinin yükseldiği, 20'sinin tekrar nöbet geçirdiği öğrenildi. Bu 20 hastanın biri acilde ilk tanı alan ve yatışı olmadan acil servisten taburcu edilenlerdendi. 23 hasta tekrar acil servise başvurmuştu (dokuzu epileptik nöbet geçirme, 14'ü nöbet dışı sebep).

Düzenli ilaç kullanan 55 hastanın 40'ının, düzenli ilaç kullanmayan 25 hastanın 20'sinin son bir yıl içinde ikiden fazla nöbet geçirdiği öğrenildi. Düzenli ilaç kullanan hastalar son bir yıl içinde düzenli ilaç kullanmayanlara göre daha az nöbet geçirmişti ($p<0.001$). Düzenli ilaç kullanan 55 hastanın 16'sı, düzenli ilaç kullanmayanların ise üçü taburculuk sonrası bir haftalık dönemde nöbet geçirmişti. Düzenli ilaç kullanımı ile taburculuk sonrası bir haftalık dönemde nöbet geçirme açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı ($p=0.144$). Düzenli ilaç kullanan ve ara sıra doz atladığını söyleyen 25 hastanın son bir yıllık nöbet sıklığına bakıldığında; istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı ($p=0.609$). Doz atlanması ile taburculuk sonrası bir haftalık

dönemde nöbet geçirme arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı ($p=0.096$).

Bilinci açık olarak acile gelen 73 hastanın 15'i, postiktal dönemde gelen 15 hastanın dördü taburculuk sonrası bir haftalık dönemde nöbet geçirmişti. Başvuru anındaki bilinç durumu ile taburculuk sonrası dönemde nöbet geçirme arasında anlamlı bir fark saptanmadı ($p=0.731$).

Acil serviste benzodiazepin yapılan 18 hastanın altısı, yapılmayan 72 hastanın 14'ü taburculuk sonrası bir haftalık dönemde nöbet geçirmişti. Benzodiazepin verilmesinin taburculuk sonrası bir haftalık dönemde nöbet geçirme ile ilişkisi saptanmadı ($p=0.217$). Fenitoin verilen 12 hastanın altısı, verilmeyen 78 hastanın 14'ü taburculuk sonrası bir haftalık dönemde nöbet geçirmişti. Acil serviste fenitoin verilen hastaların fenitoin verilmeyen hastalara göre taburculuk sonrası bir haftalık dönemde nöbet geçirme oranı daha yüksekti ve bu durum istatistiksel olarak da anlamlıydı ($p=0.022$).

Hastaların cinsiyetleri, eğitim durumları, medeni halleri, iş durumları ile son bir yıl içindeki nöbet sayısı arasındaki ilişkiye bakıldığında; sadece medeni durum ile nöbet sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu ($p=0.001$). Bekar olan hastaların son bir yılda geçirdiği nöbet sayısı evli olanlara göre daha fazlaydı ($p=0.001$). Yine bu değişkenlerle taburculuk sonrası bir haftalık dönemdeki nöbet geçirme arasında bir ilişki saptanmadı.

Tartışma

Acil servise başvuran hastaların %1.7'sini epileptik nöbet geçiren hastalar oluşturmaktadır (6). Epilepsi hastalarının yaşam kalitelerini etkileyen ve birbirleri içinde etkileşim içinde olan faktörler; klinik nedenler (nöbetlerin sıklığı, şiddeti, hastalığın süresi, tedavinin yan etkileri, depresyon ve anksiyete), sosyal dezavantajlar (boşanma, işsizlik, toplumsal damgalanma) ve ailevi durumlar (bakıcının özellikleri ve sosyal destek) şeklinde sıralanabilir (7). Bu çalışmada, epilepsi nöbeti geçiren ve acil servise başvuran hastaların yaşam kalitelerini etkileyen ve nöbet sıklığını arttıran sebepleri araştırdık.

Erkeklerde kadınlara oranla 1.5 kat fazla nöbet görülmektedir (3). Shakir ve ark.(7) ve Oun ve ark.(8)'nin çalışmalarında erkeklerde kadınlara göre epilepsi görülme oranı daha fazlaydı. Çalışmamızda da literatüre paralel olarak acil servisimize nöbet geçirme şikayeti ile başvuran hastalarda erkek/kadın oranı 2.21 olarak bulundu.

Epilepsi hastalarının evlilik oranları düşüktür ve sosyal izolasyon sık bildirilmiştir. Shakir ve ark.(7), Wada ve ark.(9) bekar hastalarda nöbet geçirme sıklığını daha yüksek saptamışlardı. Çalışmamızda hastalarda evlilik oranı yüksekti fakat bekarların daha sık nöbet geçirdiği ve bunun da istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı ($p=0.001$). Bekarların düzenli bir hayatlarının olmaması, beslenme alışkanlıklarının ve uyku düzenlerinin bozuk olması, ilaç saatlerini hatırlatacak birilerinin olmaması daha sık nöbete neden olabilir.

Epilepsi hastalarının çoğu işsizdir veya düşük seviyeli işlerde çalışmaktadır. New York'ta epilepsi hastalarının gelir seviyelerinin düşük olduğu ve yıllık geliri 15.000 Amerikan dolarının altında olan hastaların daha sık nöbet geçirdiği saptandı (10). Eskişehir'de yapılan çalışmada epilepsi hastalarının işsizlik oranı %37 olarak bulundu (11). Türkiye İstatistik kurumunun 2013 verilerine göre ülkemizde işsizlik oranı %9.3'tü (12). Çalışmamızda işsizlik oranı %58.9 oranında bulundu ve ülkemize göre oldukça yüksekti. Ülkemizdeki orana göre yaklaşık yedi kat fazlaydı (12). Bu yüksek oran işverenlerin iş vermek istememeleri, dikkat gerektiren ve çalışma esnasında yaralanma ihtimali yüksek olan işlerde zorlanmaları, nöbet geçirme korkusuyla kendilerinin çalışmak istememeleri ve yeterli eğitim alamamaları olabilir.

Hastalarımızın %50'si ilköğretim mezunuydu ve ülkemizdeki başka bir epilepsi insidans çalışmasında ilköğretim mezunu olma oranı benzerdi (11). Irak'ta yapılan bir çalışmada ilköğretim mezunu olma oranı %36 olarak bildirildi (7). Ülkemizde oranlar bölgelere göre büyük farklılıklar gösterebilir (Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da daha düşük iken, Trakya, Ege ve Akdeniz bölgelerinde daha yüksek olabilir). Yine de ilköğretim mezunu olma durumu bölgemizdeki normal popülasyona göre düşük bulundu. Epilepsi hastalarının ilköğretim sonrası okula devam etmediklerini düşündürmektedir.

Hastalarımızın büyük çoğunluğunun (%73.3'ü) epilepsi etiyolojisinde spontan başlangıç vardı. Travma, beyin tümörü, beyin operasyonu ve konjenital nedenler de diğer sebepler arasında saptandı. Yiğit ve ark.(13)'ün çalışmasında spontan epilepsi başlangıç oranı %80'di, daha az oranda da kafa travması ve beyin operasyonuna sekonder başlangıç bulunmuştu ancak etiyolojik sebepler ile nöbet sıklığı arasında anlamlı ilişki yoktu. Arizona'daki prevalans çalışmasında etiyolojik sebepler; %51 oranında spontan başlangıç, %24 kafa travması, %9 konjenital ve daha az olarak ta malignite, serebrovasküler olaylar ve merkezi sinir sistemi enfeksiyonu olarak bulundu. Bu çalışmada da etiyolojik sebepler ile nöbet sıklığı arasında anlamlı ilişki yoktu (14). Epilepsinin spontan olarak başladığı hastaların çok

az kısmında bir sekonder sebep tespit edilmektedir. Nöbet etiyojisi sebebi spontan da olsa sekonder de olsa son bir yıl içinde ve taburculuk sonrası dönemde nöbet geçirme sayısı açısından bir fark yoktur.

Hastalarımızda baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kulakta çınlama, titreme, vücutta uyuşma ve işitme kaybı şeklinde auralar saptandı. Aura insidansı geniş gruplarla yapılan çalışmalarda bile netlik kazanamamıştır. Epilepsili hastalarda aura insidansının %22.5 ile %83 gibi geniş bir yelpaze aralığında olduğu bildirilmiştir (15).

Hastalarımızın kullandığı ilaçlar ile nöbet geçirme sıklığı arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. Turgut ve ark.(16), Bayar ve ark.(17) da kullanılan ilaç ile nöbet geçirme sıklığı arasında bir ilişki saptamamışlardır. Çalışmamız ve literatürdeki diğer birçok çalışmada kullanılan ilaç ile nöbet geçirme sıklığı arasında anlamlı bir fark yoktur. Bu nedenle son yıllarda nörologların genellikle tercih ettiği ilaçlar daha az yan etkiye sahip olan yeni nesil ilaçlardır.

Düzenli ilaç kullanan hastaların nöbet sıklığı, düzenli ilaç kullanmayanlara göre anlamlı şekilde daha az bulunmuştur ($p < 0.001$). Benzer çalışmalarda düzenli ilaç kullanımının epilepsi nöbet sıklığını azalttığı bildirilmiştir (18,19). Gyimesi ve ark.(18) düzenli ilaç kullanan epilepsi hastalarda nöbet sıklığının daha az olduğunu, daha kaliteli bir yaşam sürdürdüklerini ve hastaneye yatışın daha az olduğunu saptamışlardır (18). İngiltere’de yapılan başka bir çalışmada düzenli ilaç kullanan ve hiç doz atlamayan hastalarda ilaçlarını düzenli kullanmayanlara göre daha az nöbet geçirdiği saptanmıştır (20). Çalışmamızda ise doz atlanmasının nöbet sıklığına bir etkisi yoktu. Bunun sebebi hasta sayımızın azlığı olabilir.

Hindistan’da yapılan bir çalışmada bizle benzer olarak stresin epileptik nöbeti tetiklediği tespit edilmişti. Ayrıca uyku düzensizliğinin, doz atlanmasının ve daha az oranda alkol kullanımının ve ateşli hastalığın epileptik nöbeti tetikleyen faktörler arasında olduğu bildirilmiştir (19). Hui Tan ve ark.(21)’na göre de emosyonel stres, ilaç düzensizliği ve uyku düzensizliği nöbeti tetikleyen faktörlerdi. Stresten uzak durmak, düzenli uyku uyumak ve alkol kullanmamak anlamlı bir şekilde hastaların nöbet sıklığını azaltacaktır ve daha kaliteli bir yaşam sağlayacaktır.

Çalışmamızda nöbet esnasında dilinde kesileri olan hastaların hiçbirinde sütürasyon ihtiyacı yoktu ve humerus kırığı olan hasta ise atel yapılarak taburcu edildi. Nöbet sırasında ağız içi yaralanmalar birinci sıklıkta görülmektedir fakat bu yaralanmalar ciddi

boyutlarda olmamaktadır. Özellikle araç kullanırken veya yüksek yerlerde çalışırken geçirilen nöbetlerde ciddi yaralanma riski yüksektir. Brigo ve ark.(22) epileptik nöbet geçiren hastalarda en sık ağız içi yaralanma ve dilde kesi saptadıklarını ancak hiçbir tanı değerinin olmadığını belirtmişlerdi. Hollanda’da yapılan bir çalışmada ise antiepileptik ilaç kullanan hastaların kemik mineral seviyesindeki azalmaya bağlı olarak epileptik nöbet sırasında daha kolay kemik kırıklarının oluşabileceği belirtilmiştir (23).

Epileptik nöbet geçiren hastalara nöbeti durdurmak için benzodiazepin verilir. Tekrarlayan nöbetler için ve dirençli nöbetler için status epileptikus kabul edilip benzodiazepin ve fenitoin başlanır (24). Treiman ve ark.(25) diazepam/fenitoin kombinasyonunun status epileptikus sonlandırmada daha başarılı olduğu bulmuşlardı. Çalışmamızda acil serviste fenitoin verilen hastaların, verilmeyen hastalara göre taburculuk sonrası 1 haftalık dönemde nöbet geçirme oranı daha yüksekti. Bu durum, fenitoin verilmesi gereken hastaların dirençli ve kontrolsüz nöbetlerinin olduğunu ve bu yüzden daha sık nöbet geçirdiklerini düşündürmektedir.

Bu çalışmanın kısıtlılıkları hasta sayısının az olmasıdır. Daha fazla sayıda hastanın katıldığı geniş kapsamlı ve multisentrik bir çalışma ile özellikle nöbet sonrası 1 haftalık dönem ve nöbete etki eden faktörler için daha sağlıklı sonuçlar elde edilebilir.

Sonuç olarak bizim çalışmamızda; epilepsi hastalarının eğitim düzeylerinin düşük olduğu, etyolojide en sık sebebin spontan başlangıç olduğu, uykusuzluk ve stresin epileptik nöbeti tetiklediği ve sıklığını arttırdığı, düzenli ilaç kullananların daha az nöbet geçirdikleri ve bekarların nöbet sıklığının evlilere göre daha sık olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar göz önüne alınarak epilepsi hastalarının eğitim düzeylerinin artırılması ve işsizlik oranlarının azaltılması için, Milli Eğitim Bakanlığının ve nöroloji derneklerinin hem epilepsi hastalarını hem de toplumu bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yapması gerekmektedir. Ayrıca epilepsi hastalarının ve yakınlarının düzenli uyku, düzenli ilaç kullanımı ve stresten uzak bir hayatın önemi konusunda bilgilendirilmeleri de, nöbet sıklığını azaltmak açısından önemlidir.

Kaynaklar

1. Yılmaz H, Mavioglu H, Tosun C, Okudur İ. Epilepsi olgularımızın demografik ve klinik

- özellikleri: poliklinik tabanlı bir çalışma. *Düşünen Adam* 2000; 13(3): 180-184.
2. Ouellette E, Chong J, Drake K, Labiner DM. Emergency department care of seizure patients: demographic trends in southern Arizona. *Epilepsy Behav* 2011; 21(4): 382-386.
 3. Sander JWAS, Shorvon SD. Epidemiology of the epilepsies. *J.Neurol Neurosurg Psychiatry* 1996; 61: 433-443.
 4. Baykan B, Bebek N, Candan Gürses, Gökyiğit A. Epilepsi. Ed: Öge AE, Baykan B. *Nöroloji*. 2. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri 2004; 279-309.
 5. Haut RS, Vouyiouklis M, Shinnar S. Stres and epilepsy: a patient perception survey. *Epilepsy Behav* 2003; 4(5): 511-514.
 6. Williams H, Lesser RP, Lesser T. The Epilepsies. In: Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM, Marsden CD, editors. *Bradley's Neurology in clinical practice*. 3rd ed. Woburn: Butterworth-Heinemann 2000; 1745-1777.
 7. Shakir M, Al-Asadi JN. Quality of Life and its Determinants in People with Epilepsy in Basrah, Iraq. *Sultan Qaboos University Med J* 2012; 12(4): 449-457.
 8. Oun A, Haldre S, Magi M. Incidence of adult epilepsy in Estonia. *Acta Neurol Scand* 2003; 108(4): 245-251.
 9. Wada K, Kawata Y, Murakami T, Kamata A, Gang Zhu G, Mizuno K, et al. Sociomedical aspects of epileptic patients: Their employment and marital status. *Psychiatry Clin Neurosci* 2001; 55: 141-146.
 10. Kelvin EA, Hesdorffer DC, Emilia B. Prevalence of self-reported epilepsy in a multiracial and multiethnic community in New York City. *Epilepsy Res* 2007; 77: 141-150.
 11. Çelikkaş E. Eskişehir ilinde epilepsi insidansı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı.- 2009: 37-39.
 12. Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 2013, www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13549 (ET: 01.05.2018).
 13. Yiğit A, Işıkay C. Erişkin yaşta başlayan epilepsiye etiyolojik yaklaşım. *Epilepsi* 1998; 2(4): 86-88.
 14. Chong J, Hesdorffer DC, Thurman DJ, Lopez D, Harris RB, Hauser WA, et al. The prevalence of epilepsy along the Arizona-Mexico border. *Epilepsy Res* 2013; 105: 206-215.
 15. Sirven JI, Sperling MR, French JA, O'Connor MJ. Significance of simple partial seizures in temporal lobe epilepsy. *Epilepsia* 1996; 37: 450-454.
 16. Turgut HM, Gökçil Z. Epileptik Hastalarda İlaç Kesimi Sırasında Relapsı Etkileyen Faktörler. *Epilepsi* 2006; (12)2: 61-67.
 17. Bayar BD, Ataklı D. Epilepsi hastalarında karbamazepin ve valproik asit kullanımının tiroid hormonları üzerine etkileri. *Epilepsi* 2008; 14(3): 181-185.
 18. Gyimesi C, Bóné B. Antiepileptic drugs in treatment of epilepsy and follow up of their efficacy. *Ideggyogy Sz* 2013; 66(3-4): 76-88.
 19. Balamurugan E, Lamba A, Dang N, Tripathi M. Perceived trigger factors of seizures in persons with epilepsy. *Seizure* 2013; 22(9): 743-747.
 20. Sander JW. The use of antiepileptic drugs--principles and practice. *Epilepsia* 2004; 45(6): 28-34.
 21. Tan JH, Wilder-Smith E, Lim EC, Ong BK. Frequency of provocative factors in epileptic patients admitted for seizures: A prospective study in Singapore. *Seizure* 2005; 14: 464-469.
 22. Brigo F, Starti M, Lochner P, Tezzon F, Fiaschi A, Bongiovanni LG, et al. Tongue biting in epileptic seizures and psychogenic events: An evidence-based perspective. *Epilepsy Behav* 2012; 25: 251-255.
 23. Beerhorst K, van der Kruijs SJ, Verschuure P, Tan IY, Aldenkamp AP. Bone disease during chronic antiepileptic drug therapy: General versus specific risk factors. *J Neurol Sci* 2013; 331(1-2): 19-25.
 24. Tresche WH, Cesse RP. The epilepsies. In: Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM, editors. *Neurology in Clinical Practice*. 3rd ed. Boston: Butterworth Heinemann 2000; 1745-1780.
 25. Durukan P. Acil Servise Nöbetle Başvuran Erişkin Hastaların Değerlendirme ve Tedavisinde Kritik Noktalar: Klinik Yaklaşım. *Türk J Emerg Med* 2004; 4: 142-144.

Opere Rektum Kanseri Olgularının 6 Yıla Kadar Takip Görüntüleme Bulguları

Post-Operative Rectal Carcinoma: Follow-Up Imaging Findings Up To 6 Years

Erdem Yılmaz

Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Edirne

ÖZET

Amaç: Rektum kanseri (RK) olgularının ameliyat sonrası takibinde operasyon alanındaki değişiklikleri multimodalite görüntüleme yöntemleri ile değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: RK tanılı ardışık 96 hasta incelendi. Bu hastalardan ameliyat olmuş ve takip görüntüleme tetkikleri bulunan 55 tanesi pelviste ameliyat sonrası değişiklikler, komplikasyonlar ve takip bulguları açısından değerlendirildi.

Bulgular: RK' li 55 hastanın (34 erkek, 21 kadın) ortalama yaşı 58,7 (31-81) idi. Takip süresi ortalama 31,1 (6-72) aydı. Ameliyat sonrasında 41 hastada (%74,5) granülasyon dokusu-fibrotik değişiklikler görüldü. Granülasyon dokusu-fibrotik değişiklikler 27 hastada (%65,8) stabilken, 11 hastada (%26,8) gerileme mevcuttu. Operasyon sonrası değişikliklerde 3 hastada (%7,3) artış mevcut olup bu hastalardan 2' sinde (%4,8) tümör nüksü, 1' inde (%2,4) granülasyon dokusu-fibrotik değişiklikler saptandı. Dokuz hastada (%16,4) pelviste belirgin lezyon ve postoperatif fibrotik değişiklikler görülmedi. Takipte 4 hastada (%7,3) fistül, 4 hastada (%7,3) koleksiyon, 2 hastada (%3,6) anastomoz kaçağı, 2 hastada (%3,6) Hartman poşu kaçağı, 2 hastada (%3,6) ileus, 2 hastada (%3,6) kemik invazyonu, 2 hastada (%3,6) inguinal lenf nodu metastazı saptandı.

Sonuç: RK olgularında operasyon sonrasındaki granülasyon dokusu-fibrotik değişiklikler büyük oranda stabil veya gerileme göstermektedir. Ancak olası tümör nüksü dışlanmasında ve komplikasyonları göstermede multimodalite takip görüntüleme yöntemlerinin hasta yönetiminde faydalı olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: rektum kanseri, postoperatif görüntüleme, takip, radyolojik bulgular

ABSTRACT

Objective: To evaluate the follow-up imaging findings of the postoperative rectal carcinoma (RK) patients.

Materials and Methods: A total of 96 consecutive patients with RK were evaluated. Fifty-five of these patients who underwent surgery and had follow-up imaging examinations were evaluated for postoperative changes, complications and follow-up findings.

Results: The mean age of 55 patients (34 male, 21 female) was 58.7 (31-81). The mean follow-up time was 31.1 (6-72) months. Granulation tissue-fibrotic changes were seen in 41 patients (74.5%). Granulation tissue-fibrotic changes were not changed in 27 patients (65.8%) and decreased in 11 patients (26.8%). There were an increase in postoperative changes in 3 patients (7.3%) which were found tumor recurrence in 2 patients (4.8%) and granulation tissue-fibrotic changes in 1 patient (2.4%). There were no significant pelvic lesions and postoperative fibrotic changes in 9 patients (16.4%). Fistulas (n:4, 7.3%), cystic collections (n:4, 7.3%), Hartman pouch leak, anastomosis leak, ileus, bone invasion and inguinal lymph node metastasis (n:2, 3.6%, per each) were found in follow-up.

Conclusion: Most of the pelvic postoperative granulation tissue-fibrotic changes did not show dimensional difference or decrease in size on follow-up. However, multimodality follow-up imaging methods are useful in diagnosis of tumor recurrence and postoperative complications.

Key Words: rectum cancer, postoperative imaging, follow-up, radiologic findings

Giriş

Opere rektum kanseri (RK) olgularının değerlendirilmesinde radyoloji önemli role sahiptir (1). Kolorektal cerrahi sonrasında operasyona bağlı değişiklikler doğru olarak tanınmazsa infeksiyon ve rekürren tümörü de içeren yanlış tanıları sebep olabilir (2). Bununla birlikte RK olgularının lokal nüksünün erken saptanması hastalık kontrolünde oldukça önemlidir (3). Bilgisayarlı tomografi (BT) ile

intrapelvik organlar, pelvis ve perine kasları, kemik yapıların değerlendirilmesinde faydalı olup RK lokal nüksü tanısında ve yönetiminde etkili bir görüntüleme tetkikidir (4). Önceki çalışmalarda RK lokal nüksü tanısında BT tetkiki ile çalışmalar mevcut olmakla birlikte bildiğimiz kadarıyla BT, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve pozitron emisyon tomografisi-bilgisayarlı tomografi (PET-BT) birlikte değerlendirilerek daha önce çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmadaki amaç opere olmuş RK olgularının

Tablo 1. Operasyon sonrası hastaların demografik ve görüntüleme bulguları

	Tüm hastalar (n:55)	Erkek hastalar (n:34, %61,8)	Kadın hastalar (n:21, %38,2)
Yaş (yıl)			
ortalama (min-maks)	58,7 (31-81)	59 (31-78)	58,3 (41-81)
Takip süresi (ay)			
ortalama (min-maks)	31,1 (6-72)	32,5 (11-70)	28,8 (6-72)
Presakral lezyon (n, %)	41 (74,5)	27 (79,4)	14 (66,6)
Stabil	27 (65,8)	16 (47)	11 (52,3)
Regrese	11 (26,8)	8 (23,5)	3 (14,3)
Progrese	3 (7,3)	3 (8,8)	0
Tm nüksü	2 (4,8)	2 (5,9)	0
Benign değişiklikler	1 (2,4)	1 (2,9)	0
Fistül (n, %)	4 (7,3)	1 (2,9)	3 (14,3)
Rektovajinal fistül	3 (5,4)	0	3 (14,3)
Mesane-poş fistülü	1 (1,8)	1 (2,9)	0
Hartman poş kaçağı (n, %)	2 (3,6)	2 (5,9)	0
Anastomoz kaçağı (n, %)	2 (3,6)	1 (2,9)	1 (4,8)
Koleksiyon (n, %)	4 (7,3)	3 (8,8)	1 (4,8)
İleus (n, %)	2 (3,6)	1 (2,9)	1 (4,8)
Kemik invazyonu (n, %)	2 (3,6)	2 (5,9)	0
Lenf nodu metastazı (n, %)	2 (3,6)	1 (2,9)	1 (4,8)

RK: Rektum kanseri

Tablo 2. Görüntüleme modaliteleri ve görüntüleme bulguları

	BT (n:55)	MRG (n:24)	PET-BT (n:27)
Granülasyon dokusu, fibrotik değişiklikleri (n, %)	41 (74,5)	12 (50)	21 (77,7)
Tümör nüksü (n, %)	2 (4,8)	2 (8,3)	2 (7,4)
Fistül (n, %)	4 (7,3)	4 (16,6)	-
Koleksiyon (n, %)	4 (7,3)	2 (8,3)	-
Anastomoz kaçağı (n,%)	2 (3,6)	2 (8,3)	-
Hartman poşu kaçağı (n,%)	2 (3,6)	2 (8,3)	-
İleus (n,%)	2 (3,6)	-	-
Kemik invazyonu (n,%)	2 (3,6)	-	2 (7,4)
Lenf nodu metastazı (n,%)	2 (3,6)	-	2 (7,4)

BT: Bilgisayarlı Tomografi, MRG: Manyetik Rezonans Görüntüleme,

PET-BT: Pozitron Emisyon Tomografisi-Bilgisayarlı Tomografi

takibinde minör pelviste değişiklikleri BT, MRG ve PET-BT gibi görüntüleme yöntemleriyle değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem

RK tanılı ardışık 96 hasta incelendi. Opere olan ve takip görüntülemeleri mevcut 55 hasta saptandı. Bu hastaların ameliyat bölgesi ve presakral alandaki değişiklikleri BT, MRG ve PET-BT tetkikleri ve hastane kayıtları değerlendirilerek retrospektif olarak

incelendi. Hastalar pelviste ameliyat sonrası değişiklikler, komplikasyonlar ve takip bulguları açısından değerlendirildi. Lezyon boyutları ve iç yapısı incelendi. Kitle komşuluğundaki kas grupları, komşu organlarla ilişki, lenf nodları ve kemik yapıları değerlendirildi. Kemik korteksteki bozulma kemik tutulumu olarak değerlendirildi. Cerrahi sonrası takipte granümatöz-fibrotik değişiklik tanısı görüntüleme bulgularında değişiklik olmaması veya bulguların azalmasıyla ve negatif histopatolojik bulgularla konuldu. Tümör nüksü tanısı görüntüleme

Resim 1. Rektum kanseri (RK) nedeniyle abdominoperineal rezeksiyon yapılan 67 yaşında erkek hasta. **a,b.** Aksiyel ve sagittal görüntüde operasyona bağlı granülasyon dokusu-fibrotik değişiklikler (yıldızlar) ve mesanenin bu alana doğru uzanımı (ok) izlenmektedir. **c,d.** Takip görüntülerinde granülasyon dokusu-fibrotik değişikliklerde (yıldızlar) boyutsal azalma izlenmektedir

Resim 2. RK nedeniyle aşağı anterior rezeksiyon yapılan 56 yaşında erkek hasta. **a.** Ameliyat sonrası aksiyel BT' de anastomoz seviyesinden presakral alana doğru uzanan heterojen dansite değişiklikleri görülmektedir. **b.** 18 ay sonraki takip BT' sinde bu lojda, mesaneyi anteriora doğru iten, periferinde solid komponentleri bulunan nüks kitle (yıldızlar) izlenmektedir. **c,d.** Takip BT ve PET-BT' sinde sakrum sol yarımına invazyon (üçgen) ve lezyon periferinde daha belirgin 18F-florodeoksiglukoz FDG tutulumu (yıldız ve kalın ok) görülmektedir

bulguları, histopatolojik bulgular, belirgin klinik bulgularla konuldu.

Görüntüleme protokolü ve analiz: BT incelemeler 64-kesitli Toshiba cihazıyla (Aquillon, 64-detector, Toshiba Medical Systems, Tokyo, Japan) gerçekleştirildi. Standart

Resim 3. RK nedeniyle abdominoperineal rezeksiyon yapılan 58 yaşında erkek hasta. **a,b.** Aksiyel ve sagittal BT’ de mesane (üçgen) posterior duvarı ile operasyon lojundaki koleksiyon (yıldız) arasında iştirak (çift başlı ok) izlenmektedir. **c,d.** Sagittal ve aksiyel T2 sekansındaki MRG görüntülerde sonda balonu (ok) presakral koleksiyona uzanım göstermektedir

protokolümüzde olduğu gibi renal yetmezliği ve kontrast madde alerjisi olan hastalar dışında intravenöz kontrastlı incelemeler ve oral kontrastlı incelemeler değerlendirildi. MRG (Signa HDxt Excite II 1.5 T; GE Medical Systems, Waukesha, WI, USA), PET-BT (General Electric, Discovery STE) bulguları ve takip görüntüleme bulguları değerlendirildi. Görüntüler PACS iş istasyonunda (Picture archiving and communication system workstations, Sectra PACS IDS7 17.3, Linköping, Sweden) değerlendirildi.

SPSS 16.0 for Windows programı kullanılarak kategorik veriler sıklık ve yüzde ile ifade edildi. Hastaların yaşı ve takip süresi, ortalama (min-maks) olarak verildi.

Bulgular

RK olan 96 hasta mevcuttu. Bu hastalardan hastanemizde opere olan ve takip görüntülemeleri olan 55 hasta (34 erkek, 21 kadın, ortalama yaş 58,7 [min-maks= 31-81] yıl) değerlendirildi. Takip süresi ortalama 31,1 (63-72 ay) aydı. 35 hastaya (%63,6) anterior rezeksiyon, 16 hastaya (%29) abdominoperineal rezeksiyon, 3 hastaya (%5,4) Hartman prosedürü ve 1 hastaya (%1,8) ileoanal anastomoz işlemi yapılmıştır.

Operasyon sonrasında takipte 22 hastaya (%40) yalnızca BT, 18 hastaya (%32,7) BT, MRG ve PET-BT, 9 hastaya (%16,3) BT ve PET-BT, 6 hastaya (%10,9) BT ve MRG tetkikleri yapılmıştır.

Ameliyat sonrasında 41 hastada (%74,5) granülasyon dokusu-fibrotik değişiklikler görüldü. 27 hastada (%65,8) granülasyon dokusu-fibrotik değişiklikler

stabilken 11 hastada (%26,8) gerileme (Resim 1) mevcuttu. 3 hastada (%7,3) operasyon sonrası değişikliklerde artış mevcut olup bu hastaların histopatolojilerinde 2 olguda (%4,8) tümör nüksü (Resim 2), 1 olguda (%2,4) ise granülasyon dokusu-fibrotik değişiklikler saptandı. 9 hastada (%16,4) pelviste belirgin lezyon ve postoperatif fibrotik değişiklikler görülmedi. 4 hastada (%7,3) fistül (Resim 3,4), 4 hastada (%7,3) koleksiyon, 2 hastada (%3,6) anastomoz kaçağı (Resim 5), 2 hastada (%3,6) Hartman poşu kaçağı (Resim 6), 2 hasta (%3,6) da ileus, 2 hastada (%3,6) kemik invazyonu, 2 hastada (%3,6) inguinal lenf nodu metastazı saptandı (Tablo 1).

Operasyon sonrasında presakral bölgedeki granülasyon-fibrotik değişiklik alanına komşu organ uzanımı 28 (%50,9) hastada görülmüştür. En sık sadece seminal vezikül uzanımı (n:6, %10,9), sadece ince barsak uzanımı (n:5, %9) ve sadece mesane uzanımı (n:4, %7,3) görülmüştür. Mesane, ince barsak ve seminal vezikülün birlikte uzanımı 3 hastada (%5,4) görülmüştür. Presakral bölgedeki granülasyon-fibrotik değişiklik görülen hastaların 11’ inde (%26,8) heterojen görünüm mevcut olup sıvı dansitesinde kistik alanlar, 1 olguda kalsifik (%2,4) alanlar saptanmıştır.

MRG incelemelerde özellikle komşu organlarla operasyon sonrası değişikliklerin sınırlarının ayırımında, fistül, anastomoz- Hartman poş kaçağı ve koleksiyon olgularında yumuşak doku rezolüsyonunun yüksekliği sayesinde daha net değerlendirme

Resim 4. RK nedeniyle aşağı anterior rezeksiyon yapılan 68 yaşında kadın hasta. **a-d.** Ameliyat sonrası T2 sagittal-aksiyel MRG ve sagittal-aksiyel BT görüntülerde rektum ile vajen proksimali arasında fistül (çift başlı ok), vajene (ince oklar) uzanım gösteren feçes (kare) izlenmektedir.

Resim 5. RK nedeniyle aşağı anterior rezeksiyon yapılan 60 yaşında erkek hasta. **a,b.** T2 sagittal ve aksiyel MRG' de operasyon sonrasında anastomoz posterior duvarında kaçığa bağlı presakral alanda koleksiyon (yıldız) izlenmektedir (ince ok: anastomoz proksimali, kalın ok: anastomoz distali). **c.** Takip BT' de sagittal görüntüde koleksiyon alanında hava-sıvı seviyelenmesi ve presakral alanda granülasyon dokusu görülmektedir. **d.** İlerleyen süreçte abse gelişmesi nedeniyle takılan drenaj kateteri (eğri oklar) izlenmektedir

yapılabılmıştır. PET-BT tetkikinde operasyon sonrası granülasyon-fibrotik değişikliklerde patolojik 18F-florodeoksiglukoz FDG tutulumu saptanmazken,

nüks olan 2 olguda patolojik FDG tutulumu saptanmıştır (Tablo 2).

Resim 6. RK nedeniyle Hartman prosedürü uygulanan 47 yaşında erkek hasta. **a,b.** Sagittal BT kesitinde ve aksiyel MIP görüntüde anastomoz materyalleri (kalın oklar), sol antero-lateralde anastomoz materyallerinin devamlılık kaybı (ince oklar) ve buna bağlı presakral alanı dolduran Hartman poş kaçağı ile uyumlu koleksiyon (yıldız) izlenmektedir. **c,d.** Sagittal ve aksiyel T2 MRG kesitlerinde koleksiyonun uzanımı görülmektedir

Tartışma

RK olgularında operasyon sonrası değişikliklerin saptanmasında BT, MRG ve PET-BT gibi görüntüleme tetkikleri oldukça başarılıdır. Ancak özellikle operasyon sonrası presakral bölgede görülen lezyonların tümör rekürrensi ve operasyon sonrası granülasyon-fibrotik değişiklik açısından ayırımının yapılması zaman zaman zor olmaktadır. Bu ayırımı takip görüntülemelerin faydalı olduğu bildirilmiştir (2,3,5).

Ameliyat sonrası yapılan görüntüleme tetkiki değerlendirilirken radyologların mümkünse çekim endikasyonunu ve uygulanan cerrahi tipini bilmesi oldukça önemlidir. Ameliyat sonrası değişikliklerin görüntüleme bulgularına aşina olmak doğru tanı ve uygun hasta yönetiminde kritik öneme sahiptir (2).

RK' li olgularda abdominoperineal rezeksiyon sonrasında presakral yumuşak doku ayırıcı tanısına yer değiştirmiş kontrast içermeyen barsak ansı, uterus, prostat ve seminal veziküller, operasyona bağlı fibrotik değişiklikler ve lokal nüks girmektedir (3, 6). Operasyon sonrası değişiklikler ilk incelemede çoğunlukla presakral alan orta hatta maksimum 3-5 cm boyutundadır (2). Takip görüntülemelerde tipik olarak boyut azalması veya stabil görünüm mevcuttur (3, 6, 7). Önceki çalışmalarda 4-9 ay içinde kitle boyutunda azalma, belirgin sınırlar ve sakrumla arasındaki ayırımı belirginleşme gösterilmiştir. Ancak 9-28 aylık süreçte önemli ölçüde değişiklik

saptanmamıştır (6). Bu çalışmada da 27 olguda (%65) operasyon sonrası değişiklikler stabilken 11 olguda (%26) gerileme izlenmiştir.

Anterior rezeksiyon sonrasında presakral alan daha geniş görünümde olup rektum 2 cm' e kadar anteriora doğru yer değiştirir. Daha belirgin yer değişikliği (3-5 cm) veya artmış yumuşak doku dansitesindeki görünüm anastomoz kaçağı veya rekürren tümör şüphesi uyandırır. Ekstraperitoneal hava ve iliak vasküler yapılar komşuluğundaki sıvı aylar içinde gerileme gösteren benign bir bulgudur. Ayrıca birçok hastada 6 ay veya daha uzun süre devam edebilen subklinik kaçak bulguları da görülebilir (8).

Hartman prosedürü anastomoz kaçağı veya primer anastomoz sonrası peritonit-sepsis açısından yüksek risk taşıyan hastalarda uygulanır (9). Bu prosedürde saptırıcı kolostomi sayesinde rezeksiyon seviyesindeki barsağın iyileşmesi ve ikinci aşamada barsak devamlılığının sağlanması için yapılacak anastomoz için zaman kazanılmasını sağlar (2). Hartman poşu rüptürü önemli derecede morbidite ve mortaliteye sebep olabilir. Bu olgularda abse gelişirse drene etmek gerekebilir (2, 10). Bu çalışmada da 2 olguda (%3,6) Hartman poşu rüptürü saptandı.

Anastomoz kaçağı peritonit ve sepsis gibi komplikasyonlarla sonuçlanabilecek yüksek mortalite ve morbidite ile birliktelik gösterir (11, 12). Aşağı anterior rezeksiyon anastomoz kaçağı açısından yüksek risk taşır (12). Rektal kontrastlı BT inceleme ve

multiplanar reformat görüntüler potansiyel kaçak yerini ve presakral alanı değerlendirmede daha etkilidir. Kontrast madde ekstravazasyonu ve havadışı içerikli koleksiyon görülebilir (8). Bu çalışmada 2 olguda (%3,6) anastomoz kaçağı görülmüş olup kendini sınırlayan kaçak alanı takipte gerilemiş ve klinik semptom göstermemiştir. Anastomoz kaçağı sonrasında fistül ve abse gelişebilir. Fistül traktları kontrast tutan, içinde hava ve sıvı bulunan lineer formda lüminal yapılar olarak görülür. Abse ise periferik kontrast tutan, sınırları belirgin, düşük dansiteli, sferik veya elipsoid koleksiyonlar olarak görülür. İç yapısında septa, gaz veya gaz-sıvı seviyelenmesi görülebilir (2).

Lokal nükslerin çoğu operasyon sonrası ilk 2 yılda görüldüğünden bu dönemde operasyon sonrası değişikliklerle ayırımı büyük önem taşımaktadır. İlk 2 yılda büyüme olmaması, klinik stabilite ve karsinoembriyonik antijenin normal değerlerde olması lezyonun normal postoperatif değişiklik olduğunu gösterir (6). Operasyon sonrası ilk 2-4 ayda yapılan baseline BT tetkiki ve 6 ay aralarla yapılan takip görüntülemeleri ile karşılaştırma sayesinde bu ayırım kolaylıkla yapılabilir (9). Nüks tümör boyutlarında takipte artış ve kenarlarında düzensiz görünüm saptanır. Nüksün erken tanısı rezektabilite oranlarını arttırmaktadır (7). Ayrıca kitlede asimetrik görünüm, heterojenite, belirgin kas tutulumu, kemik destrüksiyonu ve hidronefroz tümör nüksünün göstergeleridir (7, 13, 14). BT incelemede operasyon sonrası değişiklikler aksiyel görüntülerde net olarak görülebilmekle birlikte pelvik yapılar ve kemik dokuyla arasındaki ilişki multiplanar reformat görüntülerle daha açık olarak gösterilebilir (2). Uterin fibroidler, fibrotik değişiklikler ve postoperatif abse yanlışlıkla tümör nüksü olarak değerlendirilebilmekle beraber komşu organlarla ilişkinin daha optimal incelenebildiği multiplanar görüntüler bu problemi ortadan kaldırabilir (2). Ayrıca PET-BT tetkiki rekürren tümörle ve fibrotik değişiklik ayırımında oldukça başarılıdır (15-17). PET-BT' nin tümör rekürrensinde sensitivitesi %85,7, spesifitesi %94,7 olarak bildirilmiştir (18). MRG incelemeyle yumuşak doku çözünürlüğünün daha iyi olması sebebiyle uterus ve seminal veziküller gibi komşu yapılar daha iyi ayırt edilebilir (19). Pelvik MRG rekürren rektal kanser saptamada önemli bir diagnostik modalitedir. Önceki bir çalışmada %50 hastada rekürren tümör saptanmış, düşük diferansiyasyon gösteren tümörler cerrahi sonrası 10. ayda, orta ve iyi diferansiyasyon tümörleri 20 ay ve sonrasında saptanmıştır (20).

RK cerrahisi sonrası operasyon lojundaki nüks kitleler çoğunlukla 30-50 HU değerindeki yumuşak doku dansitesinde görülmekle beraber bazı olgularda kitle santralinde kiste benzer düşük dansite görülebilir. Tümör dokusunu granülasyon dokusu veya

postoperatif fibrozisten dansite değerleriyle veya kitle boyutuyla ayırmak mümkün olmadığından kitlenin morfolojisi ve komşu yapılara invazyon varlığının değerlendirilmesi gerekmektedir (4, 6). Pelvik kaslara, mesaneye invazyon, lenfadenopati ve anormal perineal yumuşak doku gölgeleri tümör nüksünü düşündürmektedir. Bu bulguların varlığında perkutan biyopsi ile konfirmasyon önerilir (6). Bu çalışmada 2 olguda nüks kitle saptanmış olup ikisinde de sakruma invazyon görülmüştür. Ayrıca 2 olguda da inguinal lenf nodu metastazı görülmüştür. Presakral bölgedeki granülasyon-fibrotik değişiklik görülen hastaların 11' inde (%26,8) heterojen- sıvı dansitesinde kistik alanlar, 1 olguda kalsifik (%2,4) alanlar saptanmıştır.

Çalışmanın limitasyonları retrospektif olması, kısmen hasta sayısının az olmasıdır. Ayrıca operasyon sonrasında presakral bölgedeki değişiklikler olan tüm hastalarda histopatolojik verifikasyon olmaması diğer bir limitasyonumuzdur. Ancak bu değişikliklerde stabil görünüm ve boyut azalması olması ve PET-BT tetkiklerinde patolojik FDG tutulumu göstermemesi, klinik ve laboratuvar bulgularıyla malignite düşünülmemesi nedeniyle benign fibrotik değişiklikler olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak, opere rektum kanseri olgularında postoperatif değişiklikler, sık görülen komplikasyonlar ve tümör nüksü ayırımında görüntüleme bulguları ve takip görüntüleme tetkikleri oldukça faydalıdır.

Kaynaklar

1. Tan PL, Chan CL, Moore NR. Radiological appearances in the pelvis following rectal cancer surgery. *Clin Radiol* 2005; 60(8): 846-855.
2. Weinstein S, Osei-Bonsu S, Aslam R, Yee J. Multidetector CT of the postoperative colon: review of normal appearances and common complications. *Radiographics* 2013; 33(2): 515-532.
3. Lee JK, Stanley RJ, Sagel SS, Levitt RG, McClennan BL. CT appearance of the pelvis after abdomino-perineal resection for rectal carcinoma. *Radiology* 1981; 141(3): 737-741.
4. Husband JE, Hodson NJ, Parsons CA. The use of computed tomography in recurrent rectal tumors. *Radiology* 1980; 134(3): 677-682.
5. Moss AA, Thoeni RF, Schnyder P, Margulis AR. Value of computed tomography in the detection and staging of recurrent rectal carcinomas. *J Comput Assist Tomogr* 1981; 5(6): 870-874.
6. Kelvin FM, Korobkin M, Heaston DK, Grant JP, Akwari O. The pelvis after surgery for rectal carcinoma: serial CT observations with emphasis on nonneoplastic features. *AJR Am J Roentgenol* 1983; 141(5): 959-964.
7. Reznick RH, White FE, Young JWR, Kelsey Fry I, Nicholls RJ. The appearances on computed

- tomography after abdominoperineal resection for carcinoma of the rectum: a comparison between the normal appearances and those of recurrence. *Br J Radiol* 1983; 56: 237-240.
8. DuBrow RA, David CL, Curley SA. Anastomotic leaks after low anterior resection for rectal carcinoma: evaluation with CT and barium enema. *AJR Am J Roentgenol* 1995;165(3):567-571.
 9. Zissin R, Gayer G. Postoperative anatomic and pathologic findings at CT following colonic resection. *Semin Ultrasound CT MR* 2004; 25(3): 222-238.
 10. Cherukuri R, Levine MS, Maki DD, Rubesin SE, Laufer I, Rosato EF. Hartmann's pouch: radiographic evaluation of postoperative findings. *AJR Am J Roentgenol* 1998; 171(6): 1577-1582.
 11. Gorgun E, Remzi FH. Complications of ileoanal pouches. *Clin Colon Rectal Surg* 2004; 17(1): 43-55.
 12. Bertelsen CA, Andreasen AH, Jørgensen T, Harling H; Danish Colorectal Cancer Group. Anastomotic leakage after anterior resection for rectal cancer: risk factors. *Colorectal Dis* 2010; 12(1): 37-43.
 13. Apter S, Hertz M, Rubinstein ZJ, Tishler T, Ben Ari G. CT of the urinary tract after abdominoperineal resection for rectal carcinoma. *Urol Radiol* 1992; 14(3): 177-182.
 14. Brown G, Drury AE, Cunningham D, Husband JE. CT detection of hydronephrosis in resected colorectal cancer: a predictor of recurrent disease. *Clin Radiol* 2003; 58(2): 137-142.
 15. Even-Sapir E, Parag Y, Lerman H, Gutman M, Levine C, Rabau M, et al. Detection of recurrence in patients with rectal cancer: PET/CT after abdominoperineal or anterior resection. *Radiology* 2004; 232(3): 815-822.
 16. Arulampalam TH, Costa DC, Loizidou M, Visvikis D, Ell PJ, Taylor I. Positron emission tomography and colorectal cancer. *Br J Surg* 2001; 88: 176-89.
 17. Huebner RH, Park KC, Shepherd JE, Schwimmer J, Czernin J, Phelps ME, et al. A meta-analysis of the literature for whole-body FDG PET detection of recurrent colorectal cancer. *J Nucl Med* 2000; 41(7): 1177-1189.
 18. Gade M, Kubik M, Fisker RV, Thorlacius-Ussing O, Petersen LJ. Diagnostic value of (18)F-FDG PET/CT as first choice in the detection of recurrent colorectal cancer due to rising CEA. *Cancer Imaging* 2015; 15: 11.
 19. Pema PJ, Bennett WF, Bova JG, Warman P. CT vs MRI in diagnosis of recurrent rectosigmoid carcinoma. *J Comput Assist Tomogr* 1994; 18: 256-61.
 20. Miucin-Vukadinović I, Kozić D, Adić O, Radovanović Z, Breberina M, Bokorov B. Rectal cancer: possibilities of MRI in detection of local recurrence. *Med Pregl* 2008; 61(3-4): 157-163.

Kafeik Asit Fenetil Ester Sıçanlarda Göğüs Travması Sonrası Gelişen Hepatik Hasarı Nükleer Faktör Kappa Beta ve İndüklenebilir Nitrik Oksit Sentezini Baskılayarak Azaltır

Caffeic Acid Phenethyl Ester Reduces Hepatic Injury Following Chest Trauma by Suppressing Nuclear Factor Kappa Beta and Inducible Nitric Oxide Synthase in Rats

İhsan Karaboğa

Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, 59030, Tekirdağ, Türkiye

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada göğüs travması modeli oluşturulan sıçanlarda meydana gelen hepatik hasara karşı kafeik asit fenetil ester (KAFE)'nin Nükleer Faktör Kappa Beta (NF- κ B) ve indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS) aktivitesi üzerine etkisinin incelenmesi amaçlandı.

Yöntem: Çalışmada 40 adet erişkin Wistar albino erkek sıçan sırasıyla 4 gruba ayrıldı; kontrol, göğüs travma modeli, göğüs travma modeli+KAFE ve KAFE grubu. KAFE uygulaması 7 gün boyunca 10 μ mol/kg/gün dozda intraperitoneal olarak gerçekleştirildi. Deney süresi sonunda karaciğer dokusu alınarak meydana gelen histopatolojik değişiklikler Hematoksilin-Eozin (H&E) boyaması ile değerlendirildi. Ayrıca hepatik NF- κ B ve iNOS aktiviteleri indirek immünohistokimyasal yöntemle incelendi.

Bulgular: Göğüs travması uygulanan grupta hepatosit kordonlarında dejenerasyonları ve sinüzoidal dilatasyon bulgularına rastlandı. Göğüs travması+KAFE grubunda histopatolojik bulguların göğüs travması grubuna göre daha hafif seyrettiği belirlendi. Ayrıca, göğüs travması+KAFE grubunda, göğüs travması grubuna kıyasla hepatik NF- κ B ve iNOS immünreaktivitesinde istatistiksel olarak anlamlı derecede bir azalma olduğu görüldü ($p<0.05$).

Sonuç: KAFE'nin göğüs travması uyarımlı sıçan hepatik hasarında NF- κ B ve iNOS aktivitesini baskılayarak koruyucu etki gösterdiği belirlendi.

Anahtar Kelimeler: travma, kafeik asit fenetil ester, nitrik oksit sentaz, NF-kappa B

ABSTRACT

Objective: The aim of this study was to investigate the effect of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on Nuclear Factor Kappa Beta (NF- κ B) and inducible nitric oxide synthase (iNOS) activity against hepatic injury with chest trauma model in rats.

Method: In the study, 40 adult Wistar albino male rats were divided into 4 groups respectively; control, chest trauma, chest trauma+CAPE and CAPE groups. CAPE administration was performed intraperitoneally at a dose of 10 μ mol / kg / day for 7 days. At the end of the experiment, histopathologic changes were determined by hematoxylin-eosin (H&E) stain in liver tissue. In addition, hepatic NF- κ B and iNOS activities were examined by indirect immunohistochemical method.

Results: Degeneration of hepatocyte cords and sinusoidal dilatation findings were found in the chest trauma group. Histopathological findings of chest trauma + CAPE group were found to be milder than chest trauma group. In addition, a statistically significant reduction in hepatic NF- κ B and iNOS immunoreactivity was seen in the chest trauma + CAPE group compared to the chest trauma group ($p<0.05$).

Conclusion: CAPE has been shown to exert protective effects by suppressing NF- κ B and iNOS activity in chest trauma induced hepatic damage in rats.

Key Words: trauma, caffeic acid phenethyl ester, nitric oxide synthase, NF-kappa B

Giriş

Travmalar dünyada en yaygın ölüm sebeplerinin başında gelmektedir (1). Göğüs travması genel travma maruziyetinin yaklaşık yarısını oluşturmaktadır olup, travmaya bağlı ölümlerin yaklaşık %25'inin sebebi olarak gösterilmektedir (2,3). Göğüs travması ile birlikte var olan çoklu travmalarda çoklu organ yetmezlikleri (karaciğer, akciğer, beyin) görülebilir (4). Çoklu travmalarda künt göğüs travması en kritik travmayı temsil eder ve travma sonrası ortaya çıkan sistemik inflamatuvar yanıtın en önemli tetikleyicisi olarak kabul edilir (5).

Göğüs travmasının, proinflamatuvar sitokinler Tumor Nekrozis Faktör-alfa (TNF- α), İnterlökin-6 (IL-6) salınımını aynı zamanda kompleman sistemi hareketine geçirici sistemik etkileri olduğu bildirilmiştir (5,6).

Nükleer faktör kappa-beta (Nf- $\kappa\beta$) inflamasyonla ilişkili proinflamatuvar sitokinler TNF- α , İnterlökin 1-beta (IL-1 β), inflamasyon ilişkili indüklenebilir nitrik oksit (iNOS), adezyon molekülleri ve diğer bazı mediyatörlerin ekspresyonunu kontrol eden kritik bir transkripsiyon faktörüdür (7, 8). Nf- $\kappa\beta$ 'nin göğüs travması sonrası artan proinflamatuvar sitokin salınımı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (9).

Kafeik asit fenetil ester (CAPE), işçi anlar tarafından üretilen propolisinin bir bileşeni olup; güçlü antiinflamatuvar, antiapoptotik ve antioksidatif etkilere sahiptir (10,11). *In vivo* ve *in vitro* birçok deneysel çalışmada CAPE'nin, Nf- $\kappa\beta$ inhibe edici bir ajan olduğu bildirilmiştir (12-14). Literatürde, künt göğüs travması sonrası gelişen hepatik hasarda Nf- $\kappa\beta$ aktivasyonu üzerine CAPE'nin etkisinin incelendiği çalışma bulunmamaktadır. Deneysel olarak künt göğüs travması oluşturulan bu çalışmada; CAPE'nin karaciğerde oluşan histopatolojik değişikliklerin yanısıra iNOS ve Nf- $\kappa\beta$ ekspresyonları üzerine olan etkilerinin immünohistokimyasal olarak incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Deneysel Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezinde gerçekleştirildi (Etik kurul onayı: 17/10/2017-Karar no:7). Çalışmada 40 adet erişkin *Wistar albino* erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar standart laboratuvar koşullarında (22 \pm 2 °C, %60 nem, 12 saat aydınlık / 12 saat karanlık siklusu) içme suyu ve standart pellet yemle *ad libitum* olarak beslendi. Sıçanlar rastgele 4 gruba ayrıldı;

1. Kontrol grubu (n=10); hiçbir uygulama yapılmayan grup,

2. Göğüs travması grubu (n=10); travma modeli uygulanan ve tedavi edilmeyen grup,

3. Göğüs travması + CAPE grubu (n=10); travma modeli uygulanan ve CAPE uygulaması yapılan grup,

4. CAPE grubu (n=10); travma oluşturulmaksızın CAPE uygulaması yapılan gruptur.

Künt göğüs travma modeli Raghavendran ve ark. (12)'nin tanımladığı şekilde oluşturuldu. Sıçanlara genel anestezi ve sedasyon sağlandıktan sonra supin pozisyonda platforma sabitlenen sıçanların sağ hemitoraksı üzerine 400 g ağırlığında metal silindir 50 cm yükseklikten bırakıldı. Bu şekilde $E=m.g.h$ formülüne göre; E=Enerji (Joule), m=düşen cismin kütlesi (kg), g=yer çekim sabiti (9.8 m/s²), h=yükseklik toplamda 1.96 J' lük enerjinin aktarılması sağlandı (15).

CAPE (Sigma Aldrich, C8221) uygulaması intraperitoneal yolla, 10 μ mol/kg dozda dimetil sülfoksit (% 0,4) içerisinde çözünerek 7 gün süreyle uygulandı (16). Deney süresi sonunda sıçanlar ketamin-ksilazin (90-10 mg/kg) anestezisi altında orta hattan açıldı, kalpten kan alınarak sakrifiye edilen hayvanlardan karaciğer dokusu elde edildi. Elde edilen karaciğer dokusu histolojik ve immünohistokimyasal analizler için tamponlanmış nötral formaldehit (% 4) içerisinde 48 saat süreyle fiks edildi.

Histolojik İnceleme: Fiksasyon işlemi sonrasında dokular çeşme suyu altında bir gece yıkandıktan sonra yükselen alkol serisinden (%70-80-90-96-100) geçirilerek ksilol ile şeffaflandırıldı. Sırasıyla yumuşak ve sert parafin inklüzyonu yapılan dokular bloklanarak kesit alma işlemi için hazır hale getirildi. Gömme işlemi parafin dispenser (Slee, MPS) yardımıyla gerçekleştirildi. Alınan 5 μ m' lik doku kesitleri ksilolde deparafinize edilerek azalan alkol derecelerinden geçirilip suya indirildi. Önce Hematoksilin (Merck, 105174) ile çekirdek ve zemin boyaması yapıldı ve yıkama işleminden sonra Eozin (Merck, 102439) ile boyandı. Boyanın fazlası alındıktan sonra yükselen alkol serisinden geçirilerek toluolde şeffaflandırma işlemi yapıldı ve entellan yardımıyla kesitler kapatıldı.

İmmünohistokimyasal inceleme: Nf- $\kappa\beta$ ve iNOS immünohistokimyasal boyamaları indirekt immünohistokimyasal metot kullanılarak gerçekleştirildi. Bir gece etüvde bekletilen kesitler toluole alınarak parafinden arındırıldıktan sonra azalan alkol serisinden (%100-90-80-70) geçirilerek distile suya indirildi. PBS (Phosphate buffered saline, Thermo Fisher Scientific, 003002) ile yıkanan kesitler pappen kalem yardımıyla sınırlandırıldı. Antijen geri kazanımı işlemi sitrat tamponu (Merck, C9999) ile mikrodalga fırında (Arçelik, MD564) kaynatılarak gerçekleştirildi. Kesitlerin soğumasının ardından endojen peroksit baskılanması işlemi hidrojen peroksit

Şekil 1. Gruplara ait H&E ile boyanmış karaciğer kesitleri. (a) Kontrol, (b) Göğüs travma modeli, (c) Göğüs travma modeli+CAPE, (d) CAPE grubu (ok başı; inflamatuvar hücreler, ok; hepatik kordonda düzensizlik, yıldız; sinüzoidal genişleme, bar; 100µm, Büyütme; 200X)

(Sigma-Aldrich, H1009) kullanılarak yapıldı. Kesitlere laboratuvar sıcaklığında bir saat bloklama işlemi yapıldıktan sonra nemli kutu içerisinde primer antikor inkübasyonu (Nf- $\alpha\beta$ 1:50, iNOS 1:20) bir saat süreyle uygulandı. Sonrasında biotin ve streptavidinli sekonder antikorlarla işaretleme yapıldı (Ultravision Detection System, Thermo Fisher Scientific, TL-60-HL). Kromojen olarak AEC (3-Amino-9-ethylcarbazole, Thermo Fisher Scientific, TL-015-HAJ) kullanıldı. Zemin boyaması Mayers hematoksilen ile yapıldı. Histolojik ve immünohistokimyasal boyamalar Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Histoloji ve Embriyoloji Araştırma laboratuvarında gerçekleştirildi.

Mikroskopik İncelemeler: Elde edilen preparatlar ışık mikroskobu (Olympus CX41) ve görüntü analiz programı (Kameram, 2.1, Argenit) yardımıyla iki histolog tarafından kör olarak değerlendirildi. Nf- $\alpha\beta$ immünreaktivitesi her aydınlık alanda pozitif boyanan çekirdeklerin (her gruptan 100 farklı alanda, 400x büyütmede) sayılmasıyla kantitatif olarak belirlendi. iNOS immünreaktivitesi ise semikantitatif olarak (0; boyanma yok, 1; zayıf, 2; orta, 3; şiddetli, 4; çok şiddetli) derecelendirildi (17).

İstatistiksel Değerlendirme: Veriler PASW (PASW Statistics 18.0.0, SPSS Inc, Chicago, IL) istatistik programı kullanılarak değerlendirildi. Gruplara ait sayısal parametreler non-parametrik test (Kruskal-Wallis) kullanılarak, iki yönlü karşılaştırma yapılan gruplarda elde edilen değerlerin anlamlılığı Mann-Whitney U-testi ile ölçüldü. Gruplar arasındaki fark, $p < 0.05$ 'ten daha az olduğu durumda anlamlı olarak kabul edildi.

Şekil 2. Karaciğer dokusunda Nf- $\alpha\beta$ aktivitesi. (a) Kontrol, (b) Göğüs travma modeli, (c) Göğüs travma modeli+CAPE, (d) CAPE grubu. Nf- $\alpha\beta$ ' nin nükleer aktivasyonu (b) ve (c)' de görülmektedir. (Bar; 100µm, Büyütme; 200X, Zıt boyama; Mayers Hematoksilen).

Bulgular

Histopatolojik bulgular: Karaciğer dokusuna ait H&E boyanmış kesitlerin genel görünüşleri Şekil 1' de sunulmuştur. Kontrol grubu doku yapısı incelendiğinde karaciğer dokusunun normal görünümde olduğu gözlemlendi. Merkezde santral ve etrafında ışınal tarzda yerleşen hepatosit kordonlarının, sinüzoidlerin ve portal alanların yapısı sağlıklı doku yapısıyla uyumludur (Şekil 1-a). Göğüs travması grubu karaciğer yapısında hepatosit kordonlarının yer yer bozukluğu ve sinüzoidal genişleme belirgin olarak izlenmiştir (Şekil 1-b). Göğüs travması+CAPE grubunda belirtilen histopatolojik değişikliklerin daha hafif seyrettiği gözlemlenmiştir (Şekil 1-c). CAPE uygulanan grubun doku yapısı ise kontrol grubu ile benzerdir (Şekil 1-d).

İmmünohistokimyasal bulgular: Nf- $\alpha\beta$ immünohistokimyasal boyama bulguları incelendiğinde, göğüs travması uygulanan grupta immünreaktivitenin kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede artmış olduğu ve özellikle nükleer bir boyanmanın olduğu belirlenmiştir (Şekil 2-a ve 2-b, $p < 0.05$). Göğüs travması+CAPE grubunda ise göğüs travması grubuna göre azalmış Nf- $\alpha\beta$ immünreaktivitesi belirlendi (Şekil 2-c, $p < 0.05$). CAPE grubunun boyanma yoğunluğu kontrol grubu ile benzerlik göstermektedir (Şekil 2-d). Boyanma yoğunlukları ortalaması Kontrol; 1.4 ± 0.69 , Göğüs travması; 21.7 ± 6.09 , Göğüs travması+CAPE; 11.4 ± 2.71 ve CAPE; 1.3 ± 0.67 olarak belirlenmiştir.

iNOS boyanma bulguları Şekil 3' de sunulmuştur. iNOS immünreaktivitesi hepatositlerde sitoplazmik olarak izlenmiştir. Kontrol grubunda yer yer çok

Şekil 3. Hepatositlerde iNOS immünreaktivitesi bulguları. (a) Kontrol, (b) Göğüs travma modeli, (c) Göğüs travma modeli+CAPE, (d) CAPE grubu. Göğüs travması oluşturulan gruba göre Göğüs travma modeli+CAPE grubunda azalmış ekspresyon izlenmekte (c). (Bar; 100µm, Büyütme; 200X, Zıt boyama; Mayers Hematoksilen)

hafif olarak gözlenen immünreaktivite göğüs travması uygulanan grupta anlamlı derecede artmıştır ($p<0.05$). Özellikle santral ven çevresinde yerleşen hepatositlerde boyanma belirgin olarak izlenmiştir (Şekil 3-b). Göğüs travması sonrası CAPE uygulaması yapılan grupta ise azalmış iNOS immünreaktivitesi izlenmiştir ($p<0.05$). Sadece CAPE uygulanan grupta ise kontrol grubuna benzer olarak zayıf bir iNOS immünreaktivitesi izlenmiştir. Grupların ortalama iNOS immünreaktivite skorları sırasıyla Kontrol; 0.3 ± 0.4 , Göğüs travması; 3.3 ± 0.6 , Göğüs travması+CAPE; 1.3 ± 0.4 ve CAPE; 0.3 ± 0.4 olarak kaydedilmiştir.

Tartışma

Bu çalışmada literatürde ilk kez, CAPE' nin göğüs travması oluşturulan sıçanlarda meydana gelen hepatik hasarı engellediği ve hepatik $\text{Nf-}\kappa\beta$ ile iNOS aktivitesini baskıladığı immünohistokimyasal olarak ortaya koyuldu.

Künt travmaya bağlı organ yaralanmaları, organların nisbi hareketliliğine göre değişebilmektedir. Karın boşluğundaki hareketli organlara kıyasla sabit organlarda görülen hasar daha yüksek olmaktadır (18). İçi hava, sıvı veya boşluk içeren organların aldığı hasar karaciğer gibi solid organlara göre farklı mekanizmalarla gerçekleşmektedir. Çalışmamızda karaciğerdeki histopatolojik değişiklikler H&E boyama ile değerlendirildi. Göğüs travması oluşturulan grubun karaciğer dokusunda hepatosit kordonlarının organizasyonunda bozulmalar ve sinüzoidal dilatasyonlar önemli histopatolojik bulgular olarak değerlendirildi. Wagner ve ark. (19) künt göğüs travması oluşturulan sıçanların karaciğer dokusunda

nekroz bulgusu bildirmişlerdir. Abdominal ve diğer travma modellerinde de karaciğerde meydana gelen biyokimyasal ve histolojik değişiklikler farklı araştırmacılar tarafından ortaya koyulmuştur (19-22).

Çalışmalar, göğüs travmasının sistemik inflamatuvar cevabı tetiklediği; $\text{Nf-}\kappa\beta$, $\text{TNF-}\alpha$ ve $\text{IL-1}\beta$ gibi inflamatuvar mediyatörlerin ekspresyonlarını artırdığını göstermektedir (23). $\text{Nf-}\kappa\beta$ inflamatuvar yanıtta yer alan genlerin ekspresyonlarını düzenleyen ana transkripsiyon faktörüdür. Sitoplazmada inhibitör proteini olan $\text{I}\kappa\text{B}\alpha'$ ya bağlı olarak bulunan $\text{Nf-}\kappa\beta$, inflamatuvar sitokinler, bakteriyel lipopolisakaritler ve reaktif oksijen türevleri (ROT) gibi dış etkenlerle $\text{I}\kappa\text{B}$ kinazların aktive olmasıyla serbest hale geçerek translokasyona uğrar ve iNOS, $\text{TNF-}\alpha$ ile IL-6 gibi inflamatuvar proteinlerin ekspresyonlarını düzenler (8,24). Chu ve ark. (25) akut radyasyon uyarımlı hepatik hasar modelinde CAPE' nin $\text{Nf-}\kappa\beta$ ekspresyonunu ve apoptozisi azaltarak karaciğer koruyucu etki gösterdiğini bildirmiştir. Zhao ve ark. (26) lipopolisakarit uyarımlı modelde CAPE' nin karaciğerde $\text{Nf-}\kappa\beta$ ekspresyonunu azaltarak inflamasyon ve fibrozisi engellediğini bildirmiştir. Çalışmamızda göğüs travması oluşturulan grupta nükleer olarak artan $\text{Nf-}\kappa\beta$ ekspresyonu immünohistokimyasal olarak gösterildi. CAPE uygulanan grupta ise $\text{Nf-}\kappa\beta$ ekspresyonunda anlamlı bir azalma gözlemlendi ($p<0.05$). Çalışmamıza benzer olarak karaciğerde artan $\text{Nf-}\kappa\beta$ ekspresyonun CAPE uygulamasıyla azaltıldığı farklı çalışmalarda da ortaya konulmuştur (27,28).

Nitrik oksit (NO) yüksek oranda reaktif bir oksidan ve çok fonksiyonlu serbest radikaldir. İnflamasyon sürecinde NO, bir izoformu olan iNOS tarafından üretilerek ROT yoluyla karaciğerde oksidatif hasarı tetikleyebilir (29). iNOS sentezinin $\text{Nf-}\kappa\beta$ aktivasyonu ile ilişkili olduğu bilinmektedir (8). Artan iNOS aktivitesinin baskılanması organ hasarının azaltılmasında etkin bir strateji olabilir. Altıntaş ve ark. (17) bleomisin uyarımlı akciğer fibrozis modelinde artan iNOS aktivitesinin bir $\text{TNF-}\alpha$ inhibitörü olan Infliximab uygulamasıyla azaldığını ve buna bağlı olarak akciğerde apoptozis ve histopatolojik bulgulara önemli bir azalma olduğunu göstermişlerdir. Cho ve ark. (30) karbon tetraklorür uyarımlı karaciğer hasarı modelinde iNOS ekspresyonunun arttığını göstermişlerdir. Çalışmamızla uyumlu olarak Shi ve ark. (31) sıçan karaciğer fibrozis modelinde iNOS ekspresyonunun arttığını ve CAPE uygulamasının iNOS aktivitesini baskıladığını göstermişlerdir.

Elde edilen bulgular, CAPE uygulamasının göğüs travması kaynaklı sıçan karaciğer hasar modelinde $\text{Nf-}\kappa\beta$ aktivitesini ve iNOS sentezini baskılaması yoluyla hasarı hafifletebileceğini göstermektedir. Çalışmanın

bulguları konu ile ilgili yapılacak deneysel ve klinik çalışmalara ışık tutucu niteliktedir.

Teşekkür: Bu çalışmaya desteklerinden dolayı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimine teşekkür ederiz.

Kaynaklar

1. Sakran JV, Greer SE, Werlin E, McCunn M. Care of the injured worldwide: trauma still the neglected disease of modern society. *Scand J Trauma Resusc Emerg Med* 2012;20(1):64.
2. Bakan V, Kurutaş EB, Çıralık H, Gül M, Çelik A. Künt göğüs travmasıyla oluşturulan pulmoner kontüzyon sıçan modelinde eritropoietin düzeyleri ve eksojen eritropoietinin etkileri. *Ulus Travma Acil Cerrahi Derg* 2016;22(4):322–327.
3. Perl M, Gebhard F, Braumüller S, Tauchmann B, Brückner UB, Kinzl L, et al. The pulmonary and hepatic immune microenvironment and its contribution to the early systemic inflammation following blunt chest trauma. *Crit Care Med* 2006;34(4):1152-1159.
4. Hietbrink F, Koenderman L, Rijkers GT, Leenen LP. Trauma: the role of the innate immune system. *World J Emerg Surg* 2006;1(1):15.
5. Recknagel S, Bindl R, Kurz J, Wehner T, Ehrnhaller C, Knöferl MW, et al. Experimental blunt chest trauma impairs fracture healing in rats. *J Orthop Res* 2011;29(5):734-739.
6. Knöferl MW, Liener UC, Seitz DH, Perl M, Brückner UB, Kinzl L, et al. Cardiopulmonary, histological, and inflammatory alterations after lung contusion in a novel mouse model of blunt chest trauma. *Shock* 2003;19(6):519-525.
7. Wu X, Song X, Li N, Zhan L, Meng Q, Xia Z. Protective effects of dexmedetomidine on blunt chest trauma-induced pulmonary contusion in rats. *J Trauma Acute Care Surg* 2013;74(2):524-530.
8. Sordi R, Chiazza F, Johnson FL, Patel NS, Brohi K, Collino M, et al. Inhibition of I κ B kinase attenuates the organ injury and dysfunction associated with hemorrhagic shock. *Mol Med* 2015;21(1):563-575.
9. Fudala R, Allen TC, Krupa A, Cagle PT, Nash S, Gryczynski Z, et al. Increased levels of nuclear factor κ B and Fos-related antigen 1 in lung tissues from patients with acute respiratory distress syndrome. *Arch Pathol Lab Med* 2011;135(5):647-6454.
10. Ho YJ, Lee AS, Chen WP, Chang WL, Tsai YK, Chiu HL, et al. Caffeic acid phenethyl amide ameliorates ischemia/reperfusion injury and cardiac dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rats. *Cardiovasc Diabetol* 2014;13(1):98.
11. Parlakpınar H, Örum MH, Acet A. Kafeik asit fenetil ester (KAFE) ve miyokardiyal iskemi reperfüzyon (Mİ/R) hasarı. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 1: 5-10. 2012.
12. Linard C, Marquette C, Mathieu J, Pennequin A, Clarençon D, Mathé D. Acute induction of inflammatory cytokine expression after γ -irradiation in the rat: effect of an NF- κ B inhibitor. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2004;58(2), 427-434.
13. Toyoda T, Tsukamoto T, Takasu S, Shi L, Hirano N, Ban H, et al. Anti-inflammatory effects of caffeic acid phenethyl ester (CAPE), a nuclear factor- κ B inhibitor, on *Helicobacter pylori*-induced gastritis in Mongolian gerbils. *Int J Cancer* 2009;125(8):1786-1795.
14. Liu X, Zhang X, Wang F, Liang X, Zeng Z, Zhao J, et al. Improvement in cerebral ischemia-reperfusion injury through the Tlr4/nf- κ b pathway after Kudiezi injection in rats. *Life Sci* 2017;191:132-140.
15. Raghavendran K, Davidson BA, Helinski JD, Marschke CJ, Manderscheid P, Woytash JA, et al. A rat model for isolated bilateral lung contusion from blunt chest trauma. *Anesth Analg* 2005;101(5):1482-1489.
16. Firat U, Senol S, Gelincik I, Kapan M, Tokgoz O, Tekin R, et al. The effects of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on bacterial translocation and inflammatory response in an experimental intestinal obstruction model in rats. *Eur Rev Med Pharmacol Sci* 2015;19(10):1907-1914.
17. Altıntaş N, Erboga M, Aktas C, Bilir B, Aydin M, Sengul A, et al. Protective effect of infliximab, a tumor necrosis factor- α inhibitor, on bleomycin-induced lung fibrosis in rats. *Inflammation* 2016;39(1):65-78.
18. Stewart DJ. Blunt Chest Trauma. *J Trauma Nurs* 2014;21(6):282-284.
19. Wagner N, Dieteren S, Franz N, Köhler K, Mörs K, Nicin L, et al. Ethyl pyruvate ameliorates hepatic injury following blunt chest trauma and hemorrhagic shock by reducing local inflammation, NF- κ B activation and HMGB1 release. *PloS one* 2018;13(2):e0192171.
20. Kafadar H, Kafadar S, Tokdemir M. Comparison of internal organ injuries by blunt abdominal trauma in rats with empty or full stomach. *Ulus Travma Acil Cerrahi Derg* 2014;20(6):395-400.
21. Bartolini L, Danti G, Raspanti C, Addeo G, Cozzi D, Trinci M, et al. Hepatic Injuries. *Diagnostic Imaging in Polytrauma Patients*: Springer; 2018. p. 315-334.
22. Lu Q, Lu Y, Zhang Y, Li Z, Xie X. Establishment and evaluation of rat trauma hemorrhagic liver injury model. *Int J Clin Exp Pathol* 2017;10(7):7340-7349.
23. Seitz DH, Perl M, Liener UC, Tauchmann B, Braumüller ST, Brückner UB, et al. Inflammatory alterations in a novel combination model of blunt

- chest trauma and hemorrhagic shock. *J Trauma* 2011;70(1):189-196.
24. Hinz M, Scheidereit C. The I κ B kinase complex in NF- κ B regulation and beyond. *EMBO Rep* 2014;15(1):46-61.
 25. Chu J, Zhang X, Jin L, Chen J, Du B, Pang Q. Protective effects of caffeic acid phenethyl ester against acute radiation-induced hepatic injury in rats. *Environ Toxicol Pharmacol* 2015;39(2):683-689.
 26. Zhao WX, Wang L, Yang JL, Li LZ, Xu WM, Li T. Caffeic acid phenethyl ester attenuates pro-inflammatory and fibrogenic phenotypes of LPS-stimulated hepatic stellate cells through the inhibition of NF- κ B signaling. *Int J Mol Med* 2013;33(3):687-94.
 27. Saavedra-Lopes M, Ramalho FS, Ramalho LN, Andrade-Silva A, Martinelli AL, Jordão AA, et al. The protective effect of CAPE on hepatic ischemia/reperfusion injury in rats. *J Surg Res* 2008;150(2):271-277.
 28. Bezerra RMN, Veiga LF, Cactano AC, Rosalen PL, Amaral MEC, Palanch AC, et al. Caffeic acid phenethyl ester reduces the activation of the nuclear factor κ B pathway by high-fat diet-induced obesity in mice. *Metabolism* 2012;61(11):1606-1614.
 29. Farombi EO, Shrotriya S, Surh YJ. Kolaviron inhibits dimethyl nitrosamine-induced liver injury by suppressing COX-2 and iNOS expression via NF-kappaB and AP-1. *Life Sci* 2009; 30;84(5-6):149-55.
 30. Cho BO, Ryu HW, So Y, Jin CH, Baek JY, Park KH, et al. Hepatoprotective effect of 2, 3-dehydrosilybin on carbon tetrachloride-induced liver injury in rats. *Food Chem* 2013;138(1):107-115.
 31. Shi Y, Guo L, Shi L, Yu J, Song M, Li Y. Caffeic Acid Phenethyl Ester inhibit Hepatic Fibrosis by Nitric Oxide Synthase and Cystathionine Gamma-Lyase in Rats. *Med Sci Monit* 2015;21:2774-2780.

Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlarda Ne Durumdayız? Bir Yoğun Bakım Ünitesinin Değerlendirilmesi

What is Our Situation in Health Care-Related Infections?: Evaluation of an Intensive Care Unit

Eşref Araç^{1*}, Şafak Kaya², Serdar Almacıoğlu¹, Emrah Günay¹, Enver Yüksel¹, Mehmet Serdar Yıldırım¹, Songül Araç³

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

²Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

³Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

ÖZET

Amaç: Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonların (SBİE) prevalansı; sık santral venöz kateter, üriner kateter, mekanik ventilasyon uygulaması ve uzun süreli yatışlar gibi nedenlerle Yoğun Bakım Ünitesinde (YBÜ) hastanenin diğer birimlerine göre daha yüksektir. Bu çalışma, dâhiliye üçüncü basamak YBÜ' de edinilen SBİE epidemiyolojisi ve üreyen mikroorganizmaların antibiyotik direncini tanımlamak için yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak2014 - Aralık 2017 tarihleri arasında dâhiliye üçüncü basamak YBÜ' de başvuran 62 hastanın prospektif olarak toplanan verileri üzerine retrospektif bir çalışma yapılmıştır. SBİE tanısı Centers for Disease and Control (CDC) tanımlarına göre belirlendi. Tüm hastaların verileri, hastane bilgi yönetim sistemi ve enfeksiyon kontrol komitesi hasta izlem formlarından elde edildi.

Bulgular: Çalışmamızdaki olguların 36 (%58,1)'sı erkek 26, (%41,9)'sı kadındı. Enfeksiyona neden olan etken öncelikli olarak *A. baumannii*, *E. coli* ve *K. pneumoniae*'dir. En sık görülen enfeksiyon % 34 ile üriner sistem enfeksiyonu olarak tespit edildi.

Çalışmamızda tüm *A. baumannii* suşları karbapenem dirençli olarak görülmüştür. *K. pneumoniae* 'da ESBL pozitifliği oranı %62,5 olarak tespit edilirken. *E.coli* suşlarının tamamı EBSL pozitif olarak bulunmuştur. Koagülaz (-) stafilkokların tamamında (%100) metisilin direnci mevcuttu.

Sonuç: Her hastanenin kendi ünitelerindeki enfeksiyon sıklığını, etkenlerini ve direnç profilini bilmesi açısından bu tür çalışmaların önemli olduğunu düşünmekle beraber daha fazla sayıda hastanın olduğu geniş çapta çalışmalara ihtiyaç duyulduğu da aşikârdır.

Anahtar Kelimeler: YBÜ, Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar, antibiyotik direnci

ABSTRACT

Objective: The prevalence of Health care-related infections is higher in the ICU than in other units of the hospital because of frequent central venous catheters, urinary catheters, mechanical ventilation and long-term hospitalizations. This study was undertaken to describe the impact of various risk factors and the antibiotic resistance of breeding microorganisms in the Health care related infections epidemiology acquired in the internal tertiary ICU.

Materials and Methods: A retrospective study was carried out on prospectively collected data of 62 patients who applied internally at tertiary ICU between January 2014 and December 2017. The Health care related infections were diagnosed according to the Centers for Disease and Control (CDC) definitions. All patients' data were obtained from hospital information management system and infection control committee patient follow-up forms.

Results: 36 (58.1%) of the cases were male and 26 (41.9%) were female. The causative agent of infection is primarily *A. baumannii*, *K. pneumoniae* and *E. coli*. The most common infection was found as urinary tract infection with 34%.

In our study, all *A. baumannii* strains were carbapenem resistant. The ESBL positivity rate in *K. pneumoniae* was found to be 62.5%, while all *E. coli* strains were found to be positive for EBSL. Methicillin resistance was present in all of the coagulase (-) staphylococci.

Conclusion: It is also evident that a larger scale of work with a larger number of patients are needed, although each hospital considers that such studies are important in terms of knowing the infection frequency, factors and resistance profile in their unit.

Key Words: ICU, Health care related infections, antibiotic resistance

Giriş

Yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) yatan hastalar; genel durum bozukluğu, sık invazif girişimler ve ek hastalıklar nedeniyle diğer servislerdeki hastalara göre yatış süreleri daha uzun olan ve genellikle geniş spektrumlu antibiyotik uygulanan hastalardır. Bu nedenle yoğun bakım hastaları, sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlara (SBİE) neden olabilecek çok fazla riske maruz kalmaktadır(1).

SBİE hastanelerin hizmet kalitesinin en önemli belirteçlerindedir ve yatış süresinin uzaması, morbidite ve mortalitenin artması, tedavi süresinin uzaması gibi problemleri de içinde barındırır. Bu sebeplerle son yılların literatürü incelendiğinde SBİE önemli yer tutmaktadır(2). YBÜ'lerinde gelişen SBİE etkenleri hastaneden hastaneye hatta aynı hastanedeki üniteler arasında farklılık gösterebilmekte bunun yanı sıra aynı ünite içinde de zamanla değişiklik gösterebilmektedir (3).

Farklı çalışmalarda, SBİE'in sıklığının %3,1- 14,1 arasında olduğu görülmektedir (4,5). Bu farklılığın yatan hasta popülasyonu ve yoğun bakım çalışanlarının enfeksiyon kontrol komitelerinin kararlarına uyup uymaması arasındaki fark olduğunu düşünmekteyiz. Bu Biz bu çalışmada hastanemiz dâhili 3. basamak yoğun bakım ünitesinde görülen SBİE'ini, etkenleri, antibiyotik dirençlerini inceleyip günümüzdeki enfeksiyonların neler olduğunu, hangi etkenlerin hangi sıklıkta olduğunu ve bu etkenlerdeki direnç dağılımını sunmayı planladık.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma 2014 Ocak -2017 Aralık tarihlerinde hastanemiz dâhiliye YBÜ'nde takip edilen ve SBİE tanısı alan 62 hastayı içeren retrospektif bir çalışmadır. Çalışma ile ilgili etik kurul onayı alınmış ancak retrospektif çalışma olduğundan hasta onamı alınmamıştır. Çalışmaya yoğun bakım ünitesinde 48 saatten uzun yatışı olan ve başlangıçta klinik ya da laboratuvar bulguları değerlendirildiğinde enfeksiyon bulguları olmayan tüm erişkin hastalardan seçilen 62 hasta dâhil edildi. Bu üniteye her gün enfeksiyon kontrol hemşireleri tarafından sürveyans yapılmakta ve veriler günlük olarak kaydedilmektedir. SBİE tanısı Centers for Disease and Control (CDC) tanımlarına göre kondu (6). Tüm hastaların verileri, hastane bilgi yönetim sistemi (HBYS) ve enfeksiyon kontrol komitesi hasta izlem formlarından elde edildi.

Risk faktörleri; mekanik ventilasyon (MV) süresi, yoğun bakımda kalış süresi, endotrakeal entübasyon süresi, santral ven kateterizasyonu (SVK) ve idrar kateterizasyonu olarak belirlendi.

İstatistiksel analizde sayısal verilerin tanımlanması için aritmetik ortalama \pm standart sapma (SS) ile en az ve en fazla değerleri kullanılırken, kategorik verilerde ise sayı (n) ve yüzde (%) ile gösterilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişki için ki-kare testi gruplar arasındaki farkların belirlenmesinde Kruskal-Wallis Testi uygulanmıştır.

İstatistiksel analizde SPSS 16.0 (Statistical Package for the Social Sciences, SPSS Inc. Chicago, IL) programı kullanılmış olup $p < 0,05$ anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular

Çalışmamızdaki olguların 36 (%58.1)'sı erkek 26 (%41.9)'sı kadındı. Çalışmaya aldığımız 62 olgunun çoğunda böbrek yetmezliği vardı. Tüm SBİE'da sık görülen yatış tanıları tablo 1'de belirtilmiştir. . Enfeksiyona neden olan etken öncelikli olarak A. baumannii, E. coli ve K. pneumoniae 'dir (Şekil 1). En sık görülen enfeksiyon % 34 ile üriner sistem enfeksiyonu (ÜSE) olarak tespit edildi. İkinci sık görülen enfeksiyon %31 ile kan dolaşımı enfeksiyonu (KDE) idi (Şekil 2).

ÜSE'lerde E.coli ve K. pneumoniae insidansı benzer olarak % 24 olarak tespit edildi. KDE'nda en sık etken %36.5 oranında görülen A. baumannii idi. İkinci sıklıkta S. hominis (%15.8) gelmekteydi. VIP'de de etkenler içerisinde A. baumannii (%60) ilk sırada yer alıyordu.

Enfeksiyonların cinsiyetlere göre dağılımında ÜSE' da 2/1 oranında erkek lehine belirgin olarak artmıştı (Tablo 2). Çalışmamızda tüm A. baumannii *susları karbapenem dirençli olarak görülmüştür.* K. pneumoniae 'da ESBL pozitifliği oranı %62,5 olarak tespit edilirken. E.coli suslarının tamamı EBSL pozitif olarak bulunmuştur. Koagülaz (-) stafilokokların tamamında metisilin direnci mevcuttu.

Yoğun bakımda kalış süresi ($p=0,717$), üriner kateter süresi ($p=0,254$), MV' de kalış süresi ($p=0,705$) enfeksiyon çeşitlerine göre istatistiksel olarak değişmiyor idi. ($p > 0,05$)

MV'a bağlı hastalarda ventilatör ilişkili pnömoni (VIP) ve KDE istatistiksel anlamlı olarak daha sık görülmekteydi ($p=0.003$ & $p=0.004$).

SVK kullanılan hastalarda yumuşak doku enfeksiyonu diğer enfeksiyonlardan istatistiksel anlamlı olarak daha sık görülmekteydi ($p=0.017$)

Tablo 1. Tüm sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlarda yatış tanılarının dağılımı

Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlar	Yatış Tanısı	Sayı(N)	%Oran
Ventilatör ilişkili pnömoni	ABY	3	30,0
	AGE, dehidratasyon	1	10,0
	Alzheimer	1	10,0
	Hipertansif ensefalopati	1	10,0
	KBY	1	10,0
	KOAH	1	10,0
	Mezotelyoma	1	10,0
	Pulmoner emboli	1	10,0
	Pnömoni	ABY	1
Hipertansif ensefalopati		1	25,0
KOAH alevlenme		2	50,0
ABY		8	38,1
Üriner Sistem Enfeksiyonu	Diyabetik ketoasidoz	1	4,8
	Gastrointestinal hemoraji	2	9,5
	Hipertansif ensefalopati	2	9,5
	KBY	2	9,5
	KOAH alevlenme	3	14,3
	Malignite	1	4,8
	Pnömoni	2	9,5
	ABY	3	15,8
	AGE, dehidratasyon	3	15,8
	Diyabetik ketoasidoz	1	5,3
KDE	DM	1	5,3
	Gastrointestinal hemoraji	1	5,3
	Hipertansif ensefalopati	1	5,3
	KBY	7	36,8
	KOAH alevlenme	1	5,3
	Malignite	1	5,3
	ABY	3	37,5
Yumuşak Doku Enfeksiyonu	AGE, dehidratasyon	1	12,5
	Anemi	1	12,5
	Diyabetik ketoasidoz	2	25,0
	KOAH alevlenme	1	12,5

Tablo 2. Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonların cinsiyete göre dağılımı

SBIE	Cinsiyet	Sayı	% oran
VIP	E	4	%40,0
	K	6	%60,0
Pnömoni	E	2	%50,0
	K	2	%50,0
ÜSE	E	14	%66,7
	K	7	%33,3
KDE	E	11	%57,9
	K	8	%42,1
Yumuşak Doku Enfeksiyonu	E	5	%62,5
	K	3	%37,5

Şekil 1. Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyon etkenleri

Şekil 2. Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar

Tartışma

YBÜ yatak sayısı hastanelerin %5-10 gibi küçük bir kısmını oluşturmalarına karşın bu ünitelerde SBİE, hastanenin diğer birimlerine göre 5-10 kat daha sık görülmektedir (7,8). Tüm SBİE'in % 20-25'i bu ünitelerde ortaya çıkmaktadır (9).

YBÜ'nde SBİE'in sık görülme nedenleri arasında, mekanik ventilasyon uygulanması santral venöz kateter, üriner kateter gibi girişimsel işlemlerin yapılması ve yatış sürelerinin uzun olması sayılabilir (10,11). Ayrıca bu ünitelerde yatan hastalarda özellikle üçüncü kuşak sefalosporinler, florokinolonlar ve karbapenem gibi geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanılması dirençli mikroorganizmalarla meydana gelen enfeksiyonlara sebep olmaktadır (12,13).

Bununla birlikte, YBÜ'lerinde yoğun antibiyotik kullanımı hem gram negatif, hem de gram pozitif bakterilerde ciddi düzeyde direncin oluşmasına neden olmaktadır (14). Metisiline dirençli *Staphylococcus aureus* (MRSA), *Acinetobacter* türleri, genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üreten *Escherichia coli*, vankomisine dirençli enterokoklar (VRE), *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella* türleri ve diğer *Enterobacteriaceae* ailesinin üyeleri YBÜ'lerinde antibiyotik kullanımının neden olduğu SBİE'a neden olan dirençli etkenlerdir. (3,14). Antibiyotiklere karşı giderek artan direnç, özellikle kritik hastaların ampirik tedavi seçiminde önemli bir sorundur. Antibiyotiklere dirençli mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyonlar yatış süresinde uzama, maliyet ve medikal komplikasyonlarda artışın yanı sıra morbidite ve mortaliteyi artırmaktadır (14). Bu nedenle SBİE'lara yönelik önlemlerin alınması ve ampirik tedavi yapılabilmesi için YBÜ'nde sıklıkla tespit edilen mikroorganizmaların ve bu mikroorganizmaların duyarlı oldukları antibiyotiklerin bilinmesi ve tedavi protokollerinin buna göre düzenlenmesi gerekir. Uygulanan protokollerin ne kadar başarılı olduğu Sürveyans çalışmaları ile değerlendirilmesi yol gösterici olabilir.

YBÜ'lerinde en sık görülen SBİE pnömonidir (15). Sağlık bakımı ilişkili pnömoni (SBİP) gelişimine neden olan en başat risk faktörü endotrakeal entübasyon ve mekanik ventilatördür. Bu nedenle SBİP'lerin önemli kısmını ventilatör ilişkili pnömoni (VIP) oluşturmaktadır. Akın ve ark.'nın (16) yaptığı çalışmada SBİE arasında en sık görülen pnömoni, bunların %32.6'sı ise VIP olarak bulunmuştur. Bizim çalışmamızda SBİP 3. sıklıkta iken en sık görülen SBİE'nu ÜSE olduğunu belirledik. Bunun nedeninin hastaların en sık yatış nedeninin böbrek yetmezliği olması düşünülebilir.

Etken mikroorganizmalar ünitelere ve enfeksiyonlara göre değişmektedir. VIP ve ÜSE' da sıklıkla *Acinetobacter spp.*, *K. pneumoniae*, *P. aeruginosa* ve *E. coli* gibi gram negatif bakteriler izole edilirken, KDE'nda koagülaz negatif stafilokok, *S. aureus*, gram pozitif bakteriler ve enterokok türleri izole edilmektedir (17,18). Çalışmamızda VIP ve KDE'nda en sık etken *A.baumannii*, ÜSE' da ise *E. coli* ve *K. pneumoniae* olarak tespit edildi. Tüm *A. baumannii* suşları *karbapenem dirençli* olarak görülmüştür. *Klebsiella* suşlarının ürettiği GSBL ilaca dirençli enfeksiyonların ortaya çıkmasında rol oynamıştır. GSBL'lerin üçüncü kuşak sefalosporinler ve monobaktamlar için afinite ve hidrolitik aktiviteyi arttırdığı ve aminoglikozitler arasında çapraz direnci arttırdığı bilinmektedir (19,20). *K. pneumoniae* salgını kolonizasyon ve enfeksiyon için potansiyel risk faktörlerinin varlığı nedeniyle yoğun olarak YBÜ'de görülür. Hastalık şiddeti, aşırı yaş, uzun süreli antibiyotik kullanımı ve invaziv prosedürün yaygınlığı gibi faktörler, artmış kolonizasyon ve enfeksiyona katkıda bulunur (17). Singh ve ark.'nın (21) 2015 yılında yaptıkları çalışmada GSBL üreten suşların görülme sıklığı *K. pneumoniae* arasında % 51 olarak tespit edilmiştir. Çalışmamızda GSBL üreten suşlar %62,5 olarak tespit edilmiştir. Çalışmamız aynı zamanda ÜSE'lerinde *Klebsiella* insidansının *E.coli* insidansı gibi yüksek olduğunu gösterdi. *E.coli* suşlarının tamamı GSBL pozitif olarak tespit edildi. Mızrakçı ve ark.'nın (22) çalışmasında GSBL pozitif *E.coli* suşlarının oranı %29,3 olarak tespit edilmiştir. İç hastalıkları kliniği olarak SBİE açısından durumumuzu ortaya koymak istediğimizden çalışmaya sadece Dahiliye yoğun bakım ünitesi alınmıştır.

Sonuç olarak, bizim dâhili YBÜ'mizde en sık görülen SBİE'nu ÜSE'dur. Tüm enfeksiyonlarda *A.Baumannii* en sık tespit edilen etken olmuştur. *E. coli* ve *K. pneumoniae*'nın GSBL pozitif suşları geçmişte yapılan tüm çalışmalara göre belirgin olarak yüksektir. Mekanik ventilasyon süresi, üriner kateterizasyon süresi, MV kalış süresi ve YBÜ'de kalış süresi yoğun bakımda edinilen hastane enfeksiyonlarının ya da enfeksiyon etkenlerin farklılaşması açısından bağımsız risk faktörleri değil idi. MV varlığı için VIP ve KDE daha sık olarak görülmekte idi. Her hastanenin kendi ünitelerindeki enfeksiyon sıklığını, etkenlerini ve direnç profilini bilmesi açısından bu tür çalışmaların önemli olduğunu düşünmekle beraber daha fazla sayıda hastanın olduğu geniş çapta çalışmalara ihtiyaç duyulduğu da aşikârdır.

Kaynaklar

1. Ok G, Gazi H, Tok D, Erbüyün K. Celal Bayar Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım

- Ünitesi'nde hastane enfeksiyonlarının sürveyansı, Yoğun Bakım Derg 2007; 7(4): 452-457.
2. Noone A, O'Brain SJ, National surveillance of hospital-acquired infection-can performance indicators be developed, J Hosp. Infect 1977; 37: 85-88.
 3. Çetin ES, Kaya S, Pakbaş İ, Demirci M. Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardan izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları, İnönü Univ Tıp Fak Derg 2007; 14(2): 69-73.
 4. Pekşen Y. Hastane enfeksiyonlarının Epidemiyoloji. İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Dergisi 1993; 6: 100-101.
 5. Korten V. Hastane enfeksiyonlarının Epidemiyolojisi Ve Genel Risk Faktörleri. Erdal Akalın(ed). Hastane İnfeksiyonları. 1. Baskı, Güneş Kitabevi, Ankara 1993; 34-44.
 6. Horan TC, Andrus M, Dudeck MA. CDC/NHSN. Surveillance definition of health care-associated infection and criteria for specific types of infections in the acute care setting, Am J Infect Control 2008; 36: 309-332.
 7. Spencer RC. Epidemiology of infection in ICU's. Intensive Care Med 1994; 20(4): 2-6.
 8. Widmer AF. Infection control and prevention strategies in the ICU. Intensive Care Med 1994; 20(4): 7-11.
 9. Ding JG, Sun QF, Li KC et al. Retrospective analysis of nosocomial infections in the intensive care unit of a tertiary hospital in China during 2003 and 2007, BMC Infect Dis 2009; 9: 115.
 10. De Oliveira AC, Kovner CT, da Silva RS. Nosocomial infection in an intensive care unit in a Brazilian University Hospital. Rev Lat Am Enfermagem 2010; 18(2): 233-239.
 11. Ertürk A, Çopur Çiçek A, Köksal E, Şentürk Köksal Z, Özyurt S. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. Ankem Derg 2012; 26(1): 1-9.
 12. Yılmaz N, Köse Ş, Ağuş N, Ece G, Akkoçlu G, Kıraklı C. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyarlılıkları [sic] ve hastane bakteriyemi etkenleri. Ankem Derg 2010; 24(1): 12-19.
 13. Yalçın AN. Yoğun bakım ünitesinde antibiyotik kullanımı ve direnç sorununa genel bakış. Ankem Derg 2009; 23(2): 136-142.
 14. Yılmaz N, Köse Ş, Ağuş N, Ece G, Akkoçlu G, Kıraklı C. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyarlılıkları ve hastane bakteriyemi etkenleri, ANKEM Derg 2010; 24 (1).
 15. Akça O, Koltka K, Uzel S, Cakar N, Pembeci K, Sayan MA, et al. Risk factors for early-onset, ventilator-associated pneumonia in critical care patients: selected multiresistant versus nonresistant bacteria. Anesthesiology 2000; 93(3): 638-645.
 16. Akın A, Çoruh A, Alp E, Canpolat D. Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Beş Yıl içerisinde Gelişen Nozokomiyal Enfeksiyonlar ve Antibiyotik Direncinin Değerlendirilmesi. Erciyes Tıp Dergisi 211; 33: 7-16.
 17. Livermore DM, Yuan M. Avrupa'daki Yoğun Bakım Ünitelerinden Klebsiella spp.'de antibiyotik direnci ve geniş spektrumlu beta-laktamaz üretimi. J Antimicrob Chemother. 1996; 38: 409-424.
 18. Zilberberg MD, Shorr AF. Secular trends in gram-negative resistance among urinary tract infection hospitalizations in the United States, 2000-2009. Infect Control Hosp Epidemiol 2013; 34: 940-946.
 19. Peña C, Pujol M, Ricart A, Ardanuy C, Ayats J, Liñares J, et al. Risk factors for faecal carriage of Klebsiella pneumoniae producing extended spectrum beta-lactamase (ESBL-KP) in the Intensive Care Unit. J Hosp Infect 1997; 35: 9-16.
 20. Pessoa-Silva CL, Meurer Moreira B, Câmara Almeida V, Flannery B, Almeida Lins MC, Mello Sampaio JL, ve ark. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde geniş spektrumlu beta-laktamaz üreten Klebsiella pneumoniae: Enfeksiyon ve kolonizasyon için risk faktörleri. Hosp Infect 2003; 53: 198-206.
 21. Singh AK, Jain S, Kumar D, Singh RP, Bhatt H. Antimicrobial susceptibility pattern of extended-spectrum beta-lactamase producing Klebsiella pneumoniae clinical isolates in an Indian tertiary hospital. J Res Pharm Pract 2015; 4: 153-159.
 22. Mızrakçı S, Arda B, Erdem H, et all. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde GSBL Üreten Klebsiella pneumoniae ve Escherichia coli Kolonizasyonu İçin Risk Faktörleri Mikrobiyol Bul 2013; 47(2): 223-229.

Acil Serviste Geriatrik Hastalar: Solunum Sıkıntısı ve Göğüs Ağrısı

Elderly Patients In Emergency Department: Dyspnea And Chest Pain

Ekim Sağlam Gürmen¹, Cumhuriyet Murat Tulay^{2*}

¹Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı

²Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı

ÖZET

Amaç: Tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yaşam koşullarının iyileşmesine paralel olarak geriatric yaş grubunun nüfus içindeki oranı hızla artmaktadır. Geriatric hastalar acil servislere sık olarak kardiyopulmoner şikayetler ile başvururlar. Bu çalışmanın amacı, acil servise göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı ile başvuran geriatric hastaların tanı dağılımlarının incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Üniversite Hastanesi Acil Tıp Kliniğine solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı ile başvuran, bilgisayarlı tomografi ve kardiyak enzim düzeyleri ile değerlendirilen 65 yaş üstü 1343 hasta üzerinde retrospektif olarak yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya geriatric yaş grubundan toplam 1343 solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı ile başvuran hasta dahil edildi. Travma nedeniyle ve aynı şikayetlerle birden fazla başvurusu olan 531 hasta çalışma dışı bırakıldı. İncelemeye alınan 812 hastanın 343'ünde (% 42.24) akciğer kaynaklı, 247'sinde (%30.41) kardiyak kaynaklı ve 222'sinde (%27.33) diğer nedenlere bağlı solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı saptandı. Akciğer kaynaklı solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısıyla başvuran hastalarda en fazla pnömoni (%39.06) tanısı konulurken; kardiyak nedenlere bağlı semptomu olan hastaların %51.41'inde akut miyokard infarktüsü tespit edildi. Ayrıca daha önceden tanı almamış 35 hastaya da akciğer-plevra metastazı olan primeri akciğer dışı kanser tanısı konuldu.

Sonuç: Solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı etiyolojilerinin bilinerek yapılacak hasta değerlendirmelerinin tedavi başarısını arttıracak olduğunu düşünmüyoruz. Acil servise başvuran geriatric hasta sayısının günden güne arttığı göz önüne alındığında, acil servis çalışanlarının geriatri konusunda daha fazla bilgi sahibi olması acil servis tedavi başarı oranlarını arttıracak önemli bir faktördür.

Anahtar Kelimeler: Geriatri; Acil servis, Göğüs ağrısı, Dispn

ABSTRACT

Objective: As in all countries, the rate of geriatric age group in the population is increasing rapidly in parallel with the improvement of living conditions in our country. Geriatric patients frequently refer to emergency services with cardiopulmonary complaints. The aim of this study was to investigate the diagnosis distributions of geriatric patients with chest pain and respiratory distress.

Materials and Methods: This retrospective study was performed with 1343 patients over 65 years of age who were admitted to Emergency Medicine Clinic with respiratory distress and chest pain and evaluated with computed tomography and cardiac enzyme levels.

Results: A total of 1343 patients with respiratory distress and chest pain from the geriatric age group were included in the study. 531 patients who were admitted due to trauma and more than one admission to hospital with the same complaints were excluded from the study. Of the 812 patients included in the study respiratory distress and chest pain was observed in 343 (42.24%) due to pulmonary origin, in 247 (30.41%) due to cardiac origin and in 222 (27.33%) due to other causes. In patients with pulmonary-related respiratory distress and chest pain, the most common cause was pneumonia (39.06%); and in 51.41% of patients with cardiac causes, acute myocardial infarction was detected. And also we detected extrapulmonary primary cancer with lung-pleura metastasis in 35 patients without any diagnosis.

Conclusion: We believe that knowing the etiology of respiratory distress and chest pain will provide better patient evaluation. Considering that the number of geriatric patients who applied for emergency services increases day by day, the fact that emergency workers have more knowledge about geriatrics is an important factor that will increase the success rate of emergency department treatment.

Key Words: Elderly patients; Emergency department; Chest pain; Dyspnea

Giriş

Yaşlılık, normal bir süreç olup, bireylerin fizyolojik ve ruhsal güçlerini geri dönüşümsüz

olarak kaybetme durumu olarak tanımlanır. Organizmanın molekül hücre, doku, organ ve sistemler düzeyinde, zamanın ilerlemesi ile ortaya çıkan, geriye dönüşü olmayan, yapısal ve

fonksiyonel değişikliklerin tümüdür. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO, 1998) yaşlılıkla ilgili yayımladığı raporlarda ve ülkemizde yaşlılığın başlangıcı 65 yaş olarak belirtilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü psikogeriatik yaşlılık dönemini 65 yaş ve üstünü yaşlı, 85 yaş ve üzerini çok yaşlı olarak tanımlamıştır (1,2).

Tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yaşam koşullarının iyileşmesine paralel olarak geriatik yaş grubunun nüfus içindeki oranı hızla artmaktadır (3,4). Geriatik hasta grubunun, genç hasta grubuna göre acil servislere daha fazla başvuru oranları, acil serviste daha uzun kalış süreleri ve daha fazla ambulans hizmeti kullanım oranları olmasından dolayı acil servis hekimleri için özel bir hasta grubunu temsil ederler.

Geriatik hastalar acil servislere sık olarak kardiyopulmoner şikayetler ile başvururlar. Göğüs ağrısı ve nefes darlığının her biri ana şikayetlerin %11'ni oluşturur (5). 112 acil sağlık hizmetlerini kullanan yaşlılarda, ilk beş hastalığın sırasıyla; hipertansiyon, akciğer hastalıkları, kardiyolojik hastalıklar, üst solunum yolu hastalıkları ve idrar yolu hastalıkları olduğu bulunmuştur (3). Kardiyolojik, nörolojik, solunumsal nedenlere ek olarak karın ağrısı, baş dönmesi ve genel düşüklük hali ile başvurular mevcuttur. Geriatik hastaların yoğun bakıma alınma, 112 acil sağlık hizmeti kullanma, komorbid hastalıklara sahip olma ve tanı yöntemlerini (laboratuvar, görüntüleme vb) yüksek oranda kullanma oranları genç popülasyona göre daha fazladır (5).

Dispne; 40 yaş üzeri hastalarda %15-18 ve 70 yaş üzeri hastalarda %25-37 oranında görülmektedir (6). Acil servise solunum sıkıntısı nedeni ile başvuran hastalarda dispnenin kardiyak ve pulmoner nedenlerinin ayırıcı tanısının yapılması gerekir. Akut miyokard infarktüsü, konjestif kalp yetmezliği, akut koroner sendrom ve perikardiyal efüzyon- tamponad en sık kardiyak nedenler iken; kronik obstrüktif akciğer hastalığı, astım, pnömoni, pulmoner emboli, plevral efüzyon ve pnömotoraks sık görülen akciğer kaynaklı nedenler arasında yer almaktadır(7). Dispne; acil servislere sık görülen semptomlardan birisi olmasına rağmen kardiyak ve kalp dışı nedenleri birbirinden ayırt etmek büyük bir sorundur (8). Dispne nedenini araştırmak için uygulanan tanı yöntemleri; hikâye, fizik muayene, akciğer grafisi, elektrokardiyogram, ekokardiyografi, laboratuvar incelemeleri ve bilgisayarlı toraks tomografileridir. Fizik muayene ve hikâye, tanı için yeterli duyarlılığa sahip değildir (9).

Bu çalışmanın amacı, acil servise göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı ile başvuran geriatik hastaların tanı dağılımlarının incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma, 3. basamak Üniversite Hastanesi Acil Tıp Kliniğine 1 Ocak 2017- 1 Ocak 2018 tarihleri arasında solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı ile başvuran 65 yaş üstü 1343 hasta üzerinde retrospektif olarak yapıldı. Veriler hastane otomasyon sistemi ve hasta dosyalarından alındı. Çalışmaya 65 yaş üstü solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı ile başvuran, bilgisayarlı toraks tomografisi çekilen ve beraberinde kardiyak enzim düzeyi çalışılan hastalar dahil edildi. Travma mekanizması nedeniyle başvuran hastalar çalışma dışı bırakıldı. Birden fazla başvurusu olan hastaların sadece ilk başvuruları değerlendirildi. Hastaların bilgisayarlı toraks tomografisi ve hastane otomasyon sistemindeki kardiyak enzim değerleri incelendi ve troponin düzeyi 0.04 ng/ml üzeri pozitif kabul edildi.

Solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı ile başvuran 65 yaş üstü hastaların başvuru şikayeti ve yapılan incelemeler sonucundaki tanıları değerlendirildi.

Çalışma verileri, SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Windows 19.0 programı kullanılarak incelendi. Tanımlayıcı istatistikler ortalama \pm standart sapma ve yüzdeler olarak raporlanmıştır.

Bulgular

Çalışmaya geriatik yaş grubundan toplam 1343 solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı ile başvuran hasta dahil edildi. Travma nedeniyle acil servis başvurusu olan 134 hasta çalışma dışı bırakıldı. Acil servise çalışma süresince aynı şikayetler ile birden fazla başvurusu olan 397 hasta çalışmaya alınmadı. Değerlendirmeye alınan toplam 1343 hastanın 531'i çalışmaya dahil edilmedi. Çalışmaya dahil edilen 812 hastanın 322'si (%39.65) kadın ve 490'ı (%60.34) erkekti ve yaş ortalaması 72.7 ± 4.6 idi.

İncelemeye alınan 812 hastanın 343'ünde (%42.24) akciğer kaynaklı, 247'sinde (%30.41) kardiyak kaynaklı ve 222'sinde (%27.33) diğer nedenlere bağlı solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı saptandı.

Akciğer kaynaklı nedenlere bağlı solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran 343 hastanın 134'ünde (%39.06) pnömoni, 65'inde (%18.95) pulmoner emboli, 22'sinde (%6.41) kronik

obstruktif akciğer hastalığı ve 122'sinde (%35.56) plevral efüzyon, akciğer kanseri ve alerjik nedenler saptandı.

Pnömoni tanısı alan 134 hastada lökositoz (>12000) ve pulmoner dansite artışı saptandı. Bu 134 hastanın 81'si (%60.44) 85 yaş üstü, 53'ü (%39.56) 65-85 yaş grubunda idi. Pnömoni tanılı hastaların 69'u (%51.49) göğüs hastalıkları servisine 65'i (%48.51) ise yoğun bakım ünitelerine yatırılarak takip edildi. Toplam 134 hastanın 21'i (%15.67) exitus oldu.

Pulmoner emboli tanılı 65 hastanın 33'ü (%50.76) göğüs hastalıkları servisine, 32'si (%49.24) yoğun bakım ünitelerine yatırılarak takip ve tedavileri düzenlendi.

Kronik obstruktif akciğer hastalığı tanılı 22 hastanın 3'ü (%13.63) göğüs hastalıkları servisine, 2'si (%9.09) yoğun bakım ünitesine yatırıldı ve 17'si (%77.27) acil servisimizde tedavisi düzenlenerek taburcu edildi.

Diğer akciğer kaynaklı hastalıklara bağlı semptomları olan 122 hastanın 47'sinde (%38.52) akciğer kanseri, 69'unda (%56.55) plevral efüzyon ve 6 (%4.91) hastada da alerjik nedenler tespit edildi. Tespit edilen plevral efüzyonların 31'inin (%44.92) kanser hastalığına ve 38'inin (%55.07) konjestif kalp yetmezliğine sekonder olduğu saptandı.

Kardiyak kaynaklı nedenlere bağlı solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran 247 hastanın 127'sinde (%51.41) akut miyokard infarktüsü, 60'ında (%24.29) konjestif kalp yetmezliği, 17'sinde (%6.88) perikardiyal efüzyon ve perikardiyal tamponad, 43'ünde (%17.40) aort diseksiyon-anevrizma saptandı.

127 akut miyokard infarktüsü tanılı hastaya acil anjiyografi kararı alındı ve koroner yoğun bakım ünitesine yatırıldı.

Konjestif kalp yetmezliği tanılı 60 hastanın 10'u (%16.66) kardiyoloji servisine, 15'i (%25) koroner yoğun bakım ünitesine yatırıldı. 35'ine (%58.33) acil servisimizde konjestif kalp yetmezliği tedavisi yapılarak klinik iyileşme sonrası taburcu edildi.

Perikardiyal efüzyon ve perikardiyal tamponad saptanan 17 hasta kardiyoloji servisine yatırıldı. Mevcut perikardiyal efüzyonun konjestif kalp yetmezliğine bağlı olduğu saptandı.

Aort diseksiyon-anevrizma saptanan 43 hastanın 33'ü (%76.74) acil operasyona alındı. 10 (%23.25) hasta acil serviste exitus oldu.

Akciğer ve kardiyak kaynaklı olmayan solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran 222

hastanın 35'inde (%15.76) akciğer-plevra metastazı olan primeri akciğer dışı kanser tanısı varlığı, 187'sinde (%84.23) karın ağrısı, sepsis, siroz, bilinç bulanıklığı ve şahitsiz arrest vakaları saptandı.

Tartışma

Günümüz koşullarında birçok ülkede geriatrik dönem ya da yaşlılık dönemi 65 yaş ve üzeri olarak kabul görmektedir. Ülkemizde 1950 yılında %3,3 olan yaşlı nüfus oranının, 2017 yılında %8,5'e yükseldiği belirlenmiştir (10).

Yaşam koşullarındaki iyileşmeler sayesinde geriatrik yaş grubundaki kişilerin toplumdaki sayısı artmakta ve acil servislerde bu yaş grubu hastalarla daha çok karşılaşmaktadır (3,11).

Ülkemizde yapılan iki çalışma, geriatrik yaş grubunda acil servis başvurularında kardiyopulmoner sebeplerin başta gelen sebepler olduğunu ortaya koydu (3,12).

Geriatric yaş grubunda acil servis başvuruları incelendiğinde en yaygın şikayetlerin kardiyopulmoner sebeplere bağlı olduğu; bunlar arasında da en sık göğüs ağrısı ve nefes darlığının her birinin şikayetlerin %11'ni oluşturduğu gösterildi (5).

Retrospektif olarak 22530 hasta üzerinde yapılan çalışmada yaşlı hastalarda en sık acil servis başvuru nedeninin %24 oranında göğüs ağrısı olduğunu bildirildi (13).

Biz bu çalışmada acil servisimize göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri ile başvuru yapan, geriatrik yaş grubundaki hastaları inceleyerek bu grup içerisindeki hastaları demografik olarak inceledik. Bu şekilde sadece göğüs ağrısı ve nefes darlığı semptomlarını değerlendirerek hem daha spesifik bir grubu inceleme hem de bu gruba ait daha ayrıntılı veriye ulaştığımızı düşünüyoruz.

Geriatric hasta grubunun acil servise başvuru oranı, genel popülasyonun %9-%37.2'si olarak bulunmuştur (14). Bu çalışmada 65 yaş üzeri hastalarda oran %13 olarak tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda genel olarak, kardiyak-solunum sistemi hastalıklarının en sık acil servis başvuru sebebi olduğu tespit edilmiştir (3,5,14).

Mevcut çalışmada acil servise solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı şikayetleri ile başvuran 65 yaş üzeri hastalarda bu semptomlara sebep olan hastalıkları demografik olarak inceleyerek daha ayrıntılı ve sebebe yönelik dağılımı ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı bulguları, primer pulmoner ya da kardiyolojik nedenlere bağlı olabileceği gibi, %27.33 oranındaki hastada diğer nedenlere bağlı olarak bu semptomların görülebileceği

ortaya konuldu. Bu bilgiler ışığında hasta değerlendirmesi yapılırken hasta anamnezi ve hasta tıbbi kayıtlarının çok önemli olduğu, hastayla ilk karşılaşmada hikaye ve kayıtların hekim tarafından incelenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı şikayeti ile gelen geriatrik hastaların büyük bir kısmında hikaye ve fizik muayene ile ayırıcı tanıya ulaşılabiliyor, bazı durumlarda tanıya gitmekte veya ayırıcı tanıda bilgisayarlı tomografi en sık başvuru alan tanısal görüntüleme yöntemi haline gelmiştir. Toraks tomografisi çekilen hastaların verilerini ve nihai tanıları inceleyerek geriatrik hasta grubunda en sık karşılaşılan ve ayırıcı tanısı zor yapılan durumlarda görüntüleme yönteminin acil servislere tanı koymada ve hayatı tehdit eden durumlarda klinisyenin işini kolaylaştırdığını düşünüyoruz.

Bu çalışmanın amacı; acil servis konsültasyon süreleri - yatış zamanları ya da acil serviste hastaların kalış zamanlarını değerlendirmek değil, solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda sebebe yönelik demografik incelemenin yapılmasıdır.

Kısıtlılıklar: Çalışmanın geriye dönük dosya taramasına dayalı olduğu için birkaç kısıtlılık söz konusudur. Örnekleme her ne kadar formal istatistiksel olsa da evreni temsil etmeme ihtimali mevcuttur. Hastaların tekrarlayan başvuruları olduğu için sadece ilk başvuruları alınmıştır. Diğer bir kısıtlılık ise çalışmanın tek merkezli olmasıdır. Türkiye'deki geriatrik popülasyonu acil servisimize başvuran geriatrik olguları farklı nedenlerle tam olarak temsil etmiyor olabilir. Bunun için çok merkezli prospektif çalışmalar yapmak gerekir.

Sonuç olarak, Acil servise başvuran geriatrik hasta sayısının günden güne arttığı göz önüne alındığında, acil servis çalışanlarının geriatri konusunda daha fazla bilgi sahibi olması acil servis tedavi başarı oranlarını arttıracak önemli bir faktördür.

Kaynaklar

1. WHO Psychogeriatric, report of a WHO Scientific Group, Technical Reports Series 507,

- Geneva. Cited in Davise AM. *Epidemiology* 1972; 185; 14(1): 9-21.
2. WHO The uses of epidemiology in the study of the elderly. WHO, Technical Reports Series 1984; 706, Geneva: 8-9.
3. Ünsal A, Çevik AA, Metintaş S, Arslantaş D, İnan OÇ. Yaşlı hastaların acil servis başvuruları. *Turk J Geriatrics* 2003;(6): 83-88.
4. Strange GR, Chen EH. Use of emergency departments by elder patients: a five-year follow-up study. *Acad Emerg Med* 1998; (5): 1157-1162.
5. Wilber ST, Gerson LW. A research agenda for geriatric emergency medicine. *Acad Emerg Med* 2003;(10): 251-260.
6. Parshall MB, Schwartzstein RM, Adams L, et al. An official American Thoracic Society statement: update on the mechanisms, assessment, and management of dyspnea. *Am J Respir Crit Care Med* 2012; (185): 435-452.
7. Shiber JR, Santana J. Dyspnea. *Med Clin North Am.* 2006 May;(90):453-479.
8. Cibinel GA, Casoli G, Elia F, et al. Diagnostic accuracy and reproducibility of pleural and lung ultrasound in discriminating cardiogenic causes of acute dyspnea in the emergency department. *Intern Emerg Med* 2012; (7): 65-70.
9. Cardinale L, Volpicelli G, Binello F, et al. Clinical application of lung ultrasound in patients with acute dyspnea: differential diagnosis between cardiogenic and pulmonary causes. *Radiol Med.* 2009; (114): 1053-1064.
10. İstatistiklerle Yaşlılar, 2017 <http://www.tuik.gov.tr> (ET: 27/08/2018)
11. Sarıtaş A, Kandıç H, Baltacı D. Approach to Geriatric Patients in Emergency Services. *JAEM* 2013; (12): 93-7.
12. Nur N, Demir OF, Çetinkaya S, Tirek N. Yaşlılar tarafından kullanılan 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin değerlendirilmesi. *Türk Geriatri Dergisi* 2008;(11):7-11.
13. Ross MA, Compton S, Richardson D, Jones R, Nittis T, Wilson A. The use and effectiveness of an emergency department observation unit for elderly patients. *Ann Emerg Med* 2003; (41): 668-77.
14. Loğoğlu A, Ayrık C, Köse A, Bozkurt S, Demir F, Narcı H, Karaaslan U. Acil Servise Başvuran Travma Dışı Geriatrik Olguların Demografik Özelliklerinin İncelenmesi. *Tr J Emerg Med* 2013; 13(4): 171-179.

Liken Hastalığına Farklı Bakış; Trombosit Lenfosit Oranı

Different View on Lichen Disease; Platelet Lymphocyte Ratio

İbrahim Halil Yavuz*, Gök Nur Özyayın Yavuz

Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı

ÖZET

Amaç: Liken planus çeşitli klinik manifestoları olan, mukokutanöz yüzeylerin inflamatuvar bir dermatozudur. Bu çalışmada liken hastalığında, NLO ve TLO oranı ve OTH değerlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza liken tanısı ile takip edilen 18 yaş üstü 35 hasta ve 30 sağlıklı kontrol alındı. Lökosit, eritrosit, trombosit, hemoglobin ve trombosit hacim değerleri, hemogram testlerinde saptandı. NLO oranı, nötrofil sayısının lenfosit sayısına bölünmesi ile, TLO oranı, trombosit sayısının lenfosit sayısına bölünmesi ile elde edildi.

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların ortalama yaşı $43,0 \pm 14,1$, lökosit değeri $6,7$ ($5,6-8,3$) hemoglobin değeri $14,5 \pm 1,6$, OTH değeri $8,6$ ($7,9-9,0$)'dır. Trombosit değeri $262,1 \pm 52,2$, nötrofil değeri $3,5$ ($2,9-4,9$), lenfosit değeri $2,3$ ($2,1-2,8$)'dür. Nötrofil lenfosit oranı $1,5$ ($1,0-1,9$), trombosit lenfosit oranı $110,4 \pm 29,7$ idi. Erkeklerde hemoglobin değerleri bayanlara göre anlamlı oranda yüksek idi ($p < 0,001$).

Sonuç: Bu çalışma liken hastalarında TLO, NLO ve OTH değerlerinin değişmediğini göstermiştir. Sistemik inflamasyonu gösteren birçok pahalı markıra karşın TLO, NLO ve OTH basit ve ucuz bir belirteçtir.

Anahtar Kelimeler: Liken hastalığı, nötrofil, lenfosit

ABSTRACT

Objective: Lichen planus is an inflammatory dermatosis of mucocutaneous surfaces with various clinical manifestations. In this study, we wanted to investigate NLR, PLR rates and MPV values in lichen planus disease.

Materials and methods: Thirty-five patients over the age of 18 and 30 healthy controls were followed up with lichen diagnosis in our study. Leukocyte, erythrocyte, platelet, hemoglobin, platelet volume values were determined in hemogram tests. The NLR ratio was obtained by dividing the number of neutrophils by the number of lymphocytes and the TLR ratio by dividing the platelet count by the lymphocyte count.

Results: The mean age of the participants was $43,0 \pm 14,1$, leukocyte level was $6,7$ ($5,6-8,3$) hemoglobin level was $14,5 \pm 1,6$, and the value of MPV was $8,6$ ($7,9-9,0$). The platelet value was $262,1 \pm 52,2$, the neutrophil value was $3,5$ ($2,9-4,9$), and the lymphocyte value was $2,3$ ($2,1-2,8$). Neutrophil lymphocyte ratio was $1,5$ ($1,0-1,9$), platelet lymphocyte ratio was $110,4 \pm 29,7$. Hemoglobin levels were significantly higher in males than females.

Conclusion: This study showed that TLO, NLO and OTH values did not change in lichen patients. In spite of many expensive markers showing systemic inflammation, PLR, NLR and MPV are simple and cheap markers.

Key Words: Lichen Disease, neutrophil, lymphocyte

Giriş

Liken planus çeşitli klinik manifestoları olan, mukokutanöz yüzeylerin inflamatuvar bir dermatozudur. Prevelansı tam olarak bilinmemesine rağmen tahmini %1 olduğu bildirilmektedir (1). En sık orta yaşlardaki insanları etkilemesine rağmen, çocukluk çağı başlangıçlı liken planus serileride yayımlanmıştır. Kadınlarda en az erkekler kadar sık görüldüğü gösterilmiştir (2). Yapılan epidemiyolojik çalışmalar sonucunda kendini sınırladığı ve ortalama 1 ay ile 7 yıl hastalığın sürdüğü gösterilmiştir (3).

Liken planusun patogenezi tam olarak anlaşılamamıştır. Yaygın olarak kabul edilen görüş, aktive olan T hücrelerinin dermo-epidermal bileşkede birikmesi ve bazal keratinositlerde apoptozu indüklediği öne sürülmüştür. Hem CD 4 pozitif hemde CD 8 pozitif T lenfositlerin deride birikimi görülmektedir (3,4). Liken planusun klasik klinik görünümü poligonal, düz yüzeyle viyolase papül ve plaklardır. En sık ekstremiteleri ve özellikle fleksör alanları tutar (5). Liken planus tipik klinik görünümü ile tanı koymak kolaydır. Fakat zor olan olgularda histopatolojik değerlendirme çok kıymetlidir. Özellikle ortokeratoz, hipergranüloz, akantoz, pigment inkontinansı, bazal tabakada likenifikasyon

Tablo 1. Çalışmaya katılan kişilerde, cinsiyete göre demografik özellikler ve laboratuvar değerlerini karşılaştırılması

		Cinsiyet								P	
		Erkek				Kadın					
		Ortalama	±SS	(Min- Mak)	Ortalama	±SS	(Min- Mak)	Ortalama	±SS		(Min- Mak)
Yaş		39,8	±14,2	(20,0- 75,0)	40,8	±14,0	(18,0- 72,0)				0,781a
Lökosit değeri		7,4	±1,9	(4,5- 11,8)	7,4	±2,4	(4,5- 14,1)				0,955a
Hemogloblin değeri		15,4	±1,3	(12,5- 17,5)	13,4	±1,2	(11,1- 16,3)				<0,001a
Trombosit değeri		242,3	±51,3	(126,0- 353,0)	284,3	±60,9	(180,0- 410,0)				0,004a
Nötrofil		3,7	±1,0	(2,4- 6,3)	4,2	±2,0	(1,7- 9,9)				0,202a
TLO		96,8	±32,7	(42,1- 178,1)	119,0	±36,0	(47,8- 192,3)				0,013a
OTH*		8,7		(8,1- 9,0)	8,4		(7,9- 9,3)				0,583b
Lenfosit değeri*		2,6		(2,1- 3,2)	2,3		(2,1- 2,9)				0,436b
NLO		1,3		(1,0- 1,6)	1,5		(1,0- 2,2)				0,421b
		n		%	n		%				
Grup	Hasta	15		51,7	20		55,6				0,758c
	Kontrol	14		48,3	16		44,4				
Oral	Yok	8		53,3	9		45,0				0,625c
tutulum	Var	7		46,7	11		55,0				

^aBağımsız gruplarda t testi, ^bMann whitney u testi, ^cKikare testi, SS:Standart sapma *Normal dağılım göstermeyen değişkenler sonulurken ortalama ±SS yerine ortanca, (minimum-maksimum) değerleri yerine de persantil (25-75) değerleri sunulmaktadır. NLO: Nötrofil lenfosit oranı, TLO: Trombosit lenfosit oranı, OTH: Ortalama trombosit hacmi

Tablo 2. Çalışmaya katılan, gruplara göre demografik özelliklerin ve laboratuvar değerlerinin karşılaştırılması

		Grup								P	
		Hasta				Kontrol					
		Ortalama	±SS	(Min- Mak)	Ortalama	±SS	(Min- Mak)	Ortalama	±SS		(Min- Mak)
Yaş		43,0	±14,1	(21,0- 72,0)	37,2	±13,5	(18,0- 75,0)				0,099a
Hemogloblin değeri		14,5	±1,6	(11,1- 17,5)	14,1	±1,6	(11,1- 17,3)				0,423 a
Trombosit değeri		262,1	±52,2	(180,0- 410,0)	269,6	±69,1	(126,0- 399,0)				0,620 a
TLO		110,4	±29,7	(47,8- 192,3)	107,6	±42,8	(42,1- 191,7)				0,754 a
Lökosit değeri		6,7		(5,6- 8,3)	7,4		(5,8- 8,7)				0,585b
OTH		8,6		(7,9- 9,0)	8,4		(7,9- 9,3)				0,802 b
Nötrofil değeri		3,5		(2,9- 4,9)	3,4		(2,8- 4,8)				0,833 b
Lenfosit değeri		2,3		(2,1- 2,8)	2,7		(2,2- 3,1)				0,100 b
NLO		1,5		(1,0- 1,9)	1,3		(1,0- 1,8)				0,589 b

^aBağımsız gruplarda t testi, ^bMann whitney u testi, SS:Standart sapma *Normal dağılım göstermeyen değişkenler sonulurken ortalama ±SS yerine ortanca, (minimum-maksimum) değerleri yerine de persantil (25-75) değerleri sunulmaktadır. NLO: Nötrofil lenfosit oranı, TLO: Trombosit lenfosit oranı, OTH: Ortalama trombosit hacmi

dejenerasyonu önemli bulgulardandır. Ayrıca alt epidermiste nekrotik keratinositler olan civatte cisimcileri görülmesi önemlidir. (6,7). Ayırıcı tanısında diğer papüloskuamöz hastalıkları düşünmek gerekir. Tedavide ilk basamak topikal kortikosteroidler olup, jeneralize olgularda sistemik kortikosteroidler, retinoik asitler ve PUVA tedavisi gerekebilir. Liken planus prognozu iyi hastalık olup, nüks oranı nadirdir (5).

Son yıllarda nötrofil lenfosit oranı (NLO) ile trombosit lenfosit oranının (TLO) subklinik sistemik inflamatuvar belirteç olacağı gösterilmiştir. Özellikle kanser, kardiovasküler hastalıklar, metabolik sendrom, otoimmün ve inflamatuvar hastalıklarda oranların değiştiği gösterilmiştir (8,9).

Ortalama trombosit hacmi (OTH) trombosit aktivasyonunu gösteren kolay ulaşılabilen bir

Tablo 3. Çalışmaya katılan hastaların, oral tutulumu göre demografik özelliklerin ve laboratuvar değerlerinin karşılaştırılması

	Oral tutulum								P
	Yok				Var				
	Ortalama	±SS	(Min- Mak)		Ortalama	±SS	(Min- Mak)		
Yaş	44,2	±13,5	(21,0- 72,0)		41,9	±14,9	(22,0- 68,0)	0,638a	
Hemoglobün değeri	14,2	±1,6	(11,1- 17,5)		14,7	±1,5	(11,1- 16,6)	0,378 a	
Trombosit değeri	259,4	±53,9	(180,0- 410,0)		264,7	±51,9	(194,0- 404,0)	0,768 a	
TLO	109,7	±29,1	(51,3- 167,3)		111,1	±31,1	(47,8- 192,3)	0,890 a	
Lökosit değeri	6,4		(5,9- 7,0)		7,6		(5,2- 8,8)	0,463b	
OTH	8,4		(8,0- 9,0)		8,6		(7,9- 9,0)	0,590 b	
Nötrofil değeri	3,1		(2,6- 3,8)		3,8		(3,1- 5,4)	0,077 b	
Lenfosit değeri	2,3		(2,0- 2,6)		2,2		(2,1- 3,0)	0,935 b	
NLO	1,2		(0,9- 1,6)		1,5		(1,2- 1,9)	0,153 b	
Hastalık süresi (ay)	11,0		(6,0- 24,0)		9,5		(7,0- 13,0)	0,732 b	

^aBağımsız gruplarda t testi, ^bMann whitney u testi, *Normal dağılım göstermeyen değişkenler sonulurken ortalama ±SS yerine ortanca, (minimum-maksimum) değerleri yerine de persantil (25-75) değerleri sunulmaktadır. NLO: Nötrofil lenfosit oranı, TLO: Trombosit lenfosit oranı, OTH: Ortalama trombosit hacmi

belirteçtir. Özellikle birçok sistemik inflamatur hastalıkta değerinin değiştiği belirtilmiştir. (10).

Bu çalışmada deri ve mukozaları etkileyen liken planus hastalığında, NLO ve TLO oranı ve OTH değerleri ile kontrol grubunun bu değerleri arasındaki ilişkiyi incelemek istedik.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma dünya Helsinki deklarasyonuna göre yapıldı ve üniversite hastanesi etik kurulu onayı alınarak başlandı (Tarih:28.03.2018, karar no:1).

Çalışmamıza Deri ve zührevi hastalıklar polikliniğinde ve servisinde liken tanısı ile takip edilen 18 yaş üstü 35 hasta ve 30 sağlıklı kontrol alındı. Liken tanısı konulurken tipik klinik bulgular dikkate alındı (lividi renkli, üzeri düz, poligonal, papül ve plaklar, oral mukozada eğrelti otu manzarası, fleksural alan tutulumu, alkol ile silince wickham çizgilerinin görülmesi). Tanı zorluğu çekilen 25 hastaya histopatolojik olarak liken tanısı konuldu. Çalışmanın dışlanma kriteri, obezite, aktif enfeksiyon, son bir ay içinde ilaç kullanım öyküsü, sistemik hastalığı olma, sigara ve alkol kullanımıdır. Kontrol grubu seçilirken sistemik hastalığı olmayan, kozmetik nedenlerle veya nevüs muayenesi için polikliniğimize başvuran, bireyler olmasına dikkat edildi. Çalışmaya alınan hastaların yaş, cinsiyet, hastalık süresi ve oral tutulumları kaydedildi.

Venöz kan örnekleri hasta oturur pozisyonda iken alındı. Lökosit, eritrosit, trombosit, hemoglobün, trombosit hacmi değerleri, hemogram testlerinde

saptandı. NLO oranı, nötrofil sayısının lenfosit sayısına bölünmesi ile, TLO oranı, trombosit sayısının lenfosit sayısına bölünmesi ile elde edildi. NLO oranı 2 nin altı düşük risk, 2-5 orta risk, 5 ve üzeri yüksek risk olarak değerlendirildi (11,12). Hastaların hemogram değerleri hastanemizin laboratuvarında çalışıldı.

İstatistik analiz: Verilerin analizinde SPSS versiyon 15.0 programından yararlanılmıştır. Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu histogram grafikleri ve Kolmogorov-Smirnov testi ile incelendi. Tanımlayıcı analizler sunulurken ortalama, standart sapma, ortanca ve 25-75 persantil değerleri kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösteren (parametrik) değişkenler gruplar arasında değerlendirilirken Bağımsız gruplarda T Testi normal dağılım göstermediği durumlarda 2'li gruplar Mann Whitney U testi ile değerlendirildi. Ölçümsel verilerin birbirleri ile analizinde Spearman Korelasyon Testi'nden faydalanılmıştır. Kategorik gözlerde karşılaştırmalar yapılırken Pearson Ki Kare Testi kullanılmıştır P-değerinin 0.05'in altında olduğu durumlar istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar şeklinde değerlendirildi.

Bulgular

Çalışma 35 hasta ve 30 kontrol olmak üzere toplam 65 kişiden oluşmakta idi. Hasta grubu 15 erkek ve 20 kadın, kontrol grubu ise 14 erkek ve 16 kadından oluşmakta idi. Hasta ve kontrol grubu incelendiğinde, gruplar arasında fark yoktu (p=0,758). Çalışmaya katılan kişilerin cinsiyete göre demografik özellikler ve laboratuvar değerleri

Tablo 4. Çalışmaya katılan kişilerde nötrofil lenfosit oranı ve trombosit lenfosit oranı ile demografik özellikler ve laboratuvar değerleri arasındaki korelasyonun incelenmesi

	NLO		TLO	
	r	p	r	p
TLO	0,512	<0,001	1,000	.
Yaş	0,076	0,547	-0,110	0,383
Lökosit değeri	0,265	0,033	-0,312	0,011
Hemoglobin değeri	-0,052	0,683	-0,309	0,012
OTH	0,027	0,831	0,041	0,746
Trombosit değeri	-0,045	0,725	0,394	0,001
Nötrofil değeri	0,709	<0,001	-0,020	0,876
Lenfosit değeri	-0,551	<0,001	-0,765	<0,001
Hastalık süresi (ay)	0,019	0,915	-0,021	0,906

Spearman Korelasyon Testi, NLO: Nötrofil lenfosit oranı, TLO: Trombosit lenfosit oranı, CRP: C-reaktif protein, OTH: ortalama trombosit hacmi

Şekil 1. Hastaların nötrofil lenfosit oranı (NLO) ile lenfosit arasındaki korelasyonun dağılımı

karşılaştırılmıştır. Erkeklerde ortalama hemoglobin değeri ($15,4 \pm 1,3$), kadınlara göre ($13,4 \pm 1,2$) yüksek olduğu saptanmıştır ($p < 0,001$). Kadınlarda ortalama trombosit değeri ($284,3 \pm 60,9$), erkeklere göre ($242,3 \pm 51,3$) yüksek olduğu saptanmıştır ($p: 0,004$). Kadınlarda ortalama TLO değeri ($119,0 \pm 36,0$), erkeklere göre ($96,8 \pm 32,7$) yüksek olduğu saptanmıştır ($p: 0,013$). Cinsiyete göre diğer demografik özellikleri ve laboratuvar değerleri arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır ($p > 0,05$) (Tablo 1).

Çalışmaya katılan gruplara göre demografik özellikleri ve laboratuvar değerleri karşılaştırılmış,

aralarında anlamlı farklılık saptanmamıştır ($p > 0,05$) (Tablo).

Çalışmaya katılan hastaların oral tutulumu göre demografik özellikler ve laboratuvar değerleri karşılaştırılmış, aralarında anlamlı farklılık saptanmamıştır ($p > 0,05$).

Çalışmaya katılan kişilerde NLO ve TLO ile demografik özellikler ve laboratuvar değerleri arasındaki korelasyon incelenmiştir. NLO ile TLO arasında pozitif yönde güçlü düzeyde anlamlı korelasyon vardır ($r: 0,512$ $p: < 0,001$). NLO ile Lökosit arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı korelasyon vardır ($r: 0,265$ $p: 0,033$). NLO

ile nötrofil arasında pozitif yönde güçlü düzeyde anlamlı korelasyon vardır (r:0,709 p:<0,001). NLO ile lenfosit arasında negatif yönde güçlü düzeyde anlamlı korelasyon vardır (r:-0,551 p:<0,001) (Şekil 1). TLO ile Lökosit ve Hemogloblin arasında negatif yönde orta düzeyde anlamlı korelasyon vardır (sırasıyla: r:-0,312 p:0,011; r:-0,309 p:0,012). TLO ile Trombosit arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı korelasyon vardır (r:0,394 p:0,001). TLO ile lenfosit arasında negatif yönde çok güçlü düzeyde anlamlı korelasyon vardır (r:-0,765 p<0,001)

Tartışma

Bu çalışma liken hastalarında TLO, NLO ve OTH değerlerinin değişmediğini göstermiştir. Bildiğimiz kadarı ile liken hastalarında bu üç değeri birden inceleyen çalışma bulunmamaktadır. Liken planusun etyolojinde immün aracılıklı mekanizmalar rol oynamaktadır. T hücre kökenli kronik inflamatuvar bir hastalık olduğu son yıllarda yaygın kabul edilen görüştür (13). Özellikle interselüller adezyon molekülü 1 ve T helper 1 immün yanıtla ilişkili olan sitokinler interferon alfa, interlökin 1, interlökin 6, interlökin 8, bu hastalıkta önemli rol oynar (3,14-15). Aslında inflamatuvar yanıt liken planusun etyolojisinde olmasına rağmen, bu hastalığın patogenezi tam olarak anlaşılammıştır (3).

Sistemik inflamatuvar yanıtı gösteren birçok non invazif testler vardır. Örneğin eritrosit sedimentasyon hızı, serum reaktif protein, prokalsitonin, interlökin 6, interlökin 8, interferon alfa ve TNF alfadır. Bu belirteçler sistemik inflamasyonu göstermesine rağmen çoğu durumunda etkili olmayıp ilaveten pahalı klinik markırlardır (16-18).

NLO ve TLO kolayca uygulanabilen, ucuz bir laboratuvar testtir. Özellikle birçok inflamatuvar hastalıkta değerlerinin değiştiği gösterilmiştir. Son yıllarda psoriasis, behçet, vitiligo, atopik dermatit, melanom gibi deri hastalıklarında NLO ve TLO oranlarının arttığı gösterilmiştir (19-22).

Fakat liken planus hastalığı ile ilgili çalışma sayısı az olup iki parametre genellikle birlikte incelenmemiştir. Ataş ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 55 liken planus ve 48 kontrol grubu incelenmiştir. Bu çalışmada eritrosit sedimentasyon hızı, serum reaktif protein ve NLO değerleri yüksek saptanmıştır. Sonuçta NLO değerinin liken planusta sistemik inflamasyonla ilişkili olduğunu ve hastalığın şiddetini gösterebileceğini bildirmişlerdir (16).

Ataş ve arkadaşlarının çalışmasından farklı olarak biz NLO değerleri yüksek saptamadık. Ayrıca TLO ve OTH değerlerini de inceledik. Fakat eritrosit sedimentasyon hızını hastalarda değerlendiremedik.

OTH rutin tam kan sayımından üretilen bir parametre olup genellikle klinisyenler tarafından küçümsenmektedir. Aslında OTH trombosit fonksiyon ve aktivasyonu ile koreledir. Özellikle inflamasyon tarafından önemli oranda etkilendiği bildirilmiştir (10,23).

Romatoid artrit, ülseratif kolit, ankilozan spondilit ve sistemik lupus gibi inflamatuvar hastalıklarda OTH değerlerinin değiştiği gösterilmiştir (24).

Kronik inflamatuvar deri hastalığı olan psoriasisde yapılan bir çalışmada OTH değerinin yüksek saptanmış ve bu değer hastalık şiddeti ile direkt korele olduğu belirtip, bu hastalıkta belirteç olarak kullanılabileceğini belirtmişlerdir (25).

Liken hastalığı ile OTH arasındaki bağlantıyı gösteren çalışma bildiğimiz kadarı ile bulunmamaktadır. Çalışmamızda OTH değerleri normal saptanmıştır. Bu ise liken planus hastalığında bir inflamatuvar markır olarak kullanılamayacağını gösterebilir.

Çalışmamızın bazı kısıtlılıkları vardır. Bunlar; çalışmanın tek merkezli olması, vaka sayısının nispeten az oluşu, ve de tedavi önce ve sonra değerlerin incelenmemesidir.

Sonuçta TLO, NLO ve OTH değerleri liken planus hastalarında değişmemiştir. Sistemik inflamasyonu gösteren birçok pahalı belirtece karşın TLO, NLO ve OTH basit saptanan ve ucuz bir markırdır. Çalışmamızda bu değerlerde değişiklik saptamamamıza rağmen, liken planus hastalığında gelecekte önemli bir belirteç olabilir. Fakat bu konun daha iyi anlaşılması için ileriye dönük multi-merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kaynaklar

1. Katta R. Lichen planus. Am Fam Physician. 2000 Jun 1;61(11):3319-24, 3327-8. Review. Erratum in: Am Fam Physician 2000; 62(8): 1786.
2. Bhattacharya M, Kaur I, Kumar B. Lichen planus: a clinical and epidemiological study. J Dermatol 2000; 27(9): 576-582.
3. Lehman JS, Tollefson MM, Gibson LE. Lichen planus. Int J Dermatol 2009; 48(7): 682-694.
4. Pittelkow MR, Daoud MS. Lichen planus. In: Wolff KGL, Katz SI, Gilchrist BA, et al. Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine, Vol. 1, 7th edn. New York: McGraw- Hill 2008; 244-255.

5. Sharma A, Bialynicki-Birula R, Schwartz RA, Janniger CK. Lichen planus: an update and review. *Cutis* 2012; 90(1): 17-23.
6. Le Cleach L, Chosidow O. Clinical practice. Lichen planus. *N Engl J Med* 2012; 366(8): 723-732.
7. Musumeci ML, Lacarrubba F, Micali G. Onset of lichen planus during treatment with etanercept. *Am J Clin Dermatol* 2010; 11(1): 55-56.
8. Asahina A, Kubo N, Umezawa Y, Honda H, Yanaba K, Nakagawa H. Neutrophil-lymphocyte ratio, platelet-lymphocyte ratio and mean platelet volume in Japanese patients with psoriasis and psoriatic arthritis: Response to therapy with biologics. *J Dermatol* 2011; 44(10): 1112-1121.
9. Bakshi SS. Neutrophil-Lymphocyte and Trombosit-Lymphocyte Ratio for the Effusion Viscosity in Otitis Media. *J Craniofac Surg* 2018; 29(1): e98.
10. Gasparyan AY, Ayyvazyan L, Mikhailidis DP, Kitis GD. Mean platelet volume: a link between thrombosis and inflammation? *Curr Pharm Des* 2011; 17(1): 47-58.
11. Spolverato G, Magsood H, Kim Y, Margonis G, Luo T, Ejaz A, et al. Neutrophil lymphocyte and platelet-lymphocyte ratio in patients after resection for hepatopancreaticobiliary malignancies. *J Surg Oncol* 2015; 111(7) 868-874.
12. Han LH, Jia YB, Song QX, Wang JB, Wang NN, Cheng YF. Prognostic significance of preoperative lymphocyte-monocyte ratio in patients with resectable esophageal squamous cell carcinoma. *Asian Pac J Cancer Prev* 2015; 16(6): 2245-2250.
13. Roopashree MR, Gondhalekar RV, Shashikanth MC, et al. Pathogenesis of oral lichen planus: a review. *J Oral Pathol Med* 2010; 39(10): 729-734
14. Chen, X.e., et al., The expression of TNF- α and ICAM-1 in lesions of lichen planus and its implication. *Journal of Huazhong University of Science and Technology [Medical Sciences]* 2007; 27(6): 739-741.
15. Rhodus NL, Cheng B, Ondrey F. Th1/Th2 cytokine ratio in tissue transudates from patients with oral lichen planus. *Mediators Inflamm* 2007; 2007: 19854.
16. Ataş H, Cemil BÇ, Kurmuş GI, Gönül M. Assessment of systemic inflammation with neutrophil-lymphocyte ratio in lichen planus. *Postepy Dermatol Alergol* 2016; 33(3): 188-192.
17. Gendrel D, Raymond J, Coste J, Moulin F, Lorrot M, Guérin S, et al. Comparison of procalcitonin with C-reactive protein, interleukin 6 and interferon-alpha for differentiation of bacterial vs. viral infections. *Pediatr Infect Dis J* 1999; 18(10): 875-881.
18. Prat C, Sancho JM, Dominguez J, Xicoy B, Gimenez M, Ferrá C, et al. Evaluation of procalcitonin, neopterin, C-reactive protein, IL-6 and IL-8 as a diagnostic marker of infection in patients with febrile neutropenia. *Leuk Lymphoma* 2008; 49(9): 1752-1761.
19. Erek Toprak A, Ozlu E, Uzuncakmak TK, Yalcinkaya E, Sogut S, Karadag AS. Neutrophil/Lymphocyte Ratio, Serum Endocan, and Nesfatin-1 Levels in Patients with Vulgaris Undergoing Phototherapy Treatment. *Med Sci Monit* 2016; 22: 1232
20. Ozturk C, Balta S, Balta I, Demirkol S, Celik T, Turker T, et al. Neutrophil-lymphocyte ratio and carotid-intima media thickness in patients with Behçet disease without cardiovascular involvement. *Angiology* 2015; 66(3): 291-296.
21. Solak B, Dikicier BS, Cosansu NC, Erdem T. Neutrophil to lymphocyte ratio in patients with vitiligo. *Postepy Dermatol Alergol* 2017; 34(5): 468-470.
22. Dogru M, Citli R. The neutrophil-lymphocyte ratio in children with atopic dermatitis: a case-control study. *Clin Ter* 2017; 168(4): 262-265.
23. Endler G, Klimesch A, Sunder-Plassmann H, et al. Mean platelet volume is an independent risk factor for myocardial infarction but not for coronary artery disease. *Br J Haematol* 2002; 117:399e404
24. Güneş A, Ece A, Şen V, Uluca Ü, Aktar F, Tan İ, Yel S, Yolbaş İ. Correlation of mean platelet volume, neutrophil-to-lymphocyte ratio, and disease activity in children with juvenile idiopathic arthritis. *Int J Clin Exp Med* 2015; 8(7): 11337-11341.
25. Kim DS, Lee J, Kim SH, Kim SM, Lee MG. Mean trombosit volume is elevated in patients with vulgaris. *Yonsei Med J* 2015; 56(3): 712-718.

Ratlarda Topikal Adrenalinin Miringotomi Sonrası Miringosklerozis Gelişimi Üzerine Etkisi

Effect of Topical Adrenalin On The Development Of Myringosclerosis After Myringotomy

Şeyda Belli^{1*}, Erol Egeli², Murat Alper³

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul

²Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Düzce

³Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara

ÖZET

Giriş: Bu çalışmada, deneysel modelde miringotomi sonrası adrenalin ile yapılan kanama kontrolünün serum fizyolojik uygulamasına göre, miringoskleroz (MS) gelişimi üzerine etkileri araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Deneysel 16 tane Wistar-Albino sağlıklı, erkek rat kullanıldı. Her ratın sağ ve sol kulağı kendi içinde kontrol grubu kabul edilerek, çalışmada kulaklar 4 gruba ayrıldı. Grup1; sekiz ratın sol kulağına miringotomiden sonra adrenalin uygulandı ve kulaklar 48 saat sonra incelendi. Grup 2; sekiz ratın sol kulağına miringotomiden sonra adrenalin uygulandı ve kulaklar 120 saat sonra incelendi. Grup 3; sekiz ratın sağ kulağına miringotomiden sonra serum fizyolojik uygulandı ve kulaklar 48 saat sonra incelendi. Grup 4; sekiz ratın sağ kulağına miringotomiden sonra serum fizyolojik uygulandı ve kulaklar 120 saat sonra incelendi. Grup 1 ve grup 3 teki ratlar 48 saat sonra , grup 2 ve grup 4 teki ratlar 120 saat sonra otomikroskopik olarak ve timpanik membran kesitleri histopatolojik olarak incelendi.

Bulgular: Gruplar arasında damar dilatasyonu, konjesyon, iltihabi hücre, lökosit sayısı, mast hücre degranülasyonu , bağ doku artışı ve skleroz açısından istatistik olarak anlamlı bir fark saptanamadı.

Sonuç: Bu çalışmamızla, miringotomi kenarlarından kanama ile miringotomi sahasına inflamatuvar hücre migrasyonunun artması ve inflamasyonun ilerlemesiyle miringosklerozis gelişimine zemin hazırlayabileceği görüşünü araştırdık. Adrenalinin lokal olarak uygulanmasının, vazokonstriktör etkisi sayesinde kanama miktarını azaltması ve bu yolla miringosklerozis gelişimini engelleyebileceği fikri önemlidir. Ancak bunun istatistik olarak anlamlılığının tespit edilebilmesi için daha geniş çalışma gruplarına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Miringotomi, Miringosklerozis, Adrenalin, Serum Fizyolojik

ABSTRACT

Introduction: In this study, the effects of adrenaline bleeding control on myringosclerosis (MS) development after myringotomy in experimental model were investigated.

Materials and Methods: Sixteen Wistar-Albino healthy male rats were used in the experiment. The right and left ear of each rat were accepted as the control group and the ears were divided into 4 groups. Group 1: 8 rats, examined 48 hours after Myringotomy, with adrenaline applied to the left ear. Group 2: 8 rats, examined 120 hours after myringotomy, with adrenaline applied to the left ear. Group 3: 8 rats, examined 48 hours after myringotomy, with saline applied to the right ear. Group 4: 8 rats, examined 120 hours after myringotomy, with saline applied to the right ear. At the end of the experiment, ears of rats were examined otomicroscopically and histopathologically.

Results: There was no statistically significant difference between the groups in terms of vascular dilatation, congestion, inflammatory cell, leukocyte count, mast cell degranulation, connective tissue increase and sclerosis.

Conclusion: In this study, we have investigated the view that hemorrhage from the margins of myringotomy and the development of inflammatory cell migration to the myringotomy site and the development of inflammation may contribute to the development of myringosclerosis. It is important that the local administration of adrenaline, by virtue of its vasoconstrictor effect, may reduce the amount of bleeding and thereby prevent the development of myringosclerosis. However, there is a need for wider study groups to determine its statistical significance.

Key Words: Myringotomy, Myringosclerosis, Adrenalin, Saline

Giriş

İnflamatuvar sürecin irreversible olan son evresinde orta kulak kavitesinde timpanosklerozis, timpanik

membranda miringosklerozis olarak adlandırılan sklerotik lezyonlar gelişir (1). Miringosklerozis kulak zarındaki kalker birikimleri olarak 1734 yılında Cassebohm tarafından tanımlanmıştır. 1883 yılında ilk

kez bu günkü anlamında Politzer tarafından tanımlanmıştır (2).

İntakt ve vibrasyon yapan timpanik membran normal bir işitme fizyolojisi için son derecede önemlidir (3). Miringosklerozis, ses titreşimlerinin orta kulağın yapıları boyunca iletilmesine engel olabileceğinden dolayı klinik öneme sahiptir (4). Miringosklerozis, mukozal hasar ile ortaya çıkan bir reaksiyonun son ürünü olduğu düşünülmektedir. Mukozal hasar yaratan travma; miringotomi insizyonu, ventilasyon tüpü tatbiki, enfeksiyon, fiziksel travma, koterize eden ajanlarla yapılan tedavi, allerji, çeşitli ilaçlar ve lokal metabolik değişiklikler olabilir. Maruz kalınan travma ne olursa olsun, miringosklerozis gelişimi için gerekli olan, lamina proprianın etkilenmesidir (1,5,6,7,8). Miringosklerozun etiopatogenezi henüz tam olarak anlaşılmamış olmakla birlikte, gelişmesiyle ilgili birçok hipotez öne sürülmüştür; bunlar arasında, inflamatuvar hastalık, tüp yerleştirildikten sonra intratimpanik membran kanaması, oksijen basıncının artması sonucu artmış serbest oksijen radikallerinin miringotomiden sonra orta kulağa kolaylıkla ulaşması, travmatik tüp sokulması ve orta kulak sıvısının aşırı aspirasyonu sayılabilir (9, 10, 11).

Kanamayı azaltmak için adrenalin otolojik cerrahide sıklıkla kullanılır. Topikal 1:1000'lik adrenalin eğer 0.1 ml gibi küçük dozlarda topikal olarak uygulanırsa, hasta emniyeti ve hemostaz etkinliği açısından kabul edilebilir (12).

Biz bir hayvan modeli olarak ratların timpanik membranlarına yapılan miringotomi sonrasında topikal adrenalin uyguladık ve kulak zarında sağlanan hemostazın miringosklerozis gelişimi üzerine etkisini araştırdık.

Gereç ve Yöntem

Çalışma başlangıcında üniversite tez danışma ve kabul komisyonundan onay alındı (Tez No 137864/2003). Deney prosedürü hayvan sağlığına zararlı olabilecek faktörlerden arındırılmış olarak planlandı. Araştırma süresinde hayvanlar için uygun fizyolojik ve çevresel koşullar sağlandı.

Deneyde 6 aylık 16 adet 280±40 gr Wistar Albino sağlıklı, erkek rat kullanıldı. Her ratın sağ ve sol kulağı kendi içinde kontrol grubu olarak seçilerek, çalışmada kulaklar 4 gruba ayrıldı. Her grup sekiz rat kulağı içerecek şekilde oluşturuldu. Deney öncesi her bir ratın kulak zarı görünümü otoskop ile muayene edildi. Cerrahi öncesi hiçbir rat dış kulak ve orta kulak enfeksiyonu belirtisi göstermiyordu.

Ratlara cerrahi prosedür öncesi 50 mg/kg dozunda ketamin hidroklorid intramusküler yolla uygulanarak anestezi uygulandı. Ardından otomikroskop altında

kulak spekulumu kullanılarak, ön-alt kadrana lanset yardımıyla standart büyüklükte (≈ 1 mm) miringotomi yapıldı. Her bir ratın sol kulaklarına 0.5 ml adrenalin emdirilmiş gelfoam, sağ kulaklarına 0.5 ml serum fizyolojik emdirilmiş gelfoam iki dakika süre ile yerleştirilerek kanama kontrolü yapıldı. Ratların 48. saat ve 120. saat sonunda otomikroskop ile kulak zarları muayene edildi ve sklerotik plak gelişimi değerlendirildi. Deney sonunda ratlar yüksek doz intraperitoneal pentobarbital sodyum kullanılarak sakrifiye edildi. Timpanik bulla total olarak çıkarıldı ve timpanik membran ayrıldı. Doku %10 luk formaldehid içinde fikse edildi. Histopatolojik inceleme için hematoksilen eozin ve toluidin blue boyanarak, ışık mikroskopik inceleme yapıldı. Histopatolojik incelemede kulak zarı lamina propria tabakasındaki damarlarda dilatasyon, konjesyon, iltihabi hücrelerin varlığı, türü ve derecesi, epitel içine iltihabi hücre girişi ile fibroblastik proliferasyon yoğunluğu, skleroz derecesi ve mast hücre degranülasyon yoğunluğu değerlendirildi. Yoğunluk skorlaması yok, var (hafif, orta ve yoğun) şeklinde not edildi. (tablo 1)

İstatistiksel Analiz: İstatistiksel analiz SPSS 13.0 (Statistical Package for the Social Sciences) kullanılarak yapıldı. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılması için chisquare (χ^2) testi kullanıldı. $p < 0.05$ saptandığında istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Otomikroskopi: Miringotomiden 48 saat sonra adrenalin uygulanan sol kulak zarında hafif derecede damarlarda dilatasyon ve konjesyon gözlemlendi. Bu konjesyon ve damar dilatasyonu 120. saatteki kesitlerde yok denecek kadar azalmıştı. Serum fizyolojik uygulanan sağ kulak zarlarında ise ilk 48 saatte damar dilatasyonu ve konjesyon oldukça yoğun seviyede idi. 120. saatte bu damar dilatasyonu ve konjesyon azalmakla birlikte orta derecede devam etmekteydi. Gruplar arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark saptanmadı ($p=0.213$). (tablo 2)

Işık Mikroskopisi: Miringotomiden 48 saat sonra adrenalin uygulanan sol kulak zarından alınan kesitlerde orta düzeyde iltihabi hücre infiltrasyonu mevcuttu. Lökosit infiltrasyonu orta derecede saptandı. Mast hücre degranülasyonu oldukça yoğundu. Buna karşılık bağ doku artışı ve skleroz oldukça hafif derecede gözlemlendi. 120. saatteki kesitlerde iltihabi hücre infiltrasyonu oldukça azalmıştı. Mast hücre degranülasyonu ve lökosit sayısı da oldukça azalmıştı. Buna karşılık bağ doku artışı oldukça yoğun olarak gözlemlendi. Ancak skleroz bu kesitlerde izlenmedi. (Tablo 2) Miringotomiden 48

Tablo 1. Çalışma grupları ve otomikroskopik ve histopatolojik inceleme bulguları

	Grup 1	Grup 2	Grup 3	Grup 4
Damar dilatasyonu	1	0	3	2
konjesyon	1	0	3	2
İltihabi hücre	2	1	3	2
lökosit	2	1	3	1
Mast hücre degranülasyonu	3	1	3	1
Bağ doku artışı	1	3	2	3
skleroz	1	0	2	3

Grup 1. Adrenalin uygulanan, sol kulak, 48. saat

Grup 2. Adrenalin uygulanan, sol kulak, 120. saat

Grup 3. Serum fizyolojik uygulanan, sağ kulak, 48. saat

Grup 4. Serum fizyolojik uygulanan, sağ kulak, 120. saat

Bulgular. 0: yok 1: Hafif 2: Orta 3: Şiddetli

saat sonra serum fizyolojik uygulanan sağ kulak zarından alınan kesitlerde iltihabi hücre infiltrasyonu, lökosit sayısı ve mast hücre degranülasyonu oranı oldukça yoğun seviyede idi. Bağ doku artışı ve skleroz derecesi orta yoğunlukta izlendi. Miringotomiden 120 saat sonra serum fizyolojik uygulanan sağ kulak zarında iltihabi hücre infiltrasyonu orta derecede devam etmekteydi. Buna karşılık lökosit sayısı ve mast hücre degranülasyonu oldukça azalmıştı. Bağ doku artışı ve skleroz ise yoğun derecede gözlemlendi. İltihabi hücre infiltrasyonu açısından gruplar arasında istatistiki bir fark saptanmadı ($p=0.238$). Gruplar arasında lökosit sayısı ($p=0.238$), mast hücre degranülasyonu oranında ($p=0.261$), bağ doku artışı açısından ($p=0.238$) ve skleroz derecesinde ($p=0.213$) istatistiki olarak anlamlı bir fark gözlenmedi.

Tartışma

Miringosklerozisin sebeplerini açıklayabilmek için birçok hipotez ileri sürülmüştür (13). Miringosklerozisin mukozal hasar ile ortaya çıkan bir reaksiyonun son ürünü olduğu düşünülmektedir. Günümüzde, miringoskleroz gelişiminde etyoloji ve patogenezi halen net olarak anlaşılamamıştır. Bununla birlikte, literatürde intratimpanik kanama, hiperoksijenasyon, doku travması, ventilasyon tüpünün yabancı cisim reaksiyonu, alerji, çeşitli ilaçlar, koterize eden ajanlarla yapılan tedavi ve otoimmün etyolojiden bahsedilmektedir (1,5,6,7,8,14). Ancak birçok çalışmada miringoskleroz gelişiminin çeşitli nedenlerle gelişen kulak zarı içine kanamalar ile ilişkili olduğunun varsayılabilirliğinden bahsedilmektedir. Kanama sonunda kulak zarı tabakaları arasında serbest hemoglobini ortaya çıkar ve miringosklerozis süreci başlar (11, 15, 2).

Banerjee ve arkadaşları (12) miringotomi insizyonu kenarından intraepitelyal kanamayı mümkün olduğu kadar azaltmanın, miringosklerozis gelişimini

azaltabileceğini iddia etmiştir. Ancak ventilasyon tüpü takılan çocukları belli aralıklarla incelediklerinde miringosklerozis gelişimi üzerinde adrenalin ile yapılan kanama kontrolünün etkisini istatistiki olarak anlamlı bulamamışlardır. Sprem ve arkadaşları (15) ise guinea pigler üzerinde yapmış oldukları çalışmada orta kulak kavitesi içindeki kanamanın miringosklerozis gelişimini uyarıcı bir faktör olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Dawes ve arkadaşları da ventilasyon tüpü takılmadan önce orta kulak efüzyonları aspire edilen çocuklardan intraoperatif kanama olanlar ile timpanoskleroz gelişimi arasında korelasyon olduğunu bildirmişlerdir (16). Biz ise yapmış olduğumuz çalışmada, rat kulak zarının otomikroskopik incelemesinde miringosklerozis gelişimi üzerinde adrenalin ile yapılan kanama kontrolünün etkisini istatistiki olarak anlamlı bulamadık.

Parker ve arkadaşları (11) yapmış oldukları çalışmada, eğer ventilasyon tüpü takılan kulak zarında daha az kanama varsa, o kulak zarında istatistiki olarak anlamlı derecede daha az miringoskleroz tespit ettiklerini bildirmişler. Erdurak ve arkadaşları (9) da yaptıkları çalışmada, radyofrekans ile yapılan miringotomi sonrası takiplerinde intratimpanik kanamanın daha az olması sebebiyle miringosklerozis gelişimine daha az olarak rastlamışlardır. Biz bu oranı rat sayısının az olması ve takip süresinin kısa olması nedeniyle anlamlı olarak saptayamadığımız düşüncesindeyiz.

Yapılan araştırmalarda, miringosklerozis gelişiminde inflamasyonun rol oynadığı ve bu inflamasyonun engellenmesi ile miringosklerozis gelişiminin önlenilebileceği vurgulanmıştır (10,17,18). Her ne kadar miringosklerozisin etyolojisi ve patogenezi halen net olarak bilinmese de, çalışmalar bu hastalığın üç aşamada geliştiğini göstermektedir: kollajen lif hasarı ile karakterize olan ve geri dönüşümlü olması beklenen ilk faz; fibroblastik hücre invazyonu ile karakterize tamir fazı ve kalsifikasyonlarla karakterize olan ve geri dönüşümsüz son ve geç faz (19). Bu

Tablo 2. Adrenalin ve serum fizyolojik uygulanan gruplar arasındaki istatistiksel analiz

		Grup 1	Grup 2	Grup 3	Grup 4	p
Damar dilatasyonu	yok	0 %0	1 %100	0 %0	0 %0	0.213
	hafif	1 %100	0 %0	0 %0	0 %0	
	orta	0 %0	0 %0	0 %0	1 %100	
	şiddetli	0 %0	0 %0	1 %100	0 %0	
	toplam	%100	%100	%100	%100	
konjesyon	yok	0 %0	1 %100	0 %0	0 %0	0.213
	hafif	1 %100	0 %0	0 %0	0 %0	
	orta	0 %0	0 %0	0 %0	1 %100	
	şiddetli	0 %0	0 %0	1 %100	0 %0	
	toplam	%100	%100	%100	%100	
İltihabi hücre	hafif	0 %0	1 %100	0 %0	0 %0	0.238
	orta	1 %50	0 %0	0 %0	1 %50	
	şiddetli	0 %0	0 %0	1 %100	0 %0	
	toplam	%100	%100	%100	%100	
lökosit	hafif	0 %0	1 %50	0 %0	1 %50	0.238
	orta	1 %100	0 %0	0 %0	0 %0	
	şiddetli	0 %0	0 %0	1 %100	0 %0	
	toplam	%100	%100	%100	%100	
Mast hücre degranülasyonu	hafif	0 %0	1 %50	0 %0	1 %50	0.261
	şiddetli	1 %50	0 %0	1 %50	0 %0	
	toplam	%100	%100	%100	%100	
Bağ doku artışı	hafif	1 %100	0 %0	0 %0	0 %0	0.238
	orta	0 %0	0 %0	1 %100	0 %0	
	şiddetli	0 %0	1 %50	0 %0	1 %50	
	toplam	%100	%100	%100	%100	
Skleroz	yok	0 %0	1 %100	0 %0	0 %0	0.213
	hafif	1 %100	0 %0	0 %0	0 %0	
	orta	0 %0	0 %0	1 %100	0 %0	
	şiddetli	0 %0	0 %0	0 %0	1 %100	
	toplam	%100	%100	%100	%100	

P değeri: Chisquare istatistiksel inceleme ile kategorik değişkenlerin karşılaştırması (p<0.005)

durum adrenalinin vazokonstriktör etkisi ile inflamatuvar hücre migrasyonunu önlemesinin miringosklerozis gelişimini azaltabileceğini düşündürebilir. Ancak bu durumun nedenlerinin ve oranının saptanması için daha geniş çalışma gruplarına ihtiyaç vardır. Mattson ve arkadaşları (20) rat kulak zarına miringotomi yaparak deneysel miringosklerozis gelişimini histolojik olarak izlemişlerdir. Bu çalışmada kulak zarındaki sklerotik lezyonlar miringotomiden 24 saat sonra tespit edilmiştir. Orta yoğunluktaki inflamatuvar yanıt miringotomiden 9-12 saat sonra gelişmeye başlamış ve 12-24 saat sonra sonlanmıştır. Bizim çalışmamızda da inflamatuvar cevap adrenalin uygulanan kulak zarının histopatolojik incelemesinde serum fizyolojik uygulanan kulak zarına göre daha az yoğunlukta idi. Bunun sebebinin, adrenalin uygulanan

kulak zarında kapiller sızıntısının az olması ve bu durumun inflamatuvar hücre migrasyonunu önlemesine bağlı olabileceği düşünülebilir.

Mattson ve arkadaşları (19) yaptıkları çalışmada, sklerotik lezyonların gelişiminin erken dönemde (ilk 24 saat) başladığını saptamışlardır. Bizim çalışmamızda ise sklerotik birikimleri 48. Saatteki kesitlerde saptadık. Ancak miringosklerozis, serum fizyolojik uygulanan kulak zarında adrenalin uygulanan kulak zarındakine oranla daha yaygındı. Bu bize adrenalinin miringosklerozis gelişimini durdurmadığını fakat gelişimini yavaşlatarak, kulak zarının daha kısıtlı alanını tutmasını sağladığını düşündürmektedir.

Literatürde, inflamatuvar cevabı önlemenin miringosklerozis gelişimini önleyebileceği fikrinden

yola çıkan birçok çalışma mevcuttur. Üstündağ ve arkadaşları deksametazonun miringotomi uygulanan ratlarda inflamatuvar hücre göçünün kontrol grubuna nazaran daha az olarak saptandığını bildirmişlerdir. Bunun da miringosklerozis gelişiminin ilk fazı olan aktif fazı durdurarak miringosklerozis gelişimini önleyebileceğini bildirmişlerdir (14). Özcan ve arkadaşları da benzer sonuçları topikal N-asetil sistein ile almışlardır (19). Kökten ve arkadaşları da Nigella Sativa Oil ile yapmış oldukları çalışmada, guinea pig timpanik membranlarına miringotomi sonrası lamina propriadaki fibroblastik aktiviteyi ve inflamasyonu azalttığını ve bunun da miringosklerozis gelişimini önleyebileceğini ileri sürmüşlerdir (21). Biz çalışmamızda inflamasyonu önlemek yerine, adrenalinin kanamayı azaltarak, inflamatuvar hücre göçünü azaltıp miringosklerozisin aktif fazını azaltmada etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Sonuç olarak, miringotomi kenarlarından kanama ile miringotomi sahasına inflamatuvar hücre migrasyonunun artması ve inflamasyonun ilerlemesiyle miringosklerozis gelişimine zemin hazırlayabileceği görüşündeyiz. Adrenalinin lokal vazokonstrüktör etkisinin kanama miktarını azaltması ile miringosklerozis gelişimini engelleyebileceği fikri önemlidir. Ancak bunun istatistikî olarak anlamlılığının tespit edilebilmesi için daha geniş çalışma gruplarına ihtiyaç vardır.

Referanslar

1. Ferlito A. Histopathogenesis of tympanosclerosis. *J Laryngol Otol* 1979; 93: 25-37.
2. Akyıldız N. Kulak Hastalıkları ve Mikrocerrahisi. 3. baskı. Ankara:Bilimsel Tıp Kitabevi; 1998.
3. Spratley JE, Hellström SO, Mattsson CK, Pais-Clemente M. Topical ascorbic acid reduces myringosclerosis in perforated tympanic membranes. A study in the rat. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 2001; 110(6): 585-591.
4. Branco C, Monteiro D, Paço J. Actors fort he appearance of myringosclerosis after myringotomy with ventilation tube placement: randomized study. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2017 Jan;274(1):79-84. Tos M, Bak-Pedersen K. Middle-ear mucosa in tympanosclerosis. *J Laryngol Otol* 1974; 88(2): 119-126.
5. Dennis RG, Whitmire RN, Jackson RT. Action of inflammatory mediators on middle ear mucosa. A method for measuring permeability and swelling. *Arch Otolaryngol* 1976; 102(7): 420-424.
6. Schiff M, Poliquin JF, Catanzaro A, Ryan AF. Tympanosclerosis. A theory of pathogenesis. *Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl.* 1980 Jul-Aug;89(4 Pt 2):1-16. PMID: 6775569
7. Dündar R, İnan S, Muluk NB, Cingi C, İlknur AE, Katılmış H. Inhibitory effect of N-acetyl cysteine and ascorbic acid on the development of myringosclerosis: an experimental study. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2014; 78(7): 1019-1025.
8. Erdurak SC, Coskun BU, Sakalli E, Tansuker HD, Turan F, Kaya D. Does the use of radiofrequency myringotomy for insertion of a ventilation tube reduce the incidence of myringosclerosis? *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2014; 271(3): 459-462.
9. Possible inflammatory mediators in tympanosclerosis development. Forséni Flodin M, Hultcrantz M. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2002; 63(2): 149-154.
10. Parker AJ, Maw AR, Powell JE. Intra-tympanic membrane bleeding after grommet insertion and tympanosclerosis. *Clin Otolaryngol Allied Sci.* 1990; 15(3): 203-207.
11. Banerjee AR, Jennings C, Marshall JN, Narula AA. The effect of topical adrenaline on the development of myringosclerosis after tympanostomy tube insertion. *Am J Otol* 2000; 21(4): 482-484.
12. Asiri S, Hasham A, al Anazy F, Zakzouk S, Banjar A. Tympanosclerosis: review of literature and incidence among patients with middle-ear infection. *J Laryngol Otol* 1999; 113(12): 1076-1080.
13. Üstündağ M, Koçyiğit M, Bulut E, Altaner Ş, Taş A, Yağız R. Effect of topical dexamethasone for preventing experimentally induced myringosclerosis. *Turk Arch Otorhinolaryngol.* 2017; 55: 3-9.
14. Sprem N, Branica S, Dawidowsky K. Experimental hematotympanum--aspects to the tympanosclerosis development. *Coll Antropol.* 2002 Jun;26(1):267-72. PMID: 12137309
15. Dawes PJ, Bingham BJ, Rhys R, Griffiths MV. Aspirating middle ear effusions when inserting ventilation tube: does it influence post-operative otorrhoea, tube obstruction or the development of tympanosclerosis? *Clin Otolaryngol Allied Sci.* 1991; 16: 457-461.
16. Mattsson C, Carlsson L, Marklund SL, Hellström S. Myringotomized mice develop myringosclerosis in the pars flaccida and not in the pars tensa. *Laryngoscope* 1997; 107(2): 200-205.
17. Mattsson C, Stierna P, Hellström S. Treatment with dexamethasone arrests the development of myringosclerosis after myringotomy. *Am J Otol* 2000; 21(6): 804-808.
18. Özcan V, Görür K, Cinel L, Talas DU, Ünal M, Cinel I. The inhibitory effect of topical N-acetylcysteine application on myringosclerosis in perforated rat tympanic membrane. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2002; 63: 179-184.
19. Mattsson C, Johansson C, Hellström S. Myringosclerosis develops within 9h of

- myringotomy. *ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec* 1999; 61(1): 31-36.
20. Kokten N, Egilmez OK, Dogan Ekici AI, Kalcioğlu MT, Tekin M, Yesilada E. The effect of *Nigella sativa* oil on prevention of myringosclerosis in a Guinea pig model. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2016; 88: 52-57.

Pediyatrik Hastalarda Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamalarımız: Retrospektif Çalışma

Our anesthesia experiences outside the operating room in pediatric patients: A retrospective study

Celaeddin Soyalp*, Nureddin Yüzkat

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Van

ÖZET

Amaç: Dünya genelinde pediyatrik hastalara yönelik tanısal ve girişimsel işlemler için ameliyathane dışı anestezi uygulamaları giderek artmaktadır. Bu çalışmada, hastanemizde pediyatrik vakalarda yapılan ameliyathane dışı anestezi uygulamalarının retrospektif olarak incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde son 2 yıl içerisinde ameliyathane dışında sedoanaljezi verilen 18 yaş altı olgular retrospektif tarandı ve toplam 218 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşları, cinsiyeti, ASA skorları, ek hastalıkları, yapılan cerrahi işlem, anestezi süresi, kullanılan anestezi ilaçları, komplikasyon gelişme durumları kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların 108 (%49,5)'i kız, 110 (%50,5)'u erkekti. Yaş ortalamaları $9,17 \pm 5,13$ 'tü. Ortalama anestezi süresi $30,74 \pm 28,46$, işlem süresi ise $25,07 \pm 27,25$ dakika idi. Hastaların 170 (%78,0)'i ASA I, 48 (%22)'i ise ASA II idi. 46 (%21,1) hastada ek hastalık vardı. Hastalara en fazla yapılan işlem endoskopi (102/%46,8). En fazla uygulanan anestezi ilaçları propofol+midazolamdı (152/%69,7). Hastaların 206 (%94,5)'sında komplikasyon görülmezken, 12 (%5,5) hastada komplikasyon meydana geldi. En fazla görülen komplikasyon bradikardi (%50), ikinci sıklıkta ise desaturasyon 5 (%41,7) olarak saptandı.

Sonuç: Pediyatrik dışı anestezi uygulamaları en sık gastroenteroloji biriminde uygulanmaktadır. Kliniğimiz pratiğinde sık uygulanan propofol midazolam kombinasyonunun pediyatrik dış anestezi için uygun vakalar için güvenle kullanılabilen bir kombinasyon olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Ameliyathane dışı anestezi, endoskopi, pediyatrik sedoanaljezi, propofol, sedasyon

ABSTRACT

Introduction: The anesthesia procedures outside the operating room have recently emerged as a popular technique widespread around the world for the diagnosis and management of pediatric patients. In this retrospective study, we aimed to evaluate our anesthesia experiences outside the operating room in pediatric patients.

Materials and Methods: The study included a total of 218 pediatric patients aged under 18 years who underwent sedoanalgesia outside the operating room in our clinic over the last two years. Age, gender, ASA score, comorbidities, surgical procedure, duration of anesthesia, anesthetic agents, and complications were recorded for each patient.

Results: The patients included 108 (49.5%) girls and 110 (50.5%) boys with a mean age 9.17 ± 5.13 years. Mean duration of anesthesia was 30.74 ± 28.46 min and the mean duration of surgery was 25.07 ± 27.25 min. Of all the patients, 170 (78.0%) had an ASA score of I and 48 (22%) had a score of II. Comorbidities were detected in 46 (21.1%) patients. Most common surgical technique was endoscopy (n=102; 46.8%) and the most common anesthetic agent was the propofol + midazolam combination (n=152; 69.7%). Complications occurred in only 12 (5.5%) patients, with the most common complications including bradycardia (50%) followed by desaturation (41.7%).

Conclusion: In our hospital, the anesthesia procedures outside the operating room in pediatric patients are most commonly performed by the Gastroenterology department. We consider that the propofol + midazolam combination, which is frequently administered in our clinic, is a safe option for the anesthesia procedures performed outside the operating room in appropriate pediatric patients.

Key Words: anesthesia outside the operating room, endoscopy, pediatric sedoanalgesia, propofol, sedation

Giriş

Günümüzde tıp alanında yaşanan önemli teknolojik gelişmeler, pediyatrik olgulara yönelik

tanısal ve girişimsel işlemler için ameliyathane dışı ortamlarda sedoanaljezi ihtiyacını artırmıştır. Pediyatrik hastalar için gastroenteroloji, tanısal ve girişimsel radyoloji, kardiyoloji, üroloji,

hematoloji, onkoloji ve diş hekimliği, ameliyathane dışı anestezi (ADA) uygulamaları yapılan başlıca alanlardır. ADA uygulamalarında, dikkat edilmesi gereken en önemli durum ameliyathanede genel anestezi için zorunlu olan standartların bu uygulamalarda da sağlanmasının gerektiğidir. ADA uygulamalarında, çoğunlukla monitörizasyon ile ilgili sorunlar ön plandadır bu yüzden hazırlanan kılavuzlar hasta güvenliğini ön planda tutan, uygun monitörizasyon ve yeterli ekipmanı sağlamayı önermektedir (1,2). Anestezi pratiğinde ADA uygulamalarının, hastanın erkenden sosyal hayata kavuşması, hastane enfeksiyonlarının, maliyetinin ve hastane yatak işgalinin az olması, ameliyathanenin verimli kullanılması gibi çeşitli avantajları vardır. Bunun yanında olgulara eşlik eden mental retardasyon, epilepsi, konjenital kalp hastalıkları gibi ek hastalıkların varlığı, uzun süren işlemler, düşük kilolu hastalar ile anestezi verilen ortama ait kısıtlılıklar bu uygulamaların başlıca risklerini teşkil etmektedir (2).

Yedi yaşın üzerindeki pediatrik olgular genellikle ağrısız muayene ve tedavilere izin verdikleri için bu hastalarda çoğunlukla anesteziye ihtiyaç duyulmamaktadır. Ancak özellikle 3 yaş altı çocuklar, hareketsiz kalıp uygulamalara izin vermedikleri için bu hastalarda yapılacak olan muayene ve cerrahi işlemde ADA uygulamaları oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır (3). Pediatrik hastalarda uygulanacak olan ADA prosedürleri, sedasyon ya da anestezi seçeneklerinin değerlendirildiği çalışmalar kısıtlı sayıdadır (4). Ancak pediatrik hastalarda ideal bir sedasyon, anksiyeteyi ve korkuyu azaltmalı, cerrahi uygulamayı yapabilmek için gerekli hareketsizliği sağlamalı, farkındalığı azaltarak amneziyi artırmalı ve en önemlisi çocuğun güvenliğini sağlamalıdır (5). Aynı zamanda ADA sırasında uygulanacak ilaçların respiratuvar, hematolojik yan etkileri az olmalı ve bu ilaçlar hastanın anesteziden kısa sürede çıkmasını sağlamalıdır (6). Çocuk hastalarda uygulanacak işlemin türüne göre anestezi, hafif sedasyondan derin sedasyona veya genel anesteziye kadar değişebilmektedir. Bu yüzden anestezi genel veya lokal olabilir ve kullanılan ilaçlarda anestezinin türüne göre seçilir. ADA uygulamalarında rutin kullanılan inhalasyon anestezikleri ile tiyopental, propofol ve ketamin gibi intravenöz anestezik ilaçlar kullanılabilir. Pediatrik hastalarda ADA uygulamalarında kullanılması çok önerilmesede midazolam, diazepam ve ketamin gibi ilaçların premedikasyon amaçlı kullanılabilceği de yapılan bazı çalışmalarda bildirilmiştir (1,7).

Yetişkin hastalarla kıyaslandığında çocuk hastalarda derin sedasyondan sonra daha fazla advers etkilerin görüldüğü ve bu yan etkilerin gelişmesini öngörecektir daha az belirti verdikleri bildirilmiştir. Yapılan birçok çalışmada çocuk hastalardaki ADA uygulamalarında en sık görülen komplikasyonların, bradikardi, nörolojik patolojiler, solunum güçlüğü ve hipoksemiye yol açan solunum yolu obstrüksiyonu olduğu tespit edilmiştir (5,8).

Bu çalışmada, pediatrik vakalarda ameliyathane dışında yapılan sedoanaljezi uygulamalarımızı ve deneyimimizi, uygulama esnasında meydana gelen komplikasyonları, işlem sonunda hastaların taburculuk durumlarının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışma için kurumumuzun 12.10.2018 tarih, 06 karar numaralı onamı alındıktan sonra 30.08.2016-30.08.2018 tarihleri arasında kliniğimizde ameliyathane dışı sedoanaljezi uygulanan 18 yaş altı olgular, anestezi takip fişi ve hastane otomasyon veri tabanından retrospektif taranarak toplam 218 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, Amerikan Anestezistler Derneği (ASA) skorları, ek hastalıkları, yoğun bakım ihtiyaçları, yapılan cerrahi işlemler, anestezi süresi, kullanılan anestezik ilaçlar, oluşan komplikasyonlar ve taburculuk durumları kaydedildi.

İstatistiksel Analiz: Değişkenlerin analizinde SPSS 25.0 (IBM Corporation, Armonk, New York, United States) programı kullanıldı. Nicel değişkenler tablolarda ortalama \pm SS (Standart Sapma) ve medyan (Minimum/Maximum), kategorik değişkenler ise n/(%) olarak gösterildi.

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen 218 hastanın 108 (%49,5)'i kız, 110 (%50,5)'u erkekti. Yaş ortalamaları $9,17 \pm 5,13$ 'tü. Ortalama anestezi süresi $30,74 \pm 28,46$, işlem süresi ise $25,07 \pm 27,25$ dakika idi. Hastaların 170 (%78,0)'i ASA I, 48 (%22)'i ise ASA II'ydi.

En fazla yapılan işlem endoskopi (102/%46,8), en az işlem ise endoskopi+kolonoskopi idi (5/%2,3) (Şekil 1). İşlemler sırasında en fazla uygulanan anestezik ilaç, propofol+midazolam (152/%69,7), en az uygulanan ilaç ise propofol+ketamin kombinasyonuydu (1/%0,5) (Şekil 2).

Şekil 1. Dış anestezide uygulanan girişimsel işlemler

Şekil 2. Kullanılan ilaç kombinasyonları

Anestezi uygulaması sonrasında hastaların 209 (%95.9)'u taburcu edilmiş, 9 (4.1) ise yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı. Hastaların 206 (%94.5)'sında komplikasyon görülmezken, 12 (%5.5) hastada komplikasyon meydana gelmişti. Çalışmada 46 (%21.1) hastada ek hastalık vardı (Tablo 2). En fazla görülen komplikasyon bradikardi idi (%50), ikinci sıklıkta ise desatürasyon (%41.7) olup, sadece bir hastada taşikardi görüldü.

Tartışma

Pediyatrik hastalarda ADA deneyimlerimizi araştırdığımız bu çalışmada, cerrahi işlemlerden ziyade tanı amaçlı girişimsel işlemler için anestezi uygulandığını, en fazla uygulanan farmakolojik ajanın propofol ve midazolam olduğunu, hastaların çok az bir kısmında komplikasyon geliştiğini tespit ettik.

Pediyatrik hastalarda ADA uygulamaları son yıllarda Dünya genelinde giderek artmaktadır.

İngiltere’de çoğu pediyatrik hasta olmak üzere elektif cerrahi uygulamaların yaklaşık %75’ini gününbirlik cerrahi (GBC) işlemleri oluşturmakta ve bunların da önemli bir kısmına ADA uygulanmaktadır. Bu GBC işlemlerinin çoğunluğunu; endoskopi, kolonoskopi gibi gastroenterolojik, hipospadias gibi ürolojik, tonsillektomi gibi kulak burun boğaz, skar revizyonu gibi plastik cerrahi, atroskopi gibi ortopedik cerrahi ve radyolojik görüntüleme gibi işlemler oluşturmaktadır (9). GBC uygulamaları oldukça yaygın olsa da hasta, anestezi ve cerrahi kaynaklı birçok kriterin uygun olması halinde yapılacak olan cerrahi işlemler için hastalara ADA uygulanmalıdır. Hasta kaynaklı kriterler, bireylerin ASA I ve ASA II olması, bir yaşından küçük olmaması, aktif enfeksiyonu ve kontrolsüz ek hastalığının olmamasıdır. Anestezistin tecrübeli olması ve cerrahi müdahalenin fazla uzun olmaması ise anestezi ve cerrahi kökenli kriterlerdir (9,10). Yapılan birçok çalışmada bu kriterlere uygun hastalara ADA uygulanmıştır. Örneğin Balkan ve ark çalışmasındaki hastaların %88’i, ASA I-II grubundaki hastalardan oluşmaktadır (7). Yine yapılan diğer bir çalışmada, çoğunluğunu beş yaşın üzerinde, yalnızca ASA I-II grubunda hastalara ADA uygulanmış ve bunların ortalama sedasyon süresinin 30 dakika olduğu bildirilmiştir (11). Bizim çalışmamızın bulguları da yukarıdaki çalışmalar ile benzer olarak, hastanemizde iki yıl içerisinde ADA uygulanan pediyatrik hastaların yaşlarının bir ve üzerinde olduğu görüldü. Yine işlem ve anestezi süresi literatürle uyumlu olarak düşüktü (sırasıyla ortalama 25, 30 dk). ADA yapılan pediyatrik hastaların hepsi ASA I-II’di, ASA III olan hiçbir vaka yoktu. Hastaların yaklaşık %20’sinde ek hastalık bulunmasına rağmen hepsinin kontrol altında olduğu ve bu hastalıkların ADA yapılmasına engel teşkil edecek durumda olamadığı tespit edildi. ADA yapılan hastalara uygulanan cerrahi ya da girişimsel işlemler değerlendirildiğinde, daha önce yapılan çalışmalarla uyumlu olarak en fazla, endoskopi, kolonoskopi gibi gastroenterolojik uygulamalar olduğu, bunları ikinci sıklıkta radyolojik ve girişimsel radyolojik uygulamaların takip ettiği görüldü.

Pediyatrik hastalar, fizyolojik, anatomik ve emosyonel durum olarak yetişkinlerden oldukça farklıdır. Bu yüzden, ADA uygulamaları esnasında uygun anestezi ekipmanları bulundurulması, ilaçların ve dozlarının dikkatli bir şekilde düzenlenmesi gerektiği bildirilmiştir (12). Yine anestezi öncesi, anestezi süresince ve

anesteziden sonra meydana gelebilecek komplikasyonları en aza indirmek için anestezistlerin bireysel risk faktörlerini, anestezi planını ya da sedasyon prosedürünü çok iyi değerlendirmesi gerekmektedir (13,14). Tüm bu önlemler alınsa dahi ADA sırasında, hastanın ASA risk skoruna, fizyolojik durumuna, acil işlem gerekliliğine, yaşına ve uygulanan spesifik anestezi işlemine bağlı olarak majör advers olaylar meydana gelebilmektedir (15). ADA uygulamaları sırasında en fazla majör advers reaksiyonlar, respiratuvar ve kardiyak kökenli olaylardır. Yine çeşitli çalışmalarda, seyrekte olsa ölüm ve ciddi nörolojik defistler gibi majör reaksiyonların da oluşabileceği tespit edilmiştir (16,17). Bu reaksiyonların yanı sıra oksijen satürasyonunun %90’ın altına düşmesi, stridor, laringiospazm, apne, aşırı sekresyon ve kusma gibi minör advers olaylar da görülebilmektedir (18). ADA esnasında yukarıda belirtilen birçok advers olay görülebilmeye rağmen bunların oranının oldukça düşük olduğu gösterilmiştir. Örneğin 139142 vakanın değerlendirdiği bir çalışmada, hiçbir vakanın ölmediği, 10 kişide aspirasyon, 75 kişide ise majör komplikasyon meydana geldiği bildirilmiştir (15). Yine pediyatrik sedasyon konsorsiyumunun 49836 hastayı değerlendirildiği çalışmasında, benzer olarak ölüm vakasının hiç olmadığı, yalnızca iki vakada kardiyopulmoner resisütasyon olduğu, aspirasyonun dört hastada görüldüğü, az sayıda hastada ise minör advers olayın meydana geldiği tespit edilmiştir (14). Çalışmamızda da yukarıda belirtilen çalışmalar ile benzer olarak komplikasyon gelişen hasta sayısı oldukça azdı (12 hasta, %5,5). Yine çalışmalarla uyumlu olarak en fazla görülen komplikasyon bradikardi ve desatürasyon gibi kardiyak yada respiratuvar kaynaklı problemlerdi. Diğer çalışmalardan farklı olarak sadece bir hastada taşikardi meydana gelmişti. Taşikardi, kullanılan anestezik ilaca bağlı olarak gelişebileceği gibi hastanın altta yatan kardiyak ya da başka hastalığından dolayı da gelişmiş olabilir. Komplikasyonlarımızın az olması bizim pediyatrik anestezik yöntemlerimizin, hasta seçimimizin ve kullandığımız ilaçların genel olarak ADA prosedürlerine uygun olduğunu düşündürmektedir.

Pediyatrik hastalarda ADA uygulamasının diğer önemli yanı da kullanılan anestezik ajanlar, dozları ve uygulama teknikleridir. İntravenöz (IV) olarak fazla kullanılan farmakolojik ajan propofol ve ketamindir (9,19). IV anestezik ilaçların pediyatrik ADA uygulamalarında güvenilirliğinin karşılaştırıldığı birçok çalışma bulunmaktadır. Örneğin, propofolün, postoperatif advers olaylara

daha az yol açtığı ve pediyatrik hastalarda ADA için en uygun IV ajan olduğu gösterilmiştir (20-22). Benzer olarak ketaminin de postoperatif advers olaylara az yol açtığı ve pediyatrik hastalarda güvenilir olduğu yönünde çalışmalar da bulunmaktadır (23). Her iki ilacın karşılaştırıldığı çalışmalarda ise propofolün, ketamine göre pediyatrik ADA için daha avantajlı olduğu bulunmuştur (20,24). Çalışmamız yukarıdaki çalışmalara benzer nitelikte olup ADA uygulanan hastaların tamamına IV anestezi ilaçları kullanılmıştı. Yine yapılan çalışmalarda oldukça güvenilir olduğu tespit edilen propofol en fazla kullanılan ajandı (152/%69,7). Propofol ve ketaminin beraber uygulanması ise ikinci sıklıkta idi (51/%23,4). Yine birçok çalışmada önerilmese de hastanemizde yapılan ADA uygulamalarında premedikasyon için midazolam oldukça yaygın olarak kullanılmıştı. İnhaler anestezi ilaçları ise hiç kullanılmamıştı. İnhaler anestezi ajana gerek duyulmamasının sebebi, işlemlerin genelde gastroenterolojik işlemler olması ya da hastaların yaşlarının büyük olmasından (ortalama 9 yıl) kaynaklanmış olabilir. Yine premedikasyona ihtiyaç duyulmasının sebebi ise hastaların psikolojik durumundan ve altta yatan diğer hastalıklarından kaynaklanmış olabileceği yönünde değerlendirildi.

Sonuç olarak çalışmamız literatür ile uyumlu olarak, genelde gastroenterolojik uygulamalar için ADA uygulandığını, farklı çalışmalarla benzer anestezi ilaçlarının kullanıldığını ve genel olarak postoperatif yan etki oranımızın oldukça az olduğunu göstermektedir.

Kaynaklar

1. Arpacı AH. Pediyatrik Hastalarda Günübürlük Anestezi. Türkiye Klinikleri J Anest Reanim 2016; 14(2): 7.
2. Keskin, G. Çocuklarda Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları. Pediatr Pract Res 2017; 5(3) :32-36.
3. Khurmi N, Patel P, Kraus M, Trentman T. Pharmacologic Considerations for Pediatric Sedation and Anesthesia Outside the Operating Room: A Review for Anesthesia and Non-Anesthesia Providers. Pediatr Drugs 2017; 19: 435-446.
4. Cravero JP, Blike GT. Pediatric anesthesia in the nonoperating room setting. Curr Opin Anaesthesiol 2006; 19(4) :443-449.
5. Gozal D, Drenger B, Levin PD, Kadari A, Gozal Y. A pediatric sedation/anesthesia program with dedicated care by anesthesiologists and nurses for procedures outside the operating room. J Pediatr 2004; 145(1): 47-52.
6. Vardi A, Salem Y, Padeh S, Paret G, Barzilay Z. Is propofol safe for procedural sedation in children? A prospective evaluation of propofol versus ketamine in pediatric critical care. Crit Care Med 2002; 30(6): 1231-1236.
7. Balkan B, Türk M, Moralar DG, Yaşaroğlu S, Yektaş A, Hergünel G O. Çocuk Hastalarda Manyetik Rezonans Görüntüleme Esnasındaki Sedasyon/Anestezi Deneyimlerimiz. J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 69-74
8. Metzner J, Domino KB. Risks of anesthesia or sedation outside the operating room: the role of the anesthesia care provider. Curr Opin Anaesthesiol 2010; 23(4): 523-531.
9. Shetty N, Sethi D. Paediatric anaesthesia for day surgery. Anaesthesia Tutorial of Week 203 2010; 1-11.
10. Esther R, Foehn M. Adult and pediatric anesthesia/sedation for gastrointestinal procedures outside of the operating room. Wolters Kluwer Health 2015; 4: 469-477.
11. Rajasekaran S, Hackbarth RM, Davis AT, Kopec JS, Cloney DL, Fitzgerald RK, et al. The Safety of Propofol Sedation for Elective Nonintubated Esophagogastroduodenoscopy in Pediatric Patients. Pediatr Crit Care Med 2014; 15(6): 261-269.
12. Sarihasan B, Kelsaka E, Tafi N. Günübürlük Anestezi Uygulaması. O.M.Ü. Tıp Dergisi 2008; 25(3): 111-115.
13. Havidich JE, Cravero JP. The current status of procedural sedation for pediatric patients in out-of-operating room locations. Curr Opin Anaesthesiol 2012; 25(4): 453-460.
14. Erb TO, Frei FJ, Moll J. The anesthesiologist's role assessing the individual patient's risk/benefit. Anesth Analg 2012; 114(2): 476-477.
15. Beach ML, Cohen DM, Gallagher SM, Cravero JP. Major Adverse Events and Relationship to Nil per Os Status in Pediatric Sedation/Anesthesia Outside the Operating Room. Anesthesiology 2016; 124(1): 80-88.
16. Metzner J, Domino KB. Risks of anesthesia or sedation outside the operating room: the role of the anesthesia care provider. Curr Opin Anaesthesiol 2010; 23(4): 523-531.
17. Cote CJ, Notterman DA, Karl HW, Weinberg JA, McCloskey C. Adverse sedation events in pediatrics: a critical incident analysis of contributing factors. Pediatrics 2000; 105(4): 805-814.
18. Cravero JP, Beach ML, Blike GT, Gallagher SM, Hertzog JH, Pediatric Sedation Research C. The incidence and nature of adverse events during pediatric sedation/anesthesia with propofol for procedures outside the operating

- room: a report from the Pediatric Sedation Research Consortium. *Anesth Analg* 2009; 108(3): 795-804.
19. Eichhorn V, Henzler D, Murphy MF. Standardizing care and monitoring for anesthesia or procedural sedation delivered outside the operating room. *Curr Opin Anaesthesiol* 2010; 23(4): 494-499.
 20. Cravero JP, Beach ML, Blike GT, Gallagher SM, Hertzog JH; Pediatric Sedation Research Consortium. The incidence and nature of adverse events during pediatric sedation/anesthesia with propofol for procedures outside the operating room: a report from the Pediatric Sedation Research Consortium. *Anesth Analg* 2009; 108(3): 795-804.
 21. Vardi A, Salem Y, Padeh S, Paret G, Barzilay Z. Is propofol safe for procedural sedation in children? A prospective evaluation of propofol versus ketamine in pediatric critical care. *Crit Care Med* 2002; 30(6): 1231-1236.
 22. Kamat PP, McCracken CE, Gillespie SE, Fortenberry JD, Stockwell JA, Cravero JP, et al. Pediatric critical care physician-administered procedural sedation using propofol: a report from the Pediatric Sedation Research Consortium Database. *Pediatr Crit Care Med* 2015; 16(1): 11-20.
 23. Grunwell JR, Travers C, McCracken CE, Scherrer PD, Stormorken AG, Chumpitazi CE, et al. Procedural Sedation Outside of the Operating Room Using Ketamine in 22,645 Children: A Report From the Pediatric Sedation Research Consortium. *Pediatr Crit Care Med* 2016; 17(12): 1109-1116.
 24. Godambe SA, Elliot V, Matheny D, Pershad J. Comparison of propofol/fentanyl versus ketamine/midazolam for brief orthopedic procedural sedation in a pediatric emergency department. *Pediatrics* 2003; 112(1): 116-123.

Treatment Outcomes of HER-2 Positive Metastatic Breast Cancer Patients Treated with Pertuzumab in the First Line Setting- Real Life Experience

Birinci Basamakta Pertuzumab ile Tedavi Edilen Her-2 Pozitif Metastatik Meme Kanseri Hastalarının Sonuçları: Gerçek Yaşam Verisi

Bekir Hacıoğlu^{1*}, Süleyman Şahin²

¹Muhammet Bekir Hacıoğlu, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji

²Süleyman Şahin, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji

ABSTRACT

Objective: Pertuzumab, a new recombinant humanized monoclonal antibody, has been developed to inhibit the formation of HER2:HER3 heterodimerization. The clinical benefit of pertuzumab therapy in HER2 positive metastatic Breast Cancer (mBC) patients in the first-line setting has been shown in previous phase III studies. Herein we aimed to analyze the efficacy and toxicity profile of pertuzumab in patients with HER2 positive mBC.

Materials and Methods: This was a retrospective study of 28 patients with mBC followed from two different centers in Turkey. All patients were treated with pertuzumab in the first line setting, with a combination including trastuzumab and docetaxel. Treatment outcomes along with drug efficacy and safety were retrospectively analyzed.

Results: At a median follow-up time of 10.1 (2.4-25.2) months, among the 28 patients, 1 (3.6%) case of death and 2 (7.1%) cases of progression occurred. The median age was determined as 47 (18-74) years. Excluding 1 patient, all had (96.4%) de-novo metastatic disease at presentation. The median number of treatment cycles was 7 (4 - 12) for docetaxel, 18 (4 - 35) for pertuzumab + trastuzumab, and 10 (1 - 29) for the maintenance therapy (pertuzumab + trastuzumab). The most common side effects were fatigue (75%) and arthralgia/myalgia (64.3%). Grade 3 or 4 toxicity was observed to be very infrequent as follows: neutropenia; grade 3 in 4 (14%) patients and grade 4 in 1 (3.6%) patient, neuropathy; grade 3 in 5 (17.8%) patients.

Conclusion: Even with a small sample size, our results confirm that pertuzumab + trastuzumab + docetaxel combination therapy in the first line setting for HER2 positive mBC patients is the standard of care, with acceptable toxicity profile.

Key Words: Metastatic breast cancer, HER2 positive, pertuzumab, progression free survival, overall survival, toxicity

ÖZET

Amaç: Pertuzumab HER2:HER3 heterodimerizasyon oluşumunu inhibe eden, yeni geliştirilen bir rekombinant humanize monoklonal antikordur. Daha önce yapılan faz III çalışmalarda, HER2 pozitif metastatik Meme Kanseri (mMK) hastalarında pertuzumabın klinik faydası gösterilmiştir. Biz de bu çalışmada HER2 pozitif mMK'li hastalarda pertuzumabın etkinlik ve toksisite profilini analiz etmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda Türkiye'deki iki farklı merkezden takip edilen 28 mMK hastasının retrospektif verileri incelenmiştir. Tüm hastalar birinci basamakta pertuzumab ile tedavi edilmiştir. İlaç etkinliği ve güvenliği ile birlikte tedavi sonuçları retrospektif olarak analiz edildi.

Bulgular: Ortanca 10.1 (2.4-25.2) ay takip süresince, toplam 28 hastada, 1 (%3.6) ölüm vakası ve 2 (%7.1) progresyon vakası gerçekleşti. Ortanca yaş 47 (18-74) olarak saptandı. Bir hasta hariç, hastaların hepsi (%96.4) de-novo metastatikti. Ortanca kür sayıları; dosetaksel için 7 (4 - 12), pertuzumab + trastuzumab için 18 (4 - 35) ve idame pertuzumab + trastuzumab için 10 (1 - 29) olarak saptandı. En sık görülen yan etkiler; yorgunluk (%75) ve artralji-myaljiydi (%64.3). Grade 3-4 yan etkiler çok nadir görülmekle birlikte; 4 (%14) hastada grade 3 ve 1 (%3.6) hastada grade 4 nötrojeni, 5 (%17.8) hastada grade 3 nöropati görüldü.

Sonuç: Az sayıda hasta içeren bir grup olsa da, sonuçlarımız pertuzumab + trastuzumab + dosetaksel kombinasyon tedavisinin birinci basamak HER2 pozitif mMK hastalarında kabul edilebilir bir toksisite profiline sahip standart bir tedavi olduğunu desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Metastatik meme kanseri, HER2 pozitif, pertuzumab, progresyonsuz sağkalm, genel sağ kalm, toksisite

*Sorumlu Yazar: Muhammet Bekir Hacıoğlu, Department of Medical Oncology, Konya Education and Research Hospital, Konya, Turkey, 42090, Konya, Turkey

E-mail: mbekirhacioglu@yahoo.com, Tel: +90 (533) 436 46 78, Fax: +90 (332) 323 67 23

Geliş Tarihi: 23.01.2019, Kabul Tarihi: 28.03.2019

Introduction

Breast Cancer (BC) is the most common malignancy in women worldwide, with an estimated 1,671,149 cases and 521,907 deaths in 2012 (1). Human Epidermal Growth Factor Receptor-2 (HER2), which was first found out in 1985, is a kind of well-defined transmembrane protein. In 1987, HER-2 amplification was identified in nearly 25% of BC cases, being shown as a negative predictor of worse survival (2). Laboratory findings have shown HER2 amplification as a main contributor to the BC pathogenesis (3, 4). Although HER2-positive BC is associated with poor outcomes, the clinical results have significantly changed with the advent of HER2-targeted treatments (5), the first of which is known as trastuzumab and approved by Food and Drug Administration (FDA) in 1998. Trastuzumab in combination with first-line chemotherapy have resulted in a longer time to disease progression, higher response rate, durable response, and improved Overall Survival (OS) compared to standard chemotherapy alone (6) in early and metastatic HER2-positive disease (7).

Although there are positive and remarkable changes in the treatment of HER2-positive BC patients treated with trastuzumab, recurrence and progression rates are still continuing, with nearly 15% of patients developing distant metastasis within 12 months after treatment completion. However, HER2 oncogene is still an important driver for both tumor development and survival in patients receiving trastuzumab. More recently, new anti-HER2 drugs are being developed in order to overcome HER2 resistance, with multiple ongoing studies investigating their clinical benefits (8). The heterodimerization of HER2 with other known HER transmembrane proteins, especially with HER3, is one of the most important mechanisms for trastuzumab resistance (9). The new recombinant humanized monoclonal antibody pertuzumab has been developed to prevent the formation of HER2:HER3 heterodimers, with the goal of overcoming this resistance mechanism (10), since this formation is responsible for both antibody-dependent cytotoxicity and apoptosis (11). The phase III CLEOPATRA trial was designed in the first-line setting in patients with HER2-positive metastatic BC. Pertuzumab in combination with trastuzumab + docetaxel improves progression free survival (PFS) and OS compared to the trastuzumab + docetaxel combination, hence was approved by FDA in June 2012 for patients with HER2-positive metastatic BC who have not received prior anti-HER2 therapy (12). Herein we performed a multicenter retrospective study to evaluate the efficacy and toxicity profile of

pertuzumab in patients with HER2-positive metastatic BC from Turkish population.

Material and Methods

Data enrollment: From March 2016 to August 2018, a total of 28 metastatic BC patients from two centers in Turkey, who were treated with pertuzumab + trastuzumab + docetaxel combination for HER2-positive metastatic disease in the first-line setting, were retrospectively analyzed. Patients with histologically confirmed HER2-positive metastatic BC were included in the study. While HER2 status was accepted as positive in patients with c-erb-B2 score 3(+) by immunohistochemical staining, its status in those with c-erb-B2 score 2(+) was confirmed by silver in situ hybridization or fluorescence in situ hybridization.

Ethical Approval: For this study, approval was obtained from Local Ethics Committee, with the decision number 2018/1533. This retrospective study was designed in accordance with the World Medical Association Declaration of Helsinki, "Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects", amended in October 2013. Since it is a retrospective study, patient consent form could not be obtained.

Treatment and Design: This retrospective and multi-center study assessed the efficacy and toxicity profile of pertuzumab in HER2-positive metastatic BC patients who had not received prior anti-HER2 therapy. Baseline data including disease characteristics, demographic features, laboratory parameters, Performance Status (PS), treatments, response to treatments, and toxicities were carefully recorded. Pertuzumab was administered at a loading dose of 840 mg followed by a maintenance dose of 420 mg in combination with docetaxel 75 mg/m² + trastuzumab loading dose of 8mg/kg followed by maintenance dose of 6 mg/kg, with a cycle repeated every 21 days. Docetaxel was given minimum 4 and maximum 12 cycles. The maintenance therapy with pertuzumab + trastuzumab combination was continued until disease progression, unacceptable toxicity, or patient's withdrawal.

Disease Assessment: The evaluation of treatment responses was performed every 3 months by computed tomography or PET-CT in accordance with the Response Evaluation Criteria in Solid Tumor (RECIST) version 1.1. National Cancer Institute Common Terminology Criteria of Adverse events (NCI CTCAE) version 4.0 was used to grade the adverse events.

Table 1. Patient General Characteristics

Characteristics	Patients, n=28 (%)
Age(year), median (range)	47 (18-74)
Menopausal status, n (%)	
Premenopausal	14 (50.0)
Perimenopausal	2 (7.1)
Postmenopausal	12 (42.9)
Histological type, n (%)	
IDC	27 (96.4)
ILC	1 (3.6)
De-novo metastatic disease, n (%)	
Yes	27 (96.4)
No	1 (3.6)
Hormonal status, n (%)	
ER/PR positive	17 (60.7)
ER/PR negative	6 (21.4)
ER+/PR-	4 (14.3)
ER-/PR+	1 (3.6)
HER2 positivity, n (%)	
IHC3+	22 (78.6)
IHC2+/FISH+	6 (21.4)
Grade, n (%)	
1	1 (3.6)
2	12 (42.9)
3	9 (32.1)
Unknown	6 (21.4)
Ki-67 (%), median (range)	30 (5-80)
Smoking status, n (%)	
Yes	19 (66.9)
No	9 (32.1)

IDC, Invasive Ductal Carcinoma; **ILC**, Invasive Lobular Carcinoma; **ER**, Estrogen receptor; **PR**, Progesterone receptor; **HER2**, Human epidermal growth factor receptor-2. **IHC**, Immunohistochemical

Statistical Analysis: The computer program 'Statistical Package for The Social Sciences' version 21.0 for Windows (SPSS, Inc. Chicago, IL, USA) was used for all statistical analysis. For descriptive statistics; categorical variables were presented as frequency distributions and percentages, whereas continuous numerical variables were given as medians, minimum and maximum values. Survival were analyzed using the Kaplan-Meier method and were compared by Log-rank statistics. p value less than 0.05 was considered statistically significant. PFS was defined as the time from the day of pertuzumab initiation to the day of disease progression or death due to any reason. OS was defined as the time from the starting day of pertuzumab to the day of death due to any cause.

Results

At a median follow-up time of 10.1 (2.4-25.2) months, among the 28 patients, 1 (3.6%) case of death and 2 (7.1%) cases of progression occurred. The median age was 47 (18-74) years. The number of premenopausal, perimenopausal, and postmenopausal patients was 14 (50.0%), 2 (7.1%), and 12 (42.9%), respectively. Excluding 1 patient, all had (96.4%) de-novo metastatic disease at presentation, with 6 (21.4%) of them being hormone receptor-negative BC. Demographic characteristics were given in Table 1. Considering the chemotherapy cycles administered in this analysis, the median number of treatment cycles was 7 (4 - 12) for docetaxel, 18 (4 - 35) for pertuzumab + trastuzumab, and 10 (1 - 29) for the maintenance therapy (pertuzumab + trastuzumab).

Table 2. Adverse Events

	Patients n=28 (%)	Characteristics	Patients n=28 (%)
Follow-up time, month, median (range)	10.1 (2.4-25.2)	Asthenia	
		No	17 (60.7)
		Yes	11 (39.3)
Chemotherapy cycle, median (range)	18 (4-35)	Nausea	
		No	15 (53.6)
		Yes	13 (46.4)
Docetaxel cycle, median (range)	7 (4-12)	Nausea grade	
		Grade 1	11 (84.6)
		Grade 2	2 (15.4)
Maintenance therapy cycle, median (range)	10 (1-29)	Alopecia	
		No	13 (46.4)
		Yes	15 (53.6)
Dose reduction (Docetaxel)		Myalgia	
Yes	20 (71.4)	No	10 (35.7)
No	8 (28.6)	Yes	18 (64.3)
Progression		Arthralgia	
No	26 (92.9)	No	10 (35.7)
Yes	2 (7.1)	Yes	18 (64.3)
Death		Cough	
No	27 (96.4)	No	25 (89.3)
Yes	1 (3.6)	Yes	3 (10.7)
Decrease in EF		Elevated liver enzymes	
No	27 (96.4)	No	23 (82.1)
Yes	1 (3.6) (15. Ay)	Yes (Grade 1)	5 (17.9)
Allergic reaction		Hyperbilirubinemia	
Yes	2 (7.1)	No	27 (96.4)
No	26 (92.9)	Yes (Grade 1)	1 (3.6)
Neutropenia		Neuropathy	
No	8 (28.6)	No	20 (71.4)
Yes	20 (71.4)	Yes	8 (28.6)
Neutropenia Grade		Neuropathy grade	
Grade 1	9 (45.0)	Grade 1	2 (25.0)
Grade 2	6 (30.0)	Grade 2	1 (12.5)
Grade 3	4 (20.0)	Grade 3	5 (62.5)
Grade 4	1 (5.0)		
G-CSF administration		Hypocalcemia	
No	11 (39.3)	No	27 (96.4)
Yes	17 (60.7)	Yes	1 (3.6)
Neutropenic fever		Lacrimation	
Yes	1 (3.6)	Normal	13 (46.4)
No	27 (96.4)	Decreased	15 (53.6)
Thrombocytopenia		Diarrhea	
No	25 (89.3)	No	24 (85.7)
Yes (Grade 1)	3 (10.7)	Yes (grade 1)	4 (14.3)
Mucositis		Rash	
No	21 (75.0)	No	26 (92.9)
Yes	7 (25.0)	Yes (grade 1)	2 (7.1)
Mucositis grade			
Grade 1	6 (85.7)		
Grade 2	1 (14.3)		

G-CSF, Granulocyte colony stimulating factor; EF, ejection fraction

When the adverse event profile was examined, the most common side effects with a decreasing order were as follows; fatigue (75%), arthralgia/myalgia (64.3%), decrease in lacrimation (53.6%), alopecia (53.6%), nausea (46.4%), asthenia (39.3%), neuropathy (28.6%), neutropenia (28.6%), elevated liver enzymes (17.9%), thrombocytopenia (10.7%), allergic reaction (7.1%), mucositis (3.6%), decrease in Ejection Fraction (EF) (3.6%). However, grade 3 and 4 toxicity were observed to be very infrequent [neutropenia; grade 3 in 4 (14%) patients and grade 4 in 1 (3.6%) patient, neuropathy; grade 3 in 5 (17.8%) patients]. There was no drug-related death, treatment discontinuation, or treatment interruption. Dose reduction was required for docetaxel in 20 (71.4%) patients and G-CSF was administered in 17 (60.7%) patients. Side effect profile was shown in Table 2.

Discussion

Approximately 25% of all BC cases are HER2 positive. Although HER2 positivity is associated with poor prognosis, the development of anti-HER2 therapies has led to significant progress in the treatment of HER2-positive BC patients. Trastuzumab-a monoclonal antibody targeting HER2 has been used in the treatment of metastatic and early stage of HER2-positive BC cancer for about 20 years. Although PFS and OS are significantly better in patients treated with trastuzumab, progression and recurrence in this population still remain a therapeutic challenge.

Pertuzumab inhibits HER dimerization by binding to a HER2 epitope which is different from the epitope that trastuzumab usually bounds, hence resulting in an enhancement in the effect of trastuzumab (13). The efficacy and safety of the pertuzumab in combination with trastuzumab + docetaxel was shown in two phase II studies and in one pivotal phase III study (12, 14, 15). In this study, we aimed to evaluate the efficacy and safety of this new anti-HER2 drug in a patient group from our own centers. Since the median follow-up time in our study was 10.4 months, it was not sufficient to perform an optimal survival analysis. There were 2 deaths and 1 progression in whole population. Nevertheless, the continuation of the response in the remaining 25 patients suggests that the PFS and OS may be able to reach to 19 months and 56 months, respectively, as shown in its phase III study (16). The CLEOPATRA- an International, randomized, and placebo-controlled pivotal phase III study randomized 808 patients in a 1:1 ratio to receive

either pertuzumab + trastuzumab + docetaxel or placebo + trastuzumab + docetaxel combination. The trial showed a significantly better PFS and OS durations in the pertuzumab containing arm (19 months versus 12 months, and 56.5 months versus 40.8 months, respectively) (12, 16). The mean age of the patients in our study was 47 years, which was younger than that of those in the CLEOPATRA study. Moreover, hormone receptor positivity in our cohort was found 78.6% compared to 47% reported in phase III study (12). The median number of docetaxel cure was 7 in our study, similar to that in its phase III trial. However, 70% of patients in our study required dose reduction for docetaxel compared to 26% of those in CLEOPATRA study. The median cycle number of pertuzumab + trastuzumab combination (with or without docetaxel) in our study was 18 versus 24 cycles in its phase III study (12). In another retrospective Italian study, the median number of docetaxel cycle was 7, similar to our findings. Likewise, the rate of dose reduction for docetaxel in Italian study was found in a higher rate (85%) than that in the CLEOPATRA study, indicating similar ratios to our real life data. However, unlike our analysis, the median cycle number of pertuzumab + trastuzumab combination (with or without docetaxel) was 8 (17). When considering the side-effect profile, it was observed that there were differences in the frequency of side-effects in our study compared to those reported in phase III clinical study and other retrospective studies. To illustrate, in the CLEOPATRA study, diarrhea was the most common side effect, with a rate of 66.8% compared to 14.3% in our study. The most frequent side effects in our study were fatigue and arthralgia/myalgia, with the rates of 75% and 64.3, respectively compared to 37.6% and 15% in CLEOPATRA, 26% and 6% in a retrospective analysis by Placido et al., respectively (12, 17). In our study, neuropathy occurred in 8 (28.6%) patients, with the 5 (17.8%) of them being grade 3 compared to 11 (2.7%) patients in CLEOPATRA phase III trial, 60 (18.4%) patients in a retrospective analysis by Esin et al., and 89 (33.5%) patients in another study including 266 patients (18, 19). As compared with literature, hematological side effects in our study were observed to be relatively at low rates, with 3 (10.7%) of the patients experiencing grade 1 thrombocytopenia compared to 25 (7.8%) of those in the study by Esin et al, with only 3 of them being grade 3-4 (19). In our study, neutropenia was seen in 8 (28.6%) patients, with 3 of them being grade 1-2 (10.7%), 4 (14%) grade 3, and 1 (3.6%) grade 4 versus 215 (52.8%) patients in CLEOPATRA trial, and 23 (15%) patients in Italian study (17). Robert et al. reported the incidence of neutropenia and

neutropenic fever in their study as 24.9% and 2.3%, respectively (18) compared to 35.7% and 4.1% in the retrospective study by Esin et al. (19). As shown in our study, the rates of neutropenia and febrile neutropenia were found to be at lower rates in other studies assessing the real life data than those found in phase III CLEOPATRA trial. When considering cardiac side effects, the rate of EF decrease was observed to be similar to those reported in previous studies, with 3.6% of our patients experiencing a decrease in EF versus 3% of those in a phase II trial that investigates cardiac side effects in 69 patients. This rate was only 1% in NEOSPHERE trial that investigated the efficacy of pertuzumab in neoadjuvant setting. In a retrospective study by Robert et al., 2 (0.8%) patients had Left Ventricular Dysfunction (LVD), whereas 8 (2.5%) patients experienced LVD in the study by Esin et al. (18-21).

The major limitations of our study were the small sample size, short follow-up time, and its retrospective nature. Nevertheless, our findings were similar to those reported in other retrospective evaluations which included greater number of patients. Furthermore, "the fact that only 2 patients developed disease progression at a median follow-up time of 10 months and that our survival rates were favorable" indicate that our findings are likely to be consistent with other studies, even if PFS and OS did not reach to the median value because of short follow-up period. In conclusion, pertuzumab in combination with trastuzumab + docetaxel is safe and effective in the treatment of HER2-positive metastatic BC. Herein we intended to present our own real life data from two centers. Moreover, in upcoming periods, we would like to report our long-term findings, with a larger number of patients.

References

- Ghoncheh M, Pournamdar Z, Salehiniya H. Incidence and Mortality and Epidemiology of Breast Cancer in the World. *Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP* 2016; 17(3): 43-46.
- Slamon DJ, Clark GM, Wong SG, Levin WJ, Ullrich A, McGuire WL. Human breast cancer: correlation of relapse and survival with amplification of the HER-2/neu oncogene. *Science (New York, NY)* 1987; 235(4785): 177-182.
- Hudziak RM, Schlessinger J, Ullrich A. Increased expression of the putative growth factor receptor p185HER2 causes transformation and tumorigenesis of NIH 3T3 cells. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 1987; 84(20): 7159-7163.
- Pietras RJ, Arboleda J, Reese DM, Wongvipat N, Pegram MD, Ramos L, et al. HER-2 tyrosine kinase pathway targets estrogen receptor and promotes hormone-independent growth in human breast cancer cells. *Oncogene* 1995; 10(12): 2435-2446.
- Ross JS, Slodkowska EA, Symmans WF, Pusztai L, Ravdin PM, Hortobagyi GN. The HER-2 receptor and breast cancer: ten years of targeted anti-HER-2 therapy and personalized medicine. *The oncologist* 2009; 14(4): 320-368.
- Slamon DJ, Leyland-Jones B, Shak S, Fuchs H, Paton V, Bajamonde A, et al. Use of chemotherapy plus a monoclonal antibody against HER2 for metastatic breast cancer that overexpresses HER2. *The New England journal of medicine* 2001; 344(11): 783-792.
- Gianni L, Dafni U, Gelber RD, Azambuja E, Muehlbauer S, Goldhirsch A, et al. Treatment with trastuzumab for 1 year after adjuvant chemotherapy in patients with HER2-positive early breast cancer: a 4-year follow-up of a randomised controlled trial. *The Lancet Oncology* 2011; 12(3): 236-244.
- Spector NL, Blackwell KL. Understanding the mechanisms behind trastuzumab therapy for human epidermal growth factor receptor 2-positive breast cancer. *Journal of Clinical Oncology* 2009; 27(34): 5838-5847.
- Baselga J, Swain SM. Novel anticancer targets: revisiting ERBB2 and discovering ERBB3. *Nature reviews Cancer* 2009; 9(7): 463-475.
- Franklin MC, Carey KD, Vajdos FF, Leahy DJ, de Vos AM, Sliwkowski MX. Insights into ErbB signaling from the structure of the ErbB2-pertuzumab complex. *Cancer cell* 2004; 5(4): 317-328.
- Musolino A, Naldi N, Bortesi B, Pezzuolo D, Capelletti M, Missale G, et al. Immunoglobulin G fragment C receptor polymorphisms and clinical efficacy of trastuzumab-based therapy in patients with HER-2/neu-positive metastatic breast cancer. *J Clin Oncol* 2008; 26(11): 1789-1796.
- Baselga J, Cortes J, Kim SB, Im SA, Hegg R, Im YH, et al. Pertuzumab plus trastuzumab plus docetaxel for metastatic breast cancer. *The New England journal of medicine* 2012; 366(2): 109-119.
- Moya-Horno I, Cortes J. The expanding role of pertuzumab in the treatment of HER2-positive breast cancer. *Breast Cancer: Targets and Therapy* 2015; 7: 125.
- Baselga J, Gelmon KA, Verma S, Wardley A, Conte P, Miles D, et al. Phase II trial of pertuzumab and trastuzumab in patients with human epidermal growth factor receptor 2-positive metastatic breast cancer that progressed during prior trastuzumab therapy. *Journal of clinical oncology* 2010; 28(7): 1138.

15. Portera CC, Walshe JM, Rosing DR, Denduluri N, Berman AW, Vatas U, et al. Cardiac toxicity and efficacy of trastuzumab combined with pertuzumab in patients with trastuzumab-insensitive human epidermal growth factor receptor 2-positive metastatic breast cancer. *Clinical Cancer Research* 2008; 14(9): 2710-2716.
16. Swain SM, Baselga J, Kim S-B, Ro J, Semiglazov V, Campone M, et al. Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel in HER2-positive metastatic breast cancer. *New England Journal of Medicine* 2015; 372(8): 724-734.
17. De Placido S, Giuliano M, Schettini F, Von Arx C, Buono G, Riccardi F, et al. Human epidermal growth factor receptor 2 dual blockade with trastuzumab and pertuzumab in real life: Italian clinical practice versus the CLEOPATRA trial results. *Breast (Edinburgh, Scotland)* 2018; 38: 86-91.
18. Robert NJ, Goertz HP, Chopra P, Jiao X, Yoo B, Patt D, et al. HER2-Positive Metastatic Breast Cancer Patients Receiving Pertuzumab in a Community Oncology Practice Setting: Treatment Patterns and Outcomes. *Drugs - real world outcomes* 2017; 4(1): 1-7.
19. Esin E, Oksuzoglu B, Bilici A, Cicin I, Kostek O, Kaplan MA, et al. Pertuzumab, trastuzumab and taxane-based treatment for visceral organ metastatic, trastuzumab-naive breast cancer: real-life practice outcomes. *Cancer chemotherapy and pharmacology* 2018.
20. Yu AF, Manrique C, Pun S, Liu JE, Mara E, Fleisher M, et al. Cardiac Safety of Paclitaxel Plus Trastuzumab and Pertuzumab in Patients With HER2-Positive Metastatic Breast Cancer. *The oncologist* 2016; 21(4): 418-424.
21. Gianni L, Pienkowski T, Im YH, Roman L, Tseng LM, Liu MC, et al. Efficacy and safety of neoadjuvant pertuzumab and trastuzumab in women with locally advanced, inflammatory, or early HER2-positive breast cancer (NeoSphere): a randomised multicentre, open-label, phase 2 trial. *The Lancet Oncology* 2012; 13(1): 25-32.

Bir Akrodermatitis Enteropatika Olgusu

An Acrodermatitis Enteropathica Case

Sevda Önder^{1*}, Havva Erdem², Göktürk Dere³

¹Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ordu

²Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ordu

³Mardin Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Mardin

ÖZET

Akrodermatitis enteropatika çinko eksikliği ile sonuçlanan, otozomal resesif kalıtım gösteren nadir bir hastalıktır. Çinkonun intestinal emiliminin bozulması sonucu çinko eksikliği oluşmaktadır. Çinko eksikliği nedeni ile periorifisyel dermatit, diyare, alopesi ve gelişme geriliği oluşur. Deri bulguları genellikle periorifisyel ve akral alanlarda egzematize, psoriasiform, büllöz ve püstüler lezyonlar şeklinde görülür. Klinik bulgular anne sütü kesildikten dört ila altı hafta sonra veya anne sütü almayan bebeklerde doğumdan sonra görülür. Sistemik çinko desteği ile klinik bulgular hızlıca düzelir. Klinik benzerlikleri ve nadir görülmesi nedeniyle birçok farklı dermatoz ile karışabilen ve zaman zaman tanısı atlanabilen bu hastalık tanısı geciktğinde morbiditelerin görülmesinin yanında ölümcül seyredebilir. Burada altı aylık akrodermatitis enteropatika olgusunu nadir görülmesi ve öğretici olması nedeniyle sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Akrodermatitis enteropatika, çinko eksikliği, periorifisyel dermatit

ABSTRACT

Acrodermatitis enteropathica is a rare autosomal recessive inherited disease resulting in zinc deficiency. As a result of disrupted intestinal absorption of zinc, zinc deficiency occurs. Periorifical dermatitis, diarrhea, alopecia and growth retardation occur due to zinc deficiency. Skin lesions are generally eczematous, psoriasiform, bullous and pustular lesions in the periorifical and acral regions. Clinical symptoms are observed four or six weeks after weaning from breastmilk or from birth in infants who are not breastfed. Clinical symptoms rapidly resolve with systemic zinc supplementation. Due to clinical similarities and rare occurrence, it may be confused with many different dermatoses and occasionally can be missed. Delays in diagnosis of this disease lead to morbidity and even mortality. Here we aimed to present the rare occurrence of a six-month old acrodermatitis enteropathica case due to its teaching properties.

Key Words: Acrodermatitis enteropathica, zinc deficiency, periorifical dermatitis

Giriş

Akrodermatitis enteropatika (AE) ilk olarak Brandt tarafından 1936 yılında tanımlanmış ve Danbolt tarafından isimlendirilmiştir (1). AE şiddetli çinko eksikliği ile sonuçlanan otozomal resesif bir hastalıktır. Çinko eksikliği duodenum ve jejunumdan çinko emilimindeki bir defekt sebebi ile ortaya çıkar. Çinko metal enzimlerinde gerekli bir ko-enzimdir. Gen düzenleyici proteinlerin önemli bir yapısal bileşenidir ve regülasyonda fonksiyona sahiptir. Sonuç olarak ağır çinko eksikliğinde birden fazla belirti ve semptom oluşur (2). Hastalık karakteristik olarak periorifisyel ve akral alanlarda egzematize, psoriasiform, püstüler, büllöz kutanöz lezyonlar ile beraber kronik diyare, paronişi, alopesi ve gelişme geriliği ile seyreder. Klinik bulgular anne sütü kesildikten dört ila altı hafta sonra veya anne sütü almayan bebeklerde doğumdan sonra görülür. Hasta tedavisiz kaldığında prognozu kötüleşir ve ölümlerle sonuçlanabilir (1,3). Konjenital AE prevalansı yaklaşık olarak 1/500,000 dir (4). Biz

burada altı aylık tipik bir AE olgusunu bir çok farklı dermatozla karışabileceği için ve nadir görülmesi nedeniyle akılda tutulması amacıyla sunmayı uygun gördük.

Olgu Sunumu

Polikliniğimize altı aylık erkek bebek vücudundaki yaralar nedeniyle getirildi. Öyküsünde üç aydır şikayetlerinin olduğu, şikayetlerinin anne sütü kesildikten bir ay sonra başladığı öğrenildi. Hasta normal doğum ile dünyaya gelmişti ve kilo alımı iyiydi. Anne baba akraba değildi. Hastanın bilinen başka bir hastalığı yoktu. Ailede AE öyküsü yoktu. Hastanın yaraları için doktorlar tarafından diaper dermatit, psoriasis, atopik dermatit, seboreik dermatit tanılarıyla topikal steroid ve topikal antifungal tedaviler verilmişti. Ancak hastanın deri lezyonları iyileşmemişti. Sistemik muayenesi doğal olan hastanın dermatolojik muayenesinde yüzde yanaklarda ve

Resim 1. Yüzde perioral alanda, ellerde ve genital alanda eritemli skuamli keskin sınırlı plaklar

perioral alanlarda, genital alanda, uyluk proksimallerinde, ellerde ve ayaklarda üzerinde yer yer püstüllerin olduğu eritemli skuamli keskin sınırlı plaklar görüldü (Resim 1). Hastada diyare, alopesi ve gelişme geriliği yoktu.

Laboratuvar incelemede hemogram, sedimentasyon, ve biyokimyasal değerler normal sınırlardaydı. Tedavi öncesinde bakılan serum çinko düzeyi: 0.64 ug/ml (7-13) ölçüldü. Hastanın uylugundan deri punch biyopsi yapıldı. Yapılan histopatolojik değerlendirmede konfluent parakeratoz ve ortokeratoz, vezikülasyon yanısıra epidermiste spongioz, vakuoler dejenerasyon ve dermiş hafif perivasküler inflamasyon izlendi. Hastaya klinik ve laboratuvar bulgularıyla AE tanısı konuldu. Hastaya 3 mg/kg/gün oral çinko sülfat tedavisi başlandı, bir hafta sonra vücuttaki lezyonların büyük çoğunluğu soluklaştı ve kayboldu (Resim 2). Hasta yakınlarına çinko tedavisinin ömür boyunca sürmesi gerektiği anlatıldı. Hasta takibe alındı.

Tartışma

Çinko tüm hücrelerin düzgün işleyişi için gerekli bir eser elementtir. Protein, karbonhidrat ile A vitamininin metabolizmasında önemli bir rol oynamaktadır. Alkalin fosfataz, alkol dehidrogenaz, RNA polimeraz ve sayısız sindirim enziminin kofaktörüdür. Çinko eksikliği kalıtsal veya kazanılmış olabilir. Anne sütü çinko eksikliği, özel parenteral beslenme, Crohn hastalığı, çölyak hastalığı gibi malabsorbsiyon sendromları, alkolizm, düşük kalsiyum diyeti, fitat diyeti ve kwashiorkor gibi bir çok neden kazanılmış çinko eksikliğine yol açabilir (2-3).

Çinkonun kalıtsal eksikliği klasik olarak akrodermatitis enteropatika olarak bilinir. 8q24.3 kromozomu üzerindeki SLC39A4 (solution carrier family 39 member 4) geninin otozomal resesif mutasyonu ile meydana gelir. SLC39A4 geni çinko taşıyıcı protein ZIP4'ü kodlar. Olgumuzda genetik analiz yapılamamıştır. Hastalık anne sütü kesildikten kısa bir süre sonra gelişir. Emzirilen bebeklerde semptomların gecikmeli olarak ortaya çıkması, insan sütündeki

Resim 1. Yüzde perioral alanda, ellerde ve genital alanda eritemli skuamli keskin sınırlı plaklar

çinkonun sığır sütüne kıyasla daha yüksek biyoyararlanımı ile açıklanmaktadır (5). Kalıtsal akrodermatitis enteropatikada serum çinko seviyesi normalden düşük bulunur. Ancak tüm olguların yaklaşık %30'unda normal veya yüksek serum çinko seviyeleri gözlenmiştir. Bu nedenle serum çinko düzeyi çinkonun gerçek biyoyararlanımını göstermez. Albumine bağlı serum çinko formu düşükse serum çinko seviyesi normal dahi olsa çinko eksikliğinin klinik bulguları oluşur. AE tanısı öncelikle klinik bulgularla konur ve düşük serum çinko seviyesi ile doğrulanır. Bununla birlikte serum çinko düzeyi normale bile karakteristik klinik bulgular ve çinko desteğine hızlı yanıtla tanı konulabilir. Literatürde anne sütü ile beslenen bir olguda normal serum çinko seviyesi bildirilmiştir (1). Hastamızda serum çinko düzeyi normalden düşük değerde bulunmuştur. AE'nin klinik bulguları 3 temel belirtiden oluşur; periorifisyal dermatit, alopesi ve diyare. Bu klinik triad olguların yalnızca % 20 sinde görülür. Hastalık perioral, anogenital ve akral bölgelerde yer alan simetrik eritemli, skuamöz, egzematize lezyonlarla, bazen de vezikülobüllöz veya püstüler lezyonlarla başlar. Deri lezyonlarının şiddeti değişkendir. Tedavi edilmeyen olgularla deri lezyonları eroziv hale gelir ve zamanla göz, burun ve kulak çevresine, boyun, karın, sırt ve kasıklara yayılır. Bazı durumlarda deri lezyonları psoriasiform görünebilir.

Resim 2. Bir haftalık oral çinko tedavisi sonrasındaki görünüm

Dağınık alopesi, kirpik ve kaş kaybı, glossit, gingivitis, stomatit, onikodistrofi, onikoliz ve pakionişi görülebilen diğer deri ve mukoza bulgularıdır. Diyare bazen aralıklı olarak görülür, bazı hastalarda ise hiç görülmeyebilir. Diyarisi olan çocuklarda genel sistemik şikayetler, sinirlilik, uyuşukluk, depresyon ve anoreksiya gibi nöropsikolojik rahatsızlıklar, büyüme geriliği, kilo kaybı, anemi ve oftalmik tutulum görülebilir. Sekonder bakteriyel enfeksiyonlar veya kandidiyazis yaygın görülür ve böylece klinik tabloyu değiştirebilirler. Dolayısıyla literatürde tanımlanan AE'deki klinik bulgular tanıyı zorlaştıran geniş bir yelpazeyi kapsar (1,2,4). Hastamızda yalnızca deri bulguları mevcuttu, hastalığın diğer bulguları tespit edilmedi.

Literatürde inek sütü proteini allerjisi olan bir hastaya benzer deri bulguları nedeniyle AE tanısı konulmuş ve çinko desteği verilmiştir. Besin allerjileri kronik diyare nedeniyle hafif çinko eksikliğine sebep olabilir, bu durumda AE benzeri klinik görünüm oluşabilir (6). Bizim olgumuz da atopik dermatit, psoriasis, seboreik dermatit, diaper dermatiti, kandidiyazis tanılarıyla değerlendirilip uzun süre topikal kortikosteroid, emolyenler ve topikal antifungaller ile tedavi edilmeye çalışılmıştır. Hastalığın bu dermatozlar ile benzerliği tanının gecikmesine ve lezyonların yayılmasına sebep olmuştur. Atopik dermatit bebeklik döneminden itibaren görülebilen, özellikle yüz ve fleksural alanlar

Resim 2. Bir haftalık oral çinko tedavisi sonrasındaki görünüm

başta olmak üzere tüm vücutta eritemli papül ve plaklar ile seyreden çok kaşıntılı bir deri hastalığıdır. Bez bölgesi tutulumu nadirdir. Seboreik dermatitli bebeklerde saçlı deri, yüz ve bez bölgesinde sarı yağlı eritemli skuamli plaklar görülür. Lezyonlar tüm vücutta yaygın olarak görülebilir. Psoriasis de bebeklik döneminde nadir olmayarak görülen bir deri hastalığıdır. Genellikle seboreik dermatit gibi saçlı deri, yüz ve bez bölgesi tutulumu olur ancak lezyonlar keskin sınırlı ve canlı eritemlidir (7). Olgumuzda atopik dermatiti düşündürecek deri kuruluğu ve kaşıntı yoktu, seboreik dermatit benzeri sarı yağlı skuamlar ve fleksural alanlarda tutulum yoktu, lezyonların tutulum alanları AE için tipikti. Hasta topikal steroid ve antifungal tedavilerden fayda görmemişti. Bu nedenle diğer hastalıklar ekarte edilerek AE düşünüldü.

AE tedavisinde 3-5 mg/kg/gün çinko takviyesi yapılır. Tedavi ile başarı oranı % 100'dür. AE, tüm yaşam boyunca tedavi edilmeli ve izlenmelidir. Aksine, takviye gecikirse, tipik olarak alopesi ve gelişme geriliği gelişir. Tedavi edilmezse, AE genellikle ölümcüldür (3,5). İnek sütüyle beslenenlerde veya anne sütündeki düşük çinko düzeyine bağlı olarak görülen geçici çinko eksikliğinde ise düşük doz (1-2 mg/kg/gün) şeklinde tedavi verilip, farklı gıdalarla beslenmeye başlandığında tedavinin devam ettirilmesine gerek duyulmayacaktır (8). Hastamıza 3

mg/kg/gün oral çinko tedavisi başlandı ve tedaviye hızlı yanıt alındı.

AE tanısı klinik, histopatolojik ve laboratuvar bulgularıyla konulur. Serum çinko düzeyinin 50 mg/dl altında olması AE göstergesidir ancak şart değildir. Laboratuvar testlerinin yararlı olmasına rağmen şüphelenilen olgularda çinko tedavisine alınan klinik yanıt tanı için altın standart kabul edilir (4).

Sonuç olarak akrodermatitis enteropatika nadir görülen bir durumdur. Dermatoloji pratiğinde sık görülen hastalıklar ile klinik benzerlikleri tanıyı geciktirebilir ve yanlış, gereksiz tedavilerin kullanılmasına sebep olabilir. Bebeklerde anne sütü kesildikten dört ile altı hafta sonra yüzde, genital bölgede ve akral alanlarda eritemli, erozif, püstüler, veziküler veya psoriasiform lezyonların oluşması halinde AE ayırıcı tanıda düşünülmesi ve tanıya yönelik tetkikler yapılmalıdır.

Kaynaklar

1. Lee SY, Jung YJ, Oh TH, Choi EH. A case of acrodermatitis enteropathica localized on the hands and feet with a normal serum zinc level. *Ann Dermatol* 2011; 23: 88-90.
2. Nistor N, Ciontu L, Frasinariu OE, Lupu VV, Ignat A, Streanga V. Acrodermatitis Enteropathica: A Case Report. *Medicine (Baltimore)* 2016; 95(20): 3553.
3. Maverakis E, Fung MA, Lynch PJ, Draznin M, Michael DJ, Ruben B, Fazel N. Acrodermatitis enteropathica and an overview of zinc metabolism. *J Am Acad Dermatol* 2007; 56(1): 116-24.
4. Karadağ AS, Bilgili SG, Calka O. Acrodermatitis enteropathica in three siblings. *Indian J Dermatol Venereol Leprol* 2013; 79: 268.
5. Panzer R, Küry S, Schmitt S, Fölster-Holst R. Identification of a Novel Mutation in the SLC39A4 Gene in a Case of Acrodermatitis Enteropathica. *Acta Derm Venereol* 2016; 96(3): 424-425.
6. Solomon J, Kamalammal R, Sait MY, Lohith H. Cow's Milk Protein Allergy Mimicking Acrodermatitis Enteropathica. *J Clin Diagn Res* 2014; 8(3): 160-161.
7. Krol A, Krafchik B. The differential diagnosis of atopic dermatitis in childhood. *Dermatol Ther* 2006; 19(2): 73-82.
8. Engin R, Geçer E, Pala E. Geçici Çinko Eksikliği Sonucu Görülen Akrodermatitis Enteropatika Benzeri Dermatoz. *Dermatoz* 2016; 2: 72.

Nadir Görülen Bir Metabolik Hastalık:

Serebrotendinöz Ksantomatozis

A Rare Metabolic Disease: Cerebrotendinous Xanthomatosis

Tülay Kamaşak^{1*}, Yeseren Nil Demirhan², Burcu Parılitan Küçükalioglu¹, Cavit Boz¹, Alper Han Cebi¹, İlker Eyüboğlu¹, Ali Cansu¹

¹Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi

²Trabzon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖZET

Serebrotendinöz ksantomatozis, nadir görülen otozomal resesif bir hastalıktır. 2. kromozomun uzun kolundaki 9 ekzonlu CYP27A1 genindeki mutasyon sonucu ortaya çıkar. Kliniğimizde yedi yıldır epilepsi nedeni ile takip edilmekte iken birkaç yıl önce ortaya çıkan alt ekstremitlerinde güçsüzlük şikayeti ile araştırılan ve serebrotendinöz ksantomatozis tanısı alan hasta özellikle çocukluk çağında nadir görülen bir hastalık olması ve erken tanı alması nedeni ile bahsedilmeye değer bulundu.

Anahtar Kelimeler: Serebrotendinöz ksantomatozis, CYP27A1 geni, polinöropati, ksantomlar

ABSTRACT

Cerebrotendinous xanthomatosis is a rare autosomal recessive disorder. It occurs as a mutation in the CYP27A1 gene with nine exons in the Long arm of chromosome 2. The patient was diagnosed with epilepsy in our clinic for seven years and was diagnosed with cerebrotendinous xanthomatosis with a weakness in the lower extremities that appeared a few years ago. We think that especially it is worth mentioning that it is a rare disease in childhood and it is diagnosed early.

Key Words: Cerebrotendinous xanthomatosis, CYP27A1 gene, polyneuropathy, xanthomas

Giriş

Serebrotendinöz ksantomatozis nadir görülen bir metabolik bozukluktur. Kesin olarak bilinmemekle birlikte dünya genelinde prevalansının 5/100000'den az olduğu tahmin edilmektedir (1). CYP27A1 mutasyonu, safra asitinin sentezinde azalmaya, aşırı kolestanol üretimine ve dolayısıyla birçok dokuda kolesterol ve kolestanol birikmesine yol açar (2). Semptomların başlama yaşı genellikle 19 yaş olarak kabul edilse de ortalama tanı alma yaşı 35'dir (3). Klinik belirtiler ve semptomlar, erken nörolojik bulgulardan ilerleyici ilerleyici nörolojik işlev bozukluğuna kadar değişen bir çeşitlilik gösterebilir. Biz epilepsi nedeni ile takip edilen 17 yaşında erkek hastayı birkaç yıl önce başlayan alt ekstremitelerinde güçsüzlük ve son zamanlarda ilave olarak yürüme güçlüğü ortaya çıktığı için tetkik ettik. Hastanın fizik muayene ve elektrofizyoloji sonuçları ile serebrotendinöz ksantomatozis düşünüldü ve genetik inceleme ile tanısı konuldu.

Olgu Sunumu

Epilepsi nedeni ile sekiz yıldır takip edilen on yedi yaşında erkek hasta kliniğimize yürüme bozukluğu şikayeti ile başvurdu. Birkaç yıldır özellikle alt ekstremitelerinde hafif derecede güçsüzlük olduğu belirtildi. Özellikle merdivenlerden inerken zorlanmaya başlaması nedeni ile bize başvurmuştu. Hastanın mental durumu normaldi. Ek bir nörolojik şikayet tariflemiyordu. Fizik muayenesinde her iki ayak aşil tendonunda ksantomlar dikkat çekti (resim 1). Nörolojik muayenesinde alt ekstremitelerinde motor kuvvet 4/5 ve simetrik değerlendirildi. Duyu muayenesi normaldi. Derin tendon refleksi hipoaktifdi. Ayaklarını ön tabanına daha çok basarak ve dikkatli bir şekilde yürümesi mevcuttu. Serebellar sistem ve geri kalan diğer nörolojik değerlendirmeleri normaldi. Hastanın kan biyokimyası normaldi. Elektromiyografisinde alt ekstremitelerde demiyelinizasyonun ön planda olduğu mikst tip sensorimotor polinöropati ile uyumlu bulgular izlendi. Kranial MR'da bilateral sentrum semiovale düzeyinde

Resim 1. Aşil tendonundaki ksantomlar

serebral beyaz cevherde ve serebellumda dentat nükleus düzeyinde FLAIR sekansta silik sinyal artışı izlendi. Bu bulgularla hastada serebrotendinöz ksantomatozis düşünülerek gönderilen CYP27A1 geninde p.S203*(c.608C>A) / p.R395C(c.1183C>T) Birleşik Heterozigot mutasyonu tespit edildi. Anne p.S203*(c.608C>A), baba ise p.R395C(c.1183C>T) değişikliği açısından taşıyıcı olarak değerlendirildi.

Tartışma

Serebrotendinöz ksantomatozis, ilk defa Bogaert’s tarafından 1937 yılında tanımlanmıştır (4). Daha sonra 1974’de Setoguchi ve arkadaşları hastalığın safra asitlerinin sentezindeki bozukluğa bağlı ortaya çıktığını öne sürdüler (5). Erken nörolojik bulguları arasında tendon ksantomları, çocuklukta başlangıçlı kataraktlar, infantil- başlangıçlı ishal, prematüre ateroskleroz, osteoporoz ve solunum yetmezliği vardır. Eğer erken dönemde tanı almazsa ilerlemiş nörolojik bulgular ile karşımıza çıkabilir bunlar, ataksi, distoni, epilepsi, psikiyatrik bozukluklar, periferik nöropati ve miyopati olabilir. Hastamızda erken dönem bulgularından aşil tendonunda ksantomlar mevcuttu. Ancak hasta periferik nöropati bulguları ile tanı aldı. Çocukluk dönemi kataraktları, ilerleyici nörolojik disfonksiyon ve hafif pulmoner yetmezlik, ksantomlar ve kardiyak problemlerle öne çıkan ailesel disbetalipoproteinemi, homozigot ailesel hiperkolesterolemi ve sitosteroemiye içeren diğer lipid depolama bozukluklarından serebrotendinöz ksantomatozisi ayıran semptomlardır. Beyin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) serebellum ve hafif beyaz cevher lezyonlarının dentat çekirdeğinde bilateral lezyonları gösterir. Klasik belirtiler ve bulgular, yani serum ve idrarda kolestanol ve safra alkollerinin artmış seviyeleri, beyin MRG ve CYP27A1 genindeki mutasyon Serebrotendinöz ksantomatozis tanısını teyit eder. Chenodeoksikolik asit (750 mg / gün) ile erken tanı ve uzun süreli

Resim 2. FLAIR MR aksiyal kesitlerde bilateral frontoparietal lob derin beyaz cevherde (a) ve serebellumda dentat nükleus lokalizasyonunda (b) serebrotendinozis ksantomatozis tutulumu ile uyumlu simetrik silik sinyal artışı izleniyor

tedavi, nörolojik semptomları iyileştirir ve daha iyi bir prognoza katkıda bulunur.

Serebrotendinöz ksantomatozisli hastalarda mitokondrial sterol 27-hidroksilaz eksikliği vardır. Bu enzim mitokondrinin iç membranlarında lokalizedir, vücudun neredeyse tüm hücrelerinde bulunur ve alternatif ve klasik safra asidi sentez yollarında önemli bir enzimdir (6). Bu nedenle konjenital serebrotendinöz ksantomatozisli hastalar çoklu organ tutulumu ve çeşitli nörolojik ve non-nörolojik semptomlar gösterebilirler. Örneğin erken çocukluk dönemi başlangıçlı inatçı diyare ya da nöromotor gelişim geriliği olgularının altında yatan neden serebrotendinöz ksantomatozis olabilir (7). Hastamızın epilepsi nedeni ile uzun zamandır takip ediliyor olmasının da buna güzel bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Merkezi sinir sistemi bulguları bazen bu hastalığın başlangıç bulgularını oluşturabilir (8). Hastalarda görülebilecek diğer nörolojik ve psikiyatrik

problemler; entelektüel bozukluk, erken bunama, davranışsal değişiklikler, depresyon, ajitasyon, halüsinasyon ve intihar girişimleri, piramidal bulgular, ilerleyici ataksi, distoni ve palatal miyoklonusdur (9). Çocukluk çağında başlayan katarakt tipik tutulumlarındandır. Aksiyel dejenerasyonun sonucu ortaya çıkan demyelinizasyonu ve remiyelinizasyonu Serebrotendinöz ksantomatozisli hastalarda polinöropatiye neden olabilir. Kas lezyonlarında mitokondriyadaki hafif miyopatik değişiklikler gözlemlenebilir (10). CTX tanısında tendon ksantomları izlenebilir ancak tüm hastalarda izlenemeyeceği için tanı için varlığı gerekli değildir (2). Bizim hastamızda ise polinöropati ve ksantomlar öne çıkan ve hastanın tanı almasına yardımcı olan bulgulardı ancak biz özellikle epilepsinin erken dönem bulgusu olabileceğini vurgulamak için ve hafif düzeyde sayılabilecek MR bulguları ile bu hastayı bahsedilmeye değer bulduk.

Kaynaklar

1. Lorincz MT, Rainier S, Thomas D, Fink JK. Cerebrotendinous xanthomatosis - Possible higher prevalence than previously recognized. *Arch Neurol* 2005; 62: 1459-1463.
2. Cali JJ, Hsieh CL, Francke U, Russell DW. Mutations in the bile acid biosynthetic enzyme sterol 27-hydroxylase underlie cerebrotendinous xanthomatosis. *J Biol Chem* 1991; 266: 7779-7783.
3. Nie S, Chen G, Cao X, Zhang Y. Cerebrotendinous xanthomatosis: a comprehensive review of pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis, and management. *Orphanet J Rare Dis* 2014; 26: 179.
4. Bjorkhem I, Hansson M. Cerebrotendinous xanthomatosis: an inborn error in bile acid synthesis with defined mutations but still a challenge. *Biochem Biophys Res Commun* 2010; 396: 46-49.
5. Setoguchi T, Salen G, Tint GS, Mosbach EH. A biochemical abnormality in cerebrotendinous xanthomatosis. Impairment of bile acid biosynthesis associated with incomplete degradation of the cholesterol side chain. *J Clin Invest* 1974; 53: 1393-1401.
6. Russell DW. The enzymes, regulation, and genetics of bile acid synthesis. *Annu Rev Biochem* 2003; 72: 137-174.
7. Sedel F, Baumann N, Turpin JC, Lyon-Caen O, Saudubray JM, Cohen D. Psychiatric manifestations revealing inborn errors of metabolism in adolescents and adults. *J Inher Metab Dis* 2007; 30: 631-641.
8. Pedroso JL, Pinto WB, Souza PV, Santos LT, Abud IC, Avelino MA, et al. Early-onset epilepsy as the main neurological manifestation of cerebrotendinous xanthomatosis. *Epilepsy Behav* 2012; 24: 380-381.
9. Moghadasian MH, Salen G, Frohlich JJ, Scudamore CH. Cerebrotendinous xanthomatosis: a rare disease with diverse manifestations. *Arch Neurol* 2002; 59: 527-529.
10. Ben Hamida M, Chabbi N, Ben Hamida C, Mhiri C, Kallel R. Peripheral neuropathy in a sporadic case of cerebrotendinous xanthomatosis. Neuropathie peripherique dans un cas sporadique de xanthomatose cerebrotendineuse. *Rev Neurol* 1991; 147: 385-388.